

**Le Maroc entre deux rives, deux continents, deux leviers
un smart power émergent et adaptatif**

**Dynamiques et enjeux géopolitiques du Maroc à la croisée des espaces euro-
méditerranéen et sahélo-saharien**

Salma Aglil

**Mémoire de recherche présenté en vue de l'obtention d'un Master en
Gouvernance et Institutions Internationales**

Encadré par : Pr. Michel BOYER

Année universitaire : 2024/2025

Dédicaces

À mes chers parents, *Fadma et Abdel Ali*

À mon père, source inépuisable de passion, et à ma mère, ancrée en moi comme une évidence d'amour. Sans votre existence, je ne serais pas là, et sans votre soutien, je ne serais jamais allé aussi loin. Pour cela, je vous en suis infiniment reconnaissante.

À mes frères et sœurs

Là où mes parents ne pouvaient être, vous étiez. Sans vous, je n'aurais sans doute pas trouvé le souffle ni l'endurance nécessaires pour mener cette recherche à terme. Je l'ai écrite pour moi, mais aussi parce que je sais que vous vous voyez en moi, que vous vivez mes réussites comme les vôtres. Ce mémoire n'est que la première étape, et je vous la dédie.

À mes beaux-frères

Pour vous, que je considère comme mes propres frères. Vous me poussez intellectuellement, vous m'encadrez professionnellement, et vous êtes toujours à l'écoute. L'émergence même de ce mémoire s'est nourrie de nos discussions infinies et pour cela, je vous remercie sincèrement.

À mes amies, le sucre de ma vie

Ce mémoire a vu le jour accompagné de belles âmes, qui ont transformé mes crises en éclats de rire, vous m'avez écouté, conseillé, entouré avec amour. Sans vous, ce mémoire aurait eu un goût amer. Grâce à vous, il fut doux et même joyeux à écrire.

Et par-dessus tout, merci à Dieu.

Remerciements

Rédiger ce mémoire a été bien plus qu'un simple travail universitaire. À chaque étape, j'ai eu la chance d'être entouré, guidé et soutenu. À tous ceux qui ont contribué à ce chemin, je tiens à exprimer ma gratitude.

À ce titre, ma reconnaissance va, avant tout, à Monsieur Michel Boyer, mon encadrant. Il n'est pas aisé de mettre en mots ce que représente pour moi votre présence dans ce parcours. Vous êtes de ces rares esprits qui ne ferment jamais la porte d'un bureau, ni celle d'un cœur. Vous expliquez, puis vous réexpliquez, sans jamais juger, avec cette patience tenace et bienveillance qui n'appartient qu'à ceux qui ont foi en l'autre. Vous n'avez pas seulement encadré un mémoire, vous avez révélé en moi des possibles que je n'osais même pas envisager.

Cher Monsieur Boyer, soyez certain que toute personne qui a le privilège de vous avoir pour guide devrait en éprouver de la fierté. Vous êtes bien plus qu'un professeur, une main tendue qui élève sans jamais écraser. Vous incarnez une rareté dans ce monde, celle de ceux qui transmettent, non seulement des savoirs, mais un souffle. Pour tout cela, pour tout ce que vous êtes, pour tout ce que vous m'avez permis de devenir, merci.

Je tiens à exprimer toute ma reconnaissance à Madame Yousra Abourabi, directrice de mon Master, pour la qualité de son enseignement, la justesse de ses conseils et la constance de son soutien tout au long de mon parcours académique. Votre écoute attentive, votre exigence bienveillante et votre engagement envers l'excellence ont été pour moi des repères solides. Grâce à vous, j'ai pu affiner mon esprit critique et développer une rigueur intellectuelle que je porterai au-delà de ce mémoire.

Je remercie également l'Université Internationale de Rabat, et plus particulièrement Sciences Po Rabat, pour les ressources mises à ma disposition et pour l'environnement stimulant dans lequel j'ai eu le privilège d'évoluer. Les échanges nourris avec le corps professoral ont profondément marqué mon cheminement intellectuel, et ont contribué à mon épanouissement personnel comme académique.

Enfin, je tiens à remercier chaleureusement les membres du jury pour le temps qu'ils ont bien voulu consacrer à la lecture attentive et à l'évaluation de ce travail.

Résumé

Le Maroc ne se contente pas d'émerger, il stabilise, connecte et façonne son environnement régional, assumant le rôle de cœur battant géopolitique du continent africain. Le Maroc d'hier n'est plus celui d'aujourd'hui. Le Royaume a connu, au cours des dix dernières années, un développement considérable, tant sur le plan des infrastructures que dans la formulation de ses stratégies diplomatiques. Ce travail défend l'idée selon laquelle cette transformation n'est ni conjoncturelle ni superficielle, mais s'inscrit dans une trajectoire d'affirmation stratégique construite avec méthode.

En mobilisant les grilles d'analyse du réalisme néoclassique et du smart power, ce mémoire met en lumière une diplomatie d'influence singulière, fondée sur la différenciation géopolitique, la maîtrise des interdépendances et une remarquable agilité contextuelle. Il s'appuie sur une hypothèse centrale selon laquelle le Royaume articule simultanément une logique d'insertion stratégique dans l'espace euro-méditerranéen, en tant que partenaire normatif et économique, et une logique de structuration géopolitique dans l'espace sahélo-saharien, où il se positionne comme architecte régional.

La première partie jette les fondements conceptuels de cette trajectoire, en déconstruisant les notions de puissance intermédiaire et d'État-pivot, pour les réinvestir dans le contexte spécifique d'un acteur du Sud global. La deuxième partie analyse les deux leviers structurants de cette stratégie adaptative. Le Pivot Maritime, incarné par Tanger Med et l'Initiative Atlantique, et le Phosphate-land, levier géoéconomique de diplomatie normative. La troisième partie propose une étude comparative des modalités d'influence déployées au Nord et au Sud. Elle met ainsi en évidence la plasticité stratégique du Royaume, capable de concilier un pragmatisme compatible avec les standards européens et une ambition structurante sur le continent africain.

Cette recherche propose une lecture actualisée et critique des dynamiques de puissance, en dépassant les récits eurocentrés pour mieux saisir le rôle croissant du Maroc dans la reconfiguration des ordres régionaux contemporains.

Mots-clés: Maroc, smart power, réalisme néoclassique, État pivot, puissance intermédiaire, diplomatie d'influence, Euro-Méditerranée, Sahel, phosphate, OCP Africa, Tanger Med, Initiative Atlantique, Sud global, géopolitique africaine, différenciation stratégique, interdépendance régulée.

Abstract

Morocco is no longer merely an emerging state. It now acts as a stabilizing force, a regional connector, and a shaper of its geopolitical environment, gradually assuming the role of the beating heart of Africa's strategic architecture. Over the past decade, the Kingdom has experienced a profound transformation, marked by ambitious infrastructure development and a growing sophistication in its foreign policy strategy. This study contends that such evolution cannot be reduced to a conjunctural shift. Rather, it reflects a methodically constructed trajectory of strategic affirmation.

Drawing upon the analytical lenses of neoclassical realism and smart power theory, this research sheds light on a distinctive diplomacy of influence. This diplomacy is defined by Morocco's ability to differentiate its geopolitical posture, manage interdependence with flexibility, and adapt to changing contexts with strategic agility. The hypothesis underpinning this work suggests that Morocco articulates a dual logic. On one hand, it seeks strategic integration within the Euro-Mediterranean space, positioning itself as a normative and economic partner. On the other hand, it aims to structure the Sahel-Saharan region geopolitically, emerging as a regional architect in a fragmented and vulnerable space.

In the first section, the analysis lays the conceptual foundations of this trajectory by deconstructing the notions of intermediate power and pivot state. These concepts are then reinterpreted in light of the specificities of a Global South actor. The second section explores the structural instruments underpinning this adaptive strategy, focusing on the Maritime Pivot, which is embodied by Tanger Med and the Atlantic Initiative, and on the Phosphate-land, which operates as a geoeconomic tool for normative diplomacy. Finally, the third section proposes a comparative analysis of Morocco's modes of influence across northern and southern arenas. It demonstrates the Kingdom's capacity to combine Euro-compatible pragmatism with an assertive African leadership.

Through this approach, the study offers a renewed and critical perspective that moves beyond Eurocentric narratives, and foregrounds Morocco's growing ability to shape regional orders and redefine the dynamics of global influence.

Keywords: Morocco, smart power, neoclassical realism, pivot state, intermediate power, diplomacy of influence, Euro-Mediterranean, Sahel, phosphate, OCP Africa, Tanger Med, Atlantic Initiative, Global South, African geopolitics, strategic differentiation, regulated interdependence.

“ Le Maroc ressemble à un arbre dont les racines nourricières plongent profondément dans la terre d’Afrique, et qui respire grâce à son feuillage bruissant aux vents de l’Europe. Cependant, la vie du Maroc n’est pas seulement verticale. Elle s’étend horizontalement vers l’Orient, auquel nous sommes unis par des liens culturels et cultuels séculaires”- Discours du Roi

Hassan II

Sommaire:

Dédicaces	2
Remerciements	3
Résumé	4
Abstarct	5
Sommaire	7
Liste des acronymes	8
Introduction	10
PARTIE I - ENTRE CONCEPTS ET RÉALITÉS : DÉCHIFFRER LA TRAJECTOIRE STRATÉGIQUE DU MAROC	44
Chapitre 1- Repenser les statuts d'influence depuis le Sud : une lecture africaine des hiérarchies mondiales.....	45
1.1 L'émergence, entre croissance mesurée et promesse inachevée.....	45
1.2 Être puissance intermédiaire : jouer sur plusieurs tableaux sans dominer.....	48
1.3 États pivots : quand la position devient pouvoir.....	51
Chapitre 2 - Ressorts internes et projection régionale : les leviers structurels de la puissance marocaine.....	57
2.1 Leviers internes : Gouvernance, légitimité monarchique et soft power identitaire	58
2.2 Évaluation empirique du statut marocain : lecture croisée des indicateurs économiques et de puissance.....	60
2.3 Affirmation dans un ordre régional divisé : entre coopération Sud-Sud et dépendance euro-méditerranéenne.....	64
PARTIE II - L'ARCHITECTURE DU SMART POWER MAROCAIN EN EURO-MÉDITERRANÉE	70
Chapitre 3 - Le Maroc, pivot maritime au cœur des routes stratégiques.....	71
3.1 Le concept du " <i>Maroc Bleu</i> " et la Vision Royale : piloter la transformation maritime.....	71
3.2 Tanger Med : fer de lance du " <i>Pivot Maritime</i> " et plateforme de connectivité mondiale.....	77
3.3 Le Déroit de Gibraltar : cœur névralgique et espace d'affirmation stratégique du " <i>Pivot Maritime</i> ".....	83
Chapitre 4 -Le phosphate, levier du Smart Power marocain en Euro-Méditerranée.....	89
4.1 Du gisement stratégique à l'outil géoéconomique et diplomatique.....	90
4.2 Le " <i>Phosphate-land</i> " comme catalyseur de partenariats internationaux.....	94
4.3 Les Limites et Tensions du Smart Power marocain en Euro-Méditerranée.....	99
Partie III - ÉTUDE COMPARATIVE : LE SMART POWER MAROCAIN ENTRE ANCRAGE EURO-MÉDITERRANÉEN ET PROJECTION SAHÉLO-SAHARIENNE	106
Chapitre 5 - Le Smart Power marocain au Sahel : entre sécurité, ancrage et rayonnement.....	107
5.1 Le Sahel : épice de crise de souveraineté et de sécurité.....	107
5.2 Priorités stratégiques et instruments du Smart Power marocain au Sahel.....	110
5.3 Analyse comparative : le Maroc face aux stratégies des autres puissances au Sahel.....	114
Chapitre 6 -Un Smart Power adaptatif : entre deux espaces et deux ressources.....	119
6.1 Le pivot maritime prolongé : l'Initiative Atlantique comme prolongement géostratégique.....	119
6.2 Le " <i>Phosphate-land</i> " au Sahel : diplomatie des ressources et influence agro-stratégique.....	125
6.3 Étude comparative : deux espaces, deux postures stratégiques.....	130
Conclusion	138
Bibliographie	145
Annexe.....	164

Liste des Acronymes et Abréviations:

AES : Alliance des États du Sahel

AFD : Agence Française de
Développement

AFRICOM : United States Africa
Command (Commandement des
États-Unis pour l'Afrique)

AIEA : Agence Internationale de l'Énergie
Atomique

ALE : Accord de Libre-Échange

APSA : Architecture Africaine de Paix et
de Sécurité

BRI : Belt and Road Initiative (Initiative
"la Ceinture et la Route")

CBAM : Carbon Border Adjustment
Mechanism (Mécanisme d'Ajustement
Carbone aux Frontières)

CDEB : Commission interministérielle
pour le développement de l'économie
bleue

CEDEAO : Communauté Économique des
États de l'Afrique de l'Ouest

CEMI : Centre d'Études Méditerranéennes
et Internationales

CESE : Conseil Économique, Social et
Environnemental

CILSS : Comité permanent inter-États de
lutte contre la sécheresse dans le Sahel

CJUE : Cour de Justice de l'Union
Européenne

CNESTEN : Centre National de l'Énergie,
des Sciences et des Technologies
Nucléaires

CNRS : Centre National de la Recherche
Scientifique

CRS : Congressional Research Service

ECOMOG : Economic Community of
West African States Monitoring Group
(Groupe de surveillance de la CEDEAO)

EIGS : État Islamique au Grand Sahara

ESG : Environnemental, Social et de
Gouvernance

EVP : Équivalent Vingt Pieds (voir TEU)

FAO : Food and Agriculture Organization
(Organisation des Nations unies pour
l'alimentation et l'agriculture)

FMES : Fondation Méditerranéenne
d'Études Stratégiques

FMI : Fonds Monétaire International

FMRI : Fondation Marocaine pour les
Relations Internationales

FSIN : Food Security Information Network
(Réseau d'information sur la sécurité
alimentaire)

GERM : Groupe d'Études et de Recherches
sur la Méditerranée

GSIM : Groupe de Soutien à l'Islam et aux
Musulmans

HCP : Haut-Commissariat au Plan

IDE : Investissement Direct Étranger

IEMed : Institut Européen de la
Méditerranée

IFRI : Institut Français des Relations
Internationales

IHEDN : Institut des Hautes Études de
Défense Nationale
IMIS : Institut Marocain d'Intelligence
Stratégique
IRES : Institut Royal des Études
Stratégiques
IRIS : Institut de Relations Internationales
et Stratégiques
JAT / JIT : Just-In-Time (Juste-à-Temps)
LPEE : Laboratoire Public d'Essais et
d'Études
MIPA : Moroccan Institute for Policy
Analysis
MISMA : Mission Internationale de
Soutien au Mali sous conduite Africaine
MMDH : Milliards de Dirhams
MSCI : Morgan Stanley Capital
International
MSR : Maritime Silk Road (Route de la
Soie Maritime)
NMD : Nouveau Modèle de
Développement
OCDE : Organisation de Coopération et de
Développement Économiques
OCP : Office Chérifien des Phosphates
ODD : Objectifs de Développement
Durable
OIM : Organisation Internationale pour les
Migrations
OMC : Organisation Mondiale du
Commerce
OTAN : Organisation du Traité de
l'Atlantique Nord

PAM : Programme Alimentaire Mondial
PCNS : Policy Center for the New South
PIB : Produit Intérieur Brut
PIV : Plan d'Investissement Vert
PNUD : Programme des Nations Unies
pour le Développement
PPP : Partenariat Public-Privé
RNB : Revenu National Brut
RSE : Responsabilité Sociétale des
Entreprises
SGTM : Société Générale des Travaux du
Maroc
SOMAGEC SUD : Société Marocaine de
Génie Civil Sud
TEU : Twenty-foot Equivalent Unit
(Équivalent Vingt Pieds)
TFZ : Tanger Free Zone
TIR : Transit International Routier
UA : Union Africaine
UE : Union Européenne
UIR : Université Internationale de Rabat
UM6P : Université Mohammed VI
Polytechnique
USNI : U.S. Naval Institute
WPA : Wet Process Acid (Acide
phosphorique par voie humide)
WSRW : Western Sahara Resource Watch

Introduction:

Contextualisation de l'espace méditerranéen : entre unité symbolique et fragmentation géopolitique

“*La Méditerranée peut être une mer chaude si les rivalités des puissances s'exacerbent, froide si le statu quo l'emporte, neutre si chacun vise à régler ses problèmes tout seul, morte en cas de tropisme vers d'autres cieux*” Cette réflexion, attribuée à Louis-Simon Boileau et rapportée par F. M. Ammor dans *L'Annuaire de la Méditerranée*, résume avec acuité la plasticité géopolitique de cet espace¹.

Forte d'un héritage plurimillénaire, la Méditerranée ne saurait être réduite à une lecture simplificatrice. Tour à tour berceau de civilisations, creuset religieux et champ de conflits, elle se présente comme un espace à la fois indivisible et fragmenté, “*une et diverse*”, pour reprendre les mots d'Edgar Morin². Cette complexité fonde son originalité, inscrivant la Méditerranée dans une dynamique à la fois géographique, symbolique et narrative.

Mer charnière entre les continents, elle ne se limite pas à une configuration spatiale : elle incarne un palimpseste de récits, d'appartenances et d'exclusions. C'est ainsi que Mohamed Tozy, Dionigi Albéra et Maryline Crivello, la désigne comme un “*espace qui favorise la réinvention continue*”, où s'échafaudent des identités multiples à travers des récits fondateurs³.

Lieu de circulation du savoir et de la pensée, la Méditerranée fut le théâtre de confrontations intellectuelles entre les traditions grecques, romaines et arabo-musulmanes. De Platon à Ibn Khaldoun, elle a enfanté des figures qui ont durablement façonné notre rapport au monde. Cette vocation ne s'est pas éteinte : Albert Camus, Seyla Benhabib ou encore Edgar Morin incarnent cette continuité méditerranéenne de la pensée critique.

Dès l'Antiquité, la Méditerranée s'est imposée comme l'épicentre des dynamiques impériales successives, un espace où se sont croisés pouvoir, commerce et civilisation. L'historien Fernand Braudel, dans son œuvre magistrale *La Méditerranée et le monde méditerranéen* à

¹ Voir F. M. Ammor, « Rapport de synthèse », dans *L'Annuaire de la Méditerranée 2019 : La Méditerranée plurielle dans un environnement de mondialisation et de déséquilibre régional*, éd. GERM (Rabat : GERM, 2019), p. 179.

²Cf. Edgar Morin, « Introduction générale », dans *L'Annuaire de la Méditerranée 2019 : La Méditerranée plurielle dans un environnement de mondialisation et de déséquilibre régional*, éd. GERM (Rabat : GERM, 2019), p. 17.

³ Consulter Dionigi Albéra, Maryline Crivello et Mohamed Tozy, *Lieux d'hospitalité. Les villes et leurs marges* (Paris : Maisonneuve & Larose/Hémisphères, 2012), p. 19.

l'époque de Philippe II, montre que cette mer intérieure n'a jamais été un simple corridor maritime, mais bien un "*personnage historique*"⁴ à part entière, structurant les échanges humains, politiques et économiques sur plusieurs siècles.

L'Empire romain y a projeté sa puissance en contrôlant l'essentiel de ses rivages et en diffusant un ordre juridique, politique et commercial qui a profondément marqué les structures territoriales et les mentalités de l'espace méditerranéen. À sa suite, les cités-États médiévales, en particulier celles d'Italie et les conquêtes arabo-musulmanes ont, chacune selon des modalités propres, redessiné les équilibres stratégiques et culturels de cette région centrale du monde⁵.

L'ouverture du canal de Suez en 1869 a marqué une césure majeure dans l'histoire de la Méditerranée contemporaine, en renforçant son rôle de carrefour géostratégique entre les grandes puissances maritimes. Comme le souligne Jacques Fontanel dans son analyse de la géopolitique régionale, cette transformation a permis à la Méditerranée de s'imposer comme une route de transit essentielle reliant les quatre points cardinaux, à la fois axe de passage, de contrôle et de projection stratégique⁶.

Par la suite, et comme le rappelle Pierre Boulanger, l'espace méditerranéen s'est consolidé en tant que plateforme énergétique et commerciale majeure, devenant un vecteur clé des échanges entre l'Europe et l'Asie, entre le monde occidental et le Moyen-Orient. Il s'agit aujourd'hui d'un espace à la fois convoité et traversé, dont les infrastructures maritimes supportent une part essentielle du trafic mondial d'hydrocarbures et de marchandises⁷.

À l'ère contemporaine, la Méditerranée se décline selon des identités géographiques et culturelles multiples. Elle est africaine pour les pays du Maghreb, européenne pour ceux du Sud du continent, et proche-orientale pour les États du Levant. Cette pluralité, loin d'être accidentelle, traduit une constante de l'histoire méditerranéenne : son caractère fluide, hybride, en mutation permanente

⁴Fernand Braudel qualifie la Méditerranée de "*personnage historique* ", dans la mesure où elle structure les échanges, les rythmes de vie et les rapports de pouvoir entre les civilisations riveraines, bien au-delà de son rôle géographique immédiat.

Voir. Fernand Braudel, *La Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II*, Paris, Armand Colin, 1949, Introduction.

⁵Voir Albert Hourani, *Histoire des peuples arabes*, Paris, Fayard, 1993.

⁶Cf. Jacques Fontanel, « Géopolitique de la Méditerranée », dans *La Méditerranée, enjeu géopolitique mondial*, éd. Mohammed Matmati (Paris : L'Harmattan, 2019), p. 30, coll. Penser le temps présent

⁷Voir Pierre Boulanger, « Bassin méditerranéen : espace de crises et de rivalités internationales », dans *Géopolitique et géoéconomie du monde contemporain* (Paris : Armand Colin, 2021), p. 473

Depuis plusieurs décennies, cette diversité a nourri l'idée – parfois idéalisée – d'une communauté méditerranéenne . Selon Sébastien Quenot, cette notion repose sur deux piliers anthropologiques fondamentaux : le sacré et l'agapè, cet amour fraternel qui transcende les appartenances religieuses et politiques⁸. Il ne s'agit pas uniquement du fait que la Méditerranée est le berceau des grandes religions monothéistes et de mythologies antiques : il s'agit d'un système symbolique partagé, où mythe et rite, selon la formule de Georges Balandier, structurent la mémoire collective⁹.

Pourtant, ce sacré, fondement des liens civilisationnels entre les peuples méditerranéens, tend à s'éroder. Comme le rappelle Régis Debray, "*il n'y a pas de sacré pour toujours [...] mais il y a toujours du sacré dans une communauté humaine, à quelque époque que ce soit*"¹⁰. Cette érosion s'inscrit dans un processus plus large de globalisation, marqué par la standardisation des formes urbaines, des pratiques sociales et des imaginaires.

Ainsi, selon Quenot, les villes méditerranéennes, longtemps perçues comme des cités ouvertes, cosmopolites et ancrées dans des traditions multiples, sont aujourd'hui remodelées en espaces uniformisés : alignements de fronts de mer, complexes hôteliers de luxe, espaces commerciaux déconnectés de leurs racines culturelles. Ce phénomène illustre un déclin du sacré et une perte de la singularité méditerranéenne face aux logiques globales de marchandisation et de désancrage identitaire¹¹.

La Méditerranée du XXI^e siècle s'inscrit pleinement dans une mondialisation accrue, devenant l'un des espaces les plus conflictuels et les plus "*crisogènes*"¹² selon la formule de Pierre Boulanger. D'après le projet SHORE (août 2024), la mer Méditerranée est une vaste étendue d'eau semi-fermée entourée par 22 pays sur trois continents, et la région méditerranéenne abrite environ 480 millions de personnes¹³.

Sur le plan géographique, la Méditerranée constitue la voie la plus rapide reliant l'Europe occidentale aux ressources pétrolières du Moyen-Orient, ainsi que l'Atlantique à l'océan Indien, via le canal de Suez. Ce dernier assure un passage stratégique entre l'Est et l'Ouest du

⁸ Consulter Sébastien Quenot, "La communauté méditerranéenne peut-elle bifurquer ?", HAL Archives ouvertes, 2023.p.7.

⁹ Voir Georges Balandier, *Le pouvoir sur scènes*, Paris, Balland, 2006.

¹⁰ Cf. Régis Debray, *Le siècle des intellectuels*, Paris, Gallimard, 1999, p. 223.

¹¹ Consulter Sébastien Quenot, 2023.p.7.

¹² Selon Pierre Boulanger dans " Bassin méditerranéen : espace de crises et de rivalités internationales », un espace "crisogène" est une zone majeure de crises et de fortes rivalités régionales. d'après, Boulanger, « Bassin méditerranéen : espace de crises et de rivalités internationales », dans *Géopolitique et géoéconomie du monde contemporain* (Paris : Armand Colin, 2021), p 471.

¹³ Selon SHORE Project. "Discover our target regions: The Mediterranean Sea." SHORE Project, 5 août 2024. Consulté le 5 mai 2025

globe, tout en étant le seul lien entre les ports de la mer Noire et les océans Indien et Atlantique.

Les données de trafic maritime illustrent clairement la position stratégique de cet espace .Près d'un tiers du fret maritime mondial et environ un quart du trafic mondial d'hydrocarbures, en particulier en provenance du Golfe Persique et de l'Arabie Saoudite, transitent par ses voies maritimes. Pourtant, le commerce entre pays riverains ne représente qu'environ 20 % du trafic total méditerranéen, affirmant que la Méditerranée est avant tout une route de passage. Les liens économiques intra-régionaux y demeurent relativement faibles, souvent limités au tourisme et au transport d'hydrocarbures¹⁴ .

Malgré sa taille plus modeste comparée à d'autres zones de front pionnier, à l'instar du continent atlantique ou du continent pacifique, la Méditerranée reste l'épicentre où se jouent et se redéfinissent les dynamiques et enjeux géopolitiques. Elle abrite des conflits de plus en plus récurrents, ayant un effet direct sur ses pays riverains et, plus largement, sur le reste du monde. Cela nous amène à poser la question suivante : qu'est-ce qui fait de la Méditerranée un espace toujours stratégique, tant dans son acception géographique que dans une perspective plus globale ?

Pour y répondre, nous nous pencherons sur quatre enjeux essentiels qui structurent notre analyse : la question migratoire, les enjeux maritimes, les enjeux énergétiques, et enfin les rivalités internationales, qu'elles opposent des puissances mondiales ou les États riverains eux-mêmes.

Dynamiques conflictuelles en Méditerranée : migration, maritimité et rivalités énergétiques

Enjeux migratoires:

En 2024, la Méditerranée a confirmé son statut de voie migratoire parmi les plus meurtrières au monde. Selon les données complètes du Projet Migrants Disparus de l'OIM pour l'année écoulée, 2 475 décès ont été enregistrés en Méditerranée. Ce chiffre représente une baisse par rapport à l'année précédente, qui avait recensé 3 155 décès en 2023. Néanmoins, ce bilan tragique de 2024 s'ajoute au total alarmant des vies perdues en tentant la traversée depuis 2014, portant ce nombre à plus de 31 800, faisant de cette mer un linceul tragique pour des

¹⁴ CF. Jacques Fontanel, « Géopolitique de la Méditerranée », dans La Méditerranée, enjeu géopolitique mondial, éd. Mohammed Matmati (Paris : L'Harmattan, 2019), p. 30, coll. Penser le temps présent.

milliers de personnes¹⁵. Des villes telles qu'Alger, Oran, Rabat, Tanger ou Casablanca servent de zones de passage, voire d'installation, où émergent des communautés migrantes souvent confrontées à des défis sécuritaires majeurs : criminalité, trafics illicites, tensions sociales. Cette situation, déjà complexe, se trouve exacerbée par l'absence de coopération structurelle entre les pays du Maghreb et le blocage institutionnel de l'Union du Maghreb Arabe. Par ailleurs, certains États, recourent à des pratiques de regroupement et d'expulsion de masse, dans une tentative de répondre aux pressions migratoires par des stratégies de contournement brutales.

L'instabilité structurelle des États riverains contribue directement aux dynamiques de migration Sud-Nord. Tandis que les pays du Nord peinent à gérer ces flux, les pays du Sud en particulier les nations maghrébines, se retrouvent pris en étau dans une position de transit subie. Ce déséquilibre met en tension deux principes : d'une part, la sécurisation des frontières, affirmée notamment dans la *Convention de Chicago* (1944) sur l'aviation civile internationale ; d'autre part, les droits fondamentaux de circulation et de migration, tels que consacrés par la *Déclaration universelle des droits de l'homme* (1948) et le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières (Marrakech, 2018).

Dans ce contexte, la migration devient à la fois un vecteur de liens économiques, culturels et humains, et un enjeu sécuritaire crucial qui interroge les limites de la coopération internationale. La Méditerranée, avec ses deux rives, en incarne un théâtre emblématique.

La gestion équitable de ces flux demeure théoriquement une responsabilité partagée. Or, dans la pratique, plusieurs États cherchent à externaliser leur politique migratoire, en s'appuyant sur la sous-traitance de la surveillance des frontières à des pays tiers. Cette approche que certains chercheurs qualifient de stratégie du "bâton et de la carotte"¹⁶ consiste à alterner pressions politiques et incitations économiques afin de déléguer le contrôle des migrations.

Dans le contexte des dynamiques migratoires vers l'Europe, cette logique asymétrique repose sur une conception européenne de la Méditerranée envisagée comme zone tampon, destinée à filtrer et externaliser les flux migratoires. Comme l'a développé Jacques Fontanel dans son ouvrage *La Méditerranée, enjeu géopolitique mondial*, Il y distingue trois niveaux dans la politique migratoire de l'Union européenne : le renforcement des frontières extérieures via

¹⁵ cf. International Organization for Migration, Missing Migrants Project, Missing Migrants Project Data, International Organization for Migration, <https://missingmigrants.iom.int/data> (consulté le 8 mai 2025).

¹⁶ Cette politique consiste à exercer des pressions ou à proposer des incitations économiques et politiques pour influencer les flux migratoires, notamment dans le cadre d'accords bilatéraux.

l'espace Schengen ; la sous-traitance du contrôle migratoire aux pays du Sud ; et la création de centres de rétention pour les migrants en instance d'expulsion. Il met en garde contre les risques d'un tel système, qui tend à aggraver les déséquilibres Nord-Sud au lieu de les résorber¹⁷.

Il convient néanmoins de noter certaines initiatives récentes, notamment le *“Plan d'action pour la Méditerranée orientale”*¹⁸, adopté par la Commission européenne le 18 octobre 2023, visant à mieux articuler coopération, à renforcer la gestion des frontières extérieures de l'UE, intensifier la coopération avec les pays partenaires clés dans la région, accélérer les procédures d'asile et de retour, et renforcer la lutte contre les réseaux de passeurs¹⁹.

Les enjeux maritimes stratégiques:

Au cours de la dernière décennie, la Méditerranée s'est imposée comme un véritable laboratoire des tensions maritimes mondiales. Bien que son espace ne représente qu'environ 1 % de la surface maritime de la planète, il concentre entre 25 % et 30 % du trafic maritime global, ce qui en fait un axe essentiel des échanges commerciaux internationaux²⁰.

Par ailleurs, cette région est dotée de ressources naturelles variées. Certaines sont dites classiques, telles que la pêche, le transport ou l'exploitation des hydrocarbures, d'autres, émergentes : les énergies marines renouvelables, notamment les champs d'éoliennes offshore, ou encore le tourisme nautique à haute valeur ajoutée.

Toutefois, cette richesse attise les rivalités. Alors même que l'espace maritime méditerranéen est sous surveillance militaire permanente, notamment via la présence dissuasive de l'OTAN, la compétition autour des ressources a ravivé des tensions anciennes, longtemps latentes. D'après les recherches de P. Boulanger la zone désignée sous l'acronyme MedOr (Méditerranée orientale) en est un exemple frappant, regroupant un faisceau d'intérêts énergétiques, territoriaux et stratégiques qui se chevauchent²¹.

¹⁷ Jacques Fontanel, « Géopolitique de la Méditerranée », dans *La Méditerranée, enjeu géopolitique mondial*, éd. Mohammed Matmati (Paris : L'Harmattan, 2019), 51–52, coll. Penser le temps présent.

¹⁸ Le "Plan d'action de l'UE sur la route de la Méditerranée orientale" est un ensemble de mesures opérationnelles proposé par la Commission européenne pour gérer plus efficacement les défis migratoires spécifiques à cette voie.

¹⁹ Commission européenne, Représentation en France, "La Commission présente un plan d'action de l'UE pour la route de la Méditerranée orientale," 18 octobre 2023,

²⁰ Cf. Fondation Charles de Gaulle, « La Méditerranée : espace et enjeu d'affrontements », publié le 8 mai 2023.

²¹ Voir P. Boulanger, « Bassin méditerranéen : espace de crises et de rivalités internationales », dans *Géopolitique et géoéconomie du monde contemporain* (Paris : Armand Colin, 2021), p. 472.

Cette intensification des tensions a conduit à un phénomène de territorialisation des mers²². Comme le montre Marie Pellen-Bin, les États riverains ont multiplié les revendications concernant la délimitation de leurs zones économiques exclusives (ZEE), en s'appuyant notamment sur la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982, dite Convention de Montego Bay. Cette situation provoque des frictions entre États membres de l'Union européenne eux-mêmes, comme entre la France et l'Espagne, mais aussi avec des pays du Sud, tels que l'Algérie²³.

Face à ces litiges, certains pays ont opté pour la voie des accords bilatéraux, comme l'Égypte et Chypre en 2003, ou Chypre et Israël en 2010, concernant l'exploitation des ressources gazières offshore. D'autres, à l'image de la Turquie et de la Libye en 2019, ont cherché à renforcer leur coopération géostratégique via des pactes de délimitation²⁴.

La Méditerranée orientale illustre ainsi une fragmentation croissante, révélant non seulement l'inefficacité partielle du droit international maritime, mais aussi l'essor de logiques de puissance classiques. Le désintérêt croissant pour les négociations multilatérales fait craindre l'installation d'un statu quo revendicatif, où les États affirment leur souveraineté sans réels mécanismes de règlement pacifique des différends. Cette impasse géopolitique est particulièrement visible dans trois points de tension majeurs. Comme l'indique Jacques Fontanel, qu'il s'agisse du canal de Suez dans le cadre de la crise égyptienne, du détroit de Gibraltar marqué par les désaccords entre l'Espagne et le Royaume-Uni, ou encore du détroit du Bosphore en lien avec le rattachement de la Crimée à la Russie, ces passages stratégiques illustrent l'importance géopolitique des détroits et canaux²⁵.

Dans ce contexte de compétitions exacerbées, comme l'éclaire l'analyse de Sandrine Sader tous les acteurs s'efforcent d'asseoir leur présence sur la scène maritime méditerranéenne non seulement pour accéder aux ressources, mais aussi pour contrôler les routes commerciales et renforcer leur influence, y compris par des instruments de soft power²⁶.

²² La territorialisation de la mer désigne le processus par lequel les États cherchent à étendre ou affirmer leur juridiction sur des espaces maritimes au-delà des zones déjà reconnues, dans le but de défendre leurs intérêts nationaux. (d'après Boulanger, 2021)

²³ Consulter M. Pellen-Bin, dir., « La territorialisation de la Méditerranée à l'origine de nouveaux déséquilibres », *Revue Défense nationale*, no 822 (2019), p. 19.

²⁴ Ces exemples sont tirés de :P. Boulanger, « Bassin méditerranéen : espace de crises et de rivalités internationales », dans *Géopolitique et géoéconomie du monde contemporain* (Paris : Armand Colin, 2021), p. 472.

²⁵ Pour plus d'information à ce sujet consulter : Jacques Fontanel, « Géopolitique de la Méditerranée », dans *La Méditerranée, enjeu géopolitique mondial*, éd. Mohammed Matmati (Paris : L'Harmattan, 2019), p. 31.

²⁶ Cf. Sandrine Sader, « La Méditerranée orientale : un espace maritime théâtre de rivalités régionales et internationales », *Centre Sciences Po pour la Recherche Stratégique*, février 2024, p. 7.

Les enjeux énergétiques:

La découverte de vastes gisements d'hydrocarbures²⁷ dans les fonds marins méditerranéens, en particulier dans la partie orientale du bassin, a intensifié les tensions géopolitiques régionales. Ces ressources représentent pour certains pays une occasion unique de développement économique et d'indépendance énergétique, tandis que pour d'autres, elles cristallisent de nouvelles inquiétudes en matière de souveraineté et de sécurité.

Comme le souligne l'US Geological Survey, les réserves estimées dans le bassin levantin atteindraient 9 700 milliards de mètres cubes de gaz naturel et 3,4 milliards de barils de pétrole²⁸. Une telle abondance redessine les équilibres géostratégiques de la région, en bouleversant les hiérarchies traditionnelles. Selon les travaux de la Banque mondiale, l'Algérie, par exemple, tire 90 % de ses exportations du secteur pétrolier²⁹. Tandis que la Libye, malgré ses importantes réserves, (les plus importantes d'Afrique), reste affaiblie par une instabilité chronique qui, d'après des rapports récents de SRMG Think, affecte gravement son secteur pétrolier³⁰.

Face à ces acteurs traditionnels, de nouveaux pays s'affirment. Israël, avec l'exploitation des champs gaziers de Tamar et Léviathan, tend vers l'autosuffisance énergétique. L'Égypte, quant à elle, s'impose comme un acteur exportateur, en dépit de la croissance de sa consommation intérieure. Comme le rapporte B. Nabli dans une analyse pour l'IRIS, ces reconfigurations énergétiques modifient profondément le paysage régional³¹.

Les rivalités s'étendent au-delà du cadre méditerranéen. L'Iran et le Qatar, coexploitant le gisement commun du "North Dome"³², le plus grand champ gazier au monde ont chacun envisagé de faire passer un gazoduc à travers la Syrie. Finalement, le régime syrien, soucieux de maintenir ses alliances avec Téhéran, a opté pour le projet iranien, écartant la proposition Qatarie. Ce choix stratégique s'inscrit dans une logique régionale de fidélité politique autant qu'énergétique³³.

²⁷ Les hydrocarbures sont des ressources énergétiques naturelles composées principalement d'hydrogène et de carbone. Ils comprennent le pétrole, le gaz naturel et le charbon, et représentent encore aujourd'hui la principale source d'énergie dans le monde.

²⁸ Cf. U.S. Department of the Interior, Assessment of Undiscovered Oil and Gas Resources of the Levant Basin Province, Eastern Mediterranean, U.S. Geological Survey Fact Sheet 2010-3014, mars-avril 2010. Cette évaluation de 2010 par l'USGS est considérée comme l'une des sources clés et les plus citées pour les estimations des ressources non découvertes dans le bassin levantin, malgré son ancienneté

²⁹ World Bank, "How Algeria is Crafting a Dynamic Economy for Tomorrow," 18 avril 2025.

³⁰ SRMG Think, "Libya's Hydrocarbon Potential: High Stakes, High Risk," 11 février 2025.

³¹ Voir B. Nabli, « La géopolitique des hydrocarbures en Méditerranée », IRIS 18 mars 2016.

³² Le North Dome est la partie du plus grand gisement de gaz au monde, le champ North Dome/South Pars, qui est détenue par le Qatar. D'après : Seznec, Jean-François. "Sharing a POT OF GOLD: IRAN, QATAR AND THE PARS GAS FIELD." *MEI Policy Focus 2016-22* (August 2016) p. 1.

³³ Consulter Robin Mills, *The Myth of the Oil Crisis: Overcoming the Challenges of Depletion, Geopolitics, and Global Warming* (Santa Barbara, CA: Praeger, 2008), p. 63.

La Syrie elle-même, en tant que territoire du Levant, possède les plus importantes réserves pétrolières de sa sous-région, ce qui attise l'intérêt d'acteurs extérieurs, notamment la Russie. Ce dernier pays, dans une politique de reconquête géopolitique, multiplie les alliances stratégiques dans la région méditerranéenne pour renforcer sa mainmise sur les routes de transit énergétique, comme en témoigne son intervention militaire en Syrie et la consolidation de sa présence à Tartous.

Cette rivalité est amplifiée par l'opposition croissante entre puissances globales et régionales. Les États-Unis et la Russie, mais aussi la Turquie, l'Iran, le Qatar et l'Arabie Saoudite, s'affrontent indirectement à travers des projets énergétiques concurrents, des alliances fluctuantes et des interventions stratégiques. Cette dynamique conflictuelle se déroule sur fond d'instabilité post-printemps arabe, de guerre en Ukraine, et de tensions endémiques au Moyen-Orient.

Méditerranée : théâtre de projection stratégique et rivalités militaires

Au-delà des rivalités énergétiques, la Méditerranée s'impose, au prisme des relations internationales contemporaines, comme un théâtre stratégique où s'affrontent les logiques de puissance des grandes nations. Jacques Fontanel examine les enjeux géopolitiques de la Méditerranée, en analysant les rivalités qui traversent cette région³⁴. Dans cette perspective, les États-Unis, la Chine et la Russie y projettent activement leur influence, illustrant le retour d'une géopolitique compétitive dans un espace maritime historiquement central.

À l'horizon 2025, la posture stratégique des États-Unis en Méditerranée confirme la centralité de cet espace en tant qu'axe d'accès privilégié vers la mer Noire, le Proche-Orient et la mer Rouge. Cette configuration géopolitique s'inscrit dans une volonté américaine de réaffirmer sa présence régionale face à la montée en puissance des ambitions chinoises et russes en Afrique du Nord. Les États-Unis y maintiennent une présence navale robuste à travers leur Sixième Flotte, dont le navire amiral, l'USS Mount Whitney.

Cette présence se manifeste par des déploiements flexibles, comme l'indique le USNI News Fleet Tracker, notamment des destroyers lance-missiles patrouillant en Méditerranée orientale³⁵. Par ailleurs, les forces américaines participent activement à des exercices

³⁴ Voir Jacques Fontanel, « Géopolitique de la Méditerranée », dans *La Méditerranée, enjeu géopolitique mondial*, éd. Mohammed Matmati (Paris : L'Harmattan, 2019), p. 32- 48, coll. Penser le temps présent.

³⁵ Cf. USNI News , « USNI News Fleet and Marine Tracker: May 5, 2025 ».

multilatéraux majeurs qui s'étend jusqu'au théâtre méditerranéen³⁶. La capacité de projection demeure également assurée par des groupes aéronavals, à l'image du Carrier Strike Group autour de l'USS Harry S. Truman, observé opérant entre la mer Rouge et la Méditerranée au premier trimestre 2025³⁷. Caroline Bright, il convient également de souligner que cette dynamique a connu une intensification notable dans le sillage des attaques perpétrées par le Hamas le 7 octobre 2023, poussant Washington à renforcer sa posture de dissuasion et à affirmer sa solidarité avec ses alliés dans la région. Dans cette logique, les États-Unis continuent de bénéficier d'un réseau de bases stratégiques au Moyen-Orient — en Turquie, en Syrie ou encore via le site hautement sécurisé: Site 512 en Israël —, assurant leur capacité d'intervention rapide sur l'ensemble de l'arc méditerranéen³⁸.

L'administration Trump II introduit cependant des inflexions sensibles dans la doctrine d'engagement américaine. Comme le rappelle Crisis Group, l'administration Trump II tend à privilégier une approche transactionnelle des relations internationales, incarnée par la doctrine de "*America First*"³⁹, au détriment des cadres multilatéraux traditionnels tels que l'OTAN⁴⁰. Cela se traduit par une redéfinition des engagements américains selon des critères d'intérêt national direct, et par une préférence marquée pour les accords bilatéraux renforcés avec des partenaires stratégiques comme Israël, l'Égypte ou la Grèce.

De son côté, La stratégie chinoise de renforcement de sa présence en Méditerranée, dans le cadre de l'initiative des "*nouvelles routes de la soie*"⁴¹, a continué d'évoluer. Comme l'éclaire l'analyse de Christoph Nedopil en 2024, l'engagement cumulé de la Chine dans la BRI avait dépassé les 1,175 billions de dollars US à l'échelle mondiale, avec une augmentation notable des investissements et des contrats de construction par rapport à 2023. Si le Moyen-Orient et, par extension, la Méditerranée orientale, demeurent des zones d'intérêt majeur, une analyse

³⁶ Voir L'Orient Today, « Understanding the US deployment in the Eastern Mediterranean » October 2023.

³⁷ Cf. USNI News, « Carrier USS Harry S. Truman Back in Mediterranean After 50 Days in Red Sea » 6 february 2025.

³⁸ Caroline Bright, « Le formidable dispositif militaire américain au Moyen-Orient », Mondafrigue, 1er novembre 2023.

³⁹ Le terme provient de l'expression : « From this moment on, it's going to be America First ». Selon Donald Trump, il désigne une politique étrangère plaçant avant tout l'intérêt national américain, en privilégiant la souveraineté, l'indépendance économique et sécuritaire, et en rejetant les engagements multilatéraux jugés défavorables aux États-Unis.

Tiré de : Donald Trump, Discours d'investiture présidentielle, Washington D.C., 20 janvier 2017.

⁴⁰ Cf. Crisis Group, « Trump's Turbulent First 100 Days: Views from Around the Globe » (29 avril 2025).

⁴¹ Dans une perspective chinoise, l'initiative « la Ceinture et la Route », selon les termes de Xi Jinping, désigne une stratégie de développement mondial visant à renforcer la connectivité, promouvoir un développement partagé et construire une communauté de destin pour l'humanité, à travers un réseau intégré reliant terre, mer, ciel et internet. Extrait de : Xi Jinping, Remarques lors du symposium sur le cinquième anniversaire de la BRI, 27 août 2018, cité dans Xi Jinping on the Communist Party of China's Theories on Foreign Affairs, International Department of the CPC Central Committee.

des tendances de 2024 suggère une possible inflexion dans la composition sectorielle des projets BRI, avec une part relative pour les infrastructures de transport en baisse comparée à des secteurs comme l'énergie et la technologie⁴². Les investissements dans les infrastructures portuaires méditerranéennes restent cependant un pilier de cette stratégie, visant à consolider la puissance logistique et commerciale de Pékin. La lecture proposée par le China-CEE Institute met en lumière le port du Pirée, en Grèce, souvent cité comme une réussite emblématique de la coopération avec COSCO Shipping, devenu un hub stratégique majeur en Méditerranée⁴³.

Cette expansion économique et infrastructurelle s'inscrit dans un contexte de compétition stratégique accrue. Des travaux académiques récents, tels que l'ouvrage collectif "China in the Mediterranean: An Arena of Strategic Competition?" (2024) édité par Emilie Tran et Yahia H. Zoubir, soulignent l'intensification de l'influence chinoise et analysent les objectifs de Pékin dans la région à travers le prisme de la BRI⁴⁴. Alice Ekman, qui avait déjà souligné l'émergence de cette présence chinoise en Méditerranée en 2018⁴⁵, a également co-écrit en 2024 une analyse sur les exercices militaires sino-russes, soulevant la possibilité que de tels exercices puissent à l'avenir s'étendre aux mers européennes, y compris potentiellement la Méditerranée, ajoutant une dimension sécuritaire à la présence économique et logistique de la Chine. Ainsi, les points d'ancrage comme Alexandrie, Port-Saïd, Ashdod, Haïfa et Le Pirée ne sont plus seulement des facilitateurs commerciaux, mais aussi des pions dans une dynamique géopolitique où la Chine cherche à asseoir durablement son influence extr-arégionale⁴⁶.

Alors que la Chine, par le biais de partenariats économiques et d'accords portuaires stratégiques, renforce progressivement sa présence en Méditerranée, la Russie, en revanche, se trouve en 2025 confrontée à un net recul de ses positions dans la région. Ce basculement s'inscrit dans les répercussions géopolitiques directes de la guerre en Ukraine et la reconfiguration des équilibres régionaux.

⁴² Christoph Nedopil, Griffith University. China Belt and Road Initiative (BRI) Investment Report 2024. Consulté le 6 mai 2025.

⁴³ China-CEE Institute : Greece external relations briefing: The Port of Piraeus as a Model of Greek-Chinese Cooperation (2024, November 29).

⁴⁴ Tran, Elina, and Yahia Zoubir, eds. *China in the Mediterranean: An Arena of Strategic Competition?* 1st ed. London: Routledge, 2024.

⁴⁵ Ekman, A. . *China in the Mediterranean: An Emerging Presence*. Ifri (2018, May 23).

⁴⁶ Ditych, O., & Ekman, A. (2024, July 3). *Rehearsing for war: China and Russia's military exercises*. EUISS.

Dans l'analyse conjointe de Roberta Maggi, Federica Saini Fasanotti et Francesco Salesio Schiavi, la présence historique de la Russie en Méditerranée subit un revers d'ampleur. La base navale de Tartous en Syrie, pilier de la projection maritime russe depuis des décennies, voit son statut profondément remis en cause après la chute du régime de Bachar al-Assad à la fin de l'année 2024. Le gouvernement de transition mis en place à Damas révoque l'accès russe au port et met un terme à l'accord de concession dès janvier 2025. Ce revirement se traduit par un désengagement accéléré des moyens navals russes, notamment le retrait du dernier sous-marin déployé en Méditerranée au cours du même mois. Les rares escales logistiques observées au printemps 2025 témoignent d'un accès désormais sporadique, dénué de toute assise pérenne. Malgré ce recul syrien, la Russie cherche à réajuster sa stratégie maritime dans la région, en explorant de nouveaux leviers d'ancrage, notamment sur le théâtre libyen⁴⁷.

Ce repositionnement marque un glissement conceptuel : d'une ambition navale offensive et stabilisée, la posture russe en Méditerranée se reconfigure en une forme de résilience contrainte. Les objectifs traditionnels, à savoir l'accès permanent aux mers chaudes et la capacité de dissuasion face aux forces de l'OTAN, demeurent inscrits dans la doctrine stratégique russe. Toutefois, comme le souligne le dernier rapport de l'OTAN, leur réalisation se heurte à une densification de la présence alliée dans l'espace est-méditerranéen⁴⁸. Edward Black et Sidharth Kaushal, chercheurs au Royal United Services Institute (RUSI), insistent à ce titre sur les limites structurelles de la Russie à maintenir une posture crédible sans base arrière fixe un handicap logistique majeur exacerbé depuis la perte de Tartous⁴⁹.

L'identification de ces enjeux fondamentaux dans l'espace euro-méditerranéen constitue un jalon essentiel de cette recherche. Elle fournit le cadre d'analyse permettant de comprendre comment le Maroc s'y positionne, entre coopération stratégique et logique d'autonomie.

Les deux rives de la Méditerranée : dynamiques asymétriques et logiques de tension

L'histoire illustre avec éclat la prospérité dont jouissait autrefois l'espace méditerranéen. Dans son ouvrage fondamental *La Méditerranée au temps de Philippe II*, Fernand Braudel décrivait,

⁴⁷ Roberta Maggi, Federica Saini Fasanotti et Francesco Salesio Schiavi, "Addressing Russia's Search for New Strongholds in the Mediterranean," CARPO Brief 26 (18.02.2025), 1-5.

⁴⁸NATO. NATO's Military Presence in the East of the Alliance. Last updated March 6, 2025.

⁴⁹Edward Black and Sidharth Kaushal, "Russia's Options for Naval Basing in the Mediterranean After Syria's Tartus," Royal United Services Institute, January 14, 2025.

dès 1949, cette mer intérieure comme le cœur d'une véritable "économie-monde"⁵⁰ au XVI^e siècle⁵¹. Ce basculement d'un espace de prospérité vers un théâtre de tensions trouve son origine dans une série de bouleversements historiques ayant conduit à la conquête stratégique de la Méditerranée par les puissances européennes émergentes.

Après la chute de l'Empire ottoman, la Méditerranée devient un terrain de convoitise pour des États-nations en construction, soucieux d'élargir leur influence, de diversifier leurs marchés et de sécuriser des ressources naturelles. Cette dynamique engendra une fragmentation profonde rappeler par Tenkoul dans la mediterranaee comme horizon de pensee, la France s'empara de l'Algérie, du Maroc et de la Tunisie ; le Royaume-Uni prit possession de l'Égypte, de Malte et de Chypre ; tandis que la Russie, bien qu'éloignée géographiquement, s'invita dans la compétition pour les mers chaudes, faisant émerger ce qu'on appellera la question d'Orient⁵².

Ce processus de conquête, loin d'être neutre, a produit une asymétrie durable entre les deux rives. Une relation fondée sur la domination et la dépendance s'est établie, opposant le Nord au Sud, le centre à la périphérie, le développé à l'en développement. Comme le souligne Rachid El Houdaigui dans *la Méditerranée comme horizon de pensée* la quête de ressources et de débouchés économiques par les puissances européennes s'est traduite par une colonisation directe des sociétés du Sud méditerranéen, désormais assujetties à des logiques impérialistes⁵³.

Deux événements fondateurs ont profondément reconfiguré les dynamiques géopolitiques autour du bassin méditerranéen et au-delà : la conférence de Berlin en 1884, qui institua le partage colonial de l'Afrique entre puissances européennes, et les accords Sykes-Picot de 1916, qui dessinèrent de nouvelles lignes de fracture au Proche-Orient. Ces processus de territorialisation impériale, tout en répondant à des logiques de puissance européennes, ont engendré des cadres étatiques artificiels et souvent déconnectés des réalités socioculturelles locales. Comme l'a finement analysé Rachida Bourqia, les cadres territoriaux et politiques

⁵⁰Fernand Braudel décrit l'« économie-monde » comme une portion géographiquement définie de la planète, économiquement autonome, largement autosuffisante, et possédant un certain degré d'unité organique grâce à ses liaisons et échanges internes. Mentionné dans : Braudel, Fernand. *Civilisation matérielle, économie et capitalisme, XVe-XVIIIe siècle*. 3 vols. Paris : Armand Colin, 1979.

⁵¹ Cf. Fernand Braudel, *La Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II*, Paris, Armand Colin, 1949.

⁵² Abderrahman Tenkoul, "Repenser la Méditerranée à la lumière de son imaginaire", dans *La Méditerranée comme horizon de pensée*, actes de la 47^e session de l'Académie du Royaume du Maroc, dir. Edhem Eldem (Rabat : Académie du Royaume du Maroc, 2022), 7. recheck leouvrage pls OR Rachida Bourqia, "Un espace d'antinomies", dans *La Méditerranée comme horizon de pensée : Actes de la 47^e session*, éd. Académie du Royaume du Maroc (Rabat : Académie du Royaume du Maroc, 2022), p. 54.

⁵³ Rachid El Houdaigui, « La Méditerranée à l'épreuve d'une nouvelle équation stratégique : le temps des incertitudes ! », dans *La Méditerranée comme horizon de pensée*, Actes de la 47^e session de l'Académie du Royaume du Maroc, dir. Edhem Eldem (Rabat : Académie du Royaume du Maroc, 2022), 185.

issus de ces reconfigurations ont eu des conséquences notables pour les États du Sud, notamment en établissant des frontières qui ne coïncidaient pas toujours avec les réalités socioculturelles locales et en influençant la gestion des ressources naturelles⁵⁴. Ces dynamiques ont contribué à façonner un contexte dans lequel ont pu ultérieurement émerger diverses formes d'instabilité politique, des conflits et d'importants mouvements migratoires.

Ces évolutions historiques ont naturellement influencé les relations entre les sociétés des deux rives de la Méditerranée. Comme le souligne Thierry Fabre, bien que la Méditerranée impose un voisinage géographique direct, cela n'a pas systématiquement engendré une conscience partagée d'un destin commun entre tous les acteurs régionaux. La mer, qui connecte physiquement, a aussi pu marquer des lignes de différenciation et de perspectives distinctes⁵⁵.

Dans une temporalité plus contemporaine, la dynamique Nord-Sud demeure marquée par une profonde asymétrie. Cet espace se caractérise moins par une intégration structurée que par une profonde fragmentation régionale. Walter Mattli qualifie ce phénomène d'absence de cohérence institutionnelle, où les dynamiques d'intégration échouent du fait de rivalités politiques durables et d'un manque de convergence économique entre les membres⁵⁶.

Tandis que la rive nord s'organise autour d'un projet d'intégration, celui de l'Union européenne, la rive sud, en particulier le Maghreb, peine à se constituer comme un bloc politique et stratégique homogène. Ce constat s'explique par des héritages coloniaux, des rivalités internes, mais aussi par des failles structurelles, comme le souligne l'échec de l'Union du Maghreb arabe et ce, malgré l'histoire, la culture et la langue commune partagées par ses États ainsi que l'expose Rachida Bourqia⁵⁷.

Les disparités économiques entre les deux rives de la Méditerranée demeurent l'un des traits les plus marquants de la structure régionale. Déjà en 2015, la Banque mondiale constate que le PIB par habitant des pays du Sud et de l'Est méditerranéens était, en moyenne, 2,5 fois inférieur à celui de leurs homologues du Nord, membres de l'Union européenne⁵⁸. Dix ans plus tard, en 2025, cet écart persiste, traduisant l'échec partiel des mécanismes de

⁵⁴ Rachida Bourqia, « Un espace d'antinomies », dans *La Méditerranée comme horizon de pensée : Actes de la 47^e session*, éd. Académie du Royaume du Maroc (Rabat : Académie du Royaume du Maroc, 2022), p.5.

⁵⁵ Voir Thierry Fabre, *Penser la Méditerranée autrement*, conférence, Académie du Royaume du Maroc, 2023.

⁵⁶ Walter Mattli, *The Logic of Regional Integration: Europe and Beyond*, Oxford University Press, 1999, p. 6.

⁵⁷ Rachida Bourqia, « Un espace d'antinomies », dans *La Méditerranée comme horizon de pensée : Actes de la 47^e session*, éd. Académie du Royaume du Maroc (Rabat : Académie du Royaume du Maroc, 2022), p. 54.

⁵⁸ Banque mondiale, "PIB par habitant (\$ US courants) – Pays du Sud et du Nord méditerranéens", données pour 2015.

convergence engagés depuis les années 1990. Les travaux de Salvatore Capasso et Valerio Filoso, publiés dans *Mediterranean Economies 2024*, montrent que près de trente ans après la Déclaration de Barcelone, les pays du Sud méditerranéen peinent toujours à réduire leur retard structurel face aux économies du Nord. Selon leur analyse, les ambitions d'intégration économique se heurtent à une réalité où stagnation industrielle, fragmentation institutionnelle et vulnérabilité commerciale freinent la dynamique de rapprochement⁵⁹.

Même si la mesure précise des écarts de PIB par habitant a évolué depuis 2015, la tendance générale à une inégalité économique profonde entre les deux rives demeure incontestable. L'existence d'échanges commerciaux soutenus n'a pas suffi à enclencher une dynamique de rattrapage; au contraire, de nombreux pays du Sud et de l'Est méditerranéens continuent d'accumuler des déficits commerciaux chroniques, à l'exception de certains exportateurs d'hydrocarbures. Ce déséquilibre est accentué par une dépendance énergétique persistante de l'Union européenne envers ses partenaires méridionaux. Ainsi, selon Eurostat et le Real Instituto Elcano, l'Algérie figurait encore en 2024 parmi les principaux fournisseurs de gaz naturel de l'UE via gazoduc⁶⁰, illustrant une interdépendance asymétrique où les dynamiques économiques ne se traduisent pas nécessairement par une influence géopolitique équivalente.

Plus encore, la divergence des priorités entre les deux rives alourdit les déséquilibres. Gouez Benallal démontre que les pays du Nord placent la sécurité au sommet de leurs préoccupations, tandis que les pays du Sud privilégient la stabilité politique et le développement économique⁶¹. Ce malentendu structurel complique toute convergence stratégique durable.

Habib El Malki, dans l'Annuaire de la Méditerranée, parle d'une "*évolution rétrograde*⁶²" de la région. Il y dénonce une Europe qui, pour mille et une raisons, "*s'en bastille par un Sud éclaté*⁶³", et appelle à clarifier les responsabilités historiques de cette fracture. Tandis que le

⁵⁹ Salvatore Capasso et Valerio Filoso, « Navigating Divergence: Economic and Political Challenges in the Southern Mediterranean Since the Barcelona Declaration », in *Mediterranean Economies 2024*, éd. ISMed-CNR, 2025. Voir aussi : *Mediterranean Economies 2024* – iris.unina.it ; document de travail de V. Filoso, 2025.

⁶⁰ Eurostat, « EU imports of energy products – latest developments », mise à jour en mars 2025, données pour 2024, consulté le 6 mai 2025 ; Real Instituto Elcano, « Another round of Algerian gas for Europe », mars 2025, consulté le 6 mai 2025.

⁶¹ A. Gouez Ben Allal, « Les défis sécuritaires de la région de la Méditerranée occidentale : vers une vision globale et intégrée », *Paix et Sécurité Internationales*, no 8 (2020), p. 330.

⁶² Par « évolution rétrograde », Habib El Malki désigne la dynamique par laquelle la région méditerranéenne, faute de solidarité entre ses rives, régresse vers des logiques de cloisonnement.

⁶³ Habib El Malki, « Rapport de synthèse », dans *L'Annuaire de la Méditerranée 2019 : La Méditerranée plurielle dans un environnement de mondialisation et de déséquilibre régional* (Rabat : Groupe de recherche et d'études sur la Méditerranée – GERM, 2019), p. 177.

Sud revendique une mobilité humaine conforme aux droits fondamentaux, l'Europe tend à verrouiller ses frontières, notamment à l'encontre des ressortissants des pays du Sud.

L'aide européenne demeure soumise à une logique de conditionnalité, liant les financements au degré d'alignement des politiques nationales sur les standards de l'Union. Cette approche freine la dynamique d'investissement et affaiblit la crédibilité du partenariat. Comme le souligne F. M. Ammor, les flux d'investissements européens vers la rive sud n'excèdent toujours pas 3 à 4 % du total mondial, révélant une inertie structurelle⁶⁴.

À travers son regard critique, Jacques Fontane souligne que depuis près de quatre décennies, les tentatives de dynamiser la coopération euro-méditerranéenne se sont multipliées. Intensification des échanges commerciaux, soutien au développement agricole et industriel, mobilisation d'aides financières ciblées. Pourtant, ces efforts se heurtent à des contraintes structurelles. Les règles rigides de l'Organisation mondiale du commerce, en particulier la clause de la nation la plus favorisée, réduisent considérablement la marge de manœuvre des pays du Sud, tandis que l'Union européenne reste prisonnière des logiques de sa politique agricole commune, davantage tournée vers l'écoulement de ses excédents céréaliers que vers une véritable complémentarité des économies⁶⁵.

Dans son analyse des dynamiques géopolitiques du bassin méditerranéen, P. Boulanger met en évidence la multiplication de dispositifs institutionnels censés structurer la coopération régionale, du Forum 5+5 (1990) au Partenariat euro-méditerranéen de Barcelone (1995), en passant par l'Union pour la Méditerranée (2008). Pourtant, ces initiatives, bien qu'ambitieuses sur le plan discursif, ont produit des résultats largement inférieurs aux attentes. Boulanger attribue cette relative inefficacité à une série de chocs systémiques qui ont fragilisé l'ensemble de l'architecture régionale, les soulèvements du Printemps arabe, la crise migratoire de la décennie 2010, ou encore l'échec opérationnel de la mission Sophia (2015–2020), incapable de répondre aux tragédies en Méditerranée centrale⁶⁶.

Mais au-delà de ces crises ponctuelles, c'est la fragilité structurelle du cadre euro-méditerranéen qui se révèle. L'incapacité persistante des acteurs à résoudre des conflits majeurs. Ce constat s'est tragiquement réaffirmé en 2023–2024, d'un côté, les bombardements

⁶⁴F. M. Ammor, « Forces et enjeux géopolitiques en Méditerranée : Pour une approche géopolitique », dans *La Méditerranée comme horizon de pensée : Actes de la 47^e session*, éd. Académie du Royaume du Maroc (Rabat : Académie du Royaume du Maroc, 2022), p. 99.

⁶⁵Jacques Fontanel, « Géopolitique de la Méditerranée », dans *La Méditerranée, enjeu géopolitique mondial*, éd. Mohammed Matmati (Paris : L'Harmattan, 2019), p. 38.

⁶⁶P. Boulanger, « Bassin méditerranéen : espace de crises et de rivalités internationales », dans *Géopolitique et géoéconomie du monde contemporain* (Paris : Armand Colin, 2021), p. 478.

massifs sur Gaza après les attaques du 7 octobre, et de l'autre, une guerre en Ukraine qui se prolonge et redéfinit les équilibres énergétiques, militaires et diplomatiques sur l'ensemble du flanc Est euro-méditerranéen. Ces événements montrent qu'au-delà des déclarations de principes, l'Union européenne peine à articuler une réponse cohérente, préventive et mutuellement inclusive aux crises affectant son voisinage immédiat.

Dans cette perspective, plusieurs auteurs convergent sur le constat d'un essoufflement structurel du cadre euro-méditerranéen mettent en lumière la tension persistante entre continuité institutionnelle et bouleversements conjoncturels, soulignant que les dispositifs conçus dans les années 1990 peinent à s'ajuster aux mutations géopolitiques contemporaines. Timo Behr, évoque un véritable déclin normative du projet euro-méditerranéen, marqué par l'érosion progressive de ses fondements idéologiques⁶⁷. Bichara Khader, pour sa part, décrit un cadre institutionnel prisonnier de ses propres contradictions, perpétuant une logique asymétrique héritée des relations coloniales⁶⁸. Ces analyses invitent à ne plus lire ces initiatives comme des échecs ponctuels, mais comme les symptômes d'une méthode désormais obsolète, fondée sur des instruments figés face à une Méditerranée en recomposition permanente.

Ce déficit d'impact résulte également de l'asymétrie constitutive des cadres de coopération méditerranéens. Comme l'a démontré Thierry Fabre lors d'un colloque à l'Académie du Royaume du Maroc, la notion même d'« *Euro-Méditerranée* » porte en elle une hiérarchie implicite, celle d'un regard unilatéral, où la centralité européenne s'impose au détriment d'une véritable réciprocité⁶⁹. Dans un contexte globalisé et multipolaire, où la Méditerranée devient un espace de plus en plus conflictuel et disputé, cette lecture verticale renforce la domination de la rive nord.

Fabre rappelle pourtant avec force que « *la Méditerranée ne saurait être, en aucune façon, une périphérie de l'Europe. C'est un monde à part entière, qui a ses propres singularités, son rythme, ses façons de vivre et d'habiter le monde...⁷⁰* ». À rebours des logiques descendantes qui structurent encore nombre de politiques euro-méditerranéennes, il plaide pour une

⁶⁷ Timo Behr, *The European Union's Mediterranean Policies after the Arab Spring: Can the Leopard Change its Spots?*, Amsterdam Law Forum 4, no. 2 (2012): 77–88.

⁶⁸ Bichara Khader, *The European Union and the Arab World: from the Rome Treaty to the "Arab Spring"* (Louvain-la-Neuve: Université catholique de Louvain, 2012), p 19–21.

⁶⁹ Thierry Fabre, *Méditerranée, un autre cap. Pour une nouvelle politique de l'esprit !*, conférence présentée à distance le 26 mars 2021 au siège de l'Académie du Royaume du Maroc, p. 217.

⁷⁰ Thierry Fabre, « Pour une nouvelle politique de l'esprit », dans *Partager l'universel. D'une rive à l'autre* (Marseille : Arnaud Bizalion Éditeur, 2021), p 21.

refondation du dialogue sur la base d'une véritable réciprocité des regards, une pensée qu'il désigne comme celle des deux rives, une manière d'envisager la Méditerranée non plus comme un simple trait d'union, mais comme un espace pluriel et partagé⁷¹.

L'identification de ces dynamiques méditerranéennes constitue un préalable essentiel à cette recherche, dans la mesure où elle offre le cadre d'analyse nécessaire pour interroger la manière dont le Maroc s'y inscrit. C'est à l'aune de ces enjeux entre coopérations, ajustements et rivalités que s'éclaire la posture extérieure du Royaume, et que se dessine sa stratégie d'influence dans un espace aussi fragmenté que structurant.

Le Maroc dans l'espace euro-méditerranéen : entre enracinement historique et ambitions contemporaines

Dans le cadre de cette étude, l'attention se portera plus spécifiquement sur la rive sud de cet espace, et plus précisément sur sa façade nord-africaine représentée par le Maroc. Ce pays incarne une articulation singulière entre enracinement historique, ambitions contemporaines et projection stratégique.

La relation entre le Maroc et la Méditerranée repose sur des fondations profondes, aussi bien politiques qu'économiques et géopolitiques. Dans un discours prononcé au Palais des Nations, le roi Mohammed VI a rappelé avec force : *“... Plus que jamais, il s'agira pour nous de nous réclamer de la Méditerranée et de nous réapproprier l'esprit qui a fait qu'elle occupe la plus grande place dans l'Histoire de l'Humanité”*⁷².

La région méditerranéenne du Maroc, s'étendant de Tanger à Oujda, constitue une composante essentielle de son identité territoriale. Le Groupe d'études et de recherches sur la Méditerranée (GERM) la décrit comme un espace-pont, un corridor civilisationnel et commercial entre l'Afrique subsaharienne, le cœur saharien du Royaume et le reste du monde méditerranéen⁷³. De par cette position tripolaire, atlantique, africaine et méditerranéenne le Maroc se place au croisement stratégique de plusieurs dynamiques.

⁷¹CF. Thierry Fabre, conférence présentée à distance le 26 mars 2021, dans *La Méditerranée comme horizon de pensée : Actes de la 47^e session (24–27 mai 2022)*, éd. Académie du Royaume du Maroc (Rabat : Académie du Royaume du Maroc, 2022), p. 218.

⁷²Cf. Discours de Mohammed VI au Palais des Nations, Genève, 2019.

⁷³Voir Habib El Malki, dir., *Le Maroc Méditerranéen : La troisième dimension* (Casablanca : Éditions Le Fennec, 1992), 171, publié dans le cadre du Groupement d'Études et de Recherches sur la Méditerranée (GERM).

Grâce à cette sa stratégie, le Royaume s'impose comme l'un des trois gardiens du détroit de Gibraltar. Il conjugue une ouverture atlantique, une position de leader africain, et une proximité méditerranéenne. La politique africaine ambitieuse de Mohammed VI, dans la continuité de celle d'Hassan II, a permis d'ériger le Maroc en puissance continentale reconnue, soutenue par la montée des reconnaissances internationales de son plan d'autonomie sur le Sahara. À ce jour, plus de 113 pays soutiennent cette initiative, dont plus de 20 États membres de l'Union européenne. En outre, de nombreux pays africains et arabes ont ouvert des consulats à Laâyoune ou Dakhla, exprimant ainsi une reconnaissance implicite de la souveraineté marocaine sur le Sahara⁷⁴.

La politique étrangère du Maroc est en plein essor, portée par une continuité visionnaire, de roi en roi, a permis au pays de consolider sa position sur la scène régionale et internationale. Comme le souligne Mariama Diallo, la politique migratoire du Maroc a elle aussi évolué. D'un rôle de "gendarme de l'Europe"⁷⁵, il est progressivement devenu un partenaire stratégique. Cette redéfinition lui permet d'émerger comme acteur autonome dans la gouvernance des mobilités euro-méditerranéennes⁷⁶. Ce repositionnement se traduit également par une coopération renforcée en matière de sécurité, notamment dans la lutte contre le terrorisme, où le Royaume collabore étroitement avec des pays africains et européens.

Dans sa contribution à un ouvrage dirigé par Habib El Malki, le juge et diplomate Mohamed Bennouna insiste sur le caractère exceptionnel du Maroc " *Sa situation géographique, entre la Méditerranée, l'Atlantique et le Sahara [...] a dessiné les contours de sa civilisation, de son identité, et de sa stratégie sur la scène internationale*"⁷⁷. Cette vision trouve une illustration concrète dans le projet Tanger Med, devenu un nœud logistique central du commerce transméditerranéen.

Enfin, cette diplomatie méditerranéenne s'inscrit dans une stratégie plus large visant à faire du Maroc un acteur régional pivot. Ce mémoire a ainsi pour objectif d'examiner comment le Royaume, à la croisée des continents et des sphères d'influence, essaie de déployer une stratégie de smart power dans un environnement géopolitique de plus en plus fragmenté.

⁷⁴ Voir Ministère des Affaires étrangères du Maroc, Statistiques consulats ouverts au Sahara, 2024.

⁷⁵ Selon Mariama Diallo, le Maroc perçoit le rôle de « gendarme de l'Europe » comme une tentative de l'UE d'externaliser le contrôle migratoire, un statut que le Royaume refuse. Il aspire plutôt à un partenariat basé sur la responsabilité partagée et la souveraineté, aligné sur ses propres intérêts stratégiques.

⁷⁶ Cf. Mariama Diallo, « Politique migratoire du Maroc : mutation stratégique », *Revue Afrique contemporaine*, no 264, 2023.

⁷⁷ Mohamed Bennouna, « Le Maroc, acteur méditerranéen », dans *Le Maroc méditerranéen : la troisième dimension*, dir. Habib El Malki (Casablanca : Éditions Le Fennec, 1992), p. 103.

Intérêt scientifique et problématisation:

Cette recherche s'inscrit dans une double actualité politique et géopolitique. D'une part, elle contribue au renouvellement des études sur le smart power en contexte postcolonial et euro-méditerranéen, en apportant un éclairage inédit sur un acteur intermédiaire non occidental, le Maroc, souvent sous-étudié dans la littérature académique occidentalo-centrée.

D'autre part, en articulant une approche comparée entre deux espaces stratégiques (Euro-Méditerranée et Sahel), cette recherche permet de mettre en lumière la capacité d'un État du Sud global à adapter, ajuster et parfois intégrer ses stratégies d'influence face à des contextes régionaux différenciés.

En s'appuyant sur l'analyse de sa politique étrangère et en mobilisant simultanément des instruments relevant du hard power (capacités de contrainte, sécurité, ressources) et du soft power (attractivité diplomatique, rayonnement culturel, coopération), dans une logique que Joseph Nye a théorisée sous le terme de smart power. L'étude s'inscrit ainsi dans une approche de réalisme néoclassique, attentive aux ressources disponibles, aux arbitrages des élites et aux opportunités offertes par le système international. Ces deux cadres structurent notre lecture critique tout au long du mémoire.

En complément de cette double approche, nous mobiliserons également une série de concepts éclairant la place du Maroc dans les hiérarchies internationales et régionales : pays émergent, puissance intermédiaire et État pivot. C'est dans ce prolongement que nous introduisons un concept analytique propre à cette recherche : celui de Pivot Maritime, forgé pour qualifier le rôle du Maroc dans la reconfiguration des flux logistiques, énergétiques et sécuritaires en Méditerranée et en Atlantique. Cette notion, qui sera développée au fil de l'analyse, permet d'articuler géographie, connectivité et influence dans une lecture stratégique renouvelée du positionnement marocain.

À la croisée des dynamiques euro-méditerranéennes et sahélo-sahariennes, le Maroc déploie une stratégie d'influence différenciée, fondée sur une lecture fine des asymétries régionales et une mobilisation contextuelle de ses leviers géoéconomiques. Tandis que l'action marocaine au Nord relève d'une logique d'insertion dans un ordre normatif préexistant dominé par l'Union européenne, son engagement au Sud repose sur une volonté explicite de structuration d'un nouvel espace de coopération, notamment dans un contexte de fragmentation sahélienne. Cette capacité à adapter ses instruments, logistique, phosphate, sécurité, diplomatie à la nature des environnements géopolitiques constitue le socle d'un smart power adaptatif. C'est dans

cette dynamique, mêlant ancrage régional, flexibilité stratégique et ambition d'autonomisation, que le Maroc façonne progressivement un leadership hybride à plusieurs échelles, conciliant insertion, projection et co-développement.

Comment le Maroc, acteur émergent et pivot, parvient-il à projeter une stratégie de smart power dans l'espace euro-méditerranéen ? Par quels moyens exerce-t-il son influence dans cet espace, tout en consolidant son rôle sur l'espace sahélo-saharien en recomposition ?

Le Maroc dispose-t-il d'une stratégie de smart power aboutie ? Pas encore, mais les fondations sont clairement posées. Cette recherche défend l'idée d'une stratégie en construction, portée par une diplomatie proactive, adaptative et multiscale. Le Royaume détient-il des leviers d'influence ? Sans aucun doute. Ces instruments, maritimes, phosphatiers, sécuritaires ou normatifs sont mobilisés de manière différenciée selon les contextes géopolitiques. Leur usage sera analysé tout au long de cette étude pour déterminer s'il relève d'une approche intégrée ou de logiques d'adaptation contextuelle.

La politique étrangère marocaine, riche, dense et en pleine évolution, constitue ainsi un terrain fécond pour une recherche géopolitique rigoureuse. Tandis que la première partie dressera un cadre général, mobilisant les principales grilles d'analyse, les deuxième et troisième parties s'attacheront à une étude plus ciblée autour de deux vecteurs structurants, le levier maritime et le levier phosphatier. À travers eux, il s'agira de mettre en lumière les dynamiques différenciées du smart power marocain en Euro-Méditerranée et dans l'espace sahélo-saharien une approche encore peu explorée dans la littérature stratégique.

La présente recherche s'inscrit dans une volonté de proposer une lecture actualisée, critique et nuancée de la posture stratégique du Maroc au sein de deux espaces clés souvent abordés séparément, ces deux régions sont profondément imbriquées dans les dynamiques diplomatiques, économiques et sécuritaires du Royaume. La présente recherche ne se limite donc pas à une simple analyse factuelle, mais vise à décrypter les logiques profondes qui structurent l'action extérieure marocaine, à l'intersection de tensions régionales, d'asymétries structurelles et de recompositions constantes des rapports de puissance.

Le Maroc n'est dès lors plus appréhendé comme un simple acteur périphérique, mais comme un État-pivot porteur d'un projet structurant, d'une mémoire politique active et d'une stratégie articulée de projection d'influence. Cette relecture permet de mieux comprendre comment le Royaume construit sa stratégie de smart power, entre ancrage africain, ambition méditerranéenne et rayonnement transversal.

Cadrage théorique:

Ouvrir la boîte noire de l'État : le réalisme néoclassique appliqué au Maroc

À l'heure où les équilibres Euro-méditerranéens se recomposent, il devient impératif d'adopter une grille de lecture à la fois fine et cohérente pour saisir les stratégies d'acteurs émergents comme le Maroc. Ce cadre intègre la pluralité des registres dans lesquels le Royaume inscrit son action extérieure tantôt stratégique, tantôt normative, parfois symbolique.

Sur le plan sécuritaire et territorial, le Maroc adopte une posture résolument réaliste, il y mobilise ses ressources diplomatiques, ses alliances et son capital institutionnel pour protéger ses intérêts vitaux, dans une logique de souveraineté sans concession. Notamment dans la défense de son intégrité territoriale autour de la question du “*Sahara Occidental*” (terme ici employé entre guillemets, conformément à la terminologie onusienne, pour refléter la complexité juridique et politique du statut de ce territoire. Ce choix ne présume d'aucune position normative mais répond à une exigence de neutralité académique. Il sera maintenu dans l'ensemble du mémoire afin de garantir cohérence et clarté de l'analyse).

Sur le registre économique et migratoire, la posture s'infléchit vers une approche plus libérale. En participant à des cadres de coopération régionaux, en entretenant des partenariats structurels avec l'Union européenne ou des organisations internationales, le Maroc s'inscrit dans une logique d'interdépendance négociée.

Enfin, sur le plan symbolique et culturel, le Royaume articule une stratégie fondée sur le constructivisme. Il valorise son identité plurielle, sa profondeur historique et son rôle de médiateur islamique modéré pour façonner une image d'acteur stable et responsable. Ce positionnement, renforcé depuis la fin de la guerre froide, s'inscrit dans une diplomatie d'image et de narration, où la mémoire, la spiritualité et l'histoire deviennent des vecteurs d'influence.

Il convient, à ce titre, de préciser les fondements théoriques sur lesquels repose ce cadre. Dans une formule synthétique, Jean-Baptiste Jeangène Vilmer rappelle que le réalisme est avant tout une méthode :

“Une attitude de prudence, qui incite à garder la tête froide, à observer le monde tel qu’il est, et non tel que nous voudrions qu’il fût ; une posture qui se méfie des abstractions, qui tient compte de toute la réalité, avec les passions, les folies, les idées et les violences du siècle”⁷⁸.

Cette lucidité méthodologique traverse l’approche ici retenue, qui n’entend pas idéaliser les rapports méditerranéens, mais en saisir les lignes de force, les asymétries et les opportunités que le Maroc s’efforce de capter.

L’approche réaliste des relations internationales telle que fondé par Hans Morgenthau dans son ouvrage majeur *Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace* (1948)⁷⁹, conçoit la politique internationale comme une lutte pour le pouvoir, dans un environnement anarchique. Cependant, cette approche montre ses limites pour expliquer les stratégies des puissances émergentes.

Le réalisme néoclassique vient alors en réponse à ces insuffisances. Théorisé par Gideon Rose dans un article fondateur publié en 1998 intitulé, “*Neoclassical Realism and Theories of Foreign Policy*”, *World Politics*, ambitionne de rapprocher les apports du réalisme structurel et les limites des théories dites Innenpolitik, centrées sur les dynamiques internes des États. Rose identifie trois grandes approches réalistes de la politique étrangère :

- le réalisme offensif, qui postule que les États, confrontés à l’anarchie du système international, cherchent à maximiser leur puissance afin d’assurer leur survie ;
- le réalisme défensif, qui soutient que les États cherchent avant tout à maintenir leur sécurité dans un système qu’ils peuvent juger parfois moins menaçant ;
- le réalisme néoclassique lui-même, qui propose une lecture plus nuancée en combinant les pressions systémiques avec des variables internes, telles que les perceptions des élites, les structures étatiques ou les capacités à mobiliser les ressources nationales⁸⁰.

Gideon a introduit le concept de “*transmission belt*”⁸¹ pour illustrer comment les facteurs domestiques modulent la manière dont les pressions systémiques sont converties en politique étrangère. L’application de ses idées à la politique étrangère du Maroc soulève la question de savoir comment les perceptions des dirigeants marocains des dynamiques régionales

⁷⁸Jean-Baptiste Jeangène Vilmer, « Le réalisme », dans *Théories des relations internationales* (Paris : Presses Universitaires de France, 2023), p. 21.

⁷⁹Hans J. Morgenthau, *Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace*, 5^e éd., révisée (New York : Alfred A. Knopf, 1978), p. 4–15.

⁸⁰Rose, Gideon. « Neoclassical Realism and Theories of Foreign Policy. » *World Politics* 51, no. 1 (Octobre 1998): p. 144–72.

⁸¹Le concept de transmission belt) désigne le mécanisme par lequel les pressions et les incitations du système international (comme la distribution relative de la puissance matérielle) sont traduites, filtrées et parfois modifiées avant de se manifester en politiques étrangères concrètes d’un État.

(Méditerranée, Afrique) et la structure de l'État marocain (monarchie, institutions) modulent-elles la réponse du Maroc aux pressions et opportunités internationales. Dans cette ligne de pensée, le réalisme néoclassique enrichit l'analyse en captant l'hybridité des stratégies marocaines, à l'intersection des contraintes internationales et des dynamiques domestiques.

Les travaux de Randall Schweller permettent d'interroger les facteurs domestiques qui conditionnent la capacité d'un État à saisir les opportunités ou à contenir les pressions régionales. Il introduit le concept d'*underbalancing*, pour expliquer pourquoi certains États échouent à réagir efficacement aux menaces internationales en raison de contraintes internes, telles que l'absence de consensus élitaire ou l'instabilité du régime. Schweller développe également une théorie de l'équilibre des intérêts, selon laquelle le comportement international d'un État dépend non seulement de sa puissance relative, mais aussi de la nature de ses objectifs qu'ils soient de statu quo ou révisionnistes⁸².

Dans le prolongement de cette réflexion, la perspective de Fareed Zakaria, dans *From Wealth to Power* (1998)⁸³ offre un cadre conceptuel utile pour penser la projection extérieure du Maroc. Zakaria montre que la richesse d'un État ne suffit pas à garantir sa puissance internationale ; ce qui importe, c'est sa capacité de mobilisation, c'est-à-dire sa faculté à transformer ses ressources internes en puissance extérieure effective. Transposée au cas marocain, la lecture de Zakaria éclaire la dynamique par laquelle le Royaume parvient à convertir ses ressources internes en instruments d'affirmation régionale.

Enfin, William Wohlforth, dans *The Elusive Balance* (1993), met en lumière l'importance déterminante des perceptions des dirigeants dans l'évaluation des rapports de force. Selon lui, «*si la puissance influence le cours de la politique internationale, elle doit le faire en grande partie à travers les perceptions des personnes qui prennent les décisions au nom des États*⁸⁴». Dans le cas marocain, les perceptions spécifiques du Roi Mohammed VI et de son entourage concernant l'équilibre méditerranéen, les intentions des alliés et les menaces potentielles, constituent un facteur central façonnant les orientations de sa politique étrangère.

⁸² Schweller, Randall L. « Unanswered Threats: A Neoclassical Realist Theory of Underbalancing. » *International Security* 29, no. 2 (Automne 2004): p. 159–201.

⁸³ Zakaria, Fareed. *From Wealth to Power: The Unusual Origins of America's World Role*. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1998.

⁸⁴ Lobell, Steven E., Norrin M. Ripsman, and Jeffrey W. Taliaferro, eds. *Neoclassical Realism, the State, and Foreign Policy*. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.

Il convient de noter que cette densité théorique n'est pas exempte de critiques. Dans leur ouvrage fondamental de 2009, Jeffrey W. Taliaferro, Steven E. Lobell et Norrin M. Ripsman reviennent sur les failles structurelles du réalisme néoclassique, qu'ils contribuent pourtant à systématiser. Ils pointent notamment le manque de parcimonie de cette approche, la prolifération des variables intermédiaires tend à affaiblir sa cohérence analytique. Certains y voient une forme de réalisme "*kitchen sink*"⁸⁵, trop permissif, difficilement falsifiable, et donc peu apte à générer des prédictions robustes. La sélection parfois ad hoc des variables, conjuguée au flou de ses contours conceptuels, nourrit un débat légitime sur la fidélité du réalisme néoclassique à l'héritage du réalisme classique⁸⁶.

Ces limites, bien que réelles, n'entament en rien la pertinence du réalisme néoclassique dans le cadre de cette recherche. Bien au contraire, elles imposent une application rigoureuse et contextualisée du modèle, fondée sur une définition précise des variables retenues et une vigilance méthodologique face aux dérives telles que le "*cherry-picking*"⁸⁷. En "*ouvrant la boîte noire de l'État*"⁸⁸. Cette approche autorise une lecture plus nuancée des dynamiques d'action extérieure, là où le néoréalisme tend à pécher par excès d'abstraction.

Ce cadre offre donc une lecture articulée de la politique étrangère du Maroc, non pas comme une réaction mécanique aux contraintes systémiques, mais comme le fruit d'un arbitrage stratégique, façonné par ses institutions, ses ambitions régionales et son désir de reconnaissance internationale.

Penser la puissance autrement : fondements et enjeux du smart power

Le système international contemporain est caractérisé par une complexité croissante, où les États émergents, tels que le Maroc, naviguent entre des opportunités d'affirmation et des

⁸⁵ Dans le contexte des critiques adressées au réalisme néoclassique, *kitchen sink approach* désigne une critique selon laquelle cette approche théorique aurait tendance à intégrer un nombre excessif et parfois hétéroclite de variables explicatives, notamment au niveau domestique (variables intermédiaires)

⁸⁶ Taliaferro, J. W., Lobell, S. E., & Ripsman, N. M. (2009). Introduction: Neoclassical realism, the state, and foreign policy. In S. E. Lobell, N. M. Ripsman, & J. W. Taliaferro (Eds.), *Neoclassical realism, the state, and foreign policy* (pp. 1–41). Cambridge University Press

⁸⁷ Le "*cherry-picking*" est une critique méthodologique adressée à certaines recherches en réalisme néoclassique, où des chercheurs pourraient sélectionner uniquement les études de cas qui confirment leurs théories. Pour contrer cela, il est suggéré d'examiner un ensemble plus large et pertinent de cas mentionné dans : Shiping Tang, *Neoclassical Realism: Methodological Critiques and Remedies*, *The Chinese Journal of International Politics*, Volume 16, Issue 3, Autumn 2023, Pages 289–310,

⁸⁸ L'expression "*ouvrir la boîte noire de l'État*" désigne la démarche du réalisme néoclassique, qui cherche à comprendre les facteurs internes. Contrairement au néoréalisme de Kenneth Waltz, qui considère l'État comme une boîte noire réagissant aux contraintes internationales, le réalisme néoclassique l'ouvre pour analyser comment ces variables internes modulent les réponses des États. Pour la démarche du réalisme néoclassique consistant à « ouvrir la boîte noire », voir par exemple Steven E. Lobell, Norrin M. Ripsman, et Jeffrey W. Taliaferro, eds., *Neoclassical Realism, the State, and Foreign Policy* (Cambridge: Cambridge University Press, 2009), p. 1-41

contraintes structurelles. Dans ce contexte, la projection de l'influence ne se limite plus à la simple démonstration de la puissance coercitive traditionnelle (hard power). Les stratégies d'influence deviennent plus sophistiquées, mobilisant un éventail d'outils et nécessitant des cadres théoriques capables d'en saisir les nuances. Pour un acteur émergent, l'efficacité dans la mobilisation des ressources et la combinaison stratégique d'instruments de puissance diversifiés sont primordiales afin d'atteindre ses objectifs de politique étrangère. Cette dynamique rend particulièrement pertinente l'articulation de théories qui peuvent rendre compte de cette complexité.

Dans cette perspective, il devient essentiel de préciser la notion centrale autour de laquelle s'articule le réalisme néoclassique : la puissance. Dans le Dialogue mélien, relaté par Thucydide dans son ouvrage *Histoire de la guerre du Péloponnèse (Livre V, sections 84 à 116)*, les Athéniens déclarent aux Méliens *“Les dieux, d'après notre opinion, et les hommes, d'après notre connaissance des réalités, tendent, selon une nécessité de leur nature, à la domination partout où leurs forces prévalent. Ce n'est pas nous qui avons établi cette loi et nous ne sommes pas les premiers à l'appliquer. Elle était en pratique avant nous ; elle subsistera à jamais après nous. Nous en profitons, bien convaincus que vous, comme les autres, si vous aviez notre puissance, vous ne vous comporteriez pas autrement⁸⁹”*. Les Athéniens y justifient leur impérialisme en affirmant que la quête de pouvoir est une constante chez les dieux comme chez les hommes. Ce passage illustre la vision réaliste des relations internationales qui a existé avant notre ère, où la loi du plus fort prévaut sur les considérations morales ou éthiques. Par ailleurs, l'extrait met en évidence la puissance comme étant une loi universelle, nous incitant vers une définition fonctionnelle de ce terme :

La puissance → Capacité d'imposer sa volonté à autrui.

La puissance est un concept relationnel qui dépend du contexte, des acteurs, des ressources, des perceptions, et surtout des objectifs poursuivis. Il n'existe guère une définition unique de la puissance dans les relations internationales. Il en résulte une pluralité de définitions. D'après Frédéric Munier, la question de la puissance est à la fois *“le cœur et le fil rouge de la géopolitique⁹⁰”*. Yves Lacoste, dans ses travaux, définit ce terme comme une discipline qui peut être comprise comme *“l'analyse des rivalités de pouvoirs ou d'influences sur des*

⁸⁹Thucydide, *Histoire de la guerre du Péloponnèse*, livre V, §§ 84–116, trad. Jacqueline de Romilly (Paris : Les Belles Lettres, 1991).

⁹⁰Frédéric Munier, « Puissance et géopolitique », dans *Géopolitique et géoéconomie du monde contemporain*, dir. Guillaume Delamotte et Christophe Tellenne (Paris : La Découverte, 2021), p.9.

*territoires et des populations qui y vivent*⁹¹”. Le chercheur Serge Sur, lui, l’approche plutôt comme “la capacité de faire, de faire faire, d’empêcher de faire et de refuser de faire”⁹². Joseph Nye Dans l'article “*L’équilibre des puissances au XXI^e siècle*” à son tour, définit la puissance comme étant la capacité à développer une réelle influence sur les autres en les amenant à agir selon son propre intérêt⁹³.

Dans leur rapport *Commission on Smart Power: A Smarter, More Secure America*, Joseph S. Nye et Richard Armitage prolongent les intuitions initiales de Suzanne Nossel⁹⁴ qui mettait l'accent sur le multilatéralisme et la mobilisation d'autres acteurs. Joseph S. Nye et Richard Armitage ont conceptualisé le smart power comme une stratégie d’action internationale fondée sur une articulation maîtrisée des registres de puissance dure et douce. Il en résulte une approche du pouvoir comme capacité de combinaison stratégique, où la cohérence de l’ensemble prévaut sur la domination d’un seul levier⁹⁵.

Cette stratégie implique, par nature, une réflexion approfondie sur l’art de gouverner (statecraft) et la prise de décision stratégique. Elle mobilise une panoplie diversifiée d’instruments, ajustés aux contextes et aux objectifs. La diplomatie y joue un rôle d’avant-garde, en tant que vecteur principal de négociation, de médiation et de coalition. Les outils économiques, quant à eux, occupent une place centrale, aides au développement, accords commerciaux, investissements ciblés ou, à l’inverse, sanctions. Selon l’usage et le contexte, la puissance économique peut relever aussi bien de la logique coercitive du hard power que de celle plus incitative du soft power.

Les capacités militaires, sans être au cœur du dispositif, conservent une fonction stratégique, dissuasion, protection des intérêts, participation aux opérations de paix ou interventions ponctuelles. À ces leviers s’ajoutent des instruments moins tangibles mais tout aussi décisifs, diplomatie publique, échanges culturels, image de marque nationale, renforcement des capacités des partenaires (capacity building), réseaux d’alliances, et engagement multilatéral.

⁹¹ Yves Lacoste, *Géopolitique : la longue histoire d'aujourd'hui* (Paris : Larousse, 2006)

⁹² Serge Sur, *Relations internationales*, 4e éd. (Paris : Montchrestien, 2000), p. 12.

⁹³ Nye, Joseph S. "L'équilibre des puissances au XXI^e siècle." *Géoéconomie*, no. 65 (2013/2): p. 19–29.

⁹⁴ Voir Nossel, Suzanne. "Smart Power: Reclaiming Liberal Internationalism." *Foreign Affairs* 83, no. 2 (Mars/Avril 2004).

⁹⁵ Armitage, Richard and Joseph S. Nye. "CSIS Commission on Smart Power: A Smarter, More Secure America." Center for Strategic and International Studies, November 6, 2007 p,1-90

L'ensemble compose une boîte à outils du pouvoir, non unifiée, mais orientée par une vision stratégique, flexible et contextuelle, de la puissance dans un monde multipolaire⁹⁶.

La démarche de Nye répondait à une double exigence :

- D'une part, déconstruire l'idée simpliste selon laquelle le soft power seul serait suffisant pour concevoir une politique étrangère efficace ;
- D'autre part, offrir une alternative crédible face à ce qu'il percevait comme la dépendance excessive de l'administration Bush à l'égard du hard power.

L'émergence du concept de smart power s'inscrit ainsi dans une volonté de dépasser les limites des paradigmes classiques, devenus obsolètes dans les contextes complexes de l'après-Guerre froide et du monde post-11 septembre. Pour Nye, il s'agissait précisément de corriger les interprétations erronées concernant l'omnipotence présumée du soft power, en soulignant que la véritable efficacité stratégique réside dans le choix du bon outil, ou plutôt de la combinaison adéquate d'outils, pour chaque situation. Au cœur de cette réflexion se trouve la notion fondamentale d' "*intelligence contextuelle*⁹⁷" (contextual intelligence).

Dans le prolongement de cette réflexion, d'autres auteurs ont par la suite approfondi le concept de smart power, en en affinant les contours théoriques et en explorant ses modalités d'application dans des contextes géopolitiques variés.

Ernest J. Wilson III, dans son article *Hard Power, Soft Power, Smart Power (2008)*, repense le smart power comme une stratégie d'intégration dynamique des ressources de puissance, où l'efficacité ne repose pas sur l'accumulation brute des moyens, mais sur leur combinaison stratégique et mutuellement renforcée. Il affirme que cette approche constitue désormais un impératif fonctionnel de la politique étrangère, imposé par les transformations structurelles de l'ordre international et par les échecs opérationnels des réponses unidimensionnelles, à l'instar de celles menées par les États-Unis dans les premières années 2000. En soulignant le contraste avec des puissances comme la Chine, qui mobilisent de manière plus fine l'ensemble de leurs leviers, économiques, culturels, militaires et diplomatiques Wilson insiste sur l'émergence de formes de puissance immatérielle à l'instar de la connaissance,

⁹⁶ Armitage, Richard and Joseph S. Nye. "CSIS Commission on Smart Power: A Smarter, More Secure America." Center for Strategic and International Studies, November 6, 2007 p. 1-90 .

⁹⁷Définie comme la capacité à analyser minutieusement chaque situation, à saisir les motivations profondes et les sensibilités des acteurs impliqués, afin d'identifier et de mobiliser les leviers de puissance les plus appropriés à l'atteinte des objectifs fixés.

l'innovation, l'information ou encore la créativité, jouent désormais un rôle central dans la production d'influence et de légitimité sur la scène internationale⁹⁸.

En élargissant le cadre théorique, Alan Chong, dans son article *Smart Power and Military Force: An Introduction*, envisage le smart power non plus comme un équilibre entre dureté et douceur, mais comme une grammaire relationnelle, fondée sur la construction de liens durables entre États, et entre États et acteurs non étatiques. Il propose une lecture plus organique du pouvoir, où l'objectif n'est pas seulement d'agir, mais de projeter de manière légitime et recevable, dans un monde devenu plus sensible aux formes de domination visibles. Chong compare ainsi le smart power à un couteau suisse, un outil aux multiples fonctions, mais dont la combinaison pertinente dépend du contexte, des perceptions, et des marges de manœuvre. Le smart power, devient ainsi art de modulation, où persuasion, présence militaire discrète et construction symbolique s'entrelacent⁹⁹.

Affinant encore la réflexion, Giulio Gallarotti s'attelle à combler les angles morts théoriques du smart power et du soft power, en leur conférant une cohérence systémique et une portée analytique plus rigoureuse. Dans une œuvre exigeante *Cosmopolitan Power in International Politics, The Power Curse, ou encore Smart Power: Definitions, Importance, and Effectiveness*, il plaide pour une approche plus rigoureuse et systémique de ces notions trop souvent traitées de manière intuitive. Son concept de pouvoir cosmopolite en constitue la synthèse théorique : une forme de puissance ancrée dans l'interdépendance, l'universalité des normes, et la capacité d'influence non conflictuelle. Gallarotti y voit une expression historique du smart power, adaptée à l'évolution des structures internationales¹⁰⁰.

Dans son analyse *Smart Power: Definitions, Importance, and Effectiveness*, les mutations de l'ordre mondial, inflation des coûts liés à l'usage de la force, diffusion de la démocratie, montée des interdépendances, centralité du bien-être économique et poids croissant des organisations internationales sont tous des facteurs participant à revaloriser les formes de puissance non coercitives. Il décrit la relation entre hard et soft power comme un équilibre fragile, ni parfaitement substituables, ni pleinement complémentaires, où une mauvaise orchestration de l'un peut nuire à l'autre. L'échec de l'administration Bush, selon lui, illustre les dérives d'une puissance fondée sur la seule coercition. En réponse, il propose des

⁹⁸ Ernest J. Wilson III, "Hard Power, Soft Power, Smart Power," *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science* 1 616, no. 1 (Mars 2008): p 110–124

⁹⁹ Alan Chong, "Smart Power and Military Force: An Introduction," *Journal of Strategic Studies* 38, no. 1 3 (2015): p. 233–244

¹⁰⁰ Voir Giulio M. Gallarotti, *Cosmopolitan Power in International Politics: A Synthesis of Realism, Neoliberalism and Constructivism* (New York: Cambridge University Press, 2010 . p 16.

instruments conceptuels exigeants, audits de puissance, calcul en termes de puissance nette, évaluation par les effets plutôt que par les moyens. Mais il identifie aussi les résistances mentales, les biais cognitifs et les réflexes stratégiques qui empêchent encore les décideurs de penser la puissance autrement que sous sa forme brute¹⁰¹.

Le XXI^e siècle a été témoin d'une transformation profonde des dynamiques de puissance à l'échelle internationale. le concept de “*smart power*” , proposant une approche holistique qui combine de manière stratégique les différentes facettes de l'influence nationale. La nécessité même d'un tel concept signale une insatisfaction plus large quant au pouvoir explicatif des théories traditionnelles des relations internationales, qu'il s'agisse du réalisme pur ou de l'idéalisme, dans un monde globalisé. Le passage d'un ordre bipolaire à un paysage de puissance plus diffus, conjugué à la montée en puissance d'acteurs non étatiques et à la prégnance des questions transnationales, a rendu les stratégies purement coercitives ou purement attractives insuffisantes.

Selon Amine Dafir, le Maroc déploie une stratégie de smart power pour asseoir sa position internationale tout en cultivant ses alliances et en projetant une influence de séduction¹⁰². Cette démarche s'ancre dans une identité géopolitique singulière, illustrée par la célèbre métaphore du Roi Hassan II :

“ Le Maroc ressemble à un arbre dont les racines nourricières plongent profondément dans la terre d’Afrique, et qui respire grâce à son feuillage bruissant aux vents de l’Europe. Cependant, la vie du Maroc n’est pas seulement verticale. Elle s’étend horizontalement vers l’Orient, auquel nous sommes unis par des liens culturels et culturels séculaires¹⁰³”.

Cette vision guide la politique étrangère multidirectionnelle du Royaume à travers ses sphères d'appartenance africaine, européenne et arabo-musulmane. Elle illustre également l'idée selon laquelle le Maroc agit non seulement selon une logique d'ancrage continental, mais aussi de rayonnement multidirectionnel. Le réalisme néoclassique enrichi par le concept de smart power, permettra d'éclairer les choix stratégiques du Royaume dans un environnement mondial et régional en constante mutation.

¹⁰¹ cf. Gallarotti, G. M. (2015). Smart Power: Definitions, Importance, and Effectiveness. *Journal of Strategic Studies*, 38(3), p. 245–281.

¹⁰² Amine Dafir, La diplomatie d'influence au service des intérêts économiques : le cas du Maroc (Mohammedia : Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales, Université Hassan II, 2024), 162-163

¹⁰³ Hassan II. *Le Défi*. Paris: Albin Michel, 1976.

Méthodologie : articuler analyse documentaire et parole experte

Sur le plan méthodologique, cette recherche se déploie initialement à travers une approche qualitative rigoureuse, fondée sur une série d'enquêtes documentaires approfondies. Il s'agit d'une analyse critique et transversale des travaux existants sur la politique étrangère marocaine, en croisant ces regards avec les cadres législatifs nationaux et les rapports internationaux pertinents. L'objectif premier est d'éclairer finement la manière dont le Maroc articule ses ambitions stratégiques au sein d'espaces multilatéraux et bilatéraux, se positionnant ainsi comme acteur clé au cœur des équilibres méditerranéens et africains.

La qualité et la diversité des sources mobilisées constituent le fondement de cette recherche. Le travail s'appuie en premier lieu sur un corpus scientifique solide, réunissant des ouvrages et articles spécialisés en géopolitique méditerranéenne, en diplomatie marocaine et en relations internationales. Les contributions majeures de Jacques Fontanel, F. M. Ammor, Thierry Fabre, Pierre Razoux et Pascal Ausseur ont permis d'éclairer les dynamiques d'influence, les logiques sécuritaires et les recompositions régionales propres à l'espace euro-méditerranéen. À leurs côtés, les analyses de chercheurs marocains comme Mohamed Bennouna, Mohamed Tozy, Rachid El Houdaigui, Habib El Malki, Abderrahmane Tenkoul ou encore Ahmed Ouchtoubane ont enrichi la réflexion d'un point de vue endogène, en apportant un éclairage sur les instruments, les imaginaires et les finalités de l'action extérieure du Royaume.

Ce corpus a été enrichi par des recherches empiriques et des sources primaires. Les discours royaux, en tant qu'actes performatifs (au sens de Pierre Bourdieu), offrent une grille de lecture précieuse sur les orientations doctrinales du Maroc, notamment dans les domaines de la coopération Sud-Sud, de la diplomatie religieuse et de la sécurité régionale. Les textes législatifs et réglementaires nationaux permettent d'analyser l'institutionnalisation progressive de la politique étrangère, en particulier dans ses dimensions migratoire, économique et sécuritaire.

Par ailleurs, de nombreux rapports issus d'organisations nationales et internationales (PNUD, UA, UE, OCDE, OTAN, Banque mondiale, OCP, CESE etc.) ont été mobilisés pour croiser les lectures internes et externes du positionnement marocain. Ces documents permettent de mesurer à la fois les représentations du Maroc par ses partenaires et les modalités pratiques de coopération, d'influence ou d'intégration régionale. Enfin, des données économiques et

statistiques (Banque Mondiale, HCP, Alphaliner, OMC, etc.) ont été intégrées pour objectiver les dynamiques commerciales, énergétiques et logistiques, essentielles à l'analyse de la diplomatie géoéconomique.

La compréhension approfondie des dynamiques euro-méditerranéennes et sahélo-sahariennes du Maroc repose également sur l'apport déterminant des structures d'expertise stratégique. Think tanks et centres de recherche jouent en effet un rôle central dans la production de savoirs géopolitiques, la formulation de recommandations politiques et la construction d'une vision stratégique cohérente. À l'échelle nationale, l'Institut Royal des Études Stratégiques (IRES) se distingue par ses analyses systématiques sur les orientations géopolitiques du Royaume, tandis que le Policy Center for the New South (PCNS) élargit les perspectives en inscrivant la réflexion marocaine dans un cadre transrégional intégrant les enjeux du Sud global. L'Institut Marocain d'Intelligence Stratégique (IMIS) et Moroccan Institute for Policy Analysis, proposent des grilles de lecture actualisées sur les transformations économiques, sécuritaires et technologiques affectant le Maroc. Le Groupe d'Études et de Recherches sur la Méditerranée (GERM) offre un espace académique dédié à l'analyse des relations entre les deux rives, alors que l'Académie du Royaume du Maroc structure le débat intellectuel national à travers ses travaux interdisciplinaires et ses cycles scientifiques de haut niveau. Enfin, la Fondation Marocaine pour les Relations Internationales (FMRI) contribue activement au dialogue stratégique en organisant des rencontres sur les équilibres régionaux et la diplomatie culturelle du Royaume.

Sur le plan international, ces réflexions sont prolongées et enrichies par des institutions partenaires. La Fondation Méditerranéenne d'Études Stratégiques (FMES) constitue un cadre de référence pour la coopération sécuritaire euro-méditerranéenne, notamment dans le domaine maritime. L'Institut Français des Relations Internationales (IFRI), l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques (IRIS) et le réseau EuroMeSCo intègrent régulièrement la dimension marocaine dans leurs études sur les recompositions régionales. Le Centre d'Études Méditerranéennes et Internationales (CEMI), pour sa part, offre une perspective comparatiste essentielle sur les interactions entre l'Europe, le Maghreb et l'Afrique subsaharienne. Enfin, dans l'espace sahélien, des institutions comme ISS Today (Institute for Security Studies) ou encore le Centre d'études stratégiques de l'Afrique fournissent des ressources précieuses pour évaluer les stratégies d'influence en jeu, notamment celles du Maroc.

Cette recherche s'accompagne aussi d'une dimension qualitative à travers un entretien approfondi en format podcast mené avec le professeur Zakaria Aboudahab, spécialiste des relations internationales, du droit public et des politiques étrangères marocaines. Professeur à l'Université Mohammed V de Rabat, il a enseigné dans plusieurs universités et institutions nationales et internationales, et s'est illustré par ses travaux sur la politique étrangère du Maroc, la gouvernance régionale et les dynamiques euro-méditerranéennes et sahéliennes.

Cet entretien, intitulé "*Le volet stratégique de l'Initiative Atlantique pour le Sahel*", réalisé en collaboration avec le Réseau de réflexion stratégique sur la sécurité au Sahel et enregistré à l'Université Internationale de Rabat (UIR) le 1er novembre 2024, a permis d'apporter un éclairage expert sur les logiques d'affirmation du Maroc en Afrique de l'Ouest. Mobilisé dans la partie comparative du mémoire, il contribue à l'analyse des continuités et des adaptations du smart power marocain entre l'espace euro-méditerranéen et le Sahel.

La présente recherche s'inscrit dans une trajectoire intellectuelle façonnée tant par plusieurs expériences formatrices, qui ont permis d'enrichir la réflexion théorique à partir d'observations empiriques et d'interactions stratégiques concrètes, que par une volonté personnelle de contribuer, à mon échelle, à une compréhension approfondie des équilibres géopolitiques à l'œuvre.

Ma participation à la Session Méditerranéenne des Hautes Études Stratégiques (SMHES), organisée par la Fondation Méditerranéenne d'Études Stratégiques (FMES) d'abord à Rabat, puis à Majorque, m'a offert un cadre d'échanges civilo-militaires de haut niveau. En tant que représentant civil du Maroc, j'y ai pu approfondir ma compréhension des dynamiques euro-méditerranéennes, du dialogue 5+5, et plus spécifiquement de la perception du Maroc par les deux rives.

Dans la continuité de cet engagement, ma participation active au sein du réseau des Jeunes de l'IHEDN, notamment dans le cadre de la délégation internationale au Maroc ainsi que mon travail ponctuel aux côtés de l'Attaché de Défense français à Rabat, m'ont permis d'appréhender de manière directe les enjeux sécuritaires, diplomatiques et géopolitiques de la région. Par ailleurs, mon stage académique à l'Académie du Royaume du Maroc m'a offert un accès privilégié à une bibliographie scientifique de référence, ainsi qu'à une série de rencontres intellectuelles de haut niveau, venues approfondir ma réflexion critique et affiner l'argumentaire déployé dans ce mémoire.

Au-delà des cadres théoriques, ce mémoire revendique ma conviction profonde: *“La connaissance est la seule chose qu’on ne peut vous enlever. Elle est aussi l’unique richesse que l’on peut créer, faire fructifier, et qui a le pouvoir de s’inscrire dans la durée tout en contribuant à quelque chose de plus grand que soi”*.

Ébauche de plan:

Ce mémoire adopte une démarche en trois temps, articulée autour d’une lecture analytique, régionale et comparative de la stratégie d’influence marocaine. Il s’agit d’abord de comprendre les dynamiques internes et les ressources géopolitiques, symboliques et institutionnelles qui nourrissent l’ambition du Maroc à s’imposer comme un acteur stratégique dans son environnement régional. Ce premier niveau d’analyse vise à montrer comment le Royaume mobilise son appareil diplomatique, ses leviers économiques et son capital d’image pour construire les fondements d’un smart power en devenir, dans une logique d’autonomisation relative face aux pressions systémiques.

Dans un second temps, l’étude se penche sur l’espace euro-méditerranéen, théâtre d’une stratégie d’insertion régulée dans un ordre régional déjà structuré. Le Maroc y adopte une posture de norm-taker stratégique, arrimant ses politiques aux normes européennes pour préserver sa compétitivité, renforcer sa crédibilité écologique et sécuritaire, et s’inscrire durablement dans les chaînes de valeur euro-africaines. L’analyse portera particulièrement sur le levier maritime, incarné par le complexe Tanger Med, et sur le levier phosphatier, à travers l’intégration environnementale et diplomatique de l’OCP dans l’agenda vert euro-méditerranéen.

Enfin, la troisième séquence du mémoire opère une mise en perspective comparative, en analysant l’action du Maroc dans l’espace sahélo-saharien. Dans un environnement marqué par la fragmentation politique et le retrait de certaines puissances occidentales, le Royaume développe une stratégie de structuration proactive. Il y agit non plus comme simple participant, mais comme architecte d’un nouvel ordre régional en gestation. Le phosphate devient ici un outil de co-développement et de solidarité Sud-Sud à travers OCP Africa, tandis que le levier maritime prend la forme d’un corridor stratégique porté par le port de Dakhla Atlantique et l’Initiative Atlantique pour le Sahel. À travers cette double posture insertion au Nord, structuration au Sud le Maroc affirme une diplomatie adaptative, multiscalaire et différenciée, qui cherche à consolider sa position de pivot régional dans un environnement en recomposition.

PARTIE I - ENTRE CONCEPTS ET RÉALITÉS : DÉCHIFFRER LA TRAJECTOIRE STRATÉGIQUE DU MAROC

Dans le prolongement de l'introduction générale, cette première partie pose les fondements analytiques de la recherche en explorant la position stratégique du Maroc, à l'intersection de ses dynamiques internes et de son inscription dans un environnement régional en constante recomposition. Si la problématique se focalise sur les notions d'acteur émergent et d'État pivot, la diversité des travaux académiques qualifiant le Royaume de puissance intermédiaire invite à élargir le cadre d'analyse. Il s'agit ainsi d'évaluer la pertinence heuristique de ces catégories théoriques à l'aune des réalités politiques, économiques et diplomatiques actuelles du Maroc

S'inscrivant dans le cadre théorique du réalisme néoclassique, cette partie mobilise une approche intégrée qui articule les contraintes systémiques aux ressources domestiques. Elle examine comment les leviers internes, politiques, économiques, institutionnels et symboliques, structurent la capacité du Maroc à déployer une stratégie d'influence crédible. La monarchie y apparaît comme un acteur central, assurant un pilotage stratégique fondé sur la stabilité institutionnelle, la légitimité religieuse et la mobilisation d'un soft power culturel.

Cette section répond plus spécifiquement à l'angle de la problématique relatif à la construction du statut d'acteur émergent à partir des ressources internes, et interroge la possibilité pour le Royaume d'inscrire cette trajectoire dans une logique de smart power cohérente, combinant attractivité, légitimité et puissance matérielle. Elle s'intéresse également à la capacité du Maroc à projeter son influence dans deux espaces régionaux différenciés, l'Afrique et l'espace euro-méditerranéen, afin d'en comparer les stratégies déployées et les marges d'influence respectives.

Il s'agit, dans cette première partie, de positionner le Maroc à l'intersection de ces deux sphères, en analysant comment sa centralité géostratégique, ses ressources et ses choix diplomatiques structurent une posture ascendante dans les hiérarchies régionales. Cette mise en perspective permettra d'aborder, dans la deuxième et troisième du mémoire, l'analyse sectorielle des instruments du smart power marocain puis leur déclinaison différenciée selon les contextes régionaux.

Chapitre 1 - Repenser les statuts d'influence depuis le Sud : une lecture africaine des hiérarchies mondiales

L'analyse du positionnement stratégique du Maroc exige une clarification des outils conceptuels mobilisés. Les notions de pays émergent, de puissance intermédiaire et d'État pivot constituent des grilles de lecture centrales pour appréhender les trajectoires non hégémoniques. Toutefois, ces catégories demeurent largement façonnées par des lectures eurocentrées, souvent inadéquates pour penser les réalités des États du Sud.

Ce mémoire adopte une posture de décentrement analytique, en s'efforçant de recontextualiser ces concepts à partir des dynamiques propres au cas marocain. Il ne s'agit pas de les rejeter, mais de les réinterpréter à l'aune des spécificités politiques, économiques et géopolitiques d'un État africain en transition.

Dès lors, ce chapitre propose une relecture critique de ces trois notions. La catégorie d'émergence interroge les dynamiques économiques et institutionnelles de transformation. Celle de puissance intermédiaire éclaire les stratégies diplomatiques alternatives fondées sur l'influence normative et le multilatéralisme. Enfin, la notion d'État pivot permet d'examiner la capacité d'un État à structurer son environnement régional dans un contexte de rivalité entre puissances. C'est dans cette dernière perspective que sera notamment développé le concept de "*pivot maritime*", crucial pour appréhender le rôle stratégique du Maroc à l'intersection des flux mondiaux.

1.1 L'émergence, entre croissance mesurée et promesse inachevée:
Dans le cadre de cette première partie consacrée à l'analyse des statuts d'influence revendiqués par le Maroc, cette section vise à clarifier le concept d'émergence en interrogeant la pertinence théorique et les critères constitutifs, afin d'évaluer dans quelle mesure il permet de qualifier la trajectoire marocaine dans sa quête de smart power régional.

La notion de pays émergent (emerging country) trouve son origine dans les années 1980, à travers le concept de "*marché émergent*" (emerging market) introduit par l'économiste Antoine van Agtmael. Ce terme désignait initialement des économies en développement présentant un fort potentiel d'investissement¹⁰⁴. Depuis, la notion s'est élargie et s'est progressivement imposée dans les discours économiques et géopolitiques contemporains. Toutefois, sa définition demeure fluide, marquée par des usages multiples et une absence de

¹⁰⁴ Antoine van Agtmael, *The Emerging Markets Century: How a New Breed of World-Class Companies Is Overtaking the World* (New York: Free Press, 2007) p. 65

consensus conceptuel. Comme le souligne Mohammed Tawfik Mouline dans une conférence consacrée à l'émergence du continent africain, *“la diversité des études sur les pays émergents témoigne de l'évolution du contenu de ce concept, excluant largement tout consensus”*¹⁰⁵. Cette pluralité d'approches se manifeste notamment dans la variation des critères d'inclusion retenus par les fournisseurs d'indices, les institutions multilatérales ou encore les analystes indépendants, donnant lieu à des classements divergents et parfois contradictoires.

En effet, plusieurs institutions financières internationales s'efforcent de cerner le profil des pays dits émergents, sans pour autant aboutir à une définition consensuelle. La Banque mondiale, historiquement fondée sur une classification par revenu national brut (RNB) par habitant, reconnaît désormais les limites de cette dichotomie entre pays développés et pays en développement. Elle plaide aujourd'hui pour des approches régionales plus différenciées, tenant compte des spécificités nationales¹⁰⁶. Le Fonds monétaire international, pour sa part, adopte une approche plus souple, combinant l'accès aux marchés financiers, le poids démographique et économique, ainsi que le degré d'intégration dans les flux commerciaux mondiaux¹⁰⁷. Ces lectures institutionnelles, bien qu'hétérogènes, tendent à souligner que la notion d'émergence désigne moins une catégorie figée qu'un processus évolutif de transformation et de montée en influence dans l'ordre international.

Dans la littérature académique, plusieurs auteurs ont proposé des définitions de l'émergence, chacune mettant en lumière une facette complémentaire du phénomène. Tout d'abord, Julien Vercueil (2010) conçoit l'émergence comme un processus de transformation économique et institutionnelle, marqué par une croissance soutenue, un revenu intermédiaire, une insertion accrue dans les flux commerciaux et financiers mondiaux, ainsi qu'un rattrapage progressif du niveau de développement des économies avancées¹⁰⁸. De son côté, Fareed Zakaria (2008), dans une perspective plus géopolitique, interprète l'émergence comme la montée en puissance de nouveaux acteurs étatiques dans un ordre mondial en recomposition, contribuant à une dynamique de multipolarité ascendante¹⁰⁹. Par ailleurs Joël Ruet (2016) insiste sur les formes non-alignées du capitalisme émergent, soulignant la diversité des trajectoires nationales, le

¹⁰⁵Cf. Mohammed Tawfik Mouline, . "L'EMERGENCE DU MAROC: LES FONDEMENTS ET LES DEFIS". Communication à la Conférence Internationale sur l'Emergence de l'Afrique, Abidjan, 28-30 mars 2017. (Institut Royal des Etudes Stratégiques - IRES).

¹⁰⁶D'après: Neil Fantom et Umar Serajuddin, "The World Bank's Classification of Countries by Income," Policy Research Working Paper 7528 (Washington, DC: World Bank, 2015), 2. World Bank Blogs.

¹⁰⁷Cité dans :Rupa Duttgupta et Ceyla Pazarbasioglu, "Miles to Go: The Future of Emerging Markets," Finance & Development 58, no. 2 (juin 2021)

¹⁰⁸Julien Vercueil, Les pays émergents : Brésil – Russie – Inde – Chine... Mutations économiques et nouveaux défis (Paris : Bréal, 2010). p. 116-124

¹⁰⁹Fareed Zakaria, The Post-American World (New York : W. W. Norton & Company, 2008) p . 2-3.

rôle de la dépendance au sentier, et la capacité de certains États à inventer leurs propres modèles économiques, en rupture avec le paradigme occidental¹¹⁰.

Ces contributions convergent vers une lecture dynamique et plurielle de la notion de “*pays émergent*”, rétive à toute standardisation conceptuelle rigide et purement économique. Pour adapter cette catégorie aux spécificités marocaines, Mohammed Tawfik Mouline reprend la définition proposée par la Commission économique pour l’Afrique : les pays émergents y sont décrits comme ceux “*qui constituent des pôles d’attraction des investissements nationaux et étrangers, qui diversifient et accélèrent durablement leur croissance économique et qui s’intègrent avec succès dans l’économie mondiale, dans un cadre de stabilité macroéconomique*”¹¹¹ (Document de travail, Série 8, 2012). Mouline en élargit toutefois la portée en soulignant l’importance décisive de la gouvernance, du capital humain, de la qualité des infrastructures et, surtout, du leadership politique¹¹². Cette dernière dimension trouve un écho particulier dans le Rapport général sur le nouveau modèle de développement (2021), qui en fait le moteur d’un triptyque structurant : amélioration du niveau de vie, ouverture internationale et coopération multilatérale¹¹³.

Toutefois, cette lecture reste loin de faire consensus. Dans le champ académique, le statut émergent du Maroc suscite des interprétations contrastées, révélant un véritable clivage analytique. D’un côté, Mohammed Tawfik Mouline défend l’image d’un Royaume en transition réformatrice, engagé dans une dynamique ascendante. De l’autre, Asgaraly et Vermeren, dans leurs travaux respectifs : *Maroc – L’émergence ?*¹¹⁴ et *Le Maroc : Terre de contrastes*¹¹⁵, insistent sur la persistance des inégalités sociales, les blocages structurels et la fragilité du tissu productif. Dans cette même veine critique, Tarik El Malki, dans : *Le Maroc, quelles voies d’émergence ?*¹¹⁶ alerte sur l’essoufflement du modèle de croissance et plaide pour une refondation en profondeur des dynamiques de développement.

¹¹⁰Joël Ruet, Des capitalismes non alignés : les pays émergents, ou la nouvelle relation industrielle du monde (Paris : Raisons d’agir, 2016), 55–62. Ces pages exposent progressivement les principaux concepts mobilisés par l’auteur concernant les capitalismes non-alignés.

¹¹¹Commission économique pour l’Afrique. Document du travail Série 8. Décembre 2012. Cité par Mouline, Mohammed Tawfik dans "L’EMERGENCE DU MAROC: LES FONDEMENTS ET LES DEFIS".

¹¹² Mohammed Tawfik Mouline, "L’EMERGENCE DU MAROC: LES FONDEMENTS ET LES DEFIS". Communication à la Conférence Internationale sur l’Emergence de l’Afrique, Abidjan, 28-30 mars 2017. (Institut Royal des Etudes Stratégiques - IRES).

¹¹³Commission Spéciale sur le Modèle de Développement. Le Nouveau Modèle de Développement: Libérer les énergies et restaurer la confiance pour accélérer la marche vers le progrès et la prospérité pour tous. Rabat: Commission Spéciale sur le Modèle de Développement, 2021.

¹¹⁴Asgaraly, Douraya. "Maroc, l’émergence?" Éditorial. Nations Émergentes, N°35, Juillet 2018, p. 3.

¹¹⁵Vermeren, Pierre. "Le Maroc, terre de contrastes". Entretien. Nations Émergentes, N°35, Juillet 2018, pp. 8-10.

¹¹⁶Tarik El Malki, Le Maroc, quelles voies d’émergence ? (Casablanca : Afrique Orient, 2019).

Ces lectures, bien qu'issues de cadres analytiques différents, ne s'opposent pas fondamentalement. Elles traduisent plutôt des focales distinctes sur les composantes économiques, sociales et politiques de l'émergence. Il en ressort une conclusion essentielle : l'émergence ne peut être appréhendée comme un statut figé ou binaire, mais comme un processus évolutif, marqué par des tensions, des avancées inégales et des contradictions internes. Dès lors, l'enjeu ne consiste pas à valider ou rejeter le label de pays émergent, mais à en interroger les fondements et la portée concrète dans le cas marocain.

C'est dans cette optique que le chapitre suivant mobilise une grille de lecture articulée autour de trois dimensions clés :

- Les performances économiques (Vercueil, Zakaria).
- La qualité du leadership politique (Mouline, CSMD).
- La solidité des institutions (Mouline, El Malki).

Ces critères seront évalués à l'aune de leur impact sur la stabilité interne et la qualité de vie de la population, afin de tenir compte des critiques adressées à une lecture purement économétrique de l'émergence (Vermeren, Asgaraly)

1.2 Être puissance intermédiaire : jouer sur plusieurs tableaux sans dominer

Dans la continuité de la réflexion sur les critères d'émergence, cette sous-partie explore le concept de puissance intermédiaire (middle power). Issue du champ des relations internationales, cette notion permet de penser l'influence d'États situés dans une position médiane de la hiérarchie mondiale. Sans disposer des leviers hégémoniques des grandes puissances, ces États parviennent à projeter une influence significative à travers des stratégies spécifiques. Il s'agira ici d'en clarifier les contours conceptuels, d'en distinguer les principales trajectoires et d'évaluer la pertinence de ce cadre pour analyser la posture géopolitique du Maroc.

Historiquement consolidée à partir de la Guerre froide, la notion de "*puissance intermédiaire*" désigne des États qui, bien que limités en ressources matérielles, se distinguent par un engagement actif dans les enceintes multilatérales, un capital normatif mobilisable et une diplomatie sectorielle ciblée. Eduard Jordaan (2003) propose une typologie structurante distinguant les puissances intermédiaires "*traditionnelles*" (Canada, Australie, Suède) des économiquement stables et institutionnellement solides , des puissances intermédiaires

“*émergentes*” (Brésil, Turquie, Afrique du Sud), issues de trajectoires démocratiques récentes et marquées par des inégalités sociales¹¹⁷.

Cette distinction est approfondie par Albert Sanghoon Park (2022), qui oppose deux styles d’action : les premières misent sur des enjeux globaux et des postures réformistes modérées ; les secondes investissent leur environnement régional et défendent des ajustements progressifs de l’ordre mondial¹¹⁸. Ces différences prolongent les analyses de Carsten Holbraad (1984), qui, dans le contexte de la Guerre froide, soulignait déjà la capacité de ces États à jouer des rôles de stabilisateurs ou de médiateurs, bien que limités par les structures bipolaires du système international¹¹⁹.

On reconnaît ici la vulnérabilité structurelle des puissances émergentes, dont l’influence reste conditionnée par leur environnement. Pour compenser cette fragilité, elles mobilisent des instruments diplomatiques spécifiques afin de valoriser stratégiquement leurs atouts.

Parmi les instruments mobilisés, la “*diplomatie de niche*”, développée par Andrew F. Cooper (1997), occupe une place centrale. Elle consiste à concentrer les efforts diplomatiques sur des secteurs ciblés où l’État peut exercer une influence disproportionnée. Cooper qualifie cette posture de “*bonne citoyenneté internationale*”¹²⁰ (good international citizenship), fondée sur la neutralité et la crédibilité normative et une image perçue comme “*neutre*”¹²¹ et “*désintéressée*”¹²², permettant ainsi de renforcer la légitimité d’un acteur dans un environnement diplomatique polarisé¹²³. Dans cette perspective, les puissances

¹¹⁷Eduard Jordaan, "The Concept of a Middle Power in International Relations: Distinguishing between Emerging and Traditional Middle Powers," *Politikon: South African Journal of Political Studies* 30, no. 1 (2003): 171-178.

¹¹⁸Albert Sanghoon Park, "How Middle Powers Might Best Promote Global Collective Action: A Resilient Multilateralism in History," *Journal of International and Area Studies*. 2022 p. 146-152

¹¹⁹Carsten Holbraad, *Middle Powers in International Politics* (London: Macmillan, 1984), 67–91.

¹²⁰Selon Andrew Cooper et ses collaborateurs, la “bonne citoyenneté internationale” est un comportement diplomatique par lequel les puissances intermédiaires s’efforcent de maintenir l’ordre et la paix mondiaux. Cela se manifeste par une tendance à privilégier les solutions multilatérales, à rechercher des compromis dans les différends internationaux et à s’engager activement dans la résolution des problèmes globaux. D’après : Cooper, Andrew F., Richard A. Higgott, and Kim Richard Nossal. *Relocating Middle Powers: Australia and Canada in a Changing World Order*. Vancouver: UBC Press, 1993, 12-33

¹²¹Dans ce contexte, neutre désigne la posture d’un État qui ne prend pas ouvertement parti dans un conflit ou une rivalité géopolitique, ce qui renforce sa crédibilité comme médiateur. La neutralité ici est perçue non comme une absence d’intérêt, mais comme une stratégie diplomatique visant à apparaître impartial et digne de confiance.

¹²²Désintéressé signifie que l’État agit sans rechercher un avantage matériel immédiat ou évident. Il s’agit d’une posture valorisée dans les relations internationales, où l’acteur semble motivé par des principes ou des objectifs communs plutôt que par des gains stratégiques directs.

¹²³Cooper, Andrew F., éd. *Niche Diplomacy: Middle Powers after the Cold War*. Londres : Palgrave Macmillan, 1997.p 1-24

intermédiaires, qualifié par Cooper de “*power brokers*”¹²⁴, privilégient la stabilité de l’ordre international en opérant à l’intérieur des règles établies, plutôt qu’en contestant frontalement leur légitimité.

À cette diplomatie spécialisée s’ajoutent deux autres dimensions analytiques : le multilatéralisme et le followership. Le premier, selon Ernst Haas, cité par Andrew F. Cooper dans *Niche Diplomacy* (1997), “*implique un leadership discret, une orientation fondée sur la consultation continue, et une patience nécessaire pour constituer une coalition suffisamment engagée... Il n’existe aucune règle imposant de diriger en permanence*”¹²⁵. Cette approche met en lumière un leadership non hégémonique, fondé sur la légitimité procédurale plutôt que sur la domination matérielle.

Le followership, pour sa part, tel que redéfini par Cooper, Higgott et Nossal (1993), désigne la stratégie de soutien loyal à l’ordre international existant, permettant aux puissances moyennes d’influencer les dynamiques globales sans prendre le leadership. Dans sa forme la plus affirmée, qualifiée de first followership, ce rôle consiste à “*soutenir loyalement les normes et les règles du système international et à accomplir certaines tâches visant à le maintenir et le renforcer*”¹²⁶. Loin d’être une forme de soumission, il s’agit plutôt d’un calcul rationnel : une volonté d’engagement maîtrisé permettant à ces États de peser indirectement sur les rapports de force mondiaux.

Dans une perspective complémentaire, Robert W. Cox (1989)¹²⁷ et Annika Björkdahl (2008)¹²⁸ montrent que le multilatéralisme (entendu ici comme un espace où les acteurs moins puissants peuvent structurer collectivement l’ordre international plutôt que le subir) et la “*norm advocacy*”¹²⁹ permettent aux puissances intermédiaires, y compris les plus modestes,

¹²⁴Le terme “power broker”, utilisé par Cooper pour qualifier certains États intermédiaires, peut être traduit en français par faiseur de pouvoir ou courtier d’influence, bien que l’expression ne dispose pas d’un équivalent direct parfaitement établi dans la terminologie francophone des relations internationales.

¹²⁵ Ernst B. Haas, cité dans Andrew F. Cooper, *Niche Diplomacy: Middle Powers after the Cold War* (Londres : Palgrave Macmillan, 1997), p. 3 : “*Multilateralism implies quiet leadership, guidance by means of continuous consultation, and patience for producing an adequately signed coalition... There is no rule requiring it to lead all the time*”. Traduit de l’anglais par l’auteur.

¹²⁶Andrew F. Cooper, Richard A. Higgott, and Kim Richard Nossal, “Leadership, Followership, and Middle Powers in International Politics: A Reappraisal,” in *Relocating Middle Powers: Australia and Canada in a Changing World Order*, ed. Andrew F. Cooper (Vancouver: UBC Press, 1993), p 20–21 : “*The overall impression one gets of middle power behaviour in that period, then, is not that of leadership but of what we term ‘first followership’ – a form of activity in which those actors loyally support the norms and rules of the international system and perform certain tasks to maintain and strengthen that system.*” Traduit de l’anglais par l’auteur.

¹²⁷Cox, Robert W. “Middlepowermanship, Japan, and Future World Order.” *International Journal* 44, no. 4 (1989): p. 823–862

¹²⁸Annika Björkdahl, “Norm Advocacy: A Small State Strategy to Influence the EU,” *Journal of European Public Policy* 15, no. 1 (2008): 135–154.

¹²⁹ Le concept de norm advocacy a été formalisé et largement diffusé par Margaret E. Keck et Kathryn Sikkink dans leur ouvrage de référence : Keck, Margaret E., and Kathryn Sikkink. *Activists Beyond Borders: Advocacy Networks in*

d'inscrire leurs priorités à l'agenda international et de peser dans l'élaboration des normes. Eduard Jordaan souligne à cet égard que ces États tirent parti des forums multilatéraux pour former des coalitions, diffuser des propositions diplomatiques et contrebalancer le poids des grandes puissances¹³⁰.

Dès lors, la puissance intermédiaire renvoie à un mode opératoire fondé sur l'agilité diplomatique, la spécialisation stratégique et la mobilisation normative. À partir de ces approches, cinq critères principaux peuvent être retenus pour qualifier une puissance intermédiaire :

- “*Bonne citoyenneté internationale*” (Cooper),
- La capacité à s'impliquer au-delà de son voisinage régional (Park) ;
- Un rôle de médiation dans les conflits (Holbraad) ;
- Une spécialisation dans des domaines ciblés d'influence (Cooper, Björkdahl) ;
- L'adhésion à un multilatéralisme régulé sans remise en cause de l'ordre international (Cox, Jordaan).

1.3 États pivots : quand la position devient pouvoir:

Complétant les concepts de puissance émergente et de middle power, la notion d'État pivot permet de saisir l'influence géopolitique d'un acteur dont la stabilité interne, les choix diplomatiques et la position stratégique exercent un impact déterminant sur son environnement régional. Cette sous-partie propose une relecture critique du concept à partir des réalités africaines et méditerranéennes, en adoptant une approche décentrée et décoloniale. Il s'agira de retracer l'évolution du concept, d'en exposer les critiques, et d'en proposer une grille d'analyse adaptée aux États du Sud global, notamment le Maroc.

“*Qui contrôle l'Europe orientale maîtrise le Heartland ; qui contrôle le Heartland maîtrise l'Île-Monde ; qui maîtrise l'Île-Monde maîtrise le Monde*”¹³¹. Cette phrase emblématique de Halford J. Mackinder, (1919), a posé les fondements de la notion de pivot géopolitique. Cette lecture continentale fut complétée par Alfred Thayer Mahan (1890), qui soulignait

International Politics. Ithaca: Cornell University Press, 1998. Dans leur approche, la “*norm advocacy*” désigne : Une forme d'action politique transnationale visant à promouvoir des normes, des valeurs et des idées à travers des stratégies telles que la mobilisation d'informations, le cadrage d'enjeux, la constitution de réseaux d'acteurs, et l'usage de canaux institutionnels pour influencer les comportements des États et les standards internationaux.

(cf. Keck & Sikkink 1998, p.8-10)

¹³⁰Eduard Jordaan, “The Concept of a Middle Power in International Relations: Distinguishing between Emerging and Traditional Middle Powers,” *Politikon* 30, no. 2 (2003): 171-178.

¹³¹“*Who rules East Europe commands the Heartland; who rules the Heartland commands the World-Island; who rules the World-Island commands the World*”. Mackinder, H. J., *Democratic Ideals and Reality. A Study in the Politics of Reconstruction* (London : Macmillan, 1919), p. 150

l'importance stratégique du pouvoir maritime¹³², et reformulée par Nicholas Spykman (1942) *“Qui contrôle le Rimland maîtrise l'Eurasie ; qui maîtrise l'Eurasie contrôle les destinées du Monde”*¹³³. En réaction à ces visions déterministes, Yves Lacoste 1976¹³⁴ dénonce une surestimation du Heartland et affirme que les *“insuffisances stratégiques: de ces théories résident dans leur négligence des terres marginales accessibles par la mer”*¹³⁵.

Ce renouvellement théorique s'incarne à la fin du XXe siècle avec Robert Chase, Emily Hill et Paul Kennedy (1998), qui définissent l'État pivot comme *“un pays clé pour la stabilité régionale, capable d'influencer ses voisins par l'exemple et d'avoir un poids notable sur la scène internationale”*¹³⁶. Plus récemment, Tim Sweijs et al. approfondissent cette lecture : *“Les États pivots sont des États qui possèdent des actifs stratégiques militaires, économiques ou idéationnels convoités par les grandes puissances [...] se retrouvent au milieu de sphères d'influence superposées de ces grandes puissances, mesurées par des liens qui lient (accords militaires et économiques, affinités culturelles) et des relations qui circulent (commerce d'armes et de matières premières, discours). Tout changement dans leur orientation a d'importantes répercussions sur la sécurité régionale et mondiale”*¹³⁷.

Ces conceptualisations classiques sont cependant contestées par des approches critiques. Martine Mvengou dénonce *“l'eurocentrisme des recherches sur l'interrégionalisme”*¹³⁸, qui projettent les modèles européens sur les dynamiques du Sud, et alerte sur une application du concept d'État pivot servant avant tout les intérêts des puissances du Nord. En réponse, elle

¹³² Alfred Thayer Mahan, *The Influence of Sea Power upon History* (Boston: Little, Brown and Company, 1890).

¹³³ *“Who controls the Rimland rules Eurasia; who rules Eurasia controls the destinies of the World”*. Nicholas J. Spykman, *America's Strategy in World Politics: The United States and the Balance of Power*, New York : Harcourt, Brace and Company, 1942, p. 150.

¹³⁴ Yves Lacoste, *La géographie, ça sert, d'abord, à faire la guerre* (Paris : Maspero, 1976), p. 60.

¹³⁵ Lacoste ne se contentait pas de souligner les insuffisances stratégiques de la théorie du Heartland ; il remettait en cause la définition même du “pivot” proposée par Mackinder, ainsi que sa vision des rapports entre les caractéristiques géographiques et les événements politiques à l'échelle mondiale.

¹³⁶ *“A pivotal state is a country key to regional stability, capable of influencing its neighbors by example and carrying significant weight on the international stage.”*. Robert Chase, Hill et Kennedy, *The Pivotal States: A New Framework for U.S. Policy in the Developing World* (New York : W.W. Norton, 1998), p. 5.

¹³⁷ *“Pivot states are states that possess military, economic or ideational strategic assets that are coveted by great powers. Pivot states are caught in the middle of overlapping spheres of influence of these great powers as measured by associations that consist of ties that bind (military and economic agreements and cultural affinities) and relationships that flow (arms and commodities trade and discourse). A change in a pivot state's association has important repercussions for regional and global security.”* - Tim Sweijs, Willem Theo Oosterveld, Emily Knowles & Menno Schellekens, *Why Are Pivot States So Pivotal? The Role of Pivot States in Regional and Global Security* (The Hague Centre for Strategic Studies, 2014), p. 9..

¹³⁸ L'eurocentrisme des recherches sur l'interrégionalisme désigne la tendance à étudier les échanges entre régions (par exemple l'Afrique et l'Amérique latine) en appliquant exclusivement des cadres théoriques et des exemples élaborés en Europe, sans tenir compte des réalités et des dynamiques locales. Cela marginalise les approches propres aux pays du Sud global et empêche d'appréhender pleinement leurs expériences spécifiques. Martine Colette Mvengou Cruzmerino, *Les dynamiques interrégionales afro-sud-américaines dans l'Atlantique Sud : entre “Communauté de destins” et enjeux stratégiques. Cas de la ZOPACAS et de l'ASA*, thèse de Doctorat en Science Politique et Sociale, Université de Liège, 2021, p. 18.

propose des outils conceptuels pour revaloriser l'agence des États du Sud, en définissant le "*Global South*" comme une identité collective fondée sur une vulnérabilité partagée et un besoin d'autonomie. Elle introduit notamment le "*multilatéralisme contesté*¹³⁹", où les États du Sud créent leurs propres cadres de coopération pour affirmer leurs normes, ainsi que la "*circulation idéelle*", pensée comme un échange horizontal et réciproque de valeurs au sein du Sud. Ces apports suggèrent de dépasser la vision de l'État pivot comme simple objet dans les rivalités des grandes puissances, en soulignant sa capacité à co-construire des normes alternatives.

Dans cette continuité Olusola Ogunnubi, propose une relecture des dynamiques africaines à travers le prisme du soft power, souvent négligé dans les approches classiques. Il plaide pour une "*hégémonie régionale complémentaire*¹⁴⁰ incarnée par le tandem Nigéria-Afrique du Sud et remet en question la pertinence de la théorie de la "*stabilité hégémonique*¹⁴¹" appliquée mécaniquement au continent africain. L'influence régionale, selon lui, se mesure davantage à l'agilité diplomatique qu'aux seules capacités matérielles.

Ces lectures critiques convergent vers la nécessité d'adapter les critères d'identification d'un État pivot aux contextes du Sud global. Au-delà des critères matériels (PNB, capacités militaires, taille démographique), d'autres dimensions deviennent centrales : légitimité historique et culturelle, leadership régional, capacité d'intégration Sud-Sud, construction normative et autonomie stratégique.

Dans une démarche complémentaire, Mehmet Özkan propose en 2006 le concept de "*pivotal middle power*", combinant l'approche des middle powers et celle des États pivots. Il désigne un État "*capable et désireux de projeter sa puissance au-delà de ses frontières*¹⁴²" en assumant un rôle régional structurant. Ainsi, les critères incluent un engagement dans la sécurité collective, une diplomatie de niche, un soft power actif et une intégration régionale ambitieuse.

¹³⁹ A l'instar de : la Zone de Paix et de Coopération de l'Atlantique Sud - ZOPACAS, ou le Sommet Amérique du Sud-Afrique - ASA)

¹⁴⁰Un schéma de pouvoir dans lequel deux (ou plusieurs) États se partagent de fait un rôle de leadership au sein d'une même région, chacun disposant d'atouts matériels (économiques, militaires) et immatériels (soft power) suffisamment équivalents pour former une forme d'équilibre précaire. D'après : Olusola Ogunnubi, "The Ideational Value of Soft Power and the Foreign Policy of African Regional Powers," *Politikon: South African Journal of Political Studies* 46, no 3 (juillet 2019): 289.

¹⁴¹ théorie selon laquelle un ordre régional ou mondial ne peut exister que si un acteur dominant unique (régional ou global) dispose d'une prépondérance matérielle suffisante (économique et militaire) pour imposer et garantir ce cadre ; appliquée à l'Afrique, Ogunnubi argue que les conditions matérielles (et idéationnelles) rendant possible cette stabilité manquent souvent, rendant ce modèle inadapté (Ogunnubi 2019 : 292).

¹⁴² Mehmet Özkan, "Turkey Discovers Africa: Implications and Prospects", *Africa Insight*, vol. 37, no. 4, 2008, p. 104–115.

Dans cette perspective, l'analyse du positionnement marocain se révèle particulièrement éclairante. Ahmed Ouchtoubane et Mohamed Jebbour, dans leur article "*Géopolitique du Maroc entre les puissances et l'Afrique à l'aube du 21^e siècle*" (2023), mobilisent les cadres de Mackinder, Spykman, Chase et Sweijs pour proposer l'hypothèse d'un "*État-pivot en construction*"¹⁴³. Ils avancent la notion originale de "phosphate-land", par analogie au "oil heartland"¹⁴⁴ mackindérien. D'après leurs travaux le Maroc, en tant que premier exportateur mondial de phosphates, contrôlerait une ressource vitale à la sécurité alimentaire globale. Ils écrivent : "*qui contrôle le 'phosphate-heartland', contrôle l'agriculture, et qui contrôle l'agriculture contrôle la sécurité alimentaire, et par conséquent la subsistance du monde*"¹⁴⁵.

Toutefois, la présente recherche se propose d'explorer un aspect distinct, mais tout aussi fondamental, du statut de pivot du Maroc : son rôle en tant que "*pivot maritime*"¹⁴⁶. Si le "*phosphate-land*" se concentre sur l'influence terrestre et la gestion des ressources, le "*pivot maritime*" met l'accent sur la centralité du Maroc dans les flux mondiaux de commerce, de logistique et de connectivité maritime. Il s'agit d'analyser comment sa position à l'intersection de l'Atlantique et de la Méditerranée et du continent africain, couplée à ses infrastructures portuaires de calibre mondial comme Tanger Med, confère au Royaume une influence stratégique sur la fluidité et la sécurité des échanges à l'échelle planétaire.

Ainsi, cette recherche propose d'introduire un concept heuristiquement fécond : celui de pivot maritime. À l'ère des équilibres géopolitiques classiques, Halford J. Mackinder désignait le *Heartland* comme le "pivot géographique de l'histoire"¹⁴⁷, un point névralgique de la domination terrestre. Or, dans le contexte de la mondialisation, où plus de 90 % des échanges commerciaux transitent par voie maritime, il devient impératif de reconsidérer les lieux de puissance à l'aune des flux maritimes, désormais centraux dans les dynamiques de

¹⁴³Selon Ahmed Ouchtoubane et Mohamed Jebbour, un « État-pivot en construction » désigne un pays qui, grâce à un processus d'institutionnalisation accélérée et concurrentielle de ses relations extérieures, mobilise activement plusieurs de ses atouts — géographiques, historiques, économiques et culturels — afin de se positionner progressivement comme un nœud stratégique dont l'évolution peut influencer l'équilibre continental. Ahmed Ouchtoubane et Mohamed Jebbour, « Géopolitique du Maroc entre les puissances et l'Afrique à l'aube du 21^e siècle », *Revue des Sciences Humaines et Sociales*, n° 51 (juillet 2023), p. 341

¹⁴⁴D'après Melvin A. Connant, dans *The Oil Factor in US Foreign Policy, 1980–1990* (Lexington Books, 1982), le concept de "oil-heartland" renvoie à une région dont la maîtrise des ressources pétrolières équivaut, en termes stratégiques, à la domination du "Heartland" classique décrit par Mackinder.

¹⁴⁵Ouchtoubane et Jebbour, "Géopolitique du Maroc...", 343.

¹⁴⁶Cette conceptualisation s'inspire des travaux classiques sur les points pivots géopolitiques (notamment Mackinder) et des discussions contemporaines sur les États maritimes stratégiques. Elle est une synthèse élaborée pour les besoins de cette recherche.

¹⁴⁷Ahmed Ouchtoubane et Mohamed Jebbour, « Géopolitique du Maroc entre les puissances et l'Afrique à l'aube du 21^e siècle », *Revue des Sciences Humaines et Sociales*, n° 51 (juillet 2023), p. 341

puissance globale. Dans cette perspective, un pivot maritime peut être défini comme un nœud stratégique situé au croisement des routes maritimes vitales, exerçant une influence déterminante sur la fluidité, la sécurité et la résilience des échanges à l'échelle globale.

Le pivot maritime, en tant que concept, trouve des échos dans la doctrine indonésienne du Global Maritime Fulcrum (GMF), promue par le président Joko Widodo en 2014¹⁴⁸. Cette vision, analysée notamment par Evan A. Laksmana, postule qu'un État peut devenir une charnière géomaritime mondiale par le développement stratégique de ses capacités dans les domaines du commerce, de la diplomatie, de la culture maritime et de la défense navale¹⁴⁹. Par analogie avec la célèbre formule de Mackinder, "*Who rules the Heartland commands the World-Island...*"¹⁵⁰ on pourrait reformuler, à l'ère des chaînes d'approvisionnement mondialisées :

"Who influences the critical maritime chokepoints commands the global sea lanes; who commands the global sea lanes influences world trade and energy flows; who influences world trade and energy flows commands the economy of the World".

Que l'on pourrait traduire par:

"Qui influence les points de passage maritimes critiques commande les voies maritimes mondiales ; qui commande les voies maritimes mondiales dicte le pouls des flux commerciaux et énergétiques globaux ; qui dicte le pouls des flux commerciaux et énergétiques globaux dirige le cap de l'économie mondiale".

Cette conceptualisation du pivot maritime s'inspire également de réflexions historiques sur le pouvoir exercé depuis la mer. Si plusieurs aphorismes célèbres soulignent le lien entre domination maritime et puissance globale, à l'image de Sir Walter Raleigh affirmant que "*whoever commands the sea commands the trade; whoever commands the trade of the world commands the riches of the world, and consequently the world itself*"¹⁵¹, ou encore de la

¹⁴⁸ Joko Widodo, "Indonesia's Maritime Axis: The Global Maritime Fulcrum," Speech at the 9th East Asia Summit, Nay Pyi Taw, Myanmar, November 13, 2014.

¹⁴⁹ Pour une analyse, voir :Evan A. Laksmana, "Indonesia as 'Global Maritime Fulcrum': A Post-Mortem Analysis," Asia Maritime Transparency Initiative (AMTI), Center for Strategic and International Studies (CSIS), November 8, 2019.

¹⁵⁰ Mackinder, H. J., *Democratic Ideals and Reality. A Study in the Politics of Reconstruction* (London : Macmillan, 1919), p. 150

¹⁵¹ Ratcliffe, Susan, ed. *Oxford Essential Quotations*. 5th ed. Oxford: Oxford University Press, 2017. Online edition, 2017.

maxime de Barberousse reprise par l'amiral américain Alfred Mahan selon laquelle "*quiconque contrôle la mer contrôle le monde*¹⁵²", notre approche ne se fonde pas sur une logique hégémonique, elle privilégie au contraire une lecture stratégique de l'influence.

Notre dictum maritime, parallèle direct à la vision terrestre de Mackinder, positionne le pivot maritime non pas comme une simple localisation géographique, mais comme un nœud stratégique. Il représente un État ou un point maritime clé qui, en vertu de sa maîtrise des voies maritimes vitales et de ses infrastructures logistiques avancées, exerce une influence disproportionnée et décisive sur les flux maritimes mondiaux et, par extension, sur la trajectoire de l'économie globale.

L'étude sectorielle du port Tanger Med et des corridors logistiques associés, qui sera développée dans la seconde grande partie, vise à démontrer empiriquement cette hypothèse. En somme, le pivot maritime constitue un prisme conceptuel novateur pour appréhender l'influence stratégique du Maroc dans les systèmes régionaux et globaux, en particulier dans un monde où la maîtrise des flux devient un vecteur central de puissance.

C'est à l'aune d'une grille d'analyse croisée que sera examinée la position du Maroc en tant que potentiel État-pivot. Cette grille, affinée par la présente recherche, repose sur ses critères:

- Une position géostratégique centrale (Mackinder, Spykman) et une fonction de pont entre espaces stratégiques (Ouchtoubane & Jebbour),
- Capacités stratégiques du Phosphate-land (Ouchtoubane & Jebbour)
- Affirmation d'un Pivot maritime
- Une influence régionale dans les domaines politique et économique/coopération Sud-Sud (Chase, Hill & Kennedy),
- Un soft power culturel et idéologique (Ogunnubi, Özkan),
- Une contribution effective à la paix, la sécurité et au développement régional (Chase et al., Özkan),
- Une stabilité interne et une gouvernance crédible (Sweijts et al., Özkan),
- La défense d'un agenda alternatif porté par le Sud global (Mvengou, Cox).

¹⁵² Vjeux, Elie. "Heartland, Rimland : quelle théorie pour l'espace maritime contemporain ?" Les Yeux du Monde, 7 septembre 2015

Ainsi, l'analyse du positionnement géopolitique du Maroc mobilise une grille d'évaluation transversale, croisant les critères retenus pour les trois statuts étudiés. Trois grandes dimensions structurent cette lecture :

La performance systémique (incluant la stabilité institutionnelle, la qualité du leadership et les performances économiques), la capacité de projection régionale et internationale (à travers la médiation, la spécialisation diplomatique et l'influence normative), ainsi que le niveau d'autonomie stratégique (diversification des partenariats, intégration Sud-Sud, et défense d'un agenda alternatif).

Chapitre 2 - Ressorts internes et projection régionale : les leviers structurels de la puissance marocaine

Alors que le Maroc cherche à consolider son statut d'acteur stratégique dans un environnement international instable, l'analyse de ses fondations internes et de ses mécanismes de projection régionale devient essentielle pour évaluer la consistance de son ambition de smart power. La trajectoire marocaine ne peut être lue uniquement à travers les prismes extérieurs de coopération ou d'alliances, elle prend racine dans une gouvernance monarchique singulière, structurée autour d'un récit de continuité, d'une centralité institutionnelle et d'un soft power identitaire mobilisé à des fins diplomatiques.

Dans un premier temps, cette architecture politique se présente comme un levier d'émergence. Dans un second temps, l'étude empirique des indicateurs économiques et sociaux permet de mesurer la portée réelle de ces ambitions. Enfin, cette ambition s'exprime dans le cadre africain, où le Maroc déploie une stratégie de coopération Sud-Sud fondée sur la réciprocité, la solidarité et la projection d'un soft power religieux, économique et symbolique. Ce repositionnement continental s'articule avec un ancrage euro-méditerranéen de plus en plus structurant, dans lequel le Royaume cherche à faire valoir une voix singulière.

En conjuguant stabilité interne, diplomatie régionale différenciée et engagement multilatéral, le Maroc tend à se positionner comme un acteur de convergence entre l'Afrique et l'Europe. C'est dans cette perspective que ce chapitre suivant analyse les modalités, les instruments et les marges de cette projection géopolitique, en interrogeant les ressorts du smart power marocain dans un environnement régional traversé par de multiples tensions.

2.1 Leviers internes : Gouvernance, légitimité monarchique et soft power identitaire

Dans un premier volet, la gouvernance politique et le leadership sont au cœur de la dynamique d'émergence définie par Mouline. Le cas marocain illustre clairement cette dimension. La monarchie alaouite, en place depuis le XVII^e siècle, s'impose comme une force de stabilité institutionnelle, articulant continuité historique, légitimité religieuse et fonction régulatrice. Cette stabilité est régulièrement réactualisée par des initiatives nationales d'envergure, à l'image du Nouveau Modèle de Développement (NMD), présenté comme une feuille de route stratégique à l'horizon 2035, mobilisant l'ensemble des acteurs publics et privés¹⁵³.

Dans le prolongement des dynamiques de gouvernance évoquées précédemment, plusieurs auteurs soulignent le rôle central de la monarchie dans la stabilisation politique du pays. À cet égard, Hassan Rachik (2014) insiste sur l'usage stratégique d'un récit étatique qui permet à la monarchie marocaine de se positionner comme arbitre religieux, consolidant ainsi son autorité dans un espace spirituel volontairement dépolitisé. Cette forme de légitimation symbolique s'inscrit dans une logique de gouvernance adaptative, marquée par la capacité à engager des réformes sans rupture¹⁵⁴.

En écho à cette lecture, Béatrice Hibou et Mohamed Tozy (2020) proposent une analyse approfondie du rôle de la monarchie dans la fabrication du temps politique marocain. Ils montrent comment le pouvoir royal mobilise une double logique, d'une part, l'invocation permanente d'un héritage impérial, et d'autre part, une capacité d'ajustement aux injonctions contemporaines du néolibéralisme. Cette dialectique se traduit notamment par le recours à des mécanismes de gouvernance indirecte, tels que la délégation de pouvoir à des relais locaux et la construction d'un récit de continuité. Ces dispositifs permettent à la monarchie de consolider sa légitimité tout en accompagnant des réformes structurelles sans rupture visible avec l'ordre politique établi¹⁵⁵.

Ce processus d'adaptation se concrétise dans plusieurs politiques publiques structurantes, telles que le Plan Maroc Vert¹⁵⁶ ou la stratégie énergétique du royaume, illustrée par la mise en

¹⁵³ Haut-Commissariat au Plan (HCP), Rapport général sur le Nouveau Modèle de Développement (Rabat : CSMD, 2021)p7.

¹⁵⁴Hassan Rachik, « Où les islamistes distinguent politique et prédication », Oasis Center, 21 février 2014

¹⁵⁵ Hibou, B., & Tozy, M. (2020). Tisser le temps politique au Maroc. Imaginaire de l'État à l'âge néolibéral. Paris : Karthala.

¹⁵⁶Stratégie agricole lancée en 2008, le Plan Maroc Vert vise à faire de l'agriculture un levier de croissance et de lutte contre la pauvreté, en articulant agriculture intensive et solidaire (Ministère de l'Agriculture, Bilan et impacts du Plan Maroc Vert, juillet 2021).

service du complexe solaire Noor à Ouarzazate¹⁵⁷. Ces initiatives témoignent d'un leadership monarchique proactif, concentré autour du palais, mais ouvert à la coopération internationale et aux partenariats public-privé.

Dans ce sens, un aspect fondamental de la stratégie intérieure du Maroc réside dans la mobilisation de son identité religieuse et culturelle comme levier de soft power, en parfaite cohérence avec les priorités diplomatiques de la monarchie. Le Roi, en tant que "*Commandeur des croyants*"¹⁵⁸ (Amir al-Mouminine), dispose d'une légitimité religieuse singulière, qu'il instrumentalise à la fois sur le plan national et international. Cette autorité est mobilisée dans le cadre de partenariats religieux avec plusieurs pays africains, notamment à travers la Fondation Mohammed VI¹⁵⁹ des Oulémas africains, qui promeut un islam sunnite malikite modéré, comme rempart contre les dérives extrémistes.

Selon M. Mahmoud (2020), cette dimension religieuse contribue à asseoir la position du Maroc comme centre de rayonnement spirituel en Afrique de l'Ouest, tout en répondant aux attentes de stabilité et de continuité doctrinale dans un espace religieux parfois fragilisé. En parallèle, la monarchie déploie une diplomatie culturelle active, à travers l'exportation d'un imaginaire impérial chérifien, la valorisation de son patrimoine andalou et judéo-marocain, et le soutien institutionnel à des festivals internationaux, comme ceux de Fès ou de Marrakech. Cette diplomatie s'inscrit dans une logique de reconnaissance symbolique et de distinction narrative, contribuant à forger une image du Maroc comme acteur stable, tolérant et ouvert sur le monde¹⁶⁰.

Ces outils de soft power, adossés à la stabilité monarchique, participent à la construction d'une influence douce dans les arènes africaines et euro-méditerranéennes, consolidant ainsi la stratégie d'autonomisation du Royaume vis-à-vis des grandes puissances, tout en servant les ambitions de leadership continental. Ici en trouve un caractère émanant d'un Etat pivot

¹⁵⁷ Le complexe solaire Noor de Ouarzazate, inauguré en 2016, constitue le premier projet d'envergure du Plan Solaire Marocain, porté par MASEN, avec une capacité projetée de plus de 500 MW (MASEN, Étude spécifique – Projet Noor I, décembre 2012).

¹⁵⁸ Selon l'article 41 de la Constitution marocaine de 2011, le Roi, en tant que Commandeur des croyants, est le garant de la foi islamique, préside le Conseil supérieur des Oulémas et exerce exclusivement les prérogatives religieuses par dahir (Constitution du Royaume du Maroc, 1er juillet 2011, art. 41).

¹⁵⁹ La Fondation Mohammed VI des Oulémas africains a pour mission de coordonner les efforts des savants musulmans africains afin de promouvoir un islam tolérant et de prévenir la radicalisation (Dahir n° 1-10 n y retrouve d'une part le rôle d'État-pivot analysé par Ogunnubi et Özkan, et d'autre part une posture de « bon citoyen » dans la coopération religieuse : le Maroc s'y est en effet distingué par la promotion d'un islam modéré, résolument éloigné de tout extrémisme. 5-75 du 7 Ramadan 1436 [24 juin 2015], Ministère des Habous et des Affaires islamiques).

¹⁶⁰ M. Mahmoud, *Le soft power du Maroc : instruments, relais et recompositions*, Rabat : Institut Royal des Études Stratégiques, 2020, p. 17.

comme analyser par Ogunnubi et Özkan, mais aussi un caractère de bonne citoyenneté pour rappeler Cooper, ou le Maroc se distingue par un islam modéré, éloigné de toute extrémisme. Enfin, sur le plan institutionnel, le Maroc a engagé plusieurs réformes institutionnelles, notamment à la suite du Printemps arabe, dans le but de prévenir l'instabilité et de répondre aux aspirations citoyennes. Toutefois, cette dynamique réformatrice révèle rapidement ses limites. Comme l'indique Abdellah Tourabi (2011), la réforme constitutionnelle de 2011, bien qu'affichée comme démocratique, s'inscrit avant tout dans une logique d'adaptation visant à préserver l'hégémonie royale¹⁶¹. Le processus, participatif en apparence, renforce en réalité la centralité monarchique face aux pressions internes et internationales¹⁶². Ce paradoxe met en lumière une tension persistante entre les dispositifs de contrôle et la concentration du pouvoir, freinant toute réelle décentralisation du processus décisionnel.

Ainsi, dans la grille analytique proposée par Mohammed Tawfik Mouline, la qualité du leadership politique et la capacité de pilotage stratégique apparaissent comme des leviers centraux de l'émergence marocaine. En articulant continuité monarchique, stabilité institutionnelle et réformes encadrées, le Maroc incarne une forme de gouvernance hybride, qui combine un contrôle monarchique fort avec des mécanismes d'ouverture progressive. Ce modèle, souvent qualifié d' "hégémonique" ou d' "asymétrique" par certaines lectures critiques, n'en demeure pas moins efficace pour assurer la résilience du système politique. Dans un environnement régional marqué par des crises multiformes, conflits civils, effondrements institutionnels, montée des extrémismes, le Royaume se distingue par une stabilité politique durable, régulièrement saluée par les grandes institutions financières internationales. Cela révèle également un critère essentiel d'État-pivot, tel que souligné par Sweijs et Özkan. En ce sens, comme le suggère une lecture réaliste, le Maroc est ce qu'il est parce qu'il répond à un besoin collectif : celui d'un État garant d'ordre et de continuité.

À bien des égards, l'État marocain incarne moins ce que la population désire que ce dont elle a besoin, et ce que recherchent aujourd'hui nombre de nations fragilisées, la stabilité. En se positionnant comme un rempart contre le chaos régional, la monarchie a su offrir une alternative au désordre, éloignant le pays des guerres civiles et des dérives fondamentalistes faisant preuve de qualité d'un pays émergent.

2.2 Évaluation empirique du statut marocain : lecture croisée des indicateurs économiques et de puissance

Afin de clarifier l'évaluation empirique du statut du Maroc, le tableau ci-dessous propose une

¹⁶¹ En effet, malgré l'élargissement des prérogatives du gouvernement et du Parlement, le Roi reste au centre du pouvoir, conservant les fonctions de chef de l'État, d'arbitre suprême et de président du Conseil des ministres.

¹⁶² Tourabi, Abdellah. "Réforme constitutionnelle au Maroc : une évolution au temps des révolutions." Arab Reform Initiative, novembre 2011, pp. 11–13

synthèse des principaux critères économiques identifiés dans la littérature. Il croise pour chacun d'eux des données récentes, les seuils de référence mobilisés dans le chapitre précédent, et une interprétation de leurs effets sur la stabilité interne, la projection géopolitique et l'articulation entre hard et soft power:

Indicateur	Valeur pour le Maroc	Interprétation interne et externe
Phosphate-herlant	Réserves mondiales de phosphate : 70 % (2024) ¹⁶³ . Principaux marchés d'exportation ¹⁶⁴ : Afrique, Europe, Amérique latine, Amérique du Nord, Asie (Inde) Demande : forte sur tous ces marchés.	La maîtrise marocaine des réserves mondiales de phosphate, adossée à une stratégie industrielle intégrée et à des partenariats ciblés, constitue un levier de souveraineté économique et d'influence géopolitique. En structurant des dépendances régionales durables, le phosphate s'affirme comme un vecteur de hard power à portée géoéconomique.
Logistique portuaire (Tanger Med)	Trafic conteneurs ¹⁶⁵ : 10,24 M EVP (2024) Tonnes traitées : 142 M t (2024, +16,2 % vs 2023). Entreprises actives : 1 300 . Emplois directs : 115 000 ¹⁶⁶ . 142 M t : tonnage manutentionné (2024, +16,2 %) 11,23 Mrd MAD : chiffre d'affaires brut consolidé (2024, +12,3 %) 17 479 escales : dont 1 217 méga-navires (> 290 m, +13,7 %)	Classé 4 ^e port mondial le plus efficace en 2023 ¹⁶⁷ , Tanger Med dynamise l'emploi local, réduit les coûts logistiques, attire les investissements, et stimule à la fois le pouvoir d'achat et la création de petites entreprises. Par sa puissance logistique et son rôle central dans les flux commerciaux mondiaux, il constitue un levier de hard power géoéconomique et un atout de pivot maritime. Simultanément, il projette une image d'efficacité et de modernité, renforçant l'attractivité internationale du Maroc , une synergie qui en fait un instrument de smart power.
Secteur financier	Crédit bancaire : 1 111 Mds MAD (+ 4,8 % vs 2022) . Dépôts bancaires : 1 167 Mds MAD (+ 3,4 %). Ratio de solvabilité (Bâle III) : 13,5 % (seuil réglementaire : 12 %). Présence africaine : groupes actifs dans + 20 pays . Taux directeur : abaissé de 3,00 % à 2,50 % en 2024 ¹⁶⁸ .	La solidité du secteur bancaire et la stabilité monétaire favorisent l'accès au crédit, en particulier pour les PME, renforçant le tissu entrepreneurial. Bien que la digitalisation progresse, un taux de bancarisation encore limité (60 %) freine l'inclusion financière, surtout en zones rurales. Malgré une croissance modeste, l'implantation régionale des banques marocaines dans plus de 20 pays africains reflète une capacité d'influence ciblée. Ce déploiement s'accompagne d'un transfert de normes et de savoir-faire, conférant au Maroc un smart power normatif structurant à l'échelle continentale.
Capital humain	Taux de diplômés du secondaire : 30,2 % (2014) → 39,1 % (2024). Taux d'analphabétisme (10 ans et +) : 24,8 % . Durée moyenne de scolarisation : 6,3 ans. Couverture médicale : 69,8 % ¹⁶⁹ . Espérance de vie : 76,6 ans (2023) ¹⁷⁰ .	Le Maroc connaît une amélioration du capital humain. Toutefois, les écarts ruraux persistent et la scolarisation reste limitée. En réponse, la Banque mondiale a accordé 600 millions \$ en 2024 pour renforcer ces avancées ¹⁷¹ . Ces indicateurs témoignent d'un progrès social tangible, mais aussi de fractures persistantes entre milieux urbains et ruraux. La qualité de vie s'améliore, mais reste conditionnée par une montée en compétence inégalement répartie et une inclusion sociale encore partielle.

¹⁶³ OCP Group. "Qu'est-ce que le phosphate et à quoi sert-il ?" Consulté le 3 juin 2025.

¹⁶⁴ Groupe OCP, Résultats au quatrième trimestre et à fin décembre 2024, communiqué de presse, 20 mars 2025, consulté le 3 juin 2025. Le document ne fournit aucune répartition chiffrée des exportations par région, ni d'indication sur la consommation interne.

¹⁶⁵ Anne Kerriou, "Containers: 2024 Ranking of the World's Major Ports," *Upplly*, April 3, 2025.

¹⁶⁶ Tanger Med Port Authority. *Port Activity Report – Year 2024*. Communiqué de presse, janvier 2025. Consulté le 3 juin 2025.

¹⁶⁷ World Bank and S&P Global Market Intelligence, *The Container Port Performance Index 2023: A Comparable Assessment of Performance Based on Vessel Time in Port* (Washington, DC: World Bank, 2024).

¹⁶⁸ Les données sur le crédit, les dépôts et la solvabilité sont extraites du Rapport sur la supervision bancaire Exercice 2023 de Bank Al-Maghrib (publié en juillet 2024)

¹⁶⁹ Haut-Commissariat au Plan. *Recensement Général de la Population et de l'Habitat 2024 – Principaux résultats*. Rabat : HCP, 17 décembre 2024, p. 16.

¹⁷⁰ World Bank. *World Development Indicators: Life Expectancy at Birth – Morocco*. 2023.

¹⁷¹ Banque mondiale. *Le Maroc et la Banque mondiale renforcent le capital humain grâce à un nouveau financement de 600 millions de dollars*. Communiqué de presse, 19 mars 2025.

Performance fiscale	PIB/hab. (courant, 2025) : 4,4 k USD . PIB/hab. . Déficit public (2024) : 4,1 % du PIB ¹⁷² . Taux de chômage (2025) : 13,2 % . Dette publique brute (2025) : 68,9 % du PIB ¹⁷³	La consolidation budgétaire du Maroc renforce la crédibilité institutionnelle, soutient l'investissement social et la qualité des services publics, malgré une dette encore élevée . Cette trajectoire budgétaire, perçue positivement par les institutions internationales, renforce la crédibilité du Maroc en tant qu'économie réformatrice et stable, tout en consolidant son attractivité régionale.
Taux de croissance économique	Croissance économique globale : 3,2 % (2024). Croissance réelle du PIB (2025) : 3,9 % . VA agricole : - 4,7 % (2024) → + 2,5 % (2025) → + 6,1 % (2026) ¹⁷⁴ . Moteurs : industrie (phosphates, construction), investissements reprise cyclique agricole. ¹⁷⁵	La croissance de 3,2 % en 2024 renforce la stabilité urbaine grâce à l'industrie, mais la chute de l'agriculture accentue la précarité rurale. Cela creuse les inégalités internes, fragilisant la cohésion sociale, tandis que la dynamique industrielle améliore l'image extérieure du Maroc.
Ouverture de l'économie	Commerce total (exportations + importations) : 98,65 % du PIB Partenaires commerciaux principaux : Espagne, France, Chine, États-Unis, Arabie saoudite. ¹⁷⁶ Balance commerciale : -11,59 % du PIB ¹⁷⁷ 2023 : Lancement de la production par NEO MOTORS, premier constructeur à capital marocain. ¹⁷⁸	Si l'ouverture commerciale témoigne d'une forte intégration dans les circuits économiques mondiaux, elle reste ambivalente , elle constitue un vecteur potentiel de soft power, mais son impact est limité par un déficit commercial structurel, révélateur de fragilités économiques persistantes. Le lancement de NEO MOTORS en 2023 marque un pas vers une plus grande souveraineté industrielle et la création d'emplois, contribuant à la stabilité sociale et à l'amélioration du niveau de vie.
Marché boursier	Taille du marché boursier (capitalisation) : 626,08 milliards MAD (fin 2023) Liquidité du marché boursier (ratio) : 8,88 % (2023) ¹⁷⁹	Avec une capitalisation de 626 milliards MAD fin 2023, la Bourse de Casablanca reflète une gouvernance financière consolidée et une crédibilité croissante auprès des investisseurs. Toutefois, un ratio de liquidité de 8,9 % souligne la nécessité de renforcer les volumes d'échange pour transformer ce potentiel en véritable levier de rayonnement régional et de soft power économique du Royaume.
Intégration aux flux mondiaux	IDE ¹⁸⁰ entrants : 1,0 Md USD (2023) ¹⁸¹ . ALE ¹⁸² : 62 pays ¹⁸³ MSCI ¹⁸⁴ : Frontier (sortie 2013) → Emerging visé 2025 ¹⁸⁵	L'ouverture du Maroc aux IDE et son engagement dans plus de 60 accords de libre-échange traduisent une volonté affirmée d'intégration dans les circuits économiques mondiaux. L'objectif de réintégrer l'indice MSCI Emerging Markets s'inscrit dans cette logique de positionnement stratégique.

¹⁷² Reuters. "IMF Urges Morocco's Central Bank to Adopt Inflation-Targeting Framework and Expand Tax Base." Reuters, February 10, 2025.

¹⁷³ International Monetary Fund. World Economic Outlook Database, April 2025 edition. Washington, DC: International Monetary Fund, 2025.

¹⁷⁴FMI, World Economic Outlook Database, April 2025 : "La croissance non-agricole est principalement tirée par la relance du secteur industriel et le rebond de la formation brute de capital, tandis que la reprise cyclique de la valeur ajoutée agricole intervient dès l'amélioration des conditions climatiques.

¹⁷⁵ Bank Al-Maghrib. Bulletin de la conjoncture économique et financière du Maroc, avril 2025. Rabat : Bank Al-Maghrib, 2025.

¹⁷⁶ Banque mondiale – WITS Country Profile: Morocco (dernière mise à jour : 2022)

¹⁷⁷ Haut-Commissariat au Plan (HCP), Comptes Nationaux 2022.

¹⁷⁸ Ministère de l'Industrie et du Commerce. Lancement de la commercialisation de la voiture NEO. Communiqué de presse, 2023.

¹⁷⁹ AMMC – Rapport mensuel de conjoncture – Juin 2024 .

¹⁸⁰ Les investissements directs étrangers (IDE) regroupent les opérations par lesquelles un investisseur résident d'une économie acquiert ou maintient un intérêt durable dans une entreprise résidente d'une autre économie, généralement défini par une participation d'au moins 10 % du capital ou des droits de vote. OECD. "Foreign Direct Investment (FDI).

¹⁸¹ : Banque mondiale, indicateur "Foreign direct investment, net inflows (% of GDP)"

¹⁸² Accord de libre-échange

¹⁸³ International Trade Administration. "Morocco – Trade Agreements." U.S. Department of Commerce.

¹⁸⁴ MSCI (Morgan Stanley Capital International) désigne un fournisseur de recherche en investissement qui élabore et publie des indices de référence (Developed, Emerging et Frontier Markets), fondés sur l'évaluation du développement économique, de l'accessibilité et de l'investissabilité de chaque marché. D'après Investopedia, "MSCI: What Does It Stand for and Its Importance"

¹⁸⁵ Bloomberg, "Casablanca Bourse Offers Derivatives as Morocco Seeks EM Return," 8 May 2025

Tableau 1: Dimensions économiques et logistiques du rayonnement marocain

-Bâle III désigne un ensemble de réformes internationales adoptées après la crise de 2007-2009 pour renforcer la stabilité du secteur bancaire. Elles visent à améliorer la qualité des fonds propres, introduire des exigences de liquidité plus strictes et limiter l'endettement des banques, afin de mieux résister aux chocs financiers et réduire les risques systémiques¹⁸⁶.

-L'Équivalent Vingt Pieds (EVP), ou TEU (Twenty-foot Equivalent Unit) en anglais, est une unité de mesure standard utilisée dans le transport maritime pour exprimer la capacité des navires et des terminaux à conteneurs¹⁸⁷.

L'analyse croisée des indicateurs économiques et structurels présentés dans le tableau met en lumière une trajectoire marocaine en transition, marquée par des dynamiques d'ascension partielle et des tensions persistantes. Trois dimensions apparaissent structurantes dans cette montée en gamme :

- La valorisation du phosphate comme ressource géoéconomique stratégique, constituant un véritable) "*phosphate-land*" (Ouchtoubane & Jebbour).
- L'exploitation d'une position géographique charnière à l'intersection de l'Atlantique, de la Méditerranée et du continent africain.
- L'essor d'une infrastructure portuaire compétitive incarnée par Tanger Med, qui, par sa puissance logistique et son rôle central dans les flux commerciaux mondiaux, confère au Maroc la fonction de "*pivot maritime*" telle que conceptualisée dans cette recherche.

Ce triptyque soutient une diplomatie dite de niche (Cooper) et une posture normative ascendante (Björkdahl), illustrant les attributs d'une puissance intermédiaire aspirant au statut d'État pivot. Sur le plan économique, les efforts en matière de gouvernance fiscale, de diversification industrielle et d'ouverture commerciale renforcent l'image d'un État réformateur et stable. Toutefois, la persistance d'inégalités régionales, les limites du capital humain et la centralisation des processus décisionnels tempèrent cette dynamique.

Ainsi, le Maroc s'affirme comme une puissance en tension, combinant hard power géoéconomique et soft power normatif, mais freinée par des déséquilibres internes. Le potentiel de leadership est manifeste ; la concrétisation d'un statut de puissance consolidée

¹⁸⁶ D'après: Comité de Bâle sur le contrôle bancaire. Bâle III : dispositif réglementaire mondial visant à renforcer la résilience des établissements et systèmes bancaires. Bâle : Banque des règlements internationaux, juin 2011.

¹⁸⁷ Source : Géoconfluences. "EVP (équivalent vingt pieds)." Dernière modification avril 2024.

dépendra de la capacité à approfondir les réformes structurelles, notamment dans les domaines sociaux et institutionnels. Cette lecture intermédiaire sera affinée à la lumière des dimensions régionales et stratégiques développées dans la suite du chapitre.

2.3 Affirmation marocaine dans un ordre régional divisé : entre coopération Sud-Sud et dépendance euro-méditerranéenne.

Dans la continuité de l'analyse du statut du Maroc comme puissance intermédiaire et État pivot, cette sous-partie s'attache à explorer la manière dont le Royaume articule ses engagements régionaux dans un contexte géopolitique fragmenté. Elle interroge les dynamiques croisées entre l'espace euro-méditerranéen, marqué par l'asymétrie des partenariats, et la stratégie proactive de coopération Sud-Sud menée par le Maroc, afin de mieux comprendre les leviers d'affirmation géopolitique à l'œuvre.

Cela étant, bien que le Maroc n'appartienne pas formellement à l'ordre régional¹⁸⁸ euro-méditerranéen, des relations structurantes entre les deux entités se sont développées depuis plusieurs décennies. La nature même de cet ordre régional asymétrique, fragmenté et fondé sur des partenariats différenciés, influence de facto le type d'interactions et d'échanges entretenus entre les acteurs du Nord et ceux du Sud de la Méditerranée.

La position du Maroc dans l'architecture euro-méditerranéenne illustre parfaitement l'ambiguïté entre appartenance géographique et statut politique. Acteur engagé et géographiquement incontournable de la rive sud, le Royaume joue un rôle central dans les mécanismes de coopération. Pourtant, il demeure institutionnellement marginal, ne disposant ni du statut de membre, ni de celui de candidat, ni d'une réelle capacité d'influence structurelle. Ce paradoxe témoigne d'un flou stratégique entretenu au sein du dispositif euro-méditerranéen, dans lequel le Maroc est à la fois partenaire privilégié et périphérique.

Ce constat ne doit pas occulter que le Maroc, est pleinement engagé au sein de l'Union pour la Méditerranée (UpM), il y joue un rôle singulier. En février 2024, le ministre des Affaires étrangères a rappelé que le Royaume avait soumis près de quarante projets à labellisation¹⁸⁹. Il demeure le seul pays du Sud à contribuer financièrement au budget de l'organisation, et a assuré à deux reprises la direction de son secrétariat général.

¹⁸⁸ Barry Buzan & Ole Waever, *Regions and Powers: The Structure of International Security*, Cambridge University Press, 2003, p. 40. Dans leur collaboration Barry Buzan et Ole Waever, définissent un ordre régional comme étant : "ensemble de relations interétatiques structuré par des institutions, des règles et des hiérarchies propres, formant une sous-architecture de sécurité et d'interaction politique"

¹⁸⁹ Consulter Déclaration de Nasser Bourita, point presse, 26 février 2024, Hespresse.

En parallèle, et dans une dynamique complémentaire, le Maroc développe une diplomatie africaine ambitieuse. Depuis son retour au sein de l'Union africaine, le Royaume multiplie les initiatives Sud-Sud et a présidé à quatre reprises le Conseil de paix et de sécurité de l'UA¹⁹⁰. Cette orientation stratégique inscrit le Maroc dans une dynamique d'autonomisation croissante vis-à-vis de ses partenaires historiques européens, en le repositionnant comme un acteur central du continent¹⁹¹. Par son activisme en Afrique et ses initiatives multilatérales, le Royaume fait preuve d'un mutualisme régulé, tel que le conceptualisent Cox et Jordaan. On y décèle également une capacité normative régionale : au-delà de son simple rayonnement, le Maroc opère une véritable transmission de valeurs et de normes, influençant le comportement des États africains qu'il s'agisse de politiques environnementales exemplaires ou de son soutien sécuritaire au Sahel.

Cette double projection régionale s'éclaire à la lumière des travaux d'Amitav Acharya¹⁹², qui souligne la volonté croissante des puissances émergentes de passer du statut "*norm takers*"¹⁹³ à celui de "*norm makers*"¹⁹⁴ ou, du moins, de "*norm shapers*"¹⁹⁵ afin de mieux peser sur la définition des normes régionales et internationales, au lieu de simplement les subir. Le Maroc semble incarner cette aspiration en promouvant un modèle coopératif fondé sur la solidarité, la complémentarité, et le déploiement d'investissements structurants dans les secteurs bancaires, agricoles, énergétiques ou encore éducatifs, une tentative de créer des interdépendances économiques et de promouvoir un "*développement par le Sud*"¹⁹⁶. Cette

¹⁹⁰Le Conseil de paix et de sécurité est un organe décisionnel central de l'Union africaine en matière de prévention, de gestion et de résolution des conflits.

¹⁹¹Médias24, « Le Maroc assure la présidence du Conseil de paix et de sécurité de l'UA pour le mois de février », Médias24, 1er février 2024

¹⁹²Amitav Acharya, *Constructing Global Order: Agency and Change in World Politics* (Cambridge: Cambridge University Press, 2018).

¹⁹³Norm takers (preneurs de normes) désigne les États ou acteurs (notamment du Sud ou émergents) qui adoptent et se conforment aux règles, standards et principes internationaux existants, lesquels ont souvent été établis par les puissances dominantes (historiquement occidentales). Ils sont essentiellement en position de récepteurs passifs des normes internationales. (Amitav Acharya, *Constructing Global Order: Agency and Change in World Politics* (Cambridge: Cambridge University Press, 2018)).

¹⁹⁴Norm makers (faiseurs de normes) se réfère aux États ou acteurs qui ont l'ambition et la capacité de créer, d'initier et d'établir de nouvelles règles, standards ou principes qui régissent les relations internationales. Ils jouent un rôle actif et de premier plan dans la définition de l'ordre international. (Source : Amitav Acharya, *Constructing Global Order: Agency and Change in World Politics* (Cambridge: Cambridge University Press, 2018)).

¹⁹⁵Norm shapers (modeleurs de normes) Indique une position intermédiaire. Ces acteurs ne sont peut-être pas en mesure d'imposer entièrement de nouvelles normes de manière unilatérale, mais ils participent activement à l'interprétation, à l'adaptation, à la modification et à l'évolution des normes existantes. Ils influencent la manière dont les normes sont comprises et appliquées, contribuant ainsi à façonner l'environnement normatif international. (Source : Amitav Acharya, *Constructing Global Order: Agency and Change in World Politics* (Cambridge: Cambridge University Press, 2018)).

¹⁹⁶Ce concept qui incarne l'aspiration des pays en développement à être les principaux architectes de leur propre avenir, en s'appuyant sur la solidarité, la coopération mutuelle et la valorisation de leurs propres atouts.

approche rejoint les préconisations de Ha-Joon Chang concernant les apprentissages Sud-Sud entre économies en développement¹⁹⁷.

Carlos Lopes, ancien dirigeant de la Commission Économique pour l'Afrique des Nations Unies, insiste sur l'importance d'une transformation économique endogène à l'échelle continentale¹⁹⁸. La stratégie marocaine illustre cette ambition d'implantation d'acteurs économiques nationaux dans toute l'Afrique, développement de corridors stratégiques comme le gazoduc Nigeria-Maroc, et plus récemment, l'Initiative Atlantique portée par le roi Mohammed VI¹⁹⁹.

Dans les systèmes asymétriques, Robert Keohane rappelle que les États périphériques peuvent élargir leur marge de manœuvre par une diplomatie d'adaptation. En consolidant ses leviers africains, le Maroc diversifie ses partenariats et renforce sa position de négociation vis-à-vis de l'Europe, qu'il rééquilibre par une centralité africaine affirmée²⁰⁰.

Selon Rachid El Houdaigui, La stratégie adoptée par le Maroc s'inscrit dans un "*volontarisme tous azimuts*"²⁰¹, visant à faire du Maroc un acteur utile à lui-même et aux autres. Le Royaume se positionne comme un pays émergent influent. Il affirme dans son article que la politique étrangère marocaine repose sur trois piliers essentiels²⁰².

Premièrement, la consolidation de réseaux relationnels solides, tant sur le plan personnel qu'institutionnel. Cet axe se matérialise notamment dans la défense de la souveraineté nationale, en particulier sur la question du Sahara, érigée en cause diplomatique prioritaire. La reconnaissance de la souveraineté marocaine sur cette région devient une condition de plus en plus présente dans les accords bilatéraux, tant en euro-méditerranée qu'en Afrique. Par ailleurs, cette revendication s'inscrit dans une logique de développement : les investissements

¹⁹⁷Ha-Joon Chang, *Kicking Away the Ladder: Development Strategy in Historical Perspective* (London: Anthem Press, 2002).

¹⁹⁸Carlos Lopes, *Africa in Transformation: Economic Development in the Age of Doubt* (London: Palgrave Macmillan, 2019).

¹⁹⁹ En novembre 2023, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a lancé l'Initiative Royale Atlantique en faveur des pays du Sahel, visant à favoriser leur accès à l'océan Atlantique par le développement de corridors logistiques et portuaires fondés sur un partenariat gagnant-gagnant. D'après : Ministère des Affaires étrangères du Royaume du Maroc, « L'Initiative Royale Atlantique en faveur des pays du Sahel », communiqué de presse, Rabat, 23 novembre 2023.

²⁰⁰Robert O. Keohane, *After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy*, Princeton University Press, 1984, p. 11.

²⁰¹Par "*volontarisme tous azimuts*", Rachid El Houdaigui désigne la stratégie diplomatique marocaine fondée sur une démarche proactive, multisectorielle et décomplexée, visant à renforcer simultanément sa présence en Afrique, dans le monde arabe, en Europe et auprès des grandes puissances.

²⁰² Sur cette question, voir : Rachid El Houdaigui, « La politique étrangère du Maroc : vers quel positionnement ? », Éditorial, OCP Policy Center, 2014

massifs dans les provinces du Sud (zones logistiques, infrastructures portuaires, connectivité régionale) renforcent sa capacité à pivoter pont entre l’Afrique et l’Europe .

Deuxièmement, le Maroc s’investit activement dans les grandes arènes internationales. En témoignent sa participation à la 56^e session de la Commission statistique de l’ONU en 2025, ainsi que son rôle moteur dans les débats sur la réforme du système financier mondial lors des assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale organisées à Marrakech en octobre 2023²⁰³.

Troisièmement, le Maroc poursuit une politique d’équilibre diplomatique, diversifiant ses alliances, aussi bien avec des superpuissances (États-Unis, Chine) qu’avec des puissances émergentes (Inde, Brésil). Il s’engage également dans des espaces multilatéraux clés comme l’Union européenne et l’Union africaine. En Euro-Méditerranée, il entretient des relations différenciées : stables et historiques avec des pays comme l’Espagne, la France ou l’Italie ; stratégiques avec la Turquie ou l’Égypte²⁰⁴. faisant preuve d’une autonomie stratégique par la diversification des partenariats Sweijs et al., Mvengou et s’impliquer au-delà de son voisinage régional d’après Park.

Sous l’angle du réalisme néoclassique, tel que formulé par Gideon Rose, le Royaume du Maroc orchestre un équilibre délicat entre les contraintes systémiques et les logiques domestiques, d’une part, il tire parti de son héritage de pivot maritime et de la diversification de ses partenariats euro-africains pour réduire sa dépendance à l’égard de tout bloc majeur ; d’autre part, cette ouverture répond à un impératif intérieur de légitimation politique, en consolidant la reconnaissance internationale de son statut sur le dit “*Sahara Occidental*”. Cette double démarche se révèle d’autant plus crédible qu’elle se traduit concrètement par des adhésions diplomatiques croissantes.

Natalia Medina qualifie cette posture d’ère de choix, marquée par une diplomatie plus lisible, équilibrée et attractive²⁰⁵. Cela se manifeste notamment dans la politique migratoire décrite par Mariama Diallo comme un passage du rôle de “*gendarme*²⁰⁶” à celui de partenaire stratégique de l’UE²⁰⁷.

²⁰³ Voir FMI & Banque mondiale, *Rapport annuel*, Marrakech, octobre 2023.

²⁰⁴ Cf. Ministère marocain des Affaires étrangères, Bilan diplomatique 2022.

²⁰⁵ Natalia Medina, « Le Maroc et le bras de fer méditerranéen », Atalayar, 2 juin 2024.

²⁰⁶ Selon Mariama Diallo, le Maroc perçoit le rôle de « gendarme de l’Europe » comme une tentative de l’UE d’externaliser le contrôle migratoire, un statut que le Royaume refuse. Il aspire plutôt à un partenariat basé sur la responsabilité partagée et la souveraineté, aligné sur ses propres intérêts stratégiques.

²⁰⁷ Cf. Mariama Diallo, « Politique migratoire du Maroc : mutation stratégique », *Revue Afrique contemporaine*, no 264, 2023.

Cette dynamique se reflète également dans les performances économiques et logistiques du pays. F. Z. Mokhtari et N. Bosairy, A. B. Konate, et Z. Abouhal, s'appuyant sur les données de l'Agility Emerging Markets Logistics Index 2022, rappellent que le Maroc se classe au 20^e rang mondial et au 1^{er} rang africain, devant des puissances régionales telles que l'Égypte ou l'Afrique du Sud²⁰⁸. Ces indicateurs traduisent une capacité croissante à s'insérer dans les chaînes de valeur mondiales, tout en consolidant une image d'État pivot au sud de la Méditerranée.

Enfin, cette dynamique s'inscrit dans une logique d'affirmation régionale. Detlef Nolte définit cette notion comme *“la volonté d'un État de devenir un acteur pivot dans son environnement régional, en mobilisant ses capacités matérielles, symboliques et diplomatiques pour influencer l'ordre établi”*²⁰⁹. À travers une diplomatie proactive, une économie tournée vers le Sud, et une mise en scène maîtrisée de sa stabilité politique, le Maroc cherche non seulement à résister à la fragmentation régionale, mais aussi à redessiner l'équilibre des influences au sein de son espace

Les mécanismes comme la coopération migratoire ou la sécurisation des frontières sud de l'Europe sont ainsi abordés par le Maroc fort de son ancrage africain et de son rôle perçu de puissance pivot entre l'Europe et l'Afrique subsaharienne.

Le Maroc est reconnu par les États-Unis comme un allié stratégique majeur en matière de sécurité régionale. Désigné comme Major Non-NATO Ally, il est perçu comme un partenaire fiable, crédible et essentiel à la stabilité de l'Afrique du Nord et de la région euro-méditerranéenne. Les différentes administrations américaines ont systématiquement salué la contribution marocaine à la sécurité, au commerce et au développement régional. Comme le rappelle Christopher M. Blanchard dans un rapport du *Congressional Research Service* (2021), les États-Unis considèrent le Maroc comme un acteur central dans la lutte contre le terrorisme grâce à une approche à la fois sécuritaire et diplomatique²¹⁰.

L'engagement structurant du Maroc au sein de l'Union pour la Méditerranée, et l'Union Africaine illustre sa capacité à jouer le rôle de médiateur régional crédible, conforme à la

²⁰⁸ F. Z. Mokhtari, N. Bosairy, A. B. Konate, et Z. Abouhal, Le Maroc, puissance régionale : Défis, facteurs clefs de succès et options stratégiques à l'horizon 2040 (Rabat : École de Guerre Économique – Campus de Rabat, MSIE 4, 2022), p. 78.

²⁰⁹ Detlef Nolte, "How to Compare Regional Powers: Analytical Concepts and Research Topics", *Review of International Studies*, vol. 36, no. 4, 2010, p. 884.

²¹⁰ Voir : Blanchard, Christopher M. "Morocco: Background and U.S. Relations." *Congressional Research Service Report R45387*, mise à jour le 30 septembre 2021.

logique du good international citizenship définie par Cooper. En adoptant une posture de coopération constructive dans un cadre multilatéral asymétrique, le Royaume mobilise des leviers typiques d'une puissance intermédiaire, tout en consolidant sa fonction de pont géopolitique entre l'Afrique et l'Europe. Cette stratégie reflète également une diversification des alliances, un soft power institutionnel, ainsi qu'un engagement actif dans la coopération Sud-Sud, autant de marqueurs de son statut d'État pivot en devenir.

Conclusion de la Première Partie: entre ambition d'émergence, pratiques de puissance intermédiaire, et aspiration à l'influence pivotale.

L'analyse croisée des critères de pays émergent, de puissance intermédiaire et d'État-pivot permet de mieux cerner la trajectoire marocaine dans le système international. Si le Maroc ne remplit pas l'ensemble des exigences de manière homogène, il manifeste néanmoins une montée en puissance multidimensionnelle, marquée par une stabilité institutionnelle résiliente, un leadership monarchique stratégique et une volonté affirmée de diversification économique et diplomatique.

Les dynamiques internes, allant des réformes fiscales à la gouvernance centralisée, se combinent à des capacités externes de projection fondées sur l'exploitation géoéconomique de ressources clés (phosphate, position portuaire) et sur une diplomatie de niche. Ainsi, en combinant diplomatie multilatérale, coopération Sud-Sud et stratégie d'équilibre, le Royaume trace les contours d'une affirmation régionale maîtrisée, à la jonction des attributs d'une puissance émergente, intermédiaire et potentiellement pivot. En ce sens, le Royaume articule, avec un pragmatisme, des leviers de hard power (ressources et logistique), de soft power (stabilité, médiation, image normative) et de smart power (usage stratégique de l'interdépendance).

Le Maroc se positionne ainsi comme un "*phosphate-land*", exerçant une influence clé sur la sécurité alimentaire mondiale, et simultanément comme un "pivot maritime", en vertu de sa position géographique unique à l'interface de la Méditerranée et de l'Atlantique, et de ses infrastructures logistiques de classe mondiale. Ce rôle de "*pivot maritime*" signifie qu'il ne se contente pas d'être un espace de transit, il devient un acteur structurant des dynamiques maritimes globales, conjuguant connectivité, régulation et projection, une hypothèse que l'on s'assurera de vérifier au long de ce travail.

Il convient désormais d'approfondir l'analyse des marges d'influence concrètes dont dispose le Maroc dans son voisinage immédiat, en se concentrant sur l'espace euro-méditerranéen. La deuxième partie s'attachera ainsi à évaluer si le Royaume active les ressorts du smart power pour renforcer sa visibilité, sa légitimité et son rôle dans un ordre régional traversé par de fortes asymétries.

PARTIE II - L'ARCHITECTURE DU SMART POWER MAROCAIN EN EURO-MÉDITERRANÉE

Dans la continuité du cadre théorique précédemment défini, cette deuxième partie se propose d'évaluer la manière dont le Maroc articule ses ressources stratégiques au service d'une stratégie globale de Smart Power. L'objectif est de mettre à l'épreuve les deux concepts centraux mobilisés dans ce mémoire :

- Le "*Phosphate-land*", tel que formulé par Ahmed Ouchtoubane et Mohamed Jebbour
- Le "*pivot maritime*", forgé dans la première partie de cette recherche, en tant qu'outil analytique pour penser la projection marocaine dans l'espace euro-méditerranéen.

S'il est vrai que le Maroc mobilise d'autres instruments de puissance, tels que la diplomatie migratoire, les accords sécuritaires ou la coopération culturelle, ce mémoire choisit délibérément de se concentrer sur les leviers phosphatier et maritime. Cette sélection repose sur un double constat. D'une part, les dynamiques migratoires ont déjà fait l'objet d'une analyse académique abondante ; d'autre part, les ressources naturelles et les infrastructures logistiques constituent des marqueurs matériels durables de puissance, moins étudiés sous l'angle de leur contribution à une stratégie de Smart Power.

Ce parti-pris analytique vise à apporter une lecture géopolitique renouvelée du positionnement du Maroc. L'ensemble des données mobilisées, issues des rapports institutionnels et des sources académiques les plus récents, permet ainsi de proposer une lecture actualisée des enjeux contemporains en dehors des prismes habituels, en valorisant des dimensions souvent secondaires dans la littérature dominante. Ainsi, cette deuxième partie ambitionne de démontrer que la combinaison du capital phosphatier et du positionnement maritime constitue une matrice cohérente et ascendante du Smart Power marocain, participant à la construction progressive de son statut d'État-pivot régional.

À travers l'analyse des dynamiques d'interdépendance, des stratégies d'investissement, des cadres de coopération régionale et des tensions normatives, cette section répond directement à l'axe empirique de la problématique. Elle vise à montrer que le Maroc ne se contente pas

d'être un acteur réactif, mais qu'il développe une stratégie proactive d'influence, en phase avec les contraintes du système international contemporain.

Chapitre 3 - Le Maroc, pivot maritime au cœur des routes stratégiques

Ce premier chapitre se consacre à l'analyse du levier maritime mobilisé par le Maroc pour formaliser son influence à l'échelle euro-méditerranéenne. Héritée d'une tradition ancienne et renforcée par des investissements récents, cette stratégie maritime s'adapte progressivement aux nouvelles contraintes géopolitiques contemporaines, dans un contexte mondial de plus en plus centré sur les mers et les océans. Ainsi, loin d'être un simple prolongement de politiques économiques, elle s'inscrit dans une vision cohérente de puissance, façonnée par des impératifs de souveraineté, de sécurité et de développement durable.

Dans la continuité des dynamiques abordées précédemment, ce chapitre se penche sur la dimension maritime de la stratégie marocaine de Smart Power. Dans un contexte international marqué par une revalorisation des espaces maritimes, le Royaume mobilise une série de leviers pour affirmer sa position dans l'espace euro-méditerranéen. Cette stratégie, façonnée à la fois par des objectifs nationaux et des ambitions régionales, traduit une volonté de renforcer la souveraineté, la compétitivité logistique et la sécurité stratégique du pays.

Trois axes structurent l'analyse : d'abord, la doctrine du *"Maroc bleu"* et la vision royale qui l'accompagne ; ensuite, la montée en puissance logistique autour des grands ports atlantiques, en particulier Tanger Med et Nador West Med ; enfin, l'engagement sécuritaire du Maroc dans la gestion du détroit de Gibraltar. Ensemble, ces dimensions permettent d'évaluer la manière dont le levier maritime contribue à la construction du Maroc comme État pivot.

3.1 Le concept du "Maroc Bleu" et la Vision Royale : Piloter la transformation maritime.

La stratégie maritime du Maroc repose sur une vision royale structurante, formulée dès les débuts du règne de Mohammed VI. Loin de relever d'une simple déclaration d'intention, cette vision a servi de fondement à des politiques publiques majeures telles que la Stratégie portuaire 2030 et l'initiative de l'économie bleue, désormais intégrée dans le programme *"Maroc Bleu"*. Ces politiques s'inscrivent dans une même matrice monarchique, assurant leur cohérence, leur continuité et leur portée transversale. Soutenues par des partenariats internationaux, elles traduisent une volonté de faire du maritime un levier stratégique de développement. Cette sous-partie se propose d'en analyser les fondements, avant d'examiner

le discours royal du 17 février 2003, qui marque le lancement du projet Tanger Med et constitue l'un des piliers de cette stratégie.

Le Maroc dispose d'un potentiel maritime remarquable, tant en termes de ressources que de position géostratégique. Comme le souligne le Conseil économique, social et environnemental (CESE), «avec ses deux façades maritimes méditerranéenne et atlantique, ses 3 500 km de littoral et ses 1,2 million de km² de zone économique exclusive²¹¹», le Royaume bénéficie d'un capital marin unique qui structure depuis longtemps son développement portuaire et commercial. Cette réalité physique et historique vient justifier pleinement les ambitions formulées dans la Stratégie portuaire 2030 et le programme «*Maroc Bleu*». Loin d'être un simple prolongement naturel de ses côtes, le maritime devient ici un levier stratégique activé dans le cadre d'une vision monarchique intégrée.

Ce potentiel géographique et historique ne s'est toutefois matérialisé que progressivement dans l'action publique. D'abord fragmentée en réformes sectorielles, la politique maritime du Maroc a connu une montée en puissance progressive vers une vision intégrée. Ainsi, au départ, elle s'est concentrée sur des réformes sectorielles ciblées. D'après l'analyse développée par Benabdesselam Achraf (2008) dans sa thèse «*La protection des marins pêcheurs en droit marocain, quelle efficacité face aux contraintes*», cette ambition a pris forme à travers le programme IBHAR²¹², orienté vers la modernisation des flottes côtières et l'amélioration des conditions de vie des marins-pêcheurs. Dès 2009, une ambition élargie émerge avec le Plan Maroc Bleu, qui introduit une vision stratégique de mise à niveau du secteur maritime selon les normes internationales (OMC), en misant sur la compétitivité, la durabilité des ressources halieutiques et la traçabilité des produits²¹³.

Cette dynamique a récemment conduit à l'adoption d'un cadre élargi, l'économie bleue, impulsée par le CESE. Ladite économie bleue vise à faire du Maroc un acteur maritime majeur, à la fois sur le plan régional et international. Il ne s'agit pas d'une politique sectorielle isolée, mais d'une stratégie transversale articulant développement économique, inclusion sociale, durabilité environnementale et rayonnement géostratégique. Le CESE qualifie d'ailleurs l'économie bleue de «*pilier d'un nouveau modèle de développement du Maroc*» et

²¹¹ Conseil Économique, Social et Environnemental. L'économie bleue : pilier d'un nouveau modèle de développement du Maroc. Auto-saisine n° 38/2018. Rabat : CESE, 2018, 18

²¹² Ce programme cherchait à créer une adéquation entre le type de flotte et la ressource, tout en introduisant une nouvelle conception de construction navale pour optimiser la qualité des captures.

²¹³ Benabdesselam, Achraf. « La protection des marins pêcheurs en droit marocain, quelle efficacité face aux contraintes? ». Thèse de doctorat, Université Mohammed V - Souissi, 2013, 217–223

“d’important relais de croissance²¹⁴” . Alignée sur les Objectifs de Développement Durable (ODD), cette orientation a reçu un appui concret à l’échelle internationale, en particulier à travers le prêt de 350 millions de dollars accordé par la Banque Mondiale pour son déploiement²¹⁵. Cette stratégie comporte également une dimension tournée vers le codéveloppement africain, en particulier avec les États du Sahel, où l’économie bleue est mobilisée comme levier de coopération Sud-Sud et d’intégration régionale. Cette facette, articulée à la stratégie atlantique du Royaume, fera l’objet d’un développement approfondi dans la troisième grande partie de ce mémoire.

Cette montée en gamme stratégique, fondée sur la structuration progressive d’une économie maritime intégrée, ne s’est cependant jamais détachée de ses objectifs initiaux. L’amélioration des conditions de vie des professionnels de la mer et l’inclusion sociale demeurent des priorités constantes. Cette cohérence traduit l’ancrage profondément social de la Vision Royale, pour laquelle le progrès économique ne peut être dissocié du bien-être collectif. À ce titre, ce modèle participe pleinement du soft power marocain, en diffusant une image de prospérité partagée et d’engagement humain à l’échelle régionale et internationale.

Dans la continuité de cette orientation, l’ambition maritime du Royaume ne se limite pas à des déclarations programmatiques. Elle se traduit par la mise en œuvre de dispositifs sectoriels structurants, capables d’articuler vision politique et actions concrètes. Si le “*Maroc Bleu*” se présente comme une vision stratégique globale et holistique, impulsée par la Vision Royale et englobant tous les aspects de la relation du Royaume avec la mer, la concrétisation d’une telle ambition exige une feuille de route détaillée pour chacun de ses piliers. Dans cette perspective, la Stratégie Nationale Portuaire 2030 présentée par le Ministère de l’Équipement et de l’Eau émerge comme l’instrument opérationnel et le plan d’action détaillé spécifiquement dédié au volet portuaire et logistique de cette vaste vision, transformant ainsi la philosophie générale du “*Maroc Bleu*” en une réalité concrète pour le secteur des ports²¹⁶.

²¹⁴Conseil Économique, Social et Environnemental. L’économie bleue : pilier d’un nouveau modèle de développement du Maroc. Auto-saisine n° 38/2018. Rabat : CESE, 2018, 17

²¹⁵Banque Mondiale. “La Banque mondiale appuie le développement de l’économie bleue au Maroc.” Communiqué de presse. 23 mai 2022.

²¹⁶Royaume du Maroc , Ministère de l’Équipement et de l’Eau, “Stratégies portuaires et maritimes”, consulté le 19 juin 2025.

Figure 1: Les corridors maritimes et logistiques du Maroc²¹⁷

²¹⁷Ministère de l'Équipement et de l'Eau. Stratégie Portuaire Nationale à l'Horizon 2030. Rabat: Direction des Ports et du Domaine Public Maritime, 2012.p- 23 .

Tableau 2 : Stratégie Nationale Portuaire 2030 en grands projets d'infrastructures.

Nom du Port	Localisation	Objectifs Stratégiques	Caractéristiques Principales (Capacité/Type)	Coût Global	Statut Opérationnel
Tanger Med I & II ²¹⁸	Détroit de Gibraltar, Méditerranée	Hub de transbordement mondial, Pôle industriel et logistique	9 millions TEUs (après Tanger Med 2), Trafic conteneurs, TIR, passagers, véhicules neufs ²¹⁹ .	24-25 MMDH	Achevé et Opérationnel.
Nador West Med ²²⁰	Côte Méditerranéenne, Région de l'Oriental	Pôle énergétique et logistique, relais européen de transbordement ²²¹	Phase 1: Capacités pour hydrocarbures, vracs, conteneurs. Port en eaux profondes.	10 MMDH	Construction achevée, mise en service progressive des terminaux prévue à partir de début 2027. ²²²
Dakhla Atlantique ²²³	Côte Atlantique, Provinces du Sud	Porte d'entrée africaine, Développement régional, Hub logistique et pêche	Pôle du Sud, avec des vocations pour la Pêche, l'Aménagement du territoire, les Opportunités futures, et le trafic TIR ²²⁴ et ferries en ADM (Afrique de l'Ouest).	12,5M MDH	En construction, avec une mise en service prévue à l'horizon 2028.
Nouveau Port de Safi vracs ²²⁵	Côte Atlantique	Pôle vracs et industrie (notamment pour OCP)	3,5 Mt/an (Phase 1) et 7 Mt/an (Phase 2) pour le charbon, et des facilités pour les produits miniers	Phase 1: 4,7MM DH ²²⁶	Phase 1: 100% achevée. Phase 2 en cours par OCP.

TEU : Twenty-foot Equivalent Unit (Équivalent Vingt Pieds). MMDH : Milliards de Dirhams. Les coûts et capacités sont indicatifs et peuvent évoluer/

²¹⁸Tanger Med II : un investissement de 15 milliards de DH et une capacité de 5 millions de conteneurs," La Vie éco, 22 juin 2009

²¹⁹Tanger Med Port Authority. *Activité conteneur*. Consulté le 19 juin 2025.

²²⁰Royaume du Maroc, Ministère de l'Équipement et de l'Eau, Direction des Ports et du Domaine Public Maritime, Stratégie portuaire nationale à l'horizon 2030 ("SPN 2030"), page 11.

²²¹Selon la source ,Le port vise à devenir un pôle énergétique et logistique stratégique, servant de relais complémentaire au transbordement européen. Tire de : Ministère de l'Équipement et de l'Eau. Stratégie Portuaire Nationale à l'Horizon 2030. Rabat: Direction des Ports et du Domaine Public Maritime, 2012. p 28-32

²²² Ports et Corridors, "CMA CGM et Marsa Maroc s'associent à Nador West Med," Ports et Corridors, 5 novembre 2024.

²²³ Portail Sud Maroc, "Le Port Dakhla Atlantique, un futur hub économique prend forme avec 20% d'avancement des travaux," Portail Sud Maroc, 26 octobre 2024,

²²⁴ Le TIR (Transit International Routier) est un régime douanier international facilitant le transport de marchandises sous scellement à travers plusieurs pays, sans taxes intermédiaires.

²²⁵ Royaume du Maroc, Ministère de l'Équipement et du Transport, Dossier d'information – Port de Safi, consulté le 19 juin 2025

²²⁶Royaume du Maroc, Ministère de l'Équipement et de l'Eau, Stratégie portuaire nationale à l'horizon 2030 – SPN 2030, Direction des Ports et du Domaine Public Maritime, présentation de Sanae Elamrani, page 11.

Ce tableau matérialise la déclinaison territoriale de la vision royale du “*Maroc Bleu*” via la Stratégie Nationale Portuaire 2030. L’ampleur des investissements, la variété des fonctions portuaires et leur implantation équilibrée sur les deux façades témoignent d’une volonté d’intégration continentale et de consolidation géoéconomique. Ces infrastructures, bien plus que de simples équipements, sont les leviers d’un hard power maritime destiné à structurer les échanges régionaux et mondiaux. Elles incarnent la fonction de pivot maritime, permettant au Maroc d’intervenir stratégiquement sur les flux afro-atlantiques.

En s’appuyant sur des hubs majeurs comme Tanger Med, et en planifiant des extensions telles que Nador West Med et Dakhla Atlantique, le Royaume traduit son avantage géographique en levier d’influence logistique. Cette orientation donne corps au dictum maritime formulé dans cette recherche :

"Who influences the critical maritime chokepoints commands the global sea lanes..."

Le Maroc ne se contente plus de sa position ; il la transforme en puissance opérationnelle dans les réseaux mondiaux, affirmant ainsi son statut de pivot maritime sur la scène internationale.

Au-delà des cadres stratégiques, le discours prononcé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI à Tanger, le 17 février 2003, constitue un acte fondateur de la reconfiguration géoéconomique du Royaume. Il marque le lancement officiel du projet Tanger Med. Le Souverain y déclarait

“Aujourd'hui, avec la bénédiction de Dieu, Nous procédons au lancement d'un des plus grands projets économiques dans l'histoire de notre pays. Il s'agit du nouveau port Tanger-Méditerranée que Nous considérons comme le noyau d'un grand complexe portuaire, logistique, industriel, commercial et touristique²²⁷”.

Cette allocution royale ne se limite pas à une annonce politique ; elle s’impose comme un véritable acte performatif au sens bourdieusien²²⁸, c’est-à-dire un énoncé qui ne se contente pas de décrire une réalité, mais qui la crée symboliquement en l’instituant dans l’espace public et politique¹. À travers ses mots, le Roi confère une légitimité souveraine au projet Tanger Med, qui devient alors bien plus qu’un chantier portuaire : une matérialisation concrète de la Vision Royale.

Le choix de Tanger, positionnée au croisement stratégique des routes maritimes mondiales, incarne une décision hautement géopolitique. Il s'agit de tirer pleinement parti de la

²²⁷ Mohammed VI. “Discours de Sa Majesté le Roi Mohammed VI à l’occasion du lancement des travaux de construction du port Tanger-Méditerranée.” Discours prononcé à Tanger, 17 février 2003.

²²⁸ Pierre Bourdieu, *Ce que parler veut dire*, Paris : Fayard, 1982.

localisation du Maroc pour en faire un pont logistique et commercial entre l'Europe et l'Afrique, l'Atlantique et la Méditerranée. Le projet s'inscrit ainsi dans une dynamique plus large de transformation structurelle du pays, fondée sur l'amélioration des conditions de vie, la création massive d'emplois qualifiés, l'attractivité pour les investissements étrangers, et la modernisation des territoires.

La mise en place d'un régime fiscal et réglementaire spécifique, appuyée par le Fonds Hassan II pour le Développement Économique et Social (qui a couvert 40 % du coût initial)²²⁹ témoigne du caractère stratégique du projet. En articulant les dimensions portuaires, logistiques, industrielles, commerciales et touristiques, le discours royal dessine les contours d'un complexe interconnecté capable de repositionner durablement le Maroc sur l'échiquier économique mondial.

Dans une perspective théorique, cette allocution royale incarne l'opérationnalisation du smart power marocain : en articulant puissance logistique (hard power) et attractivité régionale (soft power), elle érige Tanger Med en pivot maritime stratégique, catalyseur de l'influence géoéconomique du Royaume dans l'espace afro-atlantique

3.2 Tanger Med : fer de lance du "Pivot Maritime" et plateforme de connectivité mondiale

Après avoir posé les fondements de la vision royale, cette section se concentre sur l'analyse du port Tanger Med en tant que réalisation emblématique. L'objectif est de mettre en évidence en quoi ce complexe constitue un pilier du statut de pivot maritime du Maroc, au croisement des logiques de hard power géoéconomique et de soft power régional.

L'ambition royale initiée en 2003 se matérialise aujourd'hui dans les performances concrètes du port Tanger Med, détaillées dans le Tableau 1 (voir Chapitre 2, sous-section 2.2). Ce complexe, érigé en symbole de la transformation géoéconomique du Royaume, joue un rôle central dans la consolidation du statut du Maroc comme pivot maritime. En 2024, Tanger Med se classe au 17^e rang mondial des ports à conteneurs et occupe la première place en Afrique et en Méditerranée²³⁰, selon les données d'Alphaliner²³¹. Cette performance remarquable s'explique notamment par l'attractivité du port auprès des principales alliances maritimes mondiales (2M, OCEAN Alliance, THE Alliance), qui y voient un hub de transbordement stratégique. Comme le souligne la Tanger Med Port Authority, cette position est renforcée par

²²⁹ Mohammed VI. "Discours de Sa Majesté le Roi Mohammed VI à l'occasion du lancement des travaux de construction du port Tanger-Méditerranée." Discours prononcé à Tanger, 17 février 2003.

²³⁰ Tanger Med Port Authority. "Activité conteneur." Tanger Med Port, consulté le 19 juin 2025.

²³¹ Upply. "Containers: 2024 Ranking of the World's Major Ports." Upply Market Insights. Consulté le 19 juin 2025. <https://market-insights.upply.com/en/containers-2024-ranking-of-the-worlds-major-ports>.

une connectivité logistique exceptionnelle et une capacité à capter des flux commerciaux structurants à l'échelle globale.

Au-delà de sa position géographique stratégique, c'est également par sa capacité d'accueil, la qualité de ses infrastructures et l'intégration de son écosystème que Tanger Med consolide sa fonction de pivot maritime. Tel qu'articulé par la Tanger Med Port Authority, le complexe portuaire dispose de quatre terminaux à conteneurs opérés par des acteurs de rang mondial tels qu'APM Terminals, Eurogate, et Tanger Alliance, cette dernière regroupant notamment Marsa Maroc et Hapag-Lloyd. Cette puissance logistique s'inscrit dans un dispositif industrialo-portuaire étendu sur plus de 3 000 hectares, articulé autour de zones franches comme Tanger Free Zone (TFZ) et MedHub. Ainsi, ces plateformes accueillent des filières industrielles à haute valeur ajoutée, telles que l'automobile, l'électronique, le textile ou encore l'agroalimentaire, renforçant par là même l'attractivité du site et sa capacité à produire des effets d'agglomération productifs²³².

Il convient d'évoquer ici cet effet d'agglomération rare dans le monde portuaire. Décrit par Martin et Sunley (2001) comme un regroupement spatial générant des bénéfices partagés, ce phénomène prend à Tanger Med une forme particulièrement efficiente. La proximité entre production industrielle et terminaux réduit les coûts logistiques, accélère l'exportation et renforce l'intégration dans les chaînes de valeur mondiales. Des constructeurs européens majeurs, tels que Renault et Stellantis, se sont implantés à proximité afin de tirer parti d'une logistique en "*juste-à-temps*²³³", leur offrant un avantage compétitif notable sur le marché européen. Comme l'analyse d'Aomar Ibourk et l'étude menée pour le Bureau International, cette intégration industrialo-portuaire (où Tanger Med joue un rôle central) a érigé le port en maillon-clé de la compétitivité de l'industrie automobile européenne, transformant un avantage logistique marocain en levier industriel transnational²³⁴.

Tanger Med s'impose parallèlement comme une référence régionale en matière de port intelligent, ou "*Smart Port*²³⁵", au sens conceptualisé par J. Monios (2018). Cette

²³² Tanger Med Port Authority, "Activité conteneur" et "Plateforme Industrielle," Tanger Med Port, consulté le 19 juin 2025.

²³³ Le juste-à-temps (JAT) (de l'anglais Just-In-Time, JIT) est une méthode de gestion de la production et des stocks visant à produire ou livrer les biens et services uniquement au moment précis où ils sont nécessaires, en quantité strictement requise, et au bon endroit. formalisé par les travaux pionniers de Taiichi Ohno dans Toyota Production System: Beyond Large-Scale Production. Portland, OR: Productivity Press, 1988.

²³⁴ L'analyse ici développée s'appuie sur les conclusions et les données de l'étude sur la chaîne de valeur du secteur automobile au Maroc, menée par l'équipe de Monsieur Aomar Ibourk dans le cadre du projet STED du Bureau International du Travail (BIT). Bureau International du Travail (BIT), Atelier technique de prospective sur l'étude STED : Compétences pour le commerce et la diversification économique. Cas du secteur de l'automobile au Maroc. Rabat : Bureau International du Travail, 2019.

²³⁵ D'après J. Monios, un Smart Port désigne un port qui mobilise les technologies numériques (IoT, big data, IA) pour optimiser la logistique, renforcer la durabilité et accroître la résilience face aux mutations du commerce

transformation numérique repose sur plusieurs piliers : la gestion entièrement dématérialisée des escales, l'optimisation continue des flux logistiques, et l'amélioration de la compétitivité globale, comme le souligne l'analyse de l'IRES (2023)²³⁶.

En complément de ses performances internes, le complexe joue également un rôle actif dans la diffusion de son modèle technologique. Le rapport d'activités Tanger Med News (T4–2023) met en avant l'engagement du port dans le partage de son expertise à travers sa participation à divers forums et salons africains³. Cette stratégie s'inscrit pleinement dans une logique de coopération Sud-Sud, positionnant le Maroc comme un acteur central du développement portuaire continental. En conjuguant innovation logistique, engagement environnemental et diplomatie technique, Tanger Med renforce ainsi la portée géostratégique du Royaume et son soft power à l'échelle africaine²³⁷.

Par ailleurs, Tanger Med renforce son statut de pivot maritime par la diversification de ses fonctions stratégiques. Son terminal hydrocarbures permet des services de bunkering aux navires transitant par le Détroit de Gibraltar, répondant aux exigences logistiques du transport énergétique mondial (Tanger Med Port Authority)²³⁸. La transition énergétique devient un pilier structurant de cette stratégie. Selon le rapport RSE du groupe Tanger Med, la réduction des émissions de CO₂ est désormais au cœur des priorités portuaires. Elle s'inscrit dans une gouvernance durable, orientée vers l'excellence environnementale²³⁹.

Cette orientation s'étend aux énergies renouvelables. Intégré à la Feuille de route marocaine de l'hydrogène vert (Ministère de la Transition Énergétique, 2021 et la Stratégie Nationale Portuaire 2030), le port développe un écosystème dédié à l'exportation d'hydrogène et de carburants alternatifs. Comme l'analyse Zakaria Bouamri, Tanger Med entend devenir une plateforme pivot des futurs flux²⁴⁰.

Cependant, le succès de Tanger Med suscite également des critiques. Nora Mareï et Alain Piveteau (2022) soulignent les limites de son intégration territoriale en déclarant : *“Comme si la modernisation du Maroc ne passait que par la norme et la fermeture au reste, au*

globalisé. Voir : James Monios, *Ports in a Globalised World: Challenges and Opportunities for the 21st Century* (London: Routledge, 2018).

²³⁶ Institut Royal des Études Stratégiques (IRES). *Les Smart Ports : Initiatives marocaines*. Focus p.196, publié en avril 2023.

²³⁷ Tanger Med Special Agency, *Tanger Med News – Trimestre 4, 2023*, p. 17

²³⁸ Tanger Med Port Authority, “Activité hydrocarbure,” *Tanger Med Port*, consulté le 20 juin 2025.

²³⁹ Tanger Med. *Rapport Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE), 2024*, p 74

²⁴⁰ Zakaria Bouamri, *Energy Transition Plan in Port of TANGER MED* (Présentation au MEDports Association Technical Seminar, avril 2022).

*préexistant, au traditionnel*²⁴¹”. Ils qualifient ainsi le port d’ “*enclave hors-sol*²⁴²”, un concept décrivant une zone moderne et mondialement connectée qui, malgré son insertion réussie dans les chaînes de valeur, peine à s’articuler et à s’ancrer dans le tissu économique local. Selon leur analyse, les spécialisations récentes notamment dans l’automobile et la logistique reposent peu sur des compétences préexistantes, ce qui limite les retombées économiques à l’échelle locale²⁴³.

Conscientes de ces limites, les autorités ont lancé plusieurs initiatives pour renforcer l’ancrage territorial. La Fondation Tanger Med, créée à cette fin, a soutenu plus de mille projets dans les domaines de l’éducation, de la santé et des infrastructures dans les communes voisines²⁴⁴. De plus, les investissements dans les infrastructures de connexion telles que, l’autoroute et la ligne à grande vitesse reliant Tanger, visent à mieux intégrer le complexe au reste du pays.

En parallèle des dynamiques de développement, les zones portuaires marocaines soulèvent des préoccupations environnementales. Mohamed Berriane (2022) met en lumière les impacts négatifs sur le paysage et l’écologie du littoral, résultant notamment de la concentration d’infrastructures et d’activités humaines. Ces zones sont confrontées à des problèmes tels que l’engraissement et l’érosion, et reçoivent les effluents directs des agglomérations et des complexes industriels établis sur le rivage²⁴⁵. Le groupe Tanger Med a intégré ces enjeux à travers une politique de Responsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE), abordant notamment les défis du changement climatique, de l’eau et de la gouvernance inclusive²⁴⁶.

Ce positionnement, appuyé par une gouvernance logistique performante, une gestion durable des externalités écologiques et une digitalisation avancée, renforce la crédibilité du Maroc auprès de ses partenaires régionaux. Il favorise l’émergence de relations de haut niveau, structurées autour d’une logique de co-développement.

Tanger Med tisse un réseau dense de connexions logistiques, industrielles et géopolitiques qui reconfigurent l’équilibre régional au sein du détroit de Gibraltar. Implanté à l’entrée occidentale de la Méditerranée, au croisement des axes Est-Ouest et Nord-Sud, le port

²⁴¹ Mareï, Nora, et Alain Piveteau. "Tanger-Med: le territoire à l’épreuve du réseau." Les Cahiers d’EMAM, n° 34 (2022) p 11-12

²⁴² L’expression « *enclave hors-sol* » désigne un espace moderne et internationalement connecté (tel que le port de Tanger Med) qui, par ses normes et son fonctionnement spécifique, reste peu intégré et déconnecté du tissu économique et social local préexistant (Mareï et Piveteau, 2022, p. 11-12)

²⁴³ Groupe Tanger Med, Rapport RSE 2024, publié en avril 2025, p. 34.

²⁴⁴ voir. Fondation Tanger Med, Rapport d’activités 2023, publié en mars 2024, p.52

²⁴⁵ Mohamed Berriane, Rapport sur la situation de base pour l’indicateur commun 15 : “Localisation et étendue des habitats potentiellement affectés par les modifications hydrographiques” dans la Méditerranée marocaine, Rabat, janvier 2022. Les informations relatives aux impacts environnementaux des zones portuaires sont tirées notamment des extraits 1.1 et 1.3 de ce rapport.

²⁴⁶ Tanger Med, Rapport Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE), 2024, pp. 17-78

bénéficie d'une position géostratégique de premier ordre. Ce "chokepoint"²⁴⁷ lui permet de capter une partie des flux déviés lors de perturbations majeures des circuits traditionnels.

Comme l'analysent Coustillière et Vallaud dans le cadre des travaux de l'IREMMO, Tanger Med s'inscrit dans une redéfinition géoéconomique profonde de la Méditerranée, tirée par la concurrence des hubs portuaires et par les dynamiques d'intégration euro-méditerranéennes²⁴⁸. Dans cette logique de centralité, le rapport annuel 2023 de Tanger Med confirme la position du port situé sur les grandes routes Est-Ouest, il fonctionne comme un hub international de transbordement et s'impose comme un véritable "pont maritime"²⁴⁹ entre l'Europe et l'Afrique. Ses connexions directes avec des plateformes majeures telles qu'Algésiras ou Rotterdam, ainsi que l'implantation de partenariats stratégiques comme la Gemini Cooperation (Maersk et Hapag-Lloyd), attestent de son attractivité auprès des grands armateurs mondiaux. Ce rôle est confirmé par la répartition de son trafic conteneurisé : 37 % à destination de l'Europe, 34 % de l'Afrique, 18 % de l'Asie et 11 % du Transatlantique, positionnant Tanger Med comme porte d'entrée stratégique vers les marchés du Sud²⁵⁰. La Figure 2 ci-dessous illustre cette position stratégique et ses principales connexions.

Figure 2: Réseau maritime mondial et position stratégique de Tanger Med²⁵¹

²⁴⁷ D'un point de vue géopolitique, un chokepoint désigne un passage maritime étroit dont la maîtrise offre un levier de puissance majeur sur les flux commerciaux et énergétiques mondiaux. Sa vulnérabilité stratégique confère aux États riverains une capacité d'influence disproportionnée sur les équilibres économiques et sécuritaires globaux. Voir Robert D. Kaplan, *Monsoon: The Indian Ocean and the Future of American Power* (New York: Random House, 2010).

²⁴⁸ Coustillière et Vallaud, *Géopolitique et Méditerranée*, vol. 2 (Paris : L'Harmattan, 2014).

²⁴⁹ Le terme pont maritime désigne ici la fonction stratégique de Tanger Med comme interface logistique et commerciale majeure, reliant efficacement les marchés et les flux de marchandises entre les continents européen et africain. Il incarne un double rôle pivot : internationalement, en tant que carrefour du commerce mondial et support de la compétitivité des chaînes d'approvisionnement ; nationalement, en promouvant la compétitivité logistique et industrielle (Tanger Med, Annual Report 2023, 2024, p. 9). (Tanger Med, Annual Report 2023, 2024, p.16)

²⁵⁰ Tanger Med. Rapport Annuel 2023. 2024. p 5- 232

²⁵¹ Tanger Med, Annual Report 2023, 2024, p. 14.

Cette connectivité logistique s'accompagne d'une reconfiguration géopolitique notable du détroit de Gibraltar. Tanger Med remet ainsi directement en cause la suprématie historique du port espagnol d'Algésiras, provoquant une relocalisation progressive des flux de transbordement vers la rive sud. Cette dynamique est corroborée par l'étude de Bouazza, Benmamoun et Hachimi (2024), publiée dans AIMS Environmental Science, qui classe Tanger Med, Algésiras et Port-Saïd parmi les principaux hubs méditerranéens en termes d'efficacité et de compétitivité²⁵². Le géographe Jean-Marie Miossec (2016) souligne quant à lui que Tanger Med participe à une "*nouvelle géographie des mers*²⁵³", redéfinissant les hiérarchies traditionnelles du commerce maritime à l'échelle mondiale²⁵⁴.

L'ascension marocaine suscite des préoccupations en Espagne. Plusieurs rapports espagnols estiment que le port d'Algésiras pourrait perdre jusqu'à 60 % de son trafic au profit de Tanger Med²⁵⁵. Cette crainte reflète un basculement structurel dans la géoéconomie du détroit, où le Maroc émerge comme un acteur égal sinon supérieur à ses homologues européens. Dans ce contexte, bien que le Maroc ait considérablement renforcé sa posture navale et son importance logistique avec le port de Tanger Med, son influence n'est pas hégémonique. Elle est constamment alignée avec les intérêts stratégiques de l'Espagne, du Royaume-Uni et de l'OTAN, pour qui la libre circulation et la sécurité dans le détroit de Gibraltar demeurent une priorité absolue. La coopération régionale et les partenariats stratégiques du Maroc avec des acteurs clés comme l'OTAN, attestent de cet alignement fondamental. Ces dynamiques seront analysées plus en détail dans la sous-section suivante, consacrée à la dimension géopolitique et sécuritaire du détroit.

Toutefois, cette ouverture stratégique vers l'Europe n'est pas sans limites. Saïd Belguidoum et Farida Souiah, dans "*Les nouvelles routes de la soie en Méditerranée*" rappelle d'ailleurs que

²⁵² Bouazza, Samia, Zoubida Benmamoun, et Hanaa Hachimi. "Strategic Analysis of Hub Port Competitiveness in the Mediterranean and Northern Europe: A Focus on Sustainability and Efficiency." AIMS Environmental Science 11, n° 2 (2024): 184-220.

²⁵³ L'expression "*nouvelle géographie des mers*", forgée par le géographe Jean-Marie Miossec, désigne la profonde transformation de l'organisation spatiale du commerce maritime mondial, induite notamment par la conteneurisation et la mise en service de navires de très grande capacité. Cette évolution a conduit à une redéfinition des routes maritimes principales, à l'émergence de grands hubs de transbordement (comme Tanger Med) et à une concentration des flux, bouleversant ainsi les hiérarchies portuaires et les dynamiques traditionnelles des échanges mondiaux (Miossec, *Le conteneur et la nouvelle géographie des océans et des rivages de la mer*, 2016)

²⁵⁴ Miossec, Jean-Marie. *Le conteneur et la nouvelle géographie des océans et des rivages de la mer*. Dans le sillage de la CMA CGM. Paris: L'Harmattan, 2016

²⁵⁵ Puertos del Estado busca evitar la fuga de tráfico portuario a Tánger-Med por el control de las emisiones." Europa Sur, 13 janvier 2022.

certaines initiatives globales, telles que la “*Maritime Silk Road*”²⁵⁶, peuvent induire une dynamique de compétition au-delà de la seule coopération entre les hubs méditerranéens²⁵⁷.

Dans ce contexte le Maroc affirme une politique étrangère de rayonnement transcendant les blocs géographiques traditionnels. L'une des illustrations les plus significatives de cette philosophie est la relation du Royaume avec l'Initiative chinoise des Nouvelles Routes de la Soie (Belt and Road Initiative, BRI), et plus particulièrement son volet maritime (Maritime Silk Road, MSR).

Selon Mohammed Tawfik Mouline (2018) le Maroc joue un rôle pivot dans la Route de la Soie africaine, se positionnant comme un prolongement naturel de cette initiative chinoise grâce à sa localisation stratégique et son rôle de connecteur entre l'Asie, l'Europe et l'Afrique. Ce rôle est renforcé par une économie dynamique, une main-d'œuvre qualifiée, et l'étendue et la sophistication de ses infrastructures, qui sont vues comme des atouts pour élargir la portée de l'Initiative “*Belt and Road*” et accroître ses chances de succès, de plus l'Initiative bénéficierait des atouts du Maroc, de sa réputation et des liens culturels et spirituels millénaires unissant le Royaume aux peuples africains²⁵⁸.

Une analyse plus récente par un chercheur basé en Chine, Boufarissi Mohamed Amine (2025), vient corroborer cette perspective, soulignant que le Maroc fut d'ailleurs la première nation d'Afrique du Nord à rejoindre officiellement la BRI en 2017. De plus, il observe comment des projets à grande échelle financés par la Chine, tels que l'expansion du port Tanger Med, transforment concrètement le développement du Royaume²⁵⁹. Enfin, Le Maroc, à travers sa vision royale, vise à consolider sa position en tant que hub régional d'avant-garde, cherchant à s'assurer que le projet des Nouvelles Routes de la Soie corresponde aux objectifs et principes de développement autonome de l'Afrique renforçant la portée transcontinentale du “*pivot maritime*” marocain.

3.3 Le Déroit de Gibraltar : Cœur névralgique et espace d'affirmation stratégique du “Pivot Maritime”

L'ancrage géostratégique du Maroc en tant que “*pivot maritime*” ne saurait être pleinement

²⁵⁶ Selon l'article de Belguidoum et Souiah, la “*Maritime Silk Road*” fait référence à une vaste initiative lancée par la Chine pour promouvoir et renforcer les connexions transcontinentales (commerciales, logistiques et infrastructurelles) à une échelle sans précédent, notamment via les routes maritimes.

²⁵⁷ Saïd Belguidoum et Farida Souiah, « Les nouvelles routes de la soie en Méditerranée ». *Confluences Méditerranée*, 109(2), 2019, pp. 9-18.

²⁵⁸ Mouline, Mohammed Tawfik. "Sino-Moroccan Cooperation and the New Silk Road." Présentation, Royal Institute for Strategic Studies (IRES), 29 juin 2018. p 27-28.

²⁵⁹ Boufarissi, Mohamed Amine. *The Role of China in Africa's Infrastructure Development: A Case Study of Morocco*. Nanjing University of Information Science and Technology, 2025. Prépublication sur ResearchGate.

appréhendé à la seule lumière de la performance de ses infrastructures portuaires. Il trouve une résonance particulière dans la position littorale du Royaume sur le détroit de Gibraltar. À ce titre, la présence marocaine sur cette artère vitale confère au pays une centralité discrète mais déterminante dans les dynamiques sécuritaires et commerciales de l'espace euro-méditerranéen.

Le détroit de Gibraltar, connu dans l'Antiquité sous l'appellation de "*Colonnes d'Hercule*"²⁶⁰ incarne parfaitement la notion de "*strategic chokepoint*", définie par Rockford Weitz (2018) comme un passage maritime étroit où convergent les routes commerciales en raison de contraintes géographiques. Ce type de point de passage concentre des enjeux critiques : toute perturbation peut y avoir des effets disproportionnés sur les flux commerciaux, la sécurité régionale et les équilibres militaires à l'échelle globale²⁶¹. Comme l'expliquent Xu et al. (2024), Gibraltar fait partie des chokepoints de première catégorie en raison de son trafic intense et de sa position nodale entre Atlantique et Méditerranée, artère vitale pour le transport des hydrocarbures²⁶².

L'importance du détroit de Gibraltar comme artère du commerce mondial est attestée par des chiffres significatifs. Selon l'analyse du Centre National d'Études Spatiales, ce passage voit transiter environ 100 000 navires (incluant cargos, vraquiers, pétroliers et porte-conteneurs) chaque année. Le détroit, long de 60 km d'ouest en est, se caractérise par une largeur minimale de seulement 14 kilomètres, servant de corridor vital qui sépare l'Afrique de l'Europe et connecte l'océan Atlantique à la mer Méditerranée. Par sa géographie et le volume de trafic qu'il gère, le détroit fonctionne comme une porte, un verrou et une interface d'une qualité exceptionnelle, constituant un enjeu géostratégique majeur à l'échelle continentale et mondiale²⁶³.

Sa pertinence énergétique est principalement liée au développement des énergies marines renouvelables, considérées comme une industrie stratégique pour l'Europe et attirant l'attention de l'Union européenne et de plusieurs États membres. En effet, le détroit est

²⁶⁰ Pour une brève mise en perspective historique du détroit de Gibraltar et de ses enjeux migratoires, économiques et géopolitiques, voir : Mont des Lettres, "Géopolitique du détroit de Gibraltar : chiffres, migrations, économie," consulté le 21 juin 2025,

²⁶¹ Rockford Weitz, "Strategic Maritime Chokepoints: Perspectives from the Global Shipping and Port Sectors," in *Eurasia's Maritime Rise and Global Security*, ed. Geoffrey F. Gresh (Cham: Palgrave Macmillan, 2018), 17–29, ici p. 17.

²⁶² Xu et al., "Assessing the Importance of the Marine Chokepoint," *Sustainability* 16, no. 1 (2024): Article 384.

²⁶³ Centre National d'Études Spatiales (CNES). "Détroit de Gibraltar : une porte, un verrou, une interface stratégique entre Atlantique & Méditerranée." *Geoimage*, consulté le 21 juin 2025.

<https://cnes.fr/geoimage/detroit-de-gibraltar-une-porte-un-verrou-une-interface-strategique-entre-atlantique-mediterranee>.

identifié comme l'une des zones à plus forte densité de puissance éolienne sur le littoral andalou²⁶⁴.

L'analyse de M. Tawfik Marrakchi, dans le cadre des travaux de l'IRES, met en lumière la centralité militaire du détroit de Gibraltar dans les stratégies navales des grandes puissances. Pour les États-Unis, il constitue un maillon essentiel de l'axe Ouest-Est, garant du déploiement de la VIe flotte et de l'acheminement énergétique, avec la base de Rota comme point d'ancrage. Le Royaume-Uni y maintient une présence stratégique à travers Gibraltar, doté d'installations navales et de renseignement. De son côté, l'Espagne, présente sur les deux rives, en fait un pilier de sa posture internationale. L'OTAN y conserve une mission de surveillance permanente, adaptée depuis la fin de la Guerre froide à des opérations de sécurité maritime comme Sea Guardian, dans une logique de prévention asymétrique. L'analyse de Tawfik Marrakchi met en lumière l'escalade des rivalités navales dans le détroit, à travers le redéploiement stratégique de la Russie en Méditerranée dès 2011, puis l'émergence de la Chine à partir de 2015 avec des exercices conjoints menés aux côtés de Moscou. Le détroit de Gibraltar s'y révèle comme un espace nodal de la recomposition des rapports de force maritimes²⁶⁵.

En tant qu'acteur directement riverain et grâce à sa façade sud directement ouverte sur le détroit, le Maroc figure aujourd'hui parmi les trois puissances les plus impliquées dans sa sécurisation, aux côtés de l'Espagne et du Royaume-Uni. Cette situation géographique stratégique s'accompagne d'une volonté claire de s'affirmer comme puissance régionale pivot. Le Royaume transforme ainsi sa responsabilité en matière de surveillance maritime en un levier d'influence politique et diplomatique, se positionnant comme acteur indispensable à la stabilité euro-méditerranéenne. Dans cette optique, le hard power maritime marocain s'est renforcé, notamment à travers la montée en puissance de la Marine Royale. Comme l'analyse Tawfik Marrakchi, celle-ci a connu un saut qualitatif et quantitatif, crucial pour la sécurisation des façades maritimes nationales, le détroit de Gibraltar en constituant un point névralgique. Ce renforcement s'est matérialisé par l'achèvement d'infrastructures stratégiques telles que la nouvelle base navale de Ksar Sghir, sur la Méditerranée²⁶⁶.

²⁶⁴ Gutiérrez Castillo, Víctor L., et Juan J. García Blesa. "Le Détroit de Gibraltar et l'application de la normative de l'Union Européenne relative aux énergies renouvelables." *Paix et Sécurité Internationales*, n° 1 (Janvier-Décembre 2013): 103-119.

²⁶⁵ Pour une analyse intégrale des enjeux, voir : Marrakchi, M. Tawfik. "Les perceptions géostratégiques du détroit de Gibraltar par les acteurs." Communication présentée lors de la rencontre internationale Le détroit de Gibraltar : enjeux, défis et approches des acteurs, organisée par l'IRES, Rabat, 24 septembre 2018.

²⁶⁶ Marrakchi, M. Tawfik. "Les perceptions géostratégiques du détroit de Gibraltar par les acteurs." Communication présentée lors de la rencontre internationale Le détroit de Gibraltar : enjeux, défis et approches des acteurs, organisée par l'IRES, Rabat, 24 septembre 2018.

Par ailleurs, l'analyse menée dans *"Marines et Stratégies Navales"*, la Marine Royale se distingue par une stratégie fondée sur la performance et la précision opérationnelle, à rebours de l'approche quantitative de son voisin algérien. Cette modernisation se traduit notamment par l'acquisition de bâtiments de guerre de dernière génération.

La frégate multi-missions Mohammed VI, dédiée à la lutte anti-sous-marine et entrée en service en 2014, constitue le plus grand navire de combat marocain. Ce choix symbolise à la fois une volonté de projection régionale autonome et un alignement stratégique avec les puissances navales occidentales²⁶⁷

Figure 3: La frégate Mohammed VI²⁶⁸

La posture du Maroc comme garant ne repose pas uniquement sur ses capacités propres, mais sur un réseau dense et éprouvé de coopérations bilatérales et multilatérales. Cette collaboration, particulièrement étroite avec les États-Unis, l'Espagne et la France, se manifeste par des exercices militaires de haute technicité et un partage de renseignement jugé crucial par ses partenaires.

Le partenariat stratégique entre le Maroc et les États-Unis dépasse le cadre symbolique de l'exercice *"African Lion"*²⁶⁹, pour s'étendre à des manœuvres navales spécialisées, orientées vers le renforcement de l'interopérabilité face aux menaces hybrides et asymétriques en Méditerranée occidentale. L'exercice Atlas Handshake, documenté par la U.S. Navy (2023) conduit en août 2023, a réuni la frégate marocaine Sultan Moulay Ismail et le destroyer américain USS Paul Ignatius²⁷⁰, avec pour objectif de renforcer l'interopérabilité navale et la préparation opérationnelle dans des environnements complexes²⁷¹. Dans le même esprit,

²⁶⁷ Pour une analyse du rôle stratégique de la frégate Mohammed VI et de la montée en puissance de la marine royale marocaine, voir *Marines et Stratégies Navales*, "Les Marines du Maghreb", Bibliothèque Marine, n°184, novembre 2015, p. 28.

²⁶⁸ Galveli, Jérôme. "La marine royale marocaine privée de son vaisseau amiral pour quelques semaines." *Maghreb Intelligence*, 23 septembre 2020.

²⁶⁹ L'exercice *"African Lion"* constitue l'illustration la plus visible de cette coopération militaire. Il s'agit d'un exercice militaire multinational annuel, organisé et hébergé par le Maroc, impliquant des milliers de soldats des États-Unis et de plusieurs autres pays d'Afrique du Nord et de l'Ouest. Cet événement majeur vise à renforcer les capacités militaires, promouvoir la stabilité régionale et améliorer la coopération dans la lutte contre le terrorisme. Voir : Congressional Research Service (CRS), 2021 : Blanchard, Christopher M. "Morocco: Background and U.S. Relations." Congressional Research Service Report R45387, mise à jour le 30 septembre 2021.

²⁷⁰ Voir : U.S. Navy, "USS Paul Ignatius (DDG 117) Completes Exercise Atlas Handshake with the Royal Moroccan Navy," *Navy.mil*, 29 août 2023.

²⁷¹ Sur l'exercice "Lightning Handshake" : U.S. Navy, "IKE Strike Group Operates with Morocco," *Navy.mil*, 3 mars 2021.

Lightning Handshake (2021) a mobilisé le Carrier Strike Group du USS Dwight D. Eisenhower, la frégate Tarik Ben Ziyad et des unités aériennes marocaines. Selon AFRICOM, ces manœuvres illustrent une coordination interarmées croissante dans la lutte anti-sous-marine, domaine stratégique pour le contrôle des détroits²⁷².

Dans la continuité de cette projection stratégique, l'Espagne apparaît comme un partenaire central dans la sécurisation du détroit de Gibraltar. Sa proximité avec le Maroc et la convergence des menaces régionales justifient une coopération bilatérale étroite. Selon le Real Instituto Elcano (2018), des exercices conjoints réguliers, navals et aériens, renforcent l'interopérabilité et assurent une veille coordonnée sur l'espace méditerranéen occidental. Cette collaboration atteint une dimension stratégique dans le domaine du renseignement, le partage d'informations, notamment en matière de lutte antiterroriste et de contrôle migratoire, a permis aux services marocains de jouer un rôle décisif dans le démantèlement de réseaux extrémistes actifs en Espagne, consolidant ainsi la place du Royaume au sein du dispositif sécuritaire euro-méditerranéen²⁷³.

Un témoignage concret de cette coopération bilatérale stratégique entre le Maroc et l'Espagne est représenté par le projet de liaison fixe à travers le détroit de Gibraltar. Porté conjointement par la Société Espagnole d'Études pour la Communication Fixe à Travers le Détroit de Gibraltar (SECEGSA) et la Société Nationale d'Études du Détroit de Gibraltar (SNED), ce projet incarne une volonté stratégique de créer une connexion physique durable entre l'Afrique et l'Europe, s'inscrivant dans une logique d'intégration régionale et de renforcement des infrastructures. Sa présentation, notamment lors des Journées Techniques Nationales de l'Association Française des Travaux en Souterrain (AFTES) en mars 2025, souligne l'ambition commune des deux États de fluidifier les échanges et d'accentuer l'interdépendance euro-méditerranéenne, malgré le caractère de longue haleine de sa concrétisation²⁷⁴.

Dans le prolongement de leur alliance stratégique, la coopération militaire entre le Maroc et la France se distingue par une intensification des exercices conjoints, illustrant une convergence opérationnelle croissante. Comme le souligne le ministère français des Armées, l'exercice naval annuel Chebec renforce l'interopérabilité des deux marines face aux menaces maritimes

²⁷² Voir également : AFRICOM, "IKE Strike Group Operates with Morocco," *Africa Command*, 4 mars 2021.

²⁷³ Consulter Tato, Isabel, 2018 : "Morocco, Spain and the EU: Security cooperation in the Western Mediterranean." ARI (Análisis Real Instituto), n° 10/2018. Real Instituto Elcano.

²⁷⁴ Federico Fernández, Iago Barreiro Tacon, et Hanane Bounjoum, Le projet de la liaison fixe à travers le détroit de Gibraltar, présentation conjointe SECEGSA–SNED, Journées Techniques Nationales AFTES, Toulouse, 18–19 mars 2025.

contemporaines, tandis que l'exercice Chergui, organisé tous les deux ans, permet une coordination approfondie des forces aériennes dans des scénarios aéroterrestres complexes ²⁷⁵.

De façon complémentaire, le Maroc s'affirme comme un acteur central du Dialogue méditerranéen de l'OTAN, qu'il a rejoint en 1994. Lors de sa visite à Rabat en octobre 2024, Javier Colomina, représentant spécial du Secrétaire général de l'OTAN, a rappelé que le Royaume fut le premier partenaire à conclure un programme de partenariat individualisé avec l'Alliance. Il a également souligné que *“le Maroc a toujours contribué de manière significative à la paix et à la sécurité internationales, en particulier par ses contributions à diverses missions et opérations menées par l'OTAN”*²⁷⁶. Cette coopération s'inscrit dans une approche élargie incluant la réforme du secteur de la défense, la lutte contre le terrorisme, la cybersécurité, la non-prolifération et la sécurité maritime, confirmant la place du Maroc comme partenaire stratégique incontournable en Méditerranée.

Dans le champ migratoire, le Maroc s'impose comme un acteur clé de la gouvernance euro-méditerranéenne. Par sa position géographique et ses instruments de contrôle, il joue un rôle central dans la régulation des mobilités au niveau du détroit de Gibraltar, espace névralgique des flux migratoires Sud-Nord. Reconnu par la Commission européenne comme partenaire stratégique, le Royaume coopère activement à la lutte contre les réseaux de passeurs, à la sécurisation des frontières et à l'amélioration des dispositifs de sauvetage en mer, consolidant ainsi sa place au cœur des dispositifs euro-africains de gestion des migrations²⁷⁷. L'efficacité de ce partenariat est cruciale pour la stabilité régionale, dans un espace maritime où la liberté de navigation et la sécurité sont garanties par le droit international, notamment les articles 37 à 44 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer²⁷⁸.

Cette logique de coopération se prolonge dans le cadre de l'Initiative 5+5 Défense, plateforme interministérielle réunissant cinq États européens (Espagne, France, Italie, Malte, Portugal) et cinq États du Maghreb (Maroc, Algérie, Mauritanie, Libye, Tunisie)²⁷⁹. Le Maroc y joue un rôle actif, notamment aux côtés de la France, dans la planification et la conduite d'exercices multilatéraux. L'un des plus récents, Sea Border 2025, documenté par Vincent Groizeleau,

²⁷⁵ Ministère des Armées, "France-Maroc : une coopération militaire solide et diversifiée," Ministère des Armées, 27 juillet 2023.

²⁷⁶ Organisation du Traité de l'Atlantique Nord. "Visite au Maroc du représentant spécial du secrétaire général de l'OTAN pour le voisinage méridional." Dernière mise à jour le 17 octobre 2024

²⁷⁷ Ambassade de France au Maroc. "La mission de défense et la mission de coopération de sécurité et de défense." Ambassade de France à Rabat, consulté le 21 juin 2025.

²⁷⁸ Nations Unies. Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Montego Bay, 10 décembre 1982. Articles 37 à 44

²⁷⁹ Sur ce point, consulter : Initiative 5+5 Défense, site officiel,

illustre cette dynamique opérationnelle en réunissant huit États membres autour de scénarios de sécurité maritime coordonnée²⁸⁰. Cet engagement atteste de la volonté du Royaume de dépasser les cadres bilatéraux pour affirmer sa stature au sein de formats multilatéraux stratégiques. Aux côtés de l'OTAN, d'AFRICOM et de l'Initiative 5+5, cette diplomatie de défense confère au Maroc un rôle de plus en plus central dans l'architecture sécuritaire euro-méditerranéenne et sahélo-atlantique.

Un constat s'impose avec clarté au regard de l'ensemble des éléments analysés. La stratégie marocaine dans et autour du détroit de Gibraltar ne peut être comprise comme une série d'actions isolées, mais comme l'application cohérente d'une véritable doctrine stratégique, celle du *“pivot maritime”*. Le Royaume transforme la responsabilité de co-gestion d'un chokepoint vital en un puissant levier de smart power, combinant sa force navale, sa coopération internationale et sa diplomatie sécuritaire. Par cette approche multidimensionnelle, le Maroc non seulement sécurise ses propres intérêts, mais contribue activement à la stabilité et à la fluidité des flux critiques pour l'Euro-Méditerranée et au-delà. Pour reprendre les mots du Ministre des Affaires Étrangères marocain, Nasser Bourita, *“Le maritime est un trait d'union du Maroc avec le monde”*²⁸¹, et le Déroit de Gibraltar en est la démonstration la plus tangible de son influence stratégique en Euro-Méditerranée.

Chapitre 4 - Le phosphate, levier du Smart Power marocain en Euro-Méditerranée

Dans un contexte où les ressources naturelles s'imposent comme des leviers d'influence géopolitique, le Maroc cherche à convertir sa rente phosphatière en outil structurant de Smart Power. Détenant la majorité des réserves mondiales, il mobilise le phosphate à l'intersection de la puissance économique, de la diplomatie verte et de l'intégration régionale.

Ce *“Phosphate-land”*, selon l'expression d'Ahmed Ouchtoubane et Mohamed Jebbour, constitue le socle d'une projection stratégique à l'échelle africaine, méditerranéenne et européenne, faisant du Maroc un État-pivot en construction. À travers l'action de l'Office Chérifien des Phosphates (OCP), cette ressource devient un vecteur central d'influence dans l'espace euro-méditerranéen.

Dans le cadre théorique du réalisme néoclassique, ce chapitre analyse comment le Royaume articule ressources internes et contraintes externes pour redéfinir sa position régionale. Trois

²⁸⁰ Voir : Vincent Groizeleau, “L'exercice Sea Border débute en Méditerranée,” Mer et Marine, 17 juin 2025

²⁸¹ Marine & Océans. “Le maritime est un trait d'union du Maroc avec le monde – Nasser Bourita.” Marine & Océans, 22 février 2024.

dimensions sont abordées : le rôle géoéconomique et diplomatique du phosphate (4.1), la construction de partenariats euro-méditerranéens différenciés (4.2), et les tensions structurelles qui en révèlent les limites, notamment autour de la question du "*Sahara Occidental*" (4.3).

4.1 Du gisement stratégique à l'outil géoéconomique et diplomatique:

L'histoire de l'exploitation du phosphate au Maroc s'inscrit dès l'époque coloniale dans une logique de domination économique et de centralité stratégique. Dès le Protectorat, les infrastructures extractives furent orientées vers les besoins de la métropole, instituant ce que Selim Nadi (2025) désigne comme le "*Maroc utile*"²⁸². Dans ce cadre, deux textes fondateurs ont posé les bases d'une nationalisation précoce de la rente phosphatière. Le Dahir du 27 janvier 1920, réservant l'exploitation des phosphates au Makhzen, et celui du 7 août 1920, créant l'Office Chérifien des Phosphates (OCP)²⁸³. Selon ces dispositions, l'OCP, doté de l'autonomie financière et de la personnalité morale, a été chargé de gérer toute la chaîne de valeur²⁸⁴. Cela trouve une résonance concrète dans le lancement, dès 1921 à Khouribga, de la première expédition internationale, acte inaugural d'un secteur appelé à devenir un pilier de la souveraineté nationale²⁸⁵.

Forte de cette trajectoire historique, l'OCP s'impose aujourd'hui, selon son rapport annuel, comme un pilier structurant de la souveraineté économique nationale, bien au-delà de son statut d'entreprise publique. Cette centralité s'est affirmée dès l'indépendance, et plus nettement sous Hassan II, où le phosphate devint un levier stratégique de consolidation étatique. Dans cette logique, l'intégration de la mine de Boucraâ, consécutive à la Marche Verte, a renforcé la souveraineté territoriale sur une ressource vitale. Cela trouve une résonance dans la transformation de l'OCP en un instrument de puissance publique, articulant rentabilité, contrôle stratégique et légitimité monarchique²⁸⁶.

²⁸² Selim Nadi, dans son analyse de l'économie du Protectorat marocain, utilise l'expression "*Maroc utile*" pour désigner la portion du territoire marocain que l'administration coloniale française a identifiée comme stratégiquement et économiquement exploitable. Cette zone, souvent concentrée autour des plaines fertiles, des gisements miniers (phosphates notamment), et des axes de communication et ports, était celle sur laquelle le Protectorat a investi ses efforts en termes d'infrastructures et d'organisation économique. Elle contrastait avec le "*Maroc inutile*", les régions montagneuses ou désertiques, moins propices à l'exploitation directe et plus difficiles à contrôler.

²⁸³ Nadi, Selim. Coloniser l'espace, discipliner le peuple : économie du protectorat marocain. QG Décolonial, 20 mai 2025.

²⁸⁴ Selon une étude menée par Sanita Sanaa, Contrôle de gestion de l'Office Chérifien des Phosphates (Casablanca : École supérieure de commerce et d'administration des affaires, 2008), mémoire de licence.

²⁸⁵ Voir également le site institutionnel du groupe OCP pour une chronologie complète de l'évolution de l'entreprise depuis sa création en 1920. OCP Group. "Notre histoire." Consulté le 21 juin 2025.

²⁸⁶ OCP Group. Rapport Annuel OCP 2020. Casablanca : OCP, 2021.

Dans une perspective plus contemporaine, le Maroc détient environ 70 %²⁸⁷ des réserves mondiales de phosphate (Voir le tableau 1 du chapitre 2). Le Haut-Commissariat au Plan souligne le poids macroéconomique significatif de la filière des phosphates, comme en témoigne la reprise des industries extractives à un rythme de 15,4% et la croissance de 18,9% de la production phosphatée au troisième trimestre 2024, contribuant également à l'amélioration des exportations nationales . La croissance des activités hors agriculture aurait atteint 3,6% au troisième trimestre 2024, et les phosphates, en tant que composante majeure des industries extractives, jouent un rôle dans cette performance²⁸⁸.

Néanmoins, cette performance économique a historiquement révélé une vulnérabilité structurelle. Comme l'analyse Najib Akesbi (2017) dans "*Économie politique et politiques économiques au Maroc*", la centralité du phosphate s'est avérée ambivalente. La hausse des prix dans les années 1970 a certes permis de financer des politiques publiques ambitieuses, mais la chute brutale des cours dès 1975, aggravée par le coût du conflit saharien, a plongé le pays dans une crise de la dette. Sous pression, le Maroc dut adopter un Programme d'Ajustement Structurel imposé par le FMI dans les années 1980. Dans ce contexte, des figures comme Karim Lamrani, à la tête de l'OCP et plusieurs fois Premier ministre, ont joué un rôle pivot en instrumentalisant l'Office comme levier macroéconomique de stabilisation budgétaire, étroitement lié à la monarchie²⁸⁹.

Ces limites structurelles ont fini par imposer une réforme en profondeur. À l'orée du XXI^e siècle, l'OCP cumulait les faiblesses d'une administration publique vieillissante, marquée par une rigidité bureaucratique, une faible productivité et des coûts élevés. Selon une étude du Moroccan Journal of Business Studies, ce modèle étatique peinait à répondre aux exigences d'une économie mondialisée, notamment par son manque d'agilité organisationnelle. Face à cette impasse, une refonte managériale s'est imposée. En 2008, l'Office est devenu OCP S.A, une société anonyme, sous l'impulsion de Mostafa Terrab, nommé PDG en 2006. Ce tournant structurel a marqué le début d'une stratégie de modernisation visant à repositionner le phosphate comme levier de puissance compétitive²⁹⁰.

²⁸⁷ OCP Group. "Qu'est-ce que le phosphate et à quoi sert-il ?" Consulté le 3 juin 2025.

²⁸⁸ Tiré de : Haut-Commissariat au Plan. Note de conjoncture N° 45, Octobre 2024. Rabat : Direction des Études et des Prévisions Financières, 2024, pp. 18–20.

²⁸⁹ D'après Najib Akesbi, *Economie politique, Et politiques économiques au Maroc*. Paru dans: *Economie politique du Maroc*, ouvrage collectif, *Revue Marocaine des Sciences Politiques et Sociales*, Hors-série, volume XIV, avril 2017, p.18-20.

²⁹⁰ Selon Fatima Ezzahra Nouiker et Abdellatif Komat, "*La transformation organisationnelle et la performance: cas de l'OCP*" *Moroccan Journal of Business Studies* 1, n° 1 (2017): 144-145.

Comme l'analysent Pascal Croset et Amar Drissi, cette transformation managériale visait à libérer l'OCP des rigidités administratives pour en faire un acteur compétitif sur les marchés mondialisés. Elle s'est traduite par une professionnalisation des pratiques internes, un alignement sur les standards internationaux (notamment les normes IFRS), et une transparence accrue grâce à la publication des comptes consolidés. Cela a permis de mobiliser des capitaux pour financer un ambitieux plan d'investissement. Dans le même élan, une culture d'entreprise fondée sur la performance, l'innovation et la responsabilisation a été instaurée, faisant évoluer le groupe vers un modèle décentralisé. Toutefois, comme le rappelle le rapport annuel de 2023, l'État marocain conserve 94,12 % du capital, assurant un contrôle stratégique et un alignement durable avec les priorités nationales²⁹¹.

Dans ce contexte, le contrôle stratégique exercé par l'État, parfois perçu comme un monopole opaque, a ravivé un débat national sur la gouvernance des revenus phosphatiers. D'après Tarik Qattab, dans le journal 360 le manque de transparence concernant la contribution réelle de l'OCP au budget de l'État suscite de vives interrogations. Par ailleurs, l'annonce de la filialisation d'OCP Nutricrops, combinée à des rumeurs d'ouverture du capital à des investisseurs étrangers, a renforcé les inquiétudes relatives à une possible dilution du contrôle public²⁹². De manière plus structurelle, ce débat met en lumière une tension persistante entre l'exigence de performance économique et l'impératif de souveraineté, dans un contexte où le phosphate est à la fois perçu comme un bien commun national et un instrument stratégique de la projection géopolitique du Maroc.

Au-delà des débats internes sur la gouvernance, une lecture géopolitique plus large met en évidence une vérité structurelle. La possession de ressources stratégiques peut constituer une vulnérabilité autant qu'un atout. Comme le rappelle Hassan Hami (2023), l'histoire regorge d'exemples où les matières premières ont nourri des convoitises déstabilisatrices, déclenchant des conflits majeurs au Moyen-Orient ou en Asie centrale. Cela trouve une résonance particulière dans le cas marocain, où le phosphate, ressource clé, incarne simultanément un levier de puissance et un facteur de risque. Dans cette optique, le Maroc privilégie une gestion prudente et séquencée, notamment concernant l'extraction de l'uranium contenu dans le phosphate. Cette stratégie de précaution traduit une volonté claire conçue pour transformer cet

²⁹¹ Voir Pascal Croset et Amar Drissi, "OCP: anatomie d'une transformation radicale", *Le Journal de l'École de Paris du Management*, n° 98 (novembre/décembre 2012) : 22-28.

²⁹² *Le360*. "OCP Nutricrops : quand le top management du géant des phosphates brade le principal levier de puissance du Maroc.

atout en smart power tout en consolidant sa souveraineté technologique et son autonomie géoéconomique²⁹³.

Dans une logique d'équilibre entre performance et souveraineté, le Maroc adopte une stratégie de valorisation durable de ses ressources, visant à renforcer son attractivité globale. Le Plan d'Investissement Vert (PIV) de l'OCP pour 2023–2027 incarne cette orientation. Doté de 130 milliards de dirhams (environ 13 milliards de dollars), il s'affirme comme un instrument de Smart Power, aligné sur les priorités mondiales en matière de sécurité alimentaire, de transition énergétique et de lutte contre le changement climatique. Ce programme, au cœur de la diplomatie économique marocaine, reflète les ambitions royales de leadership régional tout en répondant aux critiques environnementales croissantes. Il prévoit une augmentation des capacités de production d'engrais et engage l'entreprise sur une trajectoire de neutralité carbone d'ici 2040. Cette double ambition, économique et écologique, fonde un soft power renouvelé, ancré dans l'expertise industrielle et l'innovation environnementale du Royaume.²⁹⁴

Figure 4 : Importance géoéconomique du phosphate marocain²⁹⁵

Localisation des principales zones d'extraction, infrastructures logistiques et usines de transformation opérées par l'OCP. La carte illustre la centralité du Maroc dans les chaînes de valeur mondiales du phosphate et des engrais.

²⁹³Voir : Hassan Hami, "Géopolitique des phosphates : sécurité alimentaire, compétition et hiérarchie inversée ?", Maroc Diplomatique, 12 juillet 2023.

²⁹⁴ Pour plus de détails sur le PIV et neutralité carbone OCP, Annual Financial Report 2024 (RFA2024)

²⁹⁵ Morocco's phosphate rock and fertiliser production of global significance, CRU Group

4.2 *Le "Phosphate-land" comme catalyseur de partenariats internationaux:*

Dans la continuité des dynamiques précédemment analysées, le phosphate ne se limite pas à une ressource économique stratégique : il constitue désormais un levier central de la politique étrangère marocaine. En articulant puissance minérale et diplomatie d'influence, le Maroc façonne des partenariats structurants qui renforcent sa posture de Smart Power, tant dans l'espace euro-méditerranéen qu'à l'échelle globale. Cette section se penche sur les modalités les plus élaborées de cette stratégie, en abordant notamment le potentiel géopolitique de l'uranium contenu dans les phosphates et la construction progressive de réseaux d'interdépendance avec des puissances régionales et internationales.

Dans une perspective géopolitique renouvelée, le phosphate marocain recèle un potentiel stratégique encore sous-exploité : l'uranium. Selon la World Nuclear Association, le Maroc dispose des plus importantes ressources connues d'uranium contenues dans les roches phosphatées, dépassant largement les gisements traditionnels, notamment australiens. La valorisation de cet uranium, extrait comme sous-produit du processus de fabrication de l'acide phosphorique (WPA)²⁹⁶, présente un double intérêt. D'une part, la rentabilité croissante liée à l'évolution technologique et aux fluctuations des cours mondiaux ; d'autre part, la réduction des contraintes réglementaires relatives à la gestion des déchets faiblement radioactifs.

Dans cette dynamique, l'analyse de Michaël Tanchum, publiée par le Middle East Institute en 2023, éclaire les enjeux sous-jacents. Avec environ 6,9 millions de tonnes d'uranium potentiellement extractibles, le Maroc pourrait se positionner comme un acteur majeur du marché nucléaire civil. Cette perspective jadis hypothétique prend désormais une consistance technologique crédible à moyen terme.

Cela trouve une résonance dans les capacités déjà en place. D'après un rapport de GIS Reports Online, le Royaume dispose, depuis 2007, du réacteur de recherche Triga Mark II au sein du Centre National de l'Énergie Nucléaire, des Sciences et des Technologies (CNESTEN)²⁹⁷. Conçu à des fins médicales et industrielles, notamment pour la production d'isotopes et le dessalement de l'eau, cet équipement témoigne d'une expertise préexistante. Bien que son utilisation à des fins énergétiques nécessite des investissements conséquents, il incarne une volonté manifeste d'explorer les applications stratégiques de l'énergie nucléaire.

²⁹⁶ World Nuclear Association. "Uranium from Phosphates." World Nuclear Association, last updated May 16, 2025.

²⁹⁷ Bousset, Pierre. 2025. "Regimes in the Maghreb Take a Hard Look at Nuclear Energy." GIS Reports Online, 17 janvier 2025.

En complément de sa stratégie nucléaire émergente, l'uranium contenu dans le phosphate marocain s'impose comme un levier central du Smart Power en construction. D'un côté, il renforce le Hard Power du Royaume, en lui offrant une réponse structurelle à une vulnérabilité stratégique majeure, le stress hydrique. La production nationale d'uranium pourrait en effet alimenter des centrales nucléaires de dessalement, intégrées à la stratégie nationale de l'eau, contribuant à l'autonomie énergétique et à la résilience hydrique du pays. De l'autre, cette orientation s'inscrit dans une logique de Soft Power. Le Maroc ne poursuit pas une ambition nucléaire militaire, mais projette une image de fournisseur de solutions durables aux défis globaux, en articulant coopération technologique, transition verte et solidarité Sud-Sud. Cette narration géopolitique s'insère dans une diplomatie de l'innovation orientée vers le nexus eau-énergie-alimentation.

Cette dualité trouve un écho dans l'analyse de Michaël Tanchum (Middle East Institute, 2023), selon laquelle le Royaume tend à dépasser son rôle traditionnel de garant de la sécurité alimentaire pour aspirer à devenir un acteur clé de la sécurité énergétique mondiale. Ce repositionnement stratégique a déjà produit des effets tangibles . En juillet 2023, la Russie par le biais de Rosatom a signé un protocole d'accord avec Water and Energy Solutions pour explorer des projets de dessalement nucléaire, prolongeant une coopération énergétique entamée dès 2017. Parallèlement, les États-Unis, via le développement de technologies de microréacteurs modulaires, envisagent un partenariat visant à répondre aux défis conjoints du changement climatique et de la raréfaction des ressources hydriques.

Dans ce contexte, le Maroc accède à un statut inédit, renforçant son poids diplomatique à travers une interdépendance stratégique . Alors que ses partenaires cherchent à sécuriser un approvisionnement stable en uranium, le Royaume consolide sa marge de manœuvre internationale. Toutefois, cette ambition s'accompagne de responsabilités majeures. Dans une région marquée par l'instabilité du Maghreb au Sahel , l'émergence d'un nouvel acteur dans le cycle du combustible nucléaire civil soulève des préoccupations légitimes en matière de non-prolifération²⁹⁸. À ce titre, le Maroc se trouve sous une surveillance accrue de l'Agence Internationale de l'Énergie Atomique (AIEA).

La portée de son Smart Power dépend donc de sa capacité à équilibrer valorisation stratégique et crédibilité normative, en conjuguant maîtrise technologique (hard power) et adhésion rigoureuse aux normes internationales (soft power)²⁹⁹.

²⁹⁸ Analyse tire de : Friedrich Naumann Foundation, "Green Ammonia in Morocco: Opportunities and Strategic Perspectives," 2024

²⁹⁹ Pour une analyse détaillée, consulter Tanchum, Michaël. "Morocco's Nuclear Option: Russian vs US Technological Cooperation to Power Its Water Scarcity Solutions". Middle East Institute, August 10, 2023.

Aujourd'hui, la concrétisation de cette ambition nucléaire marocaine se dessine, notamment à travers le projet Uranext. Selon des informations rapportées, bien que toujours en phase de développement et en l'absence de confirmation officielle par des instances gouvernementales, ce projet est porté par la start-up éponyme au sein de l'écosystème InnovX de l'UM6P (Université Mohammed VI Polytechnique), avec le soutien d'OCP. Il viserait l'établissement à Jorf Lasfar (El Jadida) d'une usine de production de concentré d'uranium "yellowcake"³⁰⁰, impliquant un investissement initial de 100 millions USD. Le début de sa phase réglementaire, rapporté au 29 mai 2025, marquerait une étape décisive s'il se confirme³⁰¹. Cette initiative, reposant sur des fonds et compétences majoritairement marocains, mettrait en œuvre les synergies industrielles entre les filières phosphate et nucléaire, renforçant ainsi l'autonomie stratégique du Royaume.

Dans l'hypothèse de sa concrétisation, Dans sa version aboutie, le projet Uranext s'affirmerait comme un levier stratégique du Smart Power marocain. Il permettrait au Royaume d'accéder à la chaîne de valeur nucléaire, consolidant sa sécurité énergétique (Hard Power) tout en renforçant son image d'acteur innovant et fiable sur la scène internationale (Soft Power). Selon Michaël Tanchum (Middle East Institute, 2023), cette initiative prolonge l'expérience accumulée par l'OCP depuis les années 1980 dans la production d'acide phosphorique et la récupération d'uranium à travers la firme Prayon. Ce savoir-faire est aujourd'hui réactivé via les partenariats avec l'UM6P, inscrivant cette montée en puissance nucléaire dans une logique d'autonomie technologique durable³⁰².

Le levier phosphatier marocain s'impose comme un axe structurant du Smart Power dans l'espace euro-méditerranéen, notamment en raison de la forte part des exportations de phosphate dans le PIB national. La diplomatie économique du Royaume s'appuie sur cette ressource pour nouer des partenariats stratégiques multiformes, où convergent intérêts agricoles, enjeux climatiques et ambitions géopolitiques.

Dans ce cadre, la coopération avec l'Espagne a pris une tournure stratégique depuis la Haute Réunion de Niveau de 2015, actant un engagement mutuel en matière de transfert

³⁰⁰ Yellow cake, or urania, is an intermediate form of uranium after mining that is usually not very radioactive and can be used in nuclear power plants. When enriched it can be used in nuclear weapons. Ten barrels of yellow cake were stolen in 2023 from a military base in Libya that is home to Russian private military contractors. Sur les dynamiques nucléaires émergentes au Maghreb, voir Pierre Bousset, "Regimes in the Maghreb Take a Hard Look at Nuclear Energy", GIS Reports, 17 janvier 2025.

³⁰¹ En l'absence de confirmation gouvernementale, seule la presse a relayé des informations préliminaires : voir Kenza Filali, "Uranext : une usine de concentré d'uranium 'yellowcake' de 100 M\$ à El Jadida", Le Desk, 11 juin 2025,

³⁰² Michael Tanchum, "Morocco's Nuclear Option: Russian vs. U.S. Technological Cooperation to Power its Water", Middle East Institute, 12 octobre 2023.

technologique dans les secteurs agricoles et d'élevage, comme l'a rappelé le ministère marocain des Affaires étrangères³⁰³. Cette dynamique a été renforcée par le soutien de Madrid, en mars 2022, au plan d'autonomie pour le Sahara, qualifié de "*sérieux, réaliste et crédible*", illustrant l'imbrication entre diplomatie agricole, sécuritaire et territoriale³⁰⁴.

Cette logique d'interdépendance s'est étendue aux périphéries stratégiques de l'Europe. Dès 2012, l'OCP s'est allié à la société turque Turus Tarem pour créer la Black Sea Company for Fertilizers Trade, visant à desservir les marchés d'Europe du Sud-Est et d'Asie centrale. Cette implantation géoéconomique traduit une volonté marocaine de consolider son influence logistique via la sécurité alimentaire³⁰⁵.

Avec la France, une étape décisive a été franchie en octobre 2024, à travers un Mémoire d'Entente entre l'OCP, Bpifrance et l'AFD, mobilisant 350 millions d'euros pour soutenir la décarbonation industrielle et une agriculture durable³⁰⁶. Selon Hassan Hami, cette collaboration illustre une "*hiérarchie inversée*", où le Maroc devient prescripteur de normes africaines, poussant la France à s'aligner sur une vision de co-développement rompant avec l'héritage postcolonial de la "*Françafrique*"³⁰⁷.

À l'échelle européenne, le Partenariat Vert UE-Maroc, signé en 2022, constitue une première du genre pour l'Union. Il confère au Maroc le statut de pionnier en matière de transition écologique au Sud de la Méditerranée. Ce partenariat se traduit concrètement par le programme Terre Verte, doté de 115 millions d'euros, visant à développer des chaînes de valeur agricoles durables dans quatre régions pilotes du Royaume. En s'alignant sur les objectifs du Pacte Vert européen, le Maroc sécurise un accès privilégié au marché de l'UE, tout en bénéficiant de transferts technologiques et de financements structurants³⁰⁸.

Cette coopération dépasse le champ économique pour s'ancrer dans le domaine technoscientifique. En 2024, un accord a été signé entre le CNRS, Sorbonne Université et

³⁰³ Government of Spain and Government of Morocco. 11th Spain-Morocco High-Level Meeting. Joint Declaration. Madrid, June 5, 2015.

³⁰⁴ Pour information sur la reconnaissance par l'Espagne du plan d'autonomie marocain, voir : Ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, "Spain Considers the Moroccan Autonomy Initiative, Presented in 2007, as the Most Serious, Realistic and Credible Basis for the Resolution of the Sahara Dispute," 7 avril 2022.

³⁰⁵ Voir à ce sujet le rapport annuel de l'OCP : OCP Group, Annual Report 2012 (Casablanca: Office Chérifien des Phosphates, 2012) P 11-31.

³⁰⁶ Pour une présentation détaillée, voir OCP Corporate OCP-BPifrance. "Bpifrance and OCP Group strengthen their strategic partnership for food security and industrial decarbonization in Africa." Rabat, 29 octobre 2024.

³⁰⁷ Hassan Hami, "Géopolitique des phosphates : sécurité alimentaire, compétition et hiérarchie inversée ?", Maroc Diplomatique, 12 juillet 2023.

³⁰⁸ Pour une lecture officielle, voir : Commission européenne. European Union and Morocco: A New Green Partnership. IP/22/6362, Bruxelles, 18 octobre 2022.

l'Université Internationale de Rabat, en vue de créer un centre commun de recherche sur les technologies vertes, notamment l'hydrogène. Selon le ministère français de l'Enseignement supérieur, cette coproduction de savoirs témoigne d'un changement de paradigme intellectuel. De son côté, Bpifrance renforce cette dynamique par son expertise en investissement responsable (ESG), contribuant à améliorer la gouvernance environnementale et sociale des projets conjoints³⁰⁹.

Le Plan d'Investissement Vert (PIV) marocain constitue un pivot géostratégique majeur dans les relations euro-méditerranéennes, redéfinissant les termes de l'interdépendance entre le Maroc et l'Union européenne. Il répond de manière pragmatique à deux contraintes structurantes. La première concerne l'entrée en vigueur du Mécanisme d'Ajustement Carbone aux Frontières (CBAM), qui impose une taxe carbone sur les importations en fonction de leur empreinte CO₂. Pour éviter les pénalités associées, l'OCP a engagé un programme de décarbonation estimé à 13 milliards de dollars à l'horizon 2027, visant à électrifier l'ensemble de ses sites industriels à partir d'énergies renouvelables. Cette stratégie pourrait permettre une réduction des émissions de CO₂ comprise entre 70 et 95 %, selon les scénarios du MIT (2022)³¹⁰.

La seconde contrainte concerne l'indépendance stratégique en intrants. L'OCP développe massivement la production d'ammoniac vert, issu de l'électrolyse alimentée par des énergies renouvelables. Selon RES4Africa (2023), une production annuelle d'un million de tonnes est attendue dès 2027, portée à trois millions à l'horizon 2032³¹¹. Cette trajectoire confirme, selon Euromesco (2024), l'ambition du groupe de renforcer sa compétitivité sur le marché européen tout en consolidant son rôle dans la transition vers une économie bas-carbone.³¹²

Dans une perspective plus large, ce repositionnement traduit un tournant stratégique dans l'approche marocaine de l'interdépendance. En s'alignant proactivement sur les régulations européennes, le Royaume ne subit plus les normes extérieures : il les anticipe, les intègre et les transforme en levier d'influence. Il devient un acteur pivot pour l'UE, essentiel à la sécurisation des chaînes d'approvisionnement, à l'accélération de la transition verte et à l'ouverture vers l'Afrique. Cette relation prend ainsi une dimension symbiotique : l'Union bénéficie de l'ancrage régional et des ressources marocaines, tandis que le Maroc accède à des

³⁰⁹Pour un aperçu officiel de cette coopération, voir : Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (France), Signature d'une déclaration d'intention pour le renforcement de la coopération franco-marocaine dans l'enseignement supérieur et la recherche, 29 octobre 2024.

³¹⁰ MIT, "Decarbonizing OCP: Renewable Energy Transition and Economic Modeling"

³¹¹ RES4Africa, "Ammonia Roadmap for North Africa," 2023.

³¹² Euromesco, "Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) and Its Implications for Mediterranean Countries," juillet 2024.

financements, des technologies vertes et une reconnaissance stratégique. Selon l’IEMed, le Partenariat Vert Maroc-UE se configure désormais comme un outil de co-construction géopolitique, convertissant une dépendance historique en souveraineté partagée et en influence conjointe³¹³.

En définitive, la mobilisation croissante des ressources stratégiques marocaines dans les secteurs agricole, énergétique et logistique témoigne de l’émergence d’une diplomatie de niche résolument tournée vers la construction de convergences d’intérêts, à rebours des logiques de puissance coercitive (Cooper, 1990). Le cas emblématique de l’uranium contenu dans le phosphate illustre cette sophistication croissante. De simple ressource agricole, il devient un vecteur structurant d’une stratégie multidimensionnelle, articulant sécurité hydrique, énergétique et alimentaire. Ainsi, inscrites dans une temporalité stratégique de long terme, ces dynamiques révèlent un Smart Power marocain en cours de consolidation fondé sur la souveraineté technologique, la durabilité systémique et une intégration géoéconomique maîtrisée.

4.3 Les Limites et Tensions du Smart Power marocain en Euro-Méditerranée

La stratégie maritime et phosphatière du Maroc, bien qu’ambitieuse et multidimensionnelle, ne suit pas une trajectoire linéaire. Elle demeure encadrée par des contraintes structurelles profondes. En dépit de ses réussites, le Smart Power marocain se construit dans un contexte de tensions persistantes : conflits juridiques irrésolus, rivalités géopolitiques régionales et décalage entre la projection internationale du Royaume et certaines réalités documentées à l’échelle domestique. Le paradigme marocain du Smart Power se façonne dans un équilibre précaire, révélateur de la complexité propre aux puissances intermédiaires en construction.

La question du statut du “*Sahara Occidental*” demeure l’un des points de tension géopolitique les plus sensibles pour le Maroc, cristallisé notamment autour de l’exploitation des ressources phosphatières. Ce contentieux constitue un défi structurant pour la stratégie de Smart Power du Royaume, en opposant ses ambitions économiques et diplomatiques à des contestations juridiques persistantes et à la pression de la société civile internationale. Toutefois, la reconnaissance de plus en plus marquée de la souveraineté marocaine sur la région, initiée par la déclaration américaine de 2020, puis consolidée par une série de soutiens bilatéraux (Espagne, Allemagne, Israël, etc.) témoigne d’un basculement progressif des équilibres diplomatiques. En dépit de l’absence d’une reconnaissance formelle par les Nations unies, la

³¹³Aboushady, Nora, et Alexia Faus Onbargi. "Green Hydrogen Partnerships between the EU and the Southern Mediterranean: Challenges and Opportunities for Coherent and Just Energy Transitions." Dans IEMed Mediterranean Yearbook 2023: Twin Transitions in the Mediterranean: Environmental & Digital, 48-54. Barcelone : IEMed, 2023.

dynamique actuelle laisse entrevoir une résolution de facto de la question à l'échelle internationale.

Malgré les avancées diplomatiques en faveur de la souveraineté marocaine sur le Sahara, le pilier juridique de cette position demeure fragilisé par une contestation persistante, notamment portée par des acteurs non étatiques. Parmi eux, l'ONG Western Sahara Resource Watch (WSRW) joue un rôle central dans la dénonciation de ce qu'elle qualifie de "*pillage des ressources naturelles d'un territoire non autonome*"³¹⁴. Selon ses rapports annuels, l'exploitation de la mine de Boucraâ violerait le droit international en l'absence de consentement explicite du "*peuple sahraoui*"³¹⁵, auquel les résolutions onusiennes reconnaissent le droit à l'autodétermination. WSRW publie des données détaillées sur les volumes de phosphate exportés, les revenus associés, ainsi que les entreprises internationales impliquées, dans une logique de naming and shaming visant à fragiliser la légitimité commerciale de la chaîne de valeur. Cette stratégie activiste vise à exercer une pression normative et réputationnelle sur les partenaires économiques du Maroc, en s'appuyant sur une lecture rigoureuse du droit international humanitaire³¹⁶.

Ce conflit normatif s'est traduit par une série de décisions judiciaires de grande portée au sein de l'Union européenne. La Cour de justice de l'UE (CJUE) a en effet annulé plusieurs accords de pêche et d'association commerciale entre le Maroc et l'UE, au motif qu'ils incluaient le "Sahara Occidental" sans consentement explicite du peuple sahraoui. En s'appuyant sur le principe d'autodétermination et la règle de l'effet relatif des traités, la Cour a estimé que ces accords ne pouvaient s'appliquer à un territoire non autonome sans consultation directe de sa population. Bien que la CJUE n'ait pas employé la notion de pillage, cette jurisprudence crée une insécurité juridique significative, en particulier pour les exportations agricoles, halieutiques et potentiellement phosphatières. Toutefois, d'après un rapport de la Commission européenne (2023), aucune exportation directe de phosphate en provenance du "Sahara Occidental" n'a été enregistrée vers l'Union, ce qui indique un réaligement des flux commerciaux en réponse à ce contentieux.³¹⁷

³¹⁴ En droit international humanitaire, le terme "pillage" désigne l'appropriation illégale de biens ou de ressources dans un territoire occupé, sans le consentement explicite du peuple concerné. Selon les Conventions de La Haye (1907) et de Genève (1949), il constitue une violation grave du droit des conflits armés, en particulier lorsqu'il concerne des ressources naturelles dans un contexte de souveraineté contestée.

³¹⁵ Cette notion juridique repose notamment sur les résolutions de l'Assemblée générale des Nations unies, qui considèrent ce territoire comme "non autonome" tant qu'aucun processus d'autodétermination n'a été mené à son terme.

³¹⁶ Voir : Western Sahara Resource Watch, P for Plunder: Morocco's Exports of Phosphates from Occupied Western Sahara, 2022. With Data from 2021, avril 2022,

³¹⁷ Consulter : Commission européenne, Document de travail des services de la Commission – Rapport 2023 sur les effets et avantages pour la population du "Sahara Occidental" en ce qui concerne l'extension des préférences tarifaires aux produits originaires du "Sahara Occidental", SWD(2024) 57 final, Bruxelles, 13 mars 2024.

Face aux accusations de “*pillage*” et à une jurisprudence européenne de plus en plus contraignante, le Maroc déploie une stratégie institutionnelle et discursive visant à légitimer son action. Le discours officiel, soutenu par plusieurs allocutions royales, insiste sur l’ancrage historique du Sahara dans le territoire national et affirme que l’exploitation des ressources est orientée vers le développement local. À l’occasion du 40e anniversaire de la Marche Verte, le roi Mohammed VI affirmait à Laâyoune “*Les revenus des ressources naturelles continueront d’être investis au profit des habitants*”³¹⁸ de la région. Cette narration est consolidée par les actions de la Fondation Phosboucraâ, bras social de l’OCP, qui met en avant des initiatives en matière d’éducation, d’emploi et d’inclusion économique. En parallèle, les autorités marocaines et dans certains cas européennes soulignent les effets socio-économiques positifs des accords commerciaux, même contestés, pour renforcer l’intégration régionale et les capacités locales³¹⁹.

Ainsi, la controverse autour du “*Sahara Occidental*” s’impose comme un révélateur des tensions inhérentes à la stratégie de Smart Power du Maroc. En conjuguant affirmations souverainistes, diplomatie partenariale et développement local instrumentalisé, le Royaume cherche à transformer une vulnérabilité géopolitique en levier de légitimation. Cette capacité à intégrer contestation normative et projection stratégique témoigne d’une gouvernance proactive, qui vise à consolider sa position d’État pivot tout en définissant les termes de la souveraineté dans un ordre international fragmenté.

Ce différend constitue, de manière avérée, le point nodal de la rivalité structurelle qui oppose le Maroc et l’Algérie, modelant profondément la dynamique géopolitique du Maghreb. Cette confrontation, loin de se limiter à une tension conjoncturelle, est identifiée par de nombreux analystes comme le conflit structurant de la région. L’Algérie apporte un soutien indéfectible au Front Polisario, englobant une assistance politique, financière et militaire substantielle, motivée tant par des considérations idéologiques d’autodétermination que par des intérêts géopolitiques de puissance régionale.

Cette compétition s’est étendue à l’ensemble du continent africain. Le retour du Maroc au sein de l’Union Africaine en 2017, après plus de trois décennies d’absence, a notamment ouvert un nouveau front diplomatique intense. Sur ce terrain, chaque acteur cherche activement à consolider ses alliances et à rallier des soutiens à sa position respective. Les initiatives diplomatiques et économiques accrues du Maroc en Afrique, perçues comme une tentative

³¹⁸ Discours de Sa Majesté le Roi Mohammed VI à Laâyoune, 6 novembre 2015, à l’occasion du 40e anniversaire de la Marche Verte. (Palais royal du Maroc via AP). Voir aussi : Mohammed VI, discours à Laâyoune, 17 février 2003 (sur Tanger Med, si cette citation y était pertinente).

³¹⁹ Consulter : Phosboucraa Foundation, Positive Impact – Rapport Annuel 2023, Laâyoune, 2023.

d'affirmer son influence et de contester le leadership régional, sont systématiquement interprétées par Alger comme une stratégie visant à empiéter sur sa sphère d'influence traditionnelle et, ultimement, à l'isoler sur la scène continentale³²⁰.

Comme l'analyse un rapport de l'International Crisis Group, cette animosité historique, exacerbée depuis la rupture des relations diplomatiques en août 2021, se manifeste par une fermeture de l'espace aérien, une course aux armements effrénée et une méfiance généralisée qui paralyse toute perspective d'intégration régionale, notamment l'Union du Maghreb Arabe³²¹. Cette confrontation agit comme un puits de gravité géopolitique qui absorbe et déforme toute initiative de coopération régionale, la transformant en un pion dans un jeu d'influence plus large. En outre, elle empêche l'émergence d'une politique européenne unifiée et cohérente envers le Maghreb, les capitales européennes étant contraintes de naviguer prudemment entre les deux pôles. Cette fragmentation permet à Rabat et à Alger de jouer des rivalités inter-européennes et de dicter une partie des termes de leurs relations bilatérales avec l'Europe telle qu'analyse dans un policy brief par Anthony Dworkin³²².

En plus de ces tensions et rivalités, le Maroc est confronté à une gestion énorme de flux migratoires, étant à la fois un pays de transit et de destination dans les pays récents. d'après une analyse de Le détroit de Gibraltar, point de passage névralgique entre l'Atlantique et la Méditerranée, constitue un deuxième foyer de tensions qui met en lumière les paradoxes du Smart Power marocain. La position du Royaume en tant que partenaire sécuritaire indispensable pour l'Europe dans la gestion des flux migratoires lui confère un levier d'influence considérable. Toutefois, ce rôle de “gendarme” de l'Europe, dont le Maroc essaie de s'émanciper de plus en plus pour être perçu comme un partenaire crédible, se paie au prix d'une dégradation de son image et de son soft power, en raison de violations des droits humains documentées et récurrentes³²³.

La coopération en matière de gestion migratoire est l'un des piliers des relations entre le Maroc et l'Union européenne. Dans le cadre de la politique européenne d’“externalisation” du contrôle de ses frontières, le Maroc est devenu un partenaire incontournable, jouant un rôle de verrou pour les routes migratoires en provenance d'Afrique subsaharienne. Cette position de

³²⁰ Sur le sujet, voir : Yahia H. Zoubir, *The Western Sahara Conflict in the Algerian–Moroccan Relations*, Friedrich-Ebert-Stiftung, 2023.

³²¹ Consulter : International Crisis Group, *Gérer les tensions entre l'Algérie et le Maroc*, Rapport Moyen-Orient et Afrique du Nord n°247, 29 novembre 2024.

³²² Anthony Dworkin, *The Maghreb Maze: Harmonising Divergent European Policies in North Africa*, European Council on Foreign Relations, janvier 2024.

³²³ Pour approfondir : Mehdi Lahlou, *La politique migratoire européenne vue du Maroc : contraintes et opportunités*, Fondation Friedrich Ebert – Bureau de Rabat, octobre 2021.

gardien des frontières européennes est un atout majeur du hard power marocain, lui offrant un levier de négociation significatif, notamment avec l'Espagne et l'UE dans son ensemble³²⁴. La coopération est souvent de nature transactionnelle, le Maroc conjugue son implication active dans la lutte contre l'immigration irrégulière par des avantages économiques et politiques, la menace d'un relâchement des contrôles est un instrument de pression diplomatique³²⁵.

Cependant, cette efficacité sécuritaire a un coût réputationnel élevé qui écorne le soft power du Royaume, Amnesty International, Human Rights Watch, Migreurop et le Global Detention Project, publient régulièrement des rapports accablants sur le traitement des migrants et des demandeurs d'asile au Maroc. Amnesty international par exapmle documentent une série de violations graves des droits humains. L'incident le plus médiatisé reste la tragédie survenue à la frontière de l'enclave espagnole de Melilla en juin 2022, où au moins personnes ont perdu la vie lors d'une tentative de franchissement massif, suite à un usage jugé excessif et disproportionné de la force par les forces de sécurité marocaines et espagnoles. Les ONG dénoncent également des pratiques systématiques d'arrestations arbitraires suivies de déplacements forcés de migrants subsahariens vers des zones reculées et désertiques près de la frontière algérienne, les mettant en danger. S'y ajoutent des critiques sur les conditions de détention déplorables, le manque de transparence sur les lieux et le nombre de personnes détenues, et des allégations de traitements racistes et dégradants à l'encontre des migrants noirs-africains³²⁶.

Cette accumulation de critiques crée un déficit de soft power pour le Maroc. Elle contredit directement le discours officiel du Royaume, qui se présente comme un leader de la coopération Sud-Sud et un défenseur d'une approche humaniste de la migration, comme en témoigne son rôle dans l'adoption du Pacte mondial pour les migrations à Marrakech en 2018. Cette dissonance entre le discours et la pratique est exploitée par ses rivaux régionaux, notamment l'Algérie, qui peuvent utiliser ces rapports pour dénoncer le Maroc sur la scène internationale et contester ses prétentions au leadership moral.

L'analyse des limites et des tensions inhérentes à la stratégie de Smart Power du Maroc dans l'espace euro-méditerranéen révèle une diplomatie complexe, opérant au sein d'un réseau dense de contraintes structurelles. Loin d'être des obstacles périphériques, le contentieux

³²⁴ Nora El Qadim, "La politique migratoire européenne vue du Maroc : contraintes et opportunités", *Politique européenne*, no 31 (2010) : p. 91–118.

³²⁵ Mehdi Lahlou, *Migration Dynamics in Play in Morocco: Trafficking and Political Relationships and Their Implications at the Regional Level*, MENARA Working Papers No. 26, novembre 2018.

³²⁶ Amnesty International, *Maroc/Espagne. La lenteur et les carences des enquêtes "sentent la dissimulation"*, six mois après la mort de 37 personnes à la frontière de Melilla, 13 décembre 2022.

juridique sur le “*Sahara Occidental*”, les coûts réputationnels liés à la gestion migratoire et la rivalité paralysante avec l'Algérie constituent le cadre opérationnel même dans lequel s'exerce l'influence marocaine. Ces défis ne neutralisent pas entièrement la stratégie du Royaume, mais ils la contraignent, la façonnent et l'obligent à une adaptation permanente.

La manœuvre stratégique la plus sophistiquée du Maroc a sans doute été de transformer sa plus grande vulnérabilité, le statut non résolu du “*Sahara Occidental*” en son levier diplomatique le plus puissant. En érigeant cette question en “*aune qui mesure la sincérité des amitiés et l'efficacité des partenariats*³²⁷”, imposant à ses partenaires, et en premier lieu à l'Union européenne, un choix binaire. La coopération dans des domaines aussi variés que le commerce, la sécurité, l'énergie ou la pêche devient implicitement conditionnée par un alignement, ou du moins une non-opposition, sur la question de son intégrité territoriale.

La robustesse de la stratégie marocaine ne repose pas sur une adhésion généralisée à son modèle, mais sur sa capacité à intégrer la question de l'intégrité territoriale, considérée comme un intérêt national fondamental, au cœur de toutes ses relations bilatérales et multilatérales. Cette configuration s'inscrit dans une lecture réaliste néoclassique, telle que formulée par Gideon Rose, où les choix de politique étrangère traduisent une adaptation constante aux contraintes internes de sécurité et de légitimité.

Conclusion de la Partie II: Maîtrise des flux, gouvernance des ressources : le Maroc à la croisée des puissances

La Partie II a démontré que le Maroc ne se limite pas à occuper un espace de transit maritime ou à exploiter une rente minière. Il s'impose de manière croissante comme un acteur structurant des dynamiques régionales et globales, conjuguant capacité de projection, maîtrise territoriale et attractivité stratégique. Le rôle de pivot maritime, tel que formulé dans notre cadre conceptuel, signifie ainsi que le Royaume contrôle non seulement des points de passage logistiques critiques, mais qu'il parvient à les insérer dans une stratégie cohérente de développement, de diplomatie et de rayonnement régional. La convergence entre instruments de hard power, tels que la modernisation navale, le déploiement militaire ou la coopération sécuritaire, et les ressorts de soft power, incarnés par le succès logistique de Tanger Med, la diplomatie proactive ou la crédibilité religieuse, illustre une hybridation efficace. Celle-ci constitue le cœur de l'approche marocaine du smart power.

³²⁷ Mohammed VI. « Discours à la Nation à l'occasion de la Révolution du Roi et du Peuple », 21 août 2022

Dans cette optique, la sécurisation physique du détroit de Gibraltar ne peut être dissociée de la valeur géoéconomique qu'il génère. Le hard power protège, le soft power valorise, et leur interaction façonne une matrice d'influence dont le Maroc tire un avantage stratégique réel. Cette dynamique donne tout son sens au dictum maritime formulé dans notre cadre conceptuel: *“Qui influence les points de passage maritimes critiques commande les voies maritimes mondiales ; qui commande les voies maritimes mondiales dicte le pouls des flux commerciaux et énergétiques globaux ; qui dicte le pouls des flux commerciaux et énergétiques globaux dirige le cap de l'économie mondiale”*

Le Maroc donne à cette maxime une réalité empirique, en combinant stabilité régionale, connectivité transcontinentale et leadership industriel.

Parallèlement, l'analyse du *“Phosphate-land”*, selon l'expression d'Ahmed Ouchtoubane et Mohamed Jebbour, met en lumière une diplomatie des ressources fondée sur l'interdépendance et la diversification des alliances. L'OCP, loin de se réduire à une entreprise extractive, devient un acteur stratégique global, intégré dans les chaînes de valeur mondiales, porteur d'initiatives technologiques, écologiques et agricoles à haute valeur ajoutée. Cette transformation illustre un processus d'affirmation géopolitique dans lequel le Maroc convertit sa dotation naturelle en levier de coopération. Si cette stratégie ne constitue pas encore un smart power achevé, elle marque une trajectoire ascendante, dans laquelle le Royaume développe les contours d'un État pivot en construction.

Cette projection reste cependant traversée par des tensions normatives, notamment sur la question du *“Sahara Occidental”*. Loin d'affaiblir l'ambition marocaine, cette controverse devient un levier diplomatique par lequel Rabat conditionne certains partenariats, tout en consolidant sa posture d'interlocuteur central dans l'espace euro-méditerranéen. Ce jeu d'équilibre entre contrainte juridique, affirmation souveraine et logique d'intégration régionale illustre la capacité marocaine à naviguer dans un environnement incertain et compétitif, conformément aux principes du réalisme néoclassique.

En définitive, la Partie II a confirmé que la stratégie marocaine de smart power repose sur une gestion stratégique des interdépendances. Elle combine puissance maritime, gouvernance des ressources et diplomatie différenciée, au service d'une ambition d'influence sans hégémonie. Le Maroc ne cherche pas à imposer, mais à articuler, il transforme ses contraintes en opportunités, ses ressources en vecteurs d'adhésion, et son positionnement géographique en

centralité politique. À travers cela, il consolide son rôle d'État-pivot au sein d'un ordre euro-méditerranéen en recomposition.

La Partie III évaluera désormais si cette stratégie, construite avec méthode et résilience dans l'espace euro-méditerranéen, peut être transposée dans un environnement aux logiques profondément différentes : celui du Sahel, théâtre d'instabilités, de rivalités sécuritaires et de recompositions stratégiques où le Maroc tente également de projeter son influence.

Partie III - ÉTUDE COMPARATIVE : LE SMART POWER MAROCAIN ENTRE ANCRAGE EURO-MÉDITERRANÉEN ET PROJECTION SAHÉLO-SAHARIENNE

Après avoir analysé en profondeur la construction et les mécanismes du Smart Power marocain dans l'espace euro-méditerranéen, cette troisième partie se propose d'élargir l'analyse vers le voisinage méridional du Royaume : l'espace sahélo-saharien. Il s'agit ici de répondre à la seconde dimension de notre problématique : dans quelle mesure le Maroc, en tant qu'acteur émergent et pivot, parvient-il à projeter une influence stratégique différenciée dans deux environnements géopolitiques contrastés ?

Ce troisième volet vise à confronter les logiques d'action marocaines dans deux façades géostratégiques à partir des deux leviers majeurs de sa puissance , le pivot maritime et le phosphate-land. À travers cette comparaison, il s'agira d'identifier les continuités, les inflexions et les ajustements opérés par Rabat en fonction des rapports de force, des attentes des partenaires et des dynamiques régionales propres à chaque espace.

Le chapitre 5 s'attache à définir les priorités géopolitiques du Royaume dans la région sahélienne, en analysant les outils mobilisés , ainsi que la réception de cette stratégie par les acteurs locaux. Ce chapitre mettra en lumière la manière dont le Maroc cherche à s'imposer comme un partenaire central de la stabilisation du Sahel et de la refondation de son architecture régionale. Surtout, cette partie comprend une étude comparative approfondie de la stratégie marocaine au Sahel, en la replaçant dans son environnement stratégique complexe, marqué par des dynamiques internes et des facteurs externes.

Le chapitre 6, quant à lui, constitue le cœur comparatif de notre démonstration. Il mobilise le cadre théorique du réalisme néoclassique pour comparer les usages différenciés des leviers stratégiques marocains dans les deux espaces. D'un côté, nous examinerons la projection du pivot maritime dans sa déclinaison sahélienne à travers l'Initiative Royale Atlantique, en mobilisant notamment l'entretien réalisé avec le professeur Zakaria Aboudahab en collaboration avec le Réseau stratégique sur le Sahel. De l'autre, nous analyserons l'évolution du phosphate-land comme outil d'influence, d'un instrument géoéconomique intégré au marché européen, il devient au Sud un vecteur de co-développement et de diplomatie agricole, incarné par l'action d'OCP Africa.

Cette comparaison permettra de dégager les logiques différenciées, mais convergentes, d'un même projet géopolitique. L'affirmation du Maroc comme puissance émergente capable de conjuguer flexibilité contextuelle et cohérence stratégique dans sa quête d'ancrage, de reconnaissance et de projection régionale.

Chapitre 5 - Le Smart Power marocain au Sahel : entre sécurité, ancrage et rayonnement.

Ce cinquième chapitre a pour objectif d'introduire l'élargissement de la stratégie marocaine de Smart Power à l'espace sahélo-saharien. Dans cette perspective, il s'agit tout d'abord d'analyser le Sahel en tant que région instable, marquée par une profonde crise de souveraineté, des vulnérabilités sécuritaires endémiques et un déficit structurel de développement.

Cette lecture géopolitique du contexte sahélien constitue une étape préalable essentielle pour comprendre les logiques d'intervention du Maroc, qui s'inscrivent dans une dynamique d'influence graduelle mais ciblée. L'analyse se concentrera ensuite sur les instruments mobilisés par le Royaume, qu'ils soient religieux, économiques, logistiques ou sécuritaires, pour renforcer son positionnement dans une région en recomposition. Enfin, cette stratégie sera confrontée à celles d'autres puissances extérieures, souvent perçues comme déconnectées des réalités locales ou animées par des logiques unilatérales. Ce contraste permettra de mettre en lumière les spécificités de l'approche marocaine.

5.1 Le Sahel : Epicentre d'une crise de souveraineté et de sécurité

La fragilité étatique au Sahel a constitué un terreau propice à l'insurrection djihadiste, transformant progressivement la région en l'un des principaux foyers du terrorisme mondial. Comme l'indique Sarah Bielaou (*Vision of Humanity*, 2023), cette violence, en forte

augmentation depuis 2007, fait du Sahel la zone concentrant plus de la moitié des décès terroristes à l'échelle globale³²⁸. Des États comme le Mali, le Burkina Faso ou le Niger, identifiés par *Al Jazeera Centre for Studies* parmi les dix pays les plus affectés, voient leur souveraineté minée par des groupes armés tels que le GSIM³²⁹ ou l'EIGS³³⁰, qui exploitent à la fois la faillite institutionnelle et les tensions locales. Cette dynamique ne se limite pas à une crise sécuritaire, elle génère également des défis humanitaires et de développement majeurs, accentuant la vulnérabilité structurelle de l'espace sahélien³³¹.

Au-delà de la menace djihadiste, le Sahel est exposé à d'autres facteurs d'insécurité systémiques. Beza Tesfaye (2022) souligne que le changement climatique agit comme un véritable multiplicateur de menaces, en intensifiant les tensions préexistantes et en générant de nouvelles vulnérabilités. La région, qui se réchauffe 1,5 fois plus vite que la moyenne mondiale, connaît une dégradation de 65 % de ses terres cultivables, tandis que la raréfaction de l'eau accentue les conflits entre éleveurs et agriculteurs. Ces pressions écologiques alimentent des dynamiques violentes et transforment des migrations saisonnières traditionnelles en déplacements forcés, tout en favorisant, dans un contexte de précarité extrême, le recrutement par des groupes armés³³².

Parallèlement, l'insécurité alimentaire et nutritionnelle atteint un seuil critique, conséquence aggravée par les conflits armés, les chocs économiques et les aléas climatiques. Selon une évaluation conjointe du Programme Alimentaire Mondial (PAM) et de la FAO, relayée également par le Comité permanent inter-États de lutte contre la sécheresse dans le Sahel (CILSS) et le Réseau d'information sur la sécurité alimentaire (FSIN), environ 49,5 millions de personnes seront confrontées à une insécurité alimentaire aiguë durant la période de soudure en 2024. Le Mali figure parmi les "*points chauds*³³³" identifiés, avec un risque imminent de famine dans plusieurs zones rurales³³⁴. Cette crise alimentaire s'accompagne d'une dynamique de déplacement forcé massive.

³²⁸ Bielaus, Sarah. "Shifting Sands in Security: Foreign Counterterrorism Influences in the Sahel." *Vision of Humanity*, 15 avril 2025

³²⁹ Le Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (GSIM) est une coalition jihadiste affiliée à Al-Qaïda, active principalement au Sahel.

³³⁰ L'État islamique au Grand Sahara (EIGS) est une branche régionale de l'organisation État islamique, rivale du GSIM, également impliquée dans de nombreuses violences au Mali, au Burkina Faso et au Niger

³³¹ Al Jazeera Centre for Studies. *The Sahel's Shifting Sands: How Security Landscape Is Redrawing Regional Alliances*. 27 mars 2025

³³² Beza Tesfaye, "Climate Change and Conflict in the Sahel," *Council on Foreign Relations*, 9 novembre 2022.

³³³ L'expression 'point chaud' désigne ici une zone cumulant des facteurs de crise tels que l'insécurité, la vulnérabilité climatique, l'effondrement des services publics et le risque élevé de déplacement ou de famine

³³⁴ CILSS, FSIN et GNAFC. *Rapport régional pour le Sahel et l'Afrique de l'Ouest 2023*. Niamey et Rome : Réseau mondial contre les crises alimentaires, 2023.

Enfin, les tensions identitaires et communautaires, souvent réduites à tort à des antagonismes ethniques, constituent en réalité un levier central de mobilisation violente. Selon une analyse du Policy Center for the New South, la pauvreté, la faiblesse institutionnelle et la corruption agissent comme causes profondes des conflits, tandis que l'ethnicité est systématiquement instrumentalisée par une "*diversité d'acteurs*³³⁵" afin d'exacerber les divisions et de faciliter le recrutement. Les groupes armés islamistes, en particulier, exploitent ce terreau pour se présenter comme des "*protecteurs*³³⁶" de communautés marginalisées face à un État perçu comme absent ou partial, aggravant ainsi la fragmentation sociale et la dynamique de violence³³⁷.

L'ensemble de ces facteurs d'instabilité insécurité grandissante. La migration massive et les déplacements forcés sont devenus une caractéristique prégnante du Sahel. D'après le Centre d'études stratégiques de l'Afrique, près de 4,5 millions de personnes ont déjà été déracinées, dépendant d'une aide humanitaire chroniquement sous-financée³³⁸. Ces déplacements internes et transfrontaliers ne sont pas de simples mouvements démographiques, mais des indicateurs de l'effondrement des moyens de subsistance et de la détérioration des conditions de vie, poussant les populations vers des zones perçues comme plus sûres, mais souvent déjà surchargées en ressources.

Ces dynamiques cumulées ont transformé le Sahel en une arène centrale de la compétition géopolitique mondiale. Si les grandes puissances y interviennent de manière souvent récente, réactive et fragmentée, une perspective plus ancrée dans la durée s'impose pour comprendre l'action marocaine. Avant d'analyser dans la section suivante les projets concrets déployés par le Royaume, il convient ainsi de replacer la relation entre le Maroc et l'espace sahélo-saharien dans une profondeur historique propre, distincte des logiques néo-interventionnistes dominantes.

La profondeur des relations entre le Maroc et le Sahel, bien antérieure à la période coloniale, est mise en évidence par l'analyse historique de Mamadou Diallo. Celui-ci rappelle l'origine sahélo-saharienne des Almoravides au XI^e siècle, l'expansion saadienne jusqu'à Tombouctou au XVI^e siècle, ainsi que les liens commerciaux soutenus, documentés notamment par des

³³⁵Cette diversité d'acteurs inclut aussi bien des gouvernements que des groupes criminels, des mouvements séparatistes ou encore des organisations djihadistes.

³³⁶ Cette prétention à un rôle de protection s'inscrit dans une stratégie de légitimation employée par des groupes jihadistes pour gagner l'adhésion locale, notamment en se posant en rempart contre les abus des forces étatiques ou les tensions intercommunautaires.

³³⁷ Rida Lyammouri, "Tribal Dynamics in the Sahel: Key to Reestablishing Peace and Development," Policy Brief, Policy Center for the New South, Octobre 2019.

³³⁸Centre d'études stratégiques de l'Afrique, Un nombre record de déplacements forcés en Afrique du fait des conflits, 19 septembre 2024.

actes de vente reliant Fès à la boucle du Niger. Il insiste aussi sur l’ancrage spirituel de cette relation, illustrée par l’installation à Fès du fondateur de la confrérie Tijaniyya, devenue un vecteur majeur d’influence marocaine en Afrique de l’Ouest. Selon Diallo, ces interactions politiques, économiques et religieuses ont façonné un terreau favorable à une coopération durable, nourrie par des affinités culturelles enracinées³³⁹.

Cette trame historique permet d’éclairer la stratégie africaine contemporaine du Maroc, telle qu’analysée dans le rapport de l’Institut Royal des Études Stratégiques (2012). La politique étrangère post-indépendance vise à consolider les liens historiques avec l’Afrique subsaharienne, objectif qui a connu une inflexion majeure sous le règne de Mohammed VI. Le rapport souligne en effet l’émergence d’une nouvelle approche de coopération fondée sur le développement partagé, faisant de l’identité africaine du Royaume non seulement un héritage historique, mais également un levier géostratégique structurant³⁴⁰.

Mohamed Hangoure (2022) prolonge cette lecture en soulignant que les liens historiques, culturels et politiques du Maroc avec l’Afrique subsaharienne constituent aujourd’hui des atouts géopolitiques tangibles, positionnant le Royaume comme un véritable hub du commerce international à destination du continent. Croisant les analyses de l’IRES et de Hangoure, il apparaît que la stratégie africaine actuelle du Maroc ne relève pas d’une innovation isolée, mais bien d’une réactivation pragmatique et modernisée de relations anciennes, déjà mises en lumière par des historiens comme Mamadou Diallo. Si la question du morcellement territorial issu de la période coloniale reste implicite, ces travaux convergent sur l’idée que l’histoire sahélo-marocaine constitue une ressource stratégique mobilisée dans la projection contemporaine du Royaume³⁴¹.

5.2 Priorités stratégiques et instruments du Smart Power marocain au Sahel

La réalité sahélienne, exposée dans la section 5.1, exerce des répercussions directes sur la posture stratégique du Maroc. Le Royaume ne perçoit pas le Sahel comme une périphérie secondaire, mais comme un espace vital dont la fragilité structurelle affecte ses propres intérêts de sécurité.

Selon l’Institut Royal des Études Stratégiques (IRES), l’instabilité de la région alimente la rivalité géopolitique, intensifie les dynamiques de militarisation, et accroît les risques liés à

³³⁹ Diallo, Mamadou. "Sahel & « Maroc » : Un survol historique des Almoravides à la Tijaniya." Présentation pour la formation continue de l'EGE, Rabat, 29 Octobre 2015. p 1-9

³⁴⁰ Institut Royal des Etudes Stratégiques. Les relations Maroc-Afrique : les voies d'une stratégie globale et renouvelée. Rapport général de l'étude thématique, Novembre 2012. p 8- 47

³⁴¹ Hangoure, Mohamed. "Relations économiques Maroc-africaines : Bilan et perspectives." Revue Internationale des Sciences de Gestion 5, no. 3 (2022): p 981

l'extrémisme violent et au terrorisme. Dans ce contexte, le Maroc a défini des priorités claires et mobilise un ensemble d'instruments issus de ses propres ressources pour projeter une influence stabilisatrice. Il se positionne comme un acteur central dans les efforts de prévention et de lutte contre ces menaces, soulignant ainsi l'importance stratégique qu'il accorde à la sécurité sahélienne dans sa propre architecture de Smart Power³⁴².

Face à l'instabilité persistante au Sahel, la doctrine marocaine adopte une approche résolument préventive. D'après une analyse du Moroccan Institute for Policy Analysis (MIPA), cette stratégie repose sur la gestion des menaces "à distance"³⁴³, notamment par l'exportation d'un modèle national de "sécurité spirituelle"³⁴⁴ et par un engagement actif dans la stabilisation de son voisinage régional³⁴⁵. Le levier spirituel, en particulier, est incarné par l'Institut Mohammed VI pour la formation des imams, morchidines et morchidates. Comme le confirme une littérature stratégique abondante, et selon les analyses du Policy Center for the New South, cette diplomatie religieuse s'impose comme l'un des instruments les plus singuliers et les plus efficaces du soft power marocain³⁴⁶.

Cette posture a permis au Royaume de s'imposer comme un acteur crédible et fiable sur la scène internationale. Le Royal United Services Institute (RUSI), dans son rapport de février 2025, décrit le Maroc comme un "pont historique entre l'Afrique du Nord et l'Afrique de l'Ouest"³⁴⁷, capable de mobiliser des instruments diplomatiques, économiques et sécuritaires pour renforcer la sécurité collective et promouvoir un développement durable. Une reconnaissance internationale qui constitue un succès diplomatique, consacre l'efficacité du soft power marocain et renforce la légitimité de son action dans la gouvernance sécuritaire du Sahel.

Le second levier réside dans la gestion de la question migratoire, désormais centrale dans la stratégie diplomatique marocaine. Comme le montre une étude intitulée "La politique migratoire européenne vue du Maroc", le Royaume développe une politique migratoire à

³⁴²Institut Royal des Études Stratégiques (IRES). ATLAS – Le Maroc, puissance régionale. Rabat : IRES, 2021. p 68-78

³⁴³ Par cela, on entend la capacité du Maroc à contenir les menaces extérieures (terrorisme, instabilité régionale) sans implication militaire directe, en s'appuyant sur la coopération sécuritaire, la médiation diplomatique ou le soft power religieux.

³⁴⁴ La sécurité spirituelle renvoie à une doctrine marocaine promouvant un islam du juste milieu (soufisme, rite malikite, commanderie des croyants) comme rempart contre l'extrémisme.

³⁴⁵ Hmimnat, Salim. Morocco's Religious "Soft Power" in Africa: As a Strategy Supporting Morocco's Expansion in Africa. Rabat : Moroccan Institute for Policy Analysis (MIPA), juin 2018.

³⁴⁶ Voir également : Cherkaoui, Noamane, et Youssef Tobi. The Maghreb's Outlook Towards the Sahel: An Analysis of Morocco, Algeria, and Mauritania Standpoints. Policy Paper PP-19-21. Rabat : Policy Center for the New South, octobre 2021.

³⁴⁷ Beatriz de León Cobo, Nicholas Hopton, et Burcu Ozcelik, Morocco as a Strategic Partner in Supporting the Sahel Region's Security (Londres : Royal United Services Institute, 13 février 2025)

double registre. Loin de se limiter à un rôle d'exécutant des orientations européennes, il mobilise sa position géographique comme levier de négociation, ce que El Qadim Nora, qualifie de "*rente géographique*³⁴⁸". Sur un premier plan, le Maroc s'affiche comme un partenaire clé de l'Union européenne dans la lutte contre les migrations irrégulières. Sur un second, il mène une stratégie différenciée qui vise à maximiser les retombées diplomatiques, politiques et économiques de cette coopération. Cette "*contre-stratégie*³⁴⁹" s'exprime notamment par une capacité à retarder, renégocier ou réinterpréter les engagements perçus comme déséquilibrés, en particulier les accords de réadmission des migrants³⁵⁰. Ainsi, comme le note Luisa Faustini Torres, le Maroc devient un acteur central dans le dispositif européen d'externalisation de la gestion migratoire, tirant parti de cette position pour renforcer ses leviers diplomatiques et conditionner son engagement à des contreparties politiques et économiques³⁵¹.

Dans le prolongement de la stratégie migratoire, le levier sécuritaire constitue un axe complémentaire essentiel. Le partenariat sécuritaire avec le Maroc présente un potentiel significatif de renforcement, notamment en matière de surveillance des flux transfrontaliers dans l'espace sahélo-saharien. Ce renforcement apparaît essentiel pour anticiper et contrer l'infiltration de groupes extrémistes violents dans cette région particulièrement instable. D'après une analyse du Policy Center for the New South (2025), les États-Unis considèrent d'ailleurs le Maroc comme un acteur incontournable de la sécurité régionale, en raison de son engagement constant en faveur de la stabilité en Afrique du Nord et au Sahel.

Dans cette perspective, Rida Lyammouri et Fadoua Ammari soutiennent qu'un Sahara pleinement intégré et pacifié sous souveraineté marocaine constitue un levier central pour consolider l'ordre régional. Une telle configuration réduirait les risques de voir cette zone devenir un sanctuaire pour des réseaux criminels transnationaux ou des groupes armés violents. Toutefois, les auteurs soulignent que la stabilité ne saurait reposer uniquement sur des dispositifs sécuritaires, elle exige une stratégie plus globale, articulant intégration économique, coopération diplomatique et développement durable. C'est précisément dans cette optique que s'inscrit l'Initiative Atlantique portée par le Maroc, conçue comme une

³⁴⁸Il s'agit ici de l'exploitation stratégique d'une position géographique favorable, pour obtenir des avantages politiques, économiques ou diplomatiques, notamment dans le cadre de la gestion des flux migratoires.

³⁴⁹Le terme de 'contre-stratégie' renvoie, selon Marwa Daoudy, à l'ensemble des tactiques déployées par un acteur en situation d'asymétrie pour rééquilibrer la négociation, en retardant, renégociant ou réinterprétant les termes imposés. Voir Marwa Daoudy, "Une négociation en eaux troubles ou comment obtenir un accord en situation d'asymétrie", *Négociations*, vol. 2, n° 6, 2006, p. 65–81.

³⁵⁰El Qadim, Nora. "La politique migratoire européenne vue du Maroc: contraintes et opportunités." *Politique européenne*, no. 31 (2010): 91–118.

³⁵¹Faustini Torres, Luisa. "Hindering Democracy Through Migration Policies? An Analysis of EU External Migration Policies' Impacts on the Democratisation of Morocco." In Chapter 3, 1–24 (Berlin: Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung, 2022)

réponse multidimensionnelle aux défis structurels de la région³⁵². La sous-section suivante en analysera la portée géopolitique et stratégique.

Le levier du Smart Power marocain repose également sur une projection économique structurée, centrée sur l'interdépendance avec les économies sahéliennes et ouest-africaines. En particulier, le secteur bancaire joue ici un rôle moteur. Selon Maroc Étude, les groupes Attijariwafa Bank, Bank of Africa et la Banque Centrale Populaire déploient un réseau dense en Afrique subsaharienne, représentant en 2024 près de 20 % de l'activité bancaire en Afrique de l'Ouest³⁵³. De plus, comme le souligne l'African Scientific Journal, leur rôle dépasse le simple cadre commercial, ces institutions agissent comme des catalyseurs du développement économique, en finançant les infrastructures et en accompagnant l'essor du secteur privé local³⁵⁴. Dès lors, cette stratégie d'expansion intégrée permet au Maroc de diversifier ses leviers d'influence, tout en se positionnant comme un hub financier régional et une passerelle entre les marchés africains et internationaux.

En guise de synthèse, le Policy Paper du Policy Center for the New South offre une lecture condensée mais éclairante des priorités marocaines au Sahel. La stratégie déployée par le Royaume s'articule autour de quatre axes fondamentaux :

- Eriger le Maroc en porte d'entrée économique vers le continent.
- Renforcer le soutien international à sa souveraineté sur les provinces sahariennes.
- Contenir l'influence algérienne dans l'espace sahélo-maghrébin.
- Jouer un rôle pivot dans l'architecture sécuritaire régionale à travers des mécanismes de coopération multilatérale.

Toutefois, cette ambition géopolitique, aussi cohérente soit-elle, n'est pas exempte de tensions. Sur le plan interne, le poids croissant de la dette publique constitue un facteur de vulnérabilité qui pourrait entraver les marges d'action. Sur le plan régional, c'est l'inimitié persistante avec l'Algérie qui reste le principal facteur de blocage, Alger s'emploie activement à neutraliser l'influence marocaine en l'écartant des dynamiques collectives, minant ainsi toute possibilité d'intégration maghrébine ou sahélienne inclusive³⁵⁵.

³⁵² Rida Lyammouri et Fadoua Ammari, Moroccan Sahara: Renewed U.S. Support and Its Regional Implications (Rabat: Policy Center for the New South, avril 2025).

³⁵³ Groupes marocains incontournables : Décryptage du secteur financier africain, Maroc étude, juillet 2024,

³⁵⁴ Voir Bassim Elidrissi Hajar et Said El Bouazizi, L'industrie bancaire au Maroc : évolution, défis et opportunités dans un contexte mondial en mutation, African Scientific Journal, vol. 3, n° 28 (février 2025) : 1105–1127.

³⁵⁵ Voir également : Cherkaoui, Noamane, et Youssef Tobi. The Maghreb's Outlook Towards the Sahel: An Analysis of Morocco, Algeria, and Mauritania Standpoints. Policy Paper PP-19-21. Rabat : Policy Center for the New South, octobre 2021.

5.3 *Analyse comparative : le Maroc face aux stratégies des autres puissances au sahel*
Avant d'aborder les stratégies d'influence des puissances extérieures au Sahel, il importe de s'arrêter sur les dynamiques africaines elles-mêmes, en particulier sur l'émergence d'une volonté d'appropriation endogène des enjeux sécuritaires. Cette aspiration, résumée par la formule désormais classique de "*solutions africaines aux problèmes africains*³⁵⁶", incarne une tentative de réaffirmation de la souveraineté stratégique des acteurs régionaux face à des crises de plus en plus complexes et transnationales.

La CEDEAO, à cet égard, illustre un cas emblématique de transformation institutionnelle. Conçue initialement comme une communauté économique, elle a progressivement assumé un rôle politico-sécuritaire central, notamment à travers l'intervention de l'ECOMOG dès 1990 au Libéria, marquant une première projection militaire concertée au nom de la stabilité régionale. Pourtant, cette architecture, qui avait suscité des espoirs d'autonomisation stratégique, se trouve aujourd'hui profondément fragilisée.

Dirk Kohnert, dans un article acéré, va jusqu'à qualifier la CEDEAO de "*tigre de papier*³⁵⁷", minée de l'intérieur par la dislocation politique de plusieurs de ses États membres, en particulier ceux de l'Alliance des États du Sahel (AES). L'organisation, encerclée par des régimes militaires issus de ruptures institutionnelles, voit ainsi son autorité contestée, son rôle affaibli et sa légitimité diluée, dans une région où l'effondrement de l'ordre régional rend la gouvernance collective d'autant plus illusoire³⁵⁸.

À l'échelle continentale, l'Union africaine a structuré son engagement sécuritaire à travers l'Architecture africaine de paix et de sécurité (APSA), qu'elle active notamment via des mandats confiés à la CEDEAO, tout en menant elle-même des opérations, comme la MISMA déployée au Mali en 2013³⁵⁹.

Dans le même esprit, certains États africains ont endossé un rôle sécuritaire majeur. Le Nigéria, par exemple, a longtemps joué un rôle central dans les interventions de la CEDEAO. Selon Steve Page (*Géopolitique du Nigéria*, 2015), sa diplomatie régionale repose historiquement sur une logique d'intervention, traduite par un soutien actif aux opérations de

³⁵⁶Cette formule traduit une revendication d'autonomie stratégique, portée notamment par l'Union africaine depuis les années 2000, en réaction à la dépendance envers les interventions extérieures. Elle implique une africanisation des mécanismes de sécurité, de médiation et de gouvernance.

³⁵⁷ L'expression 'tigre de papier', popularisée par Mao Zedong, désigne une entité qui semble puissante en apparence mais qui est en réalité fragile, inefficace ou incapable d'imposer son autorité. Dans le contexte régional ouest-africain, elle renvoie à l'incapacité structurelle de la CEDEAO à faire respecter ses décisions face aux régimes militaires. Voir Dirk Kohnert, 2023.

³⁵⁸ Kohnert, Dirk. La CEDEAO, autrefois puissance affirmée en Afrique de l'Ouest, réduite à un tigre de papier ? Hamburg: German Institute for Global and Area Studies (GIGA), août 2023.

³⁵⁹ Union africaine. Historique de l'opération MISMA – Mission internationale de soutien au Mali sous conduite africaine. Mission de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel (MISAHEL), consulté le 3 juillet 2025.

maintien de la paix. Toutefois, cette posture s'érode par la criminalité croissante, les conflits internes et les fragilités structurelles réduisent sa capacité d'action et affaiblissent sa crédibilité sur la scène continentale³⁶⁰.

Si le Nigéria a longtemps incarné cette posture de "gendarme régional"³⁶¹, il n'en reste pas moins que d'autres puissances africaines ont également affirmé leur rôle sécuritaire dans l'espace sahélien. D'après International Crisis Group (2015), le Tchad s'est ainsi distingué par le déploiement d'une armée réputée pour sa robustesse, notamment dans les opérations contre Boko Haram³⁶². Le Sénégal, sous la présidence de Bassirou Diomaye Faye, tente pour sa part de réconcilier les positions de la CEDEAO et de l'AES, selon L'ISS Today³⁶³. La Mauritanie, enfin, adopte une approche plus discrète mais tout aussi stratégique, en participant au Processus de Nouakchott et en assurant l'accueil de réfugiés maliens, comme l'atteste la Banque mondiale³⁶⁴.

Toutefois, ces initiatives africaines se heurtent à d'importantes contraintes structurelles. Selon un policy brief de l'International Growth Centre (2025), le G5 Sahel, créé en 2014 pour incarner une approche collective de la sécurité enracinée localement, a vu sa crédibilité ébranlée par le retrait de trois de ses membres fondateurs. Cette dynamique fragilise la capacité de l'organisation à agir de manière coordonnée et autonome face aux menaces transnationales³⁶⁵.

Figure 5: Les États membres du G5 Sahel³⁶⁶.

³⁶⁰ Voir à ce sujet : Page, Steve. "Le Nigeria, une puissance continentale imaginaire ?" *Hérodote* 2015/4, no. 159 (2015) : 155–165.

³⁶¹ Cela désigne un État jouant un rôle moteur dans la gestion des crises régionales, notamment par des interventions militaires, des médiations politiques ou des opérations de maintien de la paix. Dans le cas du Nigéria, cette posture s'est manifestée à travers son leadership militaire et diplomatique au sein de la CEDEAO, notamment lors des crises au Libéria, en Sierra Leone ou plus récemment en Gambie.

³⁶² Pour plus de détails, voir: International Crisis Group, "Les défis de l'armée tchadienne", 22 janvier 2021 ; Amandine Gnanguènon, "Le Tchad dans son environnement régional", Friedrich-Ebert-Stiftung, février 2021.

³⁶³ Pour une exploration plus complète, cf. Issaka K. Souaré, "Could Senegal help mediate tensions between ECOWAS and AES states?", *ISS Today*, 12 juin 2024.

³⁶⁴ Pour un approfondissement de ce processus, voir: Groupe de la Banque mondiale. "La Mauritanie accueille le Forum Nouakchott+10 : Un nouveau cap pour l'élevage et le pastoralisme au Sahel et en Afrique de l'Ouest." Banque mondiale, 31 octobre 2024

³⁶⁵ Mahmood, Amna. *The G5 Sahel: At the nexus of fragility, conflict, and climate*. Policy Brief XXX-25054. International Growth Centre, Février 2025.

³⁶⁶ Ibid

L'Initiative d'Accra, lancée en 2017 pour enrayer la diffusion des violences vers les littoraux, illustre un autre effort de structuration sécuritaire à l'échelle régionale. Portée par le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo et initialement le Burkina Faso, cette démarche reposant sur l'autofinancement et la coopération opérationnelle traduit une volonté affirmée d'autonomisation stratégique. Pourtant, comme le souligne *ISS Today* (2014), elle demeure entravée par l'insuffisance des moyens, les rivalités et le manque de coordination³⁶⁷.

Un rapport plus récent de l'Institute for Security Studies (2024) met en lumière un constat plus large, le véritable nœud réside dans le décalage entre les ambitions affichées et les capacités concrètes de mise en œuvre. Ces initiatives, bien qu'indispensables à l'émergence d'un cadre de sécurité africain pérenne, ne pourront atteindre leur plein potentiel sans une refondation des logiques de partenariat international, fondée sur l'écoute des dynamiques locales et la reconnaissance du leadership régional³⁶⁸.

Cette faiblesse structurelle des réponses endogènes, souvent portées par des États eux-mêmes fragilisés, en limite l'impact opérationnel sur le terrain. Elle ouvre ainsi la voie à l'intervention d'acteurs extérieurs, qui exploitent les failles de la gouvernance régionale. Dans ce contexte de recomposition, l'imbrication des enjeux sécuritaires et géopolitiques engendre un véritable marché concurrentiel de la sécurité et de l'influence, marqué par la coexistence de stratégies divergentes portées par une pluralité de puissances. Les ruptures avec les partenaires traditionnels comme la France et les rapprochements avec Moscou ou Ankara ne sont pas de simples réallocations conjoncturelles, mais une transformation structurelle. Le rapport entre États sahéliens et puissances étrangères est désormais fondé sur une logique transactionnelle et un désir d'affirmation de la souveraineté, plutôt que sur des schémas postcoloniaux.

Face à cette nouvelle donne, les différentes puissances déploient des modèles d'influence distincts, synthétisés dans ce tableau :

³⁶⁷ Abatan, Jeannine Ella, Michaël Matongbada, et Sampson Kwarkye. "Les États côtiers d'Afrique de l'Ouest doivent renforcer leur résilience face à l'instabilité sahélienne." *ISS Today*, 30 septembre 2019. Institut d'Études de Sécurité.

³⁶⁸ Kanté, Aïssatou, Fahiraman Rodrigue Koné, Hassane Koné, Issaka K Souaré, Djiby Sow, Lori-Anne Théroux-Bénoni, et Paulin Maurice Toupane. *Rethinking responses to unconstitutional changes of government in West Africa*. West Africa Report 50. Institute for Security Studies, Juin 2024.

Tableau 3 : Tableau Comparatif des Stratégies d'Influence des Acteurs Extérieurs au Sahel(2020-2025)

Acteur)	Objectifs Stratégiques	Principaux Instruments	Principaux Partenaires au Sahel
Maroc ³⁶⁹	Stabilité régionale, projection continentale, consolidation de la souveraineté sur le "Sahara Occidental", contre-influence algérienne	Diplomatie religieuse (formation d'imams), investissements économiques (banques, infrastructures), coopération sécuritaire (formation, renseignement), Initiative Atlantique.	Alliance des États du Sahel (AES), Sénégal, Côte d'Ivoire.
Algérie ³⁷⁰	Maintien de la sphère d'influence ("pré carré"), sécurité des frontières, leadership régional, soutien au principe d'autodétermination	Diplomatie historique (médiation), coopération sécuritaire (CEMOC), projets d'infrastructures (route transsaharienne), liens énergétiques.	Historiquement le Mali et le Niger ; relations tendues avec l'AES depuis 2023.
France / UE ³⁷¹	Stabilité régionale, lutte contre le terrorisme, maintien de l'influence postcoloniale, contrôle des flux migratoires. Sentiment anti-français et Échec d'intervention ³⁷² .	Militaire : Opérations (ex-Barkhane), missions de formation (EUTM, EUCAP). Économique : Aide publique au développement, Alliance Sahel. Diplomatique : Soutien politique aux processus démocratiques.	Historiquement : Mali, Burkina Faso, Niger, Tchad. Actuellement : En redéfinition, pivot vers les pays côtiers du Golfe de Guinée.
États-Unis ³⁷³	Lutte contre le terrorisme, compétition stratégique avec la Chine et la Russie, prévention de la déstabilisation régionale.	Militaire : Soutien logistique et en renseignement (ISR), bases de drones (ex-Niger), programmes de formation ciblés. Économique : Aide au développement ciblé (USAID), Global Fragility Act. Diplomatique : Pressions pour la démocratie, partenariats ciblés.	Historiquement : Niger, Tchad. Actuellement : Recentrage sur les États côtiers (Bénin, Côte d'Ivoire, Ghana), maintien d'un engagement minimal au Sahel.
Russie ³⁷⁴	Influence géopolitique, accès aux ressources minières (or, uranium), contrats d'armement, affaiblissement de l'influence occidentale.	Militaire : Déploiement de mercenaires (Africa Corps/Wagner), ventes d'armes, accords de défense. Économique : Accords sur les ressources naturelles. Diplomatique/Soft Power : Guerre de l'information, désinformation, soutien aux régimes putschistes à l'ONU.	Actuellement : Mali, Burkina Faso, Niger (Alliance des États du Sahel - AES).
Turquie ³⁷⁵	Expansion des marchés économiques, influence régionale en tant que puissance moyenne, promotion d'un modèle alternatif non-occidental.	Militaire : Vente de drones (Bayraktar TB2) et autres équipements, accords de coopération militaire, formation. Économique : Investissements (BTP, textile), commerce. Diplomatique/Soft Power : Aide humanitaire, diplomatie religieuse (écoles, mosquées), bourses d'études.	Actuellement : Niger, Mali, Burkina Faso, mais aussi Nigeria, Somalie (présence panafricaine croissante).

³⁶⁹ León Cobo, Beatriz, Nicholas Hopton, et Burcu Ozcelik. "Morocco as a Strategic Partner in Supporting the Sahel Region's Security." Royal United Services Institute (RUSI), 13 février 2025.

Policy Center for the New South. "The Moroccan Sahara: Renewed U.S. Support and Its Regional Implications." Policy Brief, 2025.

³⁷⁰ Louisa Dris-Aït Hamadouche, "L'Algérie et la sécurité au Sahel : lecture critique d'une approche paradoxale", *Afriq'Orient*, no. 90 (Été 2014) : 105-121.

³⁷¹ Marangio, Rossella. *Shifting Sands: Hedging Strategies in Sahel–Maghreb Relations*. Paris: European Union Institute for Security Studies (EUISS), 23 mai 2025.

³⁷² Shurkin, Michael. *L'intervention française au Sahel et l'évolution de la doctrine de contre-insurrection*. Étude de l'IRSEM, n° 90, novembre 2021.

³⁷³ Ray, Charles A. "Is the United States Losing the Sahel?" Foreign Policy Research Institute, May 2024.

³⁷⁴ Laura Rajosefa, *The Future of Strategic Competition in the Sahel Region: Placing Partnership First*, Wright Flyer Papers No. 93 (Maxwell Air Force Base, AL: Air Command and Staff College, 2022).

³⁷⁵ Didier Billion, "La Turquie en Afrique : entre stratégie économique et diplomatie musulmane", IRIS, 2023.

L'analyse comparée des stratégies révèle un éclatement du jeu sahélien, structuré autour de modèles d'influence aux logiques divergentes. L'approche occidentale, centrée sur la lutte contre le terrorisme et la gouvernance démocratique, s'est souvent heurtée à un rejet populaire, nourri par la perception d'une posture néocoloniale et déconnectée des réalités locales. La Russie, à l'inverse, incarne une politique de puissance fondée sur le soutien militaire inconditionnel aux régimes putschistes, contre l'accès à des ressources stratégiques, dans une logique de troc géopolitique. La Chine opère par une pénétration économique discrète mais massive, à travers le financement d'infrastructures sans condition politique, consolidant ainsi son image de partenaire non-ingérent. La Turquie, quant à elle, tisse une influence ascendante mêlant soft power islamique et hard power technologique, tout en cherchant à se poser en alternative aux puissances occidentales.

Dans ce champ d'acteurs concurrentiels, le Maroc se distingue par une stratégie intégrée, hybride et moins intrusive, que le Policy Center qualifie d' "*engagement constructif*"³⁷⁶. En s'appuyant sur une convergence entre légitimité historique, proximité culturelle et ambitions géoéconomiques, le Royaume propose un modèle articulé autour de l'interconnexion sécuritaire, économique, religieuse et diplomatique. Contrairement à la logique transactionnelle des grandes puissances, cette approche repose sur une vision de co-développement et d'ancrage régional, incarnée notamment par l'Initiative Atlantique. Le Maroc n'opère pas comme un donneur d'ordres, mais comme un médiateur et un pont entre les espaces sahélo-sahariens, euro-méditerranéens et atlantiques³⁷⁷.

Il ressort de ce panorama que le Sahel reste un foyer d'instabilité, où la multiplication des acteurs et des intérêts renforce l'insécurité plutôt qu'elle ne la résout. L'Alliance des États du Sahel, malgré sa volonté d'autonomie, s'inscrit dans un système de partenariats qui entretient, parfois indirectement, les dynamiques conflictuelles. Les initiatives panafricanistes, portées par l'idéal d' "*appropriation africaine*"³⁷⁸ telle que formulée par Tardy (2009), peinent à s'imposer faute de moyens et de coordination.

Dans ce contexte, le Maroc se distingue par une approche enracinée dans des liens historiques, culturels et spirituels profonds avec la région. En mobilisant ses instruments de

³⁷⁶ Cela désigne une approche diplomatique fondée sur la coopération, la médiation et la légitimation par le soft power, par opposition à des interventions militaires ou coercitives. Elle s'inscrit dans la volonté du Maroc de promouvoir une stabilité partagée en Afrique à travers le dialogue, la formation et le développement conjoint.

³⁷⁷ Yade, Rama, et Abdelhak Bassou. Behind Morocco's Bid to Unlock the Sahel. Policy Center for the New South, 24 mai 2024. Publié initialement sur AtlanticCouncil.org.

³⁷⁸ African ownership, pour une analyse détaillée de ce principe, voir: Tardy, Thierry. L'Union africaine et la sécurité collective : vers un multilatéralisme régional ? Paris : Institut d'études de sécurité de l'Union européenne, 2009

Smart Power , influence religieuse, puissance bancaire, diplomatie proactive , il transforme cette zone d'instabilité en opportunité de co-développement, consolidant sa posture de leader africain.

C'est dans cette dynamique d'influence réfléchie que s'inscrivent deux leviers stratégiques majeurs, au cœur de la projection marocaine au Sahel : l'industrie phosphatière et l'Initiative Atlantique. Le chapitre suivant s'attache à en dévoiler les ressorts géoéconomiques et diplomatiques, révélateurs d'une diplomatie à la fois ancrée, pragmatique et résolument tournée vers le Sud.

Chapitre 6 - Un Smart Power adaptatif : entre deux espaces et deux ressources:

Ce chapitre vise à répondre de manière directe à la problématique centrale du mémoire en procédant à une étude comparative de la stratégie marocaine de Smart Power dans deux espaces géopolitiques distincts , l'Euro-Méditerranée et le Sahel. Il s'agit de déterminer dans quelle mesure le Maroc reproduit une même logique d'influence ou adapte ses leviers à la configuration spécifique de chaque région.

Cette réflexion s'appuiera notamment sur les enseignements d'un podcast inédit réalisé avec le professeur Zakaria Aboudahab, expert des dynamiques régionales et de la sécurité au Sahel, en collaboration avec le Réseau de réflexion stratégique sur la sécurité au Sahel. Ce témoignage constitue le fil conducteur de l'analyse.

Avant d'engager cette comparaison, une attention particulière sera portée à l'analyse des deux principaux instruments de la stratégie marocaine dans l'espace sahélien . Le levier maritime, à travers l'Initiative Atlantique, et le levier phosphatier, à travers l'action d'OCP Africa. L'ensemble de ces analyses préparera le terrain pour une comparaison structurée des deux stratégies régionales, afin de dégager les convergences, les divergences, et les logiques d'adaptation propres à un acteur émergent en quête d'influence dans un environnement international fragmenté.

6.1 Le "Pivot Maritime" prolongé : l'Initiative Royale Atlantique comme résonance méditerranéenne.

La politique étrangère du Maroc, portée par la vision du Roi Mohammed VI, s'est inscrite au fil des deux dernières décennies dans un processus structurant de reconfiguration stratégique, affirmant avec clarté et constance l'ancrage africain du Royaume. Cette orientation ne se limite plus à un simple registre symbolique ou discursif , elle se traduit désormais par des

initiatives concrètes, pensées pour redéfinir les rapports de force et d'influence sur le continent. À cet égard, le discours royal du 6 novembre 2023 prononcé à l'occasion du 48^e anniversaire de la Marche Verte marque une inflexion décisive. Il érige la façade atlantique du Royaume en pilier géopolitique de son rayonnement continental, en introduisant une vision intégrée et ambitieuse à travers ce que l'on désigne désormais comme l'Initiative Royale Atlantique³⁷⁹.

Lancée dans une perspective de reconfiguration stratégique, l'Initiative Atlantique vise à transformer la façade maritime du Maroc en vecteur d'intégration africaine. Au-delà de sa fonction économique, elle entend offrir aux pays sahéliens enclavés un accès structurant à l'océan, tout en instaurant un corridor logistique et politique à même de renforcer les dynamiques Sud-Sud. Cette ambition trouve un écho dans les propos du professeur Zakaria Aboudahab, qui soulignent la portée géopolitique de cette démarche et sa capacité à redéfinir les rapports d'influence régionaux. En prolongeant les fondements de la stratégie marocaine de pivot maritime, exposée précédemment, cette initiative fait de l'Atlantique non un simple atout national, mais l'axe majeur d'une projection panafricaine articulant sécurité, connectivité et co-développement.

Le professeur Zakaria Aboudahab souligne que *“la valorisation stratégique de la façade atlantique marocaine ne constitue pas une idée nouvelle”*, mais s'inscrit dans une genèse institutionnelle amorcée depuis plusieurs années. Il rappelle que *“le Haut-Commissariat au Plan a initialement contribué à la structuration du concept, l'Office chérifien des phosphates (OCP) n'en reprenne les bases dès 2009”*. Ce processus a néanmoins été freiné par les effets déstabilisants du Printemps arabe, avant de connaître un regain à partir de 2022, lors d'une réunion ministérielle qui en a défini les piliers³⁸⁰.

Dans cette dynamique, le Maroc ne cherche pas à imposer une logique d'investissement vertical, mais s'affirme comme un acteur de co-construction régionale. Il privilégie une gouvernance inclusive avec les États sahéliens, les impliquant directement dans la définition des priorités et la conduite des projets. Selon Jad Rejouani, cette faculté à instaurer une coresponsabilité décisionnelle et à intégrer les partenaires africains dans la gestion opérationnelle constitue *“l'un des atouts majeurs du modèle atlantique marocain”*³⁸¹.

³⁷⁹ Mohammed VI, Discours à la Nation à l'occasion du 48^e anniversaire de la Marche Verte, Rabat, 6 novembre 2023,

³⁸⁰ Zakaria Aboudahab, interview par Salma Aglil, en collaboration avec le Réseau de réflexion stratégique sur la sécurité au Sahel, “Le volet stratégique de l'Initiative Atlantique pour le Sahel,” enregistrement audio non publié, Université Internationale de Rabat (UIR), 1er novembre 2024.

³⁸¹ Rejouani, Jad. “L'Initiative Atlantique : la proposition marocaine pour désenclaver le Sahel.” Sciences Maroc, 9 mars 2025

Le premier pilier de l'Initiative Atlantique s'articule autour du désenclavement des pays sahéliens, conçu non seulement comme un impératif économique et politique, mais aussi comme un droit consacré par le cadre juridique international. La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (*Montego Bay*, 1982) affirme en effet l'accès des États sans littoral aux espaces maritimes et aux réseaux logistiques mondiaux³⁸². Comme le rappelle le professeur Zakaria Aboudahab, "*la mer, c'est la porte du commerce international, des échanges, de la croissance, à condition toutefois de disposer des infrastructures adéquates. C'est précisément ce que propose le Maroc en mettant à disposition ses capacités portuaires, routières et logistiques*³⁸³".

Ce rôle d'interface stratégique prend corps à travers deux mégaprojets emblématiques, le gazoduc Maroc-Nigéria et le port de Dakhla Atlantique. Ce dernier incarne, plus que tout autre, l'ambition marocaine de transcender la simple logique logistique. Comme le souligne le *Troisième chapitre* (voir : *Tableau 2 : Stratégie Nationale Portuaire 2030 en grands projets d'infrastructures*), Dakhla Atlantique est pensé comme un véritable pôle géopolitique pour l'intégration africaine, consolidant ainsi la vocation continentale du Royaume.

Au cœur de la stratégie marocaine pour le développement des provinces du Sud, le port de Dakhla Atlantique se présente comme un projet structurant d'envergure. Selon le Laboratoire Public d'Essais et d'Études, cet investissement de 12,6 milliards de dirhams, confié au groupement SGTM-SOMAGEC SUD, s'inscrit dans une approche intégrée dépassant largement la seule fonction portuaire. Il inclut la construction d'un pont maritime, d'une route de connectivité, d'un parc industriel halieutique, d'une zone logistique, ainsi que des infrastructures hors site telles qu'une centrale électrique et une station de dessalement³⁸⁴.

*Figure 6: Emplacement et aménagements prévus futur port de Dakhla Atlantique*³⁸⁵

³⁸² Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, Montego Bay, 1982.

³⁸³ Aboudahab, Interview, UIR, 2024.

³⁸⁴ Laboratoire Public d'Essais et d'Études (LPEE), 2022.

³⁸⁵ Laboratoire Public d'Essais et d'Études (LPEE), Contrôle et suivi des travaux de construction du Port de Dakhla Atlantique, rapport technique, SGTM/SOMAGEC, 2022.

Cette plateforme vise à soutenir la diversification économique régionale dans des secteurs comme la pêche, l’agriculture, l’énergie ou le tourisme, tout en valorisant les ressources locales. Surtout, elle ambitionne d’ancrer durablement le Maroc dans les dynamiques de cabotage maritime régional. Comme le souligne le Policy Center for the New South, la position géographique de Dakhla, à mi-chemin entre Casablanca et Dakar, permet de structurer un véritable corridor atlantique reliant les marchés sahéliers (Mali, Niger, Burkina Faso, Tchad) aux grandes routes maritimes internationales³⁸⁶.

En garantissant aux États sahéliers enclavés un accès stratégique à l’océan, le Maroc ne se contente pas de soutenir leur insertion commerciale, il reconfigure les trajectoires logistiques régionales autour de sa propre façade atlantique. Ce dispositif d’intégration, fondé sur une interdépendance structurelle, incarne un usage assumé du hard power au service d’une ambition géoéconomique affirmée. Dans la logique du “*pivot maritime*”, il s’agit dès lors pour le Royaume non seulement d’ouvrir des routes, mais de rythmer les flux autrement dit, de “*dicter le pouls des échanges*”, selon une réinterprétation stratégique de notre *dictum maritime*.

Le second pilier de l’Initiative Atlantique s’adosse à un projet emblématique du hard power infrastructurel marocain, est le gazoduc Maroc–Nigéria. Comme le souligne le professeur Zakaria Aboudahab: “*Cette initiative ne vient pas seule. Elle s’inscrit en cohérence avec d’autres grandes stratégies marocaines, notamment le gazoduc Maroc–Nigéria, qui doit traverser treize pays et renforcer l’intégration énergétique du continent*³⁸⁷”

Selon l’analyse du Policy Center for the New South. Le gazoduc Nigeria-Maroc, long de plus

de 5 000 kilomètres, vise à acheminer le gaz nigérian depuis les gisements du golfe de Guinée jusqu’à la Méditerranée marocaine, en longeant la côte ouest-africaine et en desservant au passage jusqu’à onze pays. Interconnecté au Gazoduc Maghreb-Europe, ce projet établira un corridor énergétique Sud–Nord sans précédent, destiné à intégrer le réseau européen³⁸⁸.

Figure 7: Tracé du gazoduc Nigeria-Maroc³⁸⁹

³⁸⁶ Rida Lyammouri et Amine Ghouldi, Morocco’s Atlantic Initiative: A Catalyst for Sahel-Saharan Integration, Policy Brief PB-68/24, Policy Center for the New South, décembre 2024.

³⁸⁷ Zakaria Aboudahab, interview par Salma Aglili, en collaboration avec le Réseau de réflexion stratégique sur la sécurité au Sahel, “*Le volet stratégique de l’Initiative Atlantique pour le Sahel,*” enregistrement audio non publié, Université Internationale de Rabat (UIR), 1er novembre 2024.

³⁸⁸ Amal Machrouh, Europe’s Strategic Interest in Completing the Nigeria-Morocco Gas Pipeline, Policy Brief n°56/22, Rabat : Policy Center for the New South, octobre 2022

³⁸⁹ Voir : Afrique Confidentielle, “Gazoduc Maroc–Nigeria : nouvelle étape décisive avec un lancement des premiers appels d’offres en 2025”, 26 novembre 2024,

Plus qu'un exploit technique, il incarne une ambition politique et géoéconomique, celle de catalyser l'intégration régionale ouest-africaine autour d'un marché commun de l'énergie. Comme le souligne Amal Machrouh (2022) ce marché potentiel, fort de plus de 400 millions de consommateurs, représente une perspective majeure pour l'Europe en quête de diversification énergétique. Le projet permettrait de réduire la dépendance excessive à un seul fournisseur, sans pour autant la transférer vers le gaz algérien³⁹⁰.

Au-delà des infrastructures matérielles, l'Initiative Atlantique repose également sur une vision durable de la croissance, incarnée par le développement de l'économie bleue. Ce troisième pilier s'inscrit en complémentarité avec les politiques nationales déjà déployées par le Maroc dans ses régions littorales et traduit une volonté de renforcer la résilience économique et environnementale du continent.

Interrogé à ce sujet, le professeur Zakaria Aboudahab rappelle que *“quand on parle d'économie bleue, on parle de tourisme maritime, de pêcheries, de valorisation du patrimoine littoral, voire, à plus long terme, d'initiatives plus futuristes comme des villes subaquatiques intégrées au patrimoine culturel. Mais plus concrètement, l'économie bleue est directement liée à la sécurité alimentaire. [...] Le poisson n'est pas seulement une ressource économique, c'est une base vitale pour la souveraineté alimentaire. Et donc, la question n'est pas simplement économique ou technique. Elle est aussi stratégique et politique”*³⁹¹

Dans cette dynamique, la diplomatie maritime marocaine promeut une gouvernance partagée des ressources halieutiques et une meilleure interconnexion des façades maritimes africaines. Elle s'inscrit dans une vision stratégique affirmée par le chef du gouvernement Aziz Akhannouch, visant à faire du Maroc un *“hub maritime connecté au monde et à l'Afrique”*³⁹². Pour concrétiser cette ambition, la Stratégie nationale de l'économie bleue sera progressivement déclinée à l'échelle régionale, afin de favoriser la synergie entre les politiques sectorielles et les dynamiques territoriales. Cette approche repose sur la reconnaissance explicite du rôle structurant des régions côtières dans le développement économique de l'espace maritime national.

³⁹⁰ Amal Machrouh, Europe's Strategic Interest in Completing the Nigeria-Morocco Gas Pipeline, Policy Brief n°56/22, Rabat : Policy Center for the New South, octobre 2022,

³⁹¹ Zakaria Aboudahab, interview par Salma Aglili, en collaboration avec le Réseau de réflexion stratégique sur la sécurité au Sahel, *"Le volet stratégique de l'Initiative Atlantique pour le Sahel,"* enregistrement audio non publié, Université Internationale de Rabat (UIR), 1er novembre 2024.

³⁹² Gouvernement du Royaume du Maroc. Circulaire n°3/2023 relative à la mise en place de la Commission interministérielle pour le développement de l'économie bleue (CIDEB). Rabat, 7 février 2023. Signée par Aziz Akhannouch, Chef du Gouvernement.

L'Initiative Atlantique, dans sa dimension océanique, s'aligne par ailleurs sur les priorités de l'Agenda 2063 de l'Union africaine, qui promeut une croissance inclusive, durable et panafricaine³⁹³. Présentée comme un levier de croissance et d'intégration, l'Initiative Atlantique intègre aussi une dimension sécuritaire implicite. Dans un espace sahélien marqué par l'instabilité, la sécurisation des corridors logistiques constitue une condition sine qua non à la réussite du projet marocain.

Comme le souligne le professeur Zakaria Aboudahab, "*avant même de parler de logistique ou de commerce, il faut stabiliser les territoires*³⁹⁴" Dans ce contexte, l'Initiative Atlantique prend une portée stratégique particulière, en se proposant de désenclaver les États du Sahel, le Maroc endosse de facto une responsabilité régionale de stabilisation. Il devient, selon une formule reprise par Aboudahab le "*fournisseur de biens publics sécuritaires*³⁹⁵", garantissant l'intégrité des routes commerciales face à la piraterie, aux trafics illicites et aux menaces terroristes. Cette posture s'apparente à une forme de hard power dissuasif, qui complète la projection économique par une projection sécuritaire.

Dans une perspective d'intérêt stratégique, l'Initiative Atlantique s'inscrit à la fois dans la consolidation de sa souveraineté sur le "*Sahara Occidental*" et dans une logique de recomposition régionale face aux projets concurrents. Toute ouverture vers le Sahel s'ancre dans le cadre du plan d'autonomie proposé en 2007, et s'inscrit, selon Lyammouri et Ammari, dans une dynamique de marginalisation diplomatique du Front Polisario et de l'Algérie³⁹⁶. Parallèlement, l'Initiative Atlantique constitue une réponse géostratégique directe à la route transsaharienne portée par Alger. En érigeant un corridor vertical Nord-Sud arrimé à l'Atlantique, le Maroc redessine les équilibres d'influence, structure une alliance durable avec les régimes de transition de l'AES, et fait des provinces du Sud le cœur névralgique d'un axe de prospérité alternatif, stable et maîtrisé³⁹⁷.

L'Initiative Atlantique ne se limite pas à un projet logistique ou maritime, elle incarne une vision stratégique à vocation transcontinentale, orientée vers l'émergence d'un espace afro-atlantique intégré, solidaire et résilient. Selon Zakaria Aboudahab, "*c'est une vision*

³⁹³ Union Africaine. Agenda 2063: Vue d'ensemble. Addis-Abeba: Commission de l'Union Africaine, consulté le 3 juillet 2025.

³⁹⁴ Zakaria Aboudahab, interview par Salma Aglili, en collaboration avec le Réseau de réflexion stratégique sur la sécurité au Sahel, "Le volet stratégique de l'Initiative Atlantique pour le Sahel," enregistrement audio non publié, Université Internationale de Rabat (UIR), 1er novembre 2024.

³⁹⁵ Zakaria Aboudahab, interview

³⁹⁶ Lyammouri, Rida, et Fadoua Ammari. Moroccan Sahara: Renewed U.S. Support and Its Regional Implications. Rabat: Policy Center for the New South, 18 avril 2025.

³⁹⁷ Jamal Machrouh, Europe's strategic interest in completing the Nigeria-Morocco Gas Pipeline, Policy Brief PB-56/22 (Rabat: Policy Center for the New South, Octobre 2022).

stratégique [...] où les pays enclavés comme le Niger ou le Burkina peuvent retrouver une place dans les flux globaux, où l'économie bleue devient un levier de sécurité, où la coopération Sud-Sud est repensée". Ce projet dépasse ainsi le champ technique pour s'inscrire dans une géopolitique du lien, mobilisant des leviers matériels, symboliques et relationnels, au cœur d'une stratégie de Smart Power néoclassique. Dans l'esprit de Joseph Nye, le Maroc ne se contente pas de soutenir les États sahéliens ; il façonne activement le cadre dans lequel ceux-ci évoluent³⁹⁸.

Le Maroc exerce une *"puissance avec les autres"* → afin de bâtir, à terme, une *"puissance sur l'espace régional"*³⁹⁹.

Aboudahab insiste sur cette articulation en affirmant que *"pour ces pays, cette initiative est une bouffée d'oxygène [...]. Et dans tout cela, le Maroc joue le rôle de catalyseur, en créant des points focaux, des groupes de travail, des espaces de dialogue stratégique pour fluidifier la coopération"*⁴⁰⁰. L'Initiative n'a donc de valeur qu'à condition de produire des effets tangibles.

6.2 *Le "Phosphate-land" au Sahel : diplomatie des ressources et influence agro-stratégique*

Dans un Sahel confronté à une polycrise systémique, l'insécurité alimentaire s'impose comme un facteur central de vulnérabilité structurelle. Comme le souligne le Policy Center for the New South, cette insécurité dépasse les seuls déficits de production elle est exacerbée par des chocs exogènes récurrents, économiques, climatiques et sécuritaires, qui rendent les réponses agricoles d'autant plus urgentes et stratégiques⁴⁰¹. Cette priorité a été réaffirmée lors de la World Policy Conference d'Abu Dhabi en 2022, où la sécurité alimentaire a été définie comme un préalable incontournable à toute entreprise de stabilisation politique et institutionnelle⁴⁰².

Dans cet environnement fragilisé, la politique africaine du Royaume du Maroc, conduite sous l'impulsion du Roi Mohammed VI, se présente comme une alternative géopolitique fondée

³⁹⁸"Soft Power: The Means to Success in World Politics" (2004).

³⁹⁹ L'expression 'puissance avec les autres' renvoie à la capacité d'un acteur à coopérer, à construire des coalitions et à produire du leadership par l'interdépendance. À l'inverse, 'puissance sur l'espace régional' désigne une influence structurante exercée sur un environnement géopolitique donné. Ces deux dimensions traduisent l'ambivalence du smart power tel que formulé par Nye, mêlant attractivité, coopération et capacité d'imposition.

⁴⁰⁰ Zakaria Aboudahab, interview par Salma Aglili, en collaboration avec le Réseau de réflexion stratégique sur la sécurité au Sahel, "Le volet stratégique de l'Initiative Atlantique pour le Sahel," enregistrement audio non publié, Université Internationale de Rabat (UIR), 1er novembre 2024.

⁴⁰¹ Consulter : Rida Lyammouri et Boglarka Bozsogi, Climate and Food Security Policy Initiatives in West Africa, the Sahel, and the Lake Chad Basin, Policy Brief PB-21/25 (Rabat : Policy Center for the New South, 21 avril 2025).

⁴⁰² World Policy Conference. Programme de la 15^e édition de la World Policy Conference, Abu Dhabi, 9–11 décembre 2022. World Policy Conference, 2022

sur une coopération Sud-Sud pragmatique et solidaire. Elle mobilise un soft power nourricier, structurant les bases d'un développement stable.

Le professeur Zakaria Aboudahab illustre avec acuité cette orientation en convoquant Karl Marx *“Un homme qui a faim ne peut pas défendre ses droits politiques”*. Il insiste sur l'idée que *“le droit à l'alimentation est la base de tout le reste. Il ne peut pas y avoir de démocratie, de citoyenneté, de souveraineté sans dignité matérielle minimale. Dès lors, nourrir d'abord, gouverner ensuite : telle est la matrice d'un soft power africain enraciné dans les besoins vitaux”*⁴⁰³.

Au cœur de l'architecture du smart power marocain au Sahel, le Groupe OCP incarne la projection stratégique du Royaume. Dès 2016, la création d'OCP Africa marque une inflexion décisive, une révolution agricole durable à l'échelle continentale. Portée par une ambition structurante, cette dynamique repose sur trois fondements indissociables⁴⁰⁴ :

Innovation, collaboration et investissement.

Cette stratégie épouse les contours du réalisme néoclassique, en ce qu'elle articule ambition géopolitique et renforcement des capacités étatiques par l'entremise d'un acteur industriel national à vocation continentale. OCP Africa dépasse la simple logique commerciale. Selon Anouar Boukhars (2017), elle déploie une approche intégrée, combinant adaptation aux écosystèmes locaux, transfert de savoirs agronomiques et structuration des chaînes de valeur agricoles. Elle opère ainsi comme levier de transformation des économies sahéliennes, tout en consolidant la position du Maroc comme acteur central de la sécurité alimentaire régionale⁴⁰⁵. Ainsi, l'OCP repose sur trois piliers majeurs et complémentaires, qui traduisent sa vision du smart power au service de la sécurité alimentaire.

Le premier pilier est industriel et géoéconomique. Il s'agit de créer des synergies durables en alliant phosphate marocain et ressources locales africaines, notamment le gaz. Selon le CESE, plus de 550 000 tonnes d'engrais ont été distribuées en 2022 sous forme de dons ou de subventions, répondant à l'urgence alimentaire sans déséquilibrer les marchés locaux. Parallèlement, OCP investit massivement dans la construction d'usines en Afrique, notamment au Nigeria et en Éthiopie. Ces projets permettent non seulement de générer de la

⁴⁰³ Zakaria Aboudahab, interview par Salma Aglil, en collaboration avec le Réseau de réflexion stratégique sur la sécurité au Sahel, "Le volet stratégique de l'Initiative Atlantique pour le Sahel," enregistrement audio non publié, Université Internationale de Rabat (UIR), 1er novembre 2024.

⁴⁰⁴ Consulter : OCP Africa. 2023 Annual Report: Towards Sustainable Agriculture in Africa. Casablanca : OCP Group, 2023.

⁴⁰⁵ Anouar Boukhars, "Morocco and the African Union: Back into the Fold," Carnegie Endowment for International Peace, 2017,

valeur ajoutée sur place, mais aussi d'enraciner des interdépendances industrielles structurantes⁴⁰⁶.

Le deuxième pilier repose sur une adaptation territoriale fine et scientifiquement fondée. Abandonnant le modèle universel de fertilisation, OCP Africa mise sur des solutions sur mesure. En 2022, plus de 50 millions d'hectares ont été cartographiés grâce à des laboratoires mobiles et à des partenariats scientifiques⁴⁰⁷. Cette approche permet de développer des formules d'engrais adaptées aux cultures, aux sols et aux climats spécifiques. Pour en garantir l'efficacité, OCP s'appuie sur les principes agronomiques des "4R" (Right source, Right rate, Right time, Right place) et déploie un réseau décentralisé d'unités de mélange⁴⁰⁸.

Les résultats sont probants, en Éthiopie, par exemple, les rendements du maïs ont augmenté de 37 % grâce aux formules personnalisées. Ainsi, OCP ne se limite plus à fournir des intrants, mais s'impose comme un partenaire scientifique, jouant un rôle de conseiller agronomique fondé sur des diagnostics objectifs. Cette stratégie conforte la légitimité du Maroc comme acteur structurant des transitions agricoles africaines⁴⁰⁹.

Conscient que l'accès aux intrants ne suffit pas à impulser une transformation durable, Le troisième pilier de la stratégie d'OCP Africa repose sur un engagement structurant en faveur du renforcement des capacités agricoles le associant formation, accompagnement technique, services agricoles et appui au financement. Le programme OCP School Lab propose des diagnostics de sol itinérants, des ateliers pédagogiques et une sensibilisation aux bonnes pratiques agricoles⁴¹⁰. En parallèle, Agribooster combine intrants, accompagnement technique, accès au financement et structuration des débouchés, dans une logique de transformation des petites exploitations en unités viables⁴¹¹.

Ce travail de terrain est adossé à une infrastructure intellectuelle portée par l'Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), centre de recherche et de formation panafricain. L'UM6P forme des ingénieurs agronomes, soutient les start-ups agri-tech, et pilote des projets

⁴⁰⁶ Conseil Économique, Social et Environnemental (CESE). L'intégration régionale du Maroc en Afrique : pour une stratégie au service d'un développement durable avec l'Afrique. Avis du CESE, Auto-Saisine n°46/2020. Rabat : CESE, 2020.

⁴⁰⁷ OCP Group, "Our customization process"; OCP Foundation, "Soil fertility map project launches in Ghana," communiqué de presse, 11 décembre 2019

⁴⁰⁸ World Economic Forum, "Focusing on soil health can help us feed the world's growing population without harming the planet," 21 novembre 2023,

⁴⁰⁹ Voir : OCP Group. "Notre processus de customisation : Une approche innovante pour davantage de précision et d'efficacité", consulté le 3 juillet 2025

⁴¹⁰ OCP Africa. "Mobile laboratories to raise awareness on agricultural practices", consulté le 3 juillet 2025,

⁴¹¹ Consulter également : OCP Africa. "Agribooster: A Full Set of Services for Farmers." OCP Africa, consulté le 3 juillet 2025.

structurants comme la cartographie de la fertilité des sols au Ghana⁴¹². Enfin, un réseau croissant de “*Farmer Hubs*”⁴¹³ déploie localement cette stratégie, offrant un guichet unique aux agriculteurs pour accéder aux ressources, aux intrants et aux services essentiels⁴¹⁴.

Toutefois, cette stratégie de montée en compétence, bien qu’indéniablement bénéfique pour les producteurs, installe une forme d’interdépendance structurelle. L’agriculteur formé au diagnostic des carences de son sol par OCP sera naturellement incité à se tourner vers les produits sur mesure de l’entreprise. De même, les bénéficiaires d’Agribooster, insérés dans une chaîne de services intégrés, développent une fidélité fonctionnelle fondée sur la performance du modèle. Ce mécanisme, fondé sur la création de valeur partagée et non sur la contrainte, incarne une forme raffinée d’influence durable emblématique d’un smart power économique qui lie assistance, efficacité opérationnelle et ancrage stratégique.

La Figure ci-dessous offre une vue d'ensemble de la stratégie d'OCP Africa sur le continent, mettant en évidence sa présence physique et ses infrastructures logistiques. On y voit des filiales détenues à 100% ainsi que des coentreprises, montrant une approche diversifiée de l'investissement. Les Supply Corridors (corridors d'approvisionnement) illustrent l'acheminement des intrants depuis les ports vers l'intérieur des terres, soulignant l'importance de la logistique pour la distribution. Des plans d'expansion de stockage et d'usines de mélange sont également indiqués, signalant une volonté d'accroître les capacités de production et d'adapter les engrais aux besoins locaux.

Pour le Sahel spécifiquement, la Figure révèle la présence d'OCP Africa dans plusieurs pays de la région comme le Mali, le Niger, le Burkina Faso, le Tchad et le Sénégal. Cette présence est cruciale car elle permet de fournir des intrants essentiels qui peuvent aider à améliorer les rendements agricoles. En effet, l'amélioration de la sécurité alimentaire par des interventions agricoles, comme l'utilisation d'engrais adaptés, est un facteur clé pour la stabilité. Cela peut réduire la pauvreté rurale et les migrations, contribuant ainsi à la stabilisation politique et institutionnelle de la région.

⁴¹² Voir aussi : OCP Group. « Soil fertility map project launches in Ghana », publié le 11 décembre 2019, consulté le 3 juillet 2025

⁴¹³ Les “Farmer Hubs” sont des plateformes locales de services agricoles intégrés, qui offrent aux agriculteurs un accès centralisé aux intrants, à la formation, au financement et aux débouchés commerciaux. Ils visent à renforcer la résilience et la productivité des exploitations, notamment dans les zones rurales vulnérables

⁴¹⁴ OCP Africa. 2023 Annual Report: Towards Sustainable Agriculture in Africa. Casablanca: OCP Africa, 2024

Figure 8: OCP Africa : Réseau d'Opérations et Corridors d'Approvisionnement en Afrique⁴¹⁵

Afin de renforcer la portée de sa stratégie et de l'inscrire dans un cadre globalement accepté, OCP Africa s'appuie sur une diplomatie du partenariat qui conjugue efficacité opérationnelle et recherche de légitimité. En octobre 2023, le groupe a signé un protocole d'accord qualifié de révolutionnaire avec la Banque mondiale, portant sur un programme structurant en faveur de cinq millions d'agriculteurs au Sahel et en Afrique de l'Ouest (Bénin, Guinée, Mali, Togo). Ce partenariat s'articule autour de cinq axes majeurs⁴¹⁶ :

- ❖ La santé des sols.
- ❖ La mise en place de centres de services agricoles.
- ❖ La formation numérique.
- ❖ Le renforcement des capacités institutionnelles de la CEDEAO .
- ❖ La création d'un centre régional dédié à la gestion durable des sols.

⁴¹⁵ OCP Africa. 2023 Annual Report , 2024

⁴¹⁶ World Bank, "OCP Group and World Bank Join Forces to Boost Food Security and Agricultural Development in West Africa," communiqué de presse, 11 octobre 2023

En mai 2025, un accord complémentaire de 350 millions d'euros a été conclu avec l'Agence Française de Développement (AFD) pour financer le programme d'investissement vert d'OCP, incluant notamment la production d'engrais à faible empreinte carbone, adaptés aux spécificités agroécologiques africaines⁴¹⁷.

Ces collaborations, inscrites dans le registre des Partenariats Public-Privé (PPP), ne constituent pas seulement une ressource financière ; elles assurent également une fonction de validation stratégique. Selon l'analyse de Nduhura, Alex, Thekiso Molokwane, Muhiya Jean Marc Lukamba, et Benedict Mugerwa. "*Food Security: The Application of Public Private Partnerships to Feed the Hungry and Prosper Africa.*" le partenariat avec des institutions à forte légitimité normative permet à OCP de bénéficier d'un effet de "*de-risking*⁴¹⁸" politique, tout en inscrivant son action dans les référentiels des Objectifs de Développement Durable (ODD). Toutefois, plusieurs études soulignent que les PPP agricoles peuvent engendrer des effets ambivalents, notamment lorsqu'ils induisent une captation des agendas publics par des intérêts privés⁴¹⁹. Cette tension souligne la nécessité d'un cadre de gouvernance robuste, garantissant que les logiques commerciales ne supplantent pas les priorités sociales et environnementales des pays hôtes.

La stratégie marocaine n'est plus perçue comme un simple levier d'influence nationale, mais comme une contribution régionale soutenue par les grandes organisations du développement. Ce changement de perception est essentiel dans des contextes comme le Sahel, où les équilibres politiques sont fragiles, les partenaires prudents, et la concurrence géopolitique exacerbée. Les Partenariats Public-Privé (PPP) engagés par OCP Africa ne se limitent pas à un apport financier ; ils assurent aussi une légitimation stratégique.

En s'adossant à des institutions internationales reconnues, le groupe inscrit ses actions dans les cadres des Objectifs de Développement Durable, réduisant les risques politiques et renforçant son ancrage dans les normes du développement. Cette reconnaissance multilatérale est essentielle au Sahel, où la fragilité institutionnelle appelle des garanties de stabilité.

⁴¹⁷ OCP Group et AFD Group, "OCP Group and AFD Group Formalize Their Strategic Partnership," communiqué de presse, 12 mai 2025

⁴¹⁸Ce type de partenariat contribue à sécuriser les investissements et à renforcer l'acceptabilité des projets en réduisant les risques politiques ou réputationnels associés à l'action d'acteurs privés dans des contextes sensibles.

⁴¹⁹ Nduhura, Alex, Thekiso Molokwane, Muhiya Jean Marc Lukamba, et Benedict Mugerwa. "Food Security: The Application of Public Private Partnerships to Feed the Hungry and Prosper Africa." *Journal of African Interdisciplinary Studies* 6, no. 1 (2022)

6.3 Étude comparative : deux espaces, deux postures stratégiques

La stratégie marocaine s'articule autour de deux constantes fondamentales pour cette recherche. La posture d'État-pivot et la mobilisation stratégique des ressources. Qu'il s'agisse du rôle de pivot maritime ou du statut de phosphate-land le Royaume déploie une logique unifiée, celle de convertir ses atouts géoéconomiques (ports, minerais, position territoriale) en instruments d'influence régionale et de projection internationale.

Cette approche reflète pleinement les ressorts du réalisme néoclassique, où les élites gouvernantes, en réponse aux pressions du système international, activent les ressources disponibles pour affirmer leur autonomie stratégique, renforcer leur pouvoir d'attraction ou de contrainte, et s'imposer comme acteur incontournable des équilibres régionaux.

Cette sous-section constitue l'aboutissement analytique des chapitres précédents, en proposant une étude comparative synthétique de la stratégie de smart power du Maroc à travers les espaces euro-méditerranéen et sahélo-africain, à l'aune du cadre théorique préalablement établi. Il s'agit ici de faire émerger les logiques différenciées, mais convergentes, d'un même projet géopolitique, celui d'une puissance émergente en quête d'ancrage, de reconnaissance et de projection.

Pour structurer la comparaison et mettre en évidence les continuités et les ruptures, un tableau synthétique permet de visualiser les logiques à l'œuvre sur les deux façades:

Tableau 4 : Comparatif Synthétique des Stratégies Marocaines:

Critère d'Analyse	Stratégie en Euro-Méditerranée	Stratégie Sahélienne
Objectif Géopolitique Principal	Consolider le statut d'État-pivot indispensable entre l'Europe et l'Afrique, en maximisant l'influence géoéconomique et sécuritaire pour garantir la souveraineté et la compétitivité.	S'établir comme leader régional et porte d'entrée vers l'Afrique, en stabilisant son voisinage stratégique, en contrant l'influence rivale (Algérie) et en consolidant la reconnaissance de la souveraineté sur le Sahara.
Partenaires Stratégiques Clés	Partenaires institutionnels et puissances occidentales : UE (Partenariat Vert), Espagne, France, États-Unis, OTAN, Royaume-Uni.	Partenaires africains et alliances Sud-Sud : Alliance des États du Sahel (AES), Sénégal, Côte d'Ivoire, Nigéria, et institutions de développement (Banque Mondiale, AFD).
Projets Structurants ("Hard Power")	Infrastructures maritimes et énergétiques : Complexe portuaire Tanger Med, Nador West Med, Port de Safi (OCP). Plan d'Investissement Vert OCP (décarbonation, ammoniac vert). Potentiel nucléaire (uranium). Modernisation de la Marine Royale.	Infrastructures de connectivité continentale : Initiative Royale Atlantique, Port de Dakhla Atlantique, Gazoduc Nigéria-Maroc. Coopération sécuritaire (formation, renseignement).
Instruments de "Soft Power"	Diplomatie de la performance et de la conformité : Attractivité logistique (Smart Port), hub industriel (IDE automobile), diplomatie verte (alignement sur le Pacte Vert européen), gestion de la migration comme levier de négociation.	Diplomatie de l'influence et du développement : Diplomatie religieuse (formation des imams), Diplomatie alimentaire (OCP Africa : sécurité alimentaire, cartographie des sols), coopération Sud-Sud, offre de co-développement.
Nature de l'Espace d'Action	Espace structuré, compétitif et normatif : Caractérisé par des institutions fortes (UE, OTAN), des règles juridiques contraignantes (CJUE), une forte concurrence économique et des rivalités géopolitiques établies.	Espace fragmenté, instable et en recomposition : Marqué par la fragilité étatique, les crises sécuritaires (terrorisme), la compétition entre puissances extérieures et l'émergence de nouvelles alliances (AES) en rupture avec les cadres traditionnels.
Finalité du "Pivot Maritime"	Hub logistique mondial et levier d'influence géoéconomique : Transformer la position géographique en centralité dans les chaînes de valeur mondiales, en devenant un maillon indispensable pour le commerce et l'industrie européenne.	Corridor de développement continental et outil d'intégration Sud-Sud : Utiliser la façade atlantique pour désenclaver les États du Sahel, restructurer les flux régionaux et créer une interdépendance économique et sécuritaire.

Ce tableau synthétique met en évidence les logiques différenciées, mais profondément cohérentes, qui structurent la stratégie marocaine selon les deux espaces d'intervention étudiés. Il révèle une architecture duale de la puissance, où le Maroc combine insertion normative dans un ordre euro-méditerranéen existant et capacité d'innovation géopolitique dans un espace sahélo-africain en recomposition.

Cette grille de lecture permet d'objectiver les instruments du smart power déployés, les partenariats mobilisés, ainsi que les finalités géopolitiques poursuivies dans chaque espace.

Dans la continuité de cette comparaison, l'analyse qui suit propose de revenir plus en profondeur sur deux piliers de cette stratégie différenciée. D'une part, le *"Pivot Maritime"*, d'autre part, la stratégie fondée sur le statut de *"Phosphate-Land"*.

Dans un premier temps, le concept de *"Pivot maritime"* constitue un vecteur central de la projection de puissance du Maroc ; toutefois, sa finalité varie profondément selon qu'il s'oriente vers l'espace euro-méditerranéen ou vers le Sahel.

En Euro-Méditerranée, la finalité est avant tout géoéconomique et globale. Le pivot maritime vise à insérer le Maroc au cœur des grandes routes commerciales mondiales, en particulier les flux Est-Ouest qui transitent par la Méditerranée et les flux Nord-Sud entre l'Europe et l'Afrique. L'objectif est de faire de Tanger Med un hub de transbordement de classe mondiale, un maillon logistique si efficace et si bien intégré qu'il devient indispensable aux chaînes de valeur et à la compétitivité de l'industrie européenne. Il s'agit donc d'une stratégie d'intégration dans un système mondialisé existant pour en capter les flux et en tirer un maximum d'influence et de bénéfices économiques.

Au Sahel, la finalité du pivot est fondamentalement géopolitique et continentale. Il ne s'agit plus de capter des flux existants, mais de créer un nouveau corridor de développement pour désenclaver toute une région et la connecter au monde via la façade atlantique marocaine. L'Initiative Royale Atlantique et le port de Dakhla ne visent pas à concurrencer Tanger Med sur les flux mondiaux, mais à restructurer les flux régionaux en offrant une alternative aux pays sahéliens. C'est une stratégie de refondation d'un système régional en crise, qui cherche à créer une nouvelle interdépendance économique et sécuritaire.

La comparaison met en évidence la flexibilité du concept. Au Nord, le Maroc utilise son pivot maritime pour capter les flux et s'intégrer. Au Sud, il l'utilise pour créer et orienter les flux et restructurer. La même vision stratégique, faire de la façade maritime un atout de puissance est déclinée avec des objectifs et des instruments adaptés, démontrant une agilité stratégique.

L'analyse de la stratégie de smart power du Maroc révèle une remarquable adéquation avec le “*dictum maritime*”, démontrant comment le Royaume articule ses ambitions en Euro-Méditerranée et au Sahel pour devenir un pivot global. Cette stratégie se déploie en une séquence logique :

- ❖ Axe Euro-Méditerranéen (Stratégie accomplie) → “*Qui influence les points de passage maritimes critiques commande les voies maritimes mondiales.*”

Grâce au contrôle du détroit de Gibraltar et à la puissance du hub de Tanger Med, le Maroc a concrétisé cette première étape en s'imposant comme un acteur incontournable qui organise et maîtrise les flux sur l'une des voies maritimes les plus vitales au monde.

- ❖ Axe Sahel (Stratégie en construction) → “*Qui commande les voies maritimes mondiales dicte le pouls des flux commerciaux et énergétiques globaux.*”

À travers son Initiative Atlantique et les projets structurants comme le port de Dakhla Atlantique et le gazoduc Nigeria-Maroc, le Maroc cherche activement à créer un nouveau corridor économique. L'objectif est de capter et de façonner les futurs flux d'une vaste région en la connectant à l'Atlantique, passant ainsi de l'influence à la dictée du pouls économique régional.

- ❖ Finalité de la stratégie intégrée → “*Qui dicte le pouls des flux commerciaux et énergétiques globaux dirige le cap de l'économie mondiale.*”

La pleine réalisation de la vision marocaine surviendra lorsque la stratégie sahélienne sera achevée. En fusionnant son rôle de hub maritime mondial avec celui de porte d'entrée atlantique du Sahel, le Maroc ne se contentera plus d'influencer les flux, mais en créera de nouveaux, ce qui lui confèrera l'influence nécessaire pour aider à diriger le cap d'une partie de l'économie mondiale.

Dans un deuxième temps, le phosphate s'impose comme un levier géoéconomique structurant, dont l'usage stratégique diffère selon les contextes, un outil d'interdépendance avec l'Europe au Nord, et un vecteur de co-développement au service de la sécurité alimentaire au Sud.

En Euro-Méditerranée, le phosphate est un outil de diplomatie de la conformité et de l'anticipation technologique. Le Plan d'Investissement Vert de l'OCP, avec son focus sur la décarbonation et la production d'ammoniac vert, est une réponse proactive et stratégique aux

normes environnementales de l'Union européenne. L'objectif est de sécuriser l'accès au marché européen en démontrant que le Maroc est un partenaire moderne, fiable et conforme aux standards les plus élevés. De même, le potentiel de l'uranium contenu dans le phosphate est envisagé comme un levier de *hard power* pour nouer des partenariats technologiques de haut niveau dans le domaine du nucléaire civil. L'influence se construit donc par le haut (top-down), via la performance industrielle et l'alignement normatif.

Au Sahel, le phosphate devient un instrument de diplomatie du développement et de la légitimité par le bas (Bottom-up). Il n'est pas question de conformité aux normes, mais de réponse à un besoin humain fondamental, la sécurité alimentaire. À travers OCP Africa, le phosphate est utilisé pour améliorer les rendements agricoles, former les agriculteurs et lutter contre la faim. L'influence se construit sur le terrain, par la solidarité, le transfert de compétences et la réponse à une crise humanitaire et structurelle. Le Maroc se positionne non pas comme un vendeur, mais comme un partenaire de développement, un "*frère africain*"⁴²⁰ qui partage son expertise pour le bien commun.

Cette utilisation asymétrique de la même ressource est une illustration parfaite d'une stratégie de *smart power* adaptative. Vers le Nord, le Maroc utilise le phosphate pour prouver qu'il est un partenaire moderne et compétitif. Vers le Sud, il l'utilise pour démontrer qu'il est un partenaire solidaire et indispensable.

Il convient de souligner que la stratégie marocaine, bien que structurée autour de son statut de Phosphate-Land, ne s'inscrit nullement dans une quête de domination hégémonique. Elle déploie au contraire une forme subtile de *smart power*, fondée sur l'adaptation contextuelle et la logique du partenariat. Le concept élaboré par Ahmed Ouchtoubane et Mohamed Jebbour selon lequel "*Qui contrôle le 'phosphate-heartland', contrôle l'agriculture, et qui contrôle l'agriculture contrôle la sécurité alimentaire, et par conséquent la subsistance du monde*"⁴²¹, trouve dans le cas marocain une déclinaison nuancée. L'influence marocaine se construit de manière différenciée, adaptant l'usage du levier phosphatier à la nature de ses partenaires et à ses objectifs stratégiques.

❖ Axe Euro-Méditerranéen : Un Levier de Négociation et d'Influence Stratégique.

Face aux puissances établies, le statut de leader du phosphate est un atout géopolitique

⁴²⁰ Cette expression renvoie à la rhétorique diplomatique marocaine, fréquemment mobilisée dans les discours royaux et officiels, pour souligner une solidarité continentale fondée sur l'histoire partagée, la coopération Sud-Sud et l'égalité entre États africains, en opposition à une logique d'assistance verticale.

⁴²¹ Ahmed Ouchtoubane et Mohamed Jebbour, "Géopolitique du Maroc entre les puissances et l'Afrique à l'aube du 21^e siècle", *Revue des Sciences Humaines et Sociales*, n° 51 (juillet 2023), p. 343

majeur. Le Maroc ne cherche pas à contrôler l'agriculture de ses partenaires du Nord, mais utilise sa position comme un puissant argument dans des négociations complexes (commerciales, politiques, diplomatiques). C'est un instrument de Hard Power diplomatique qui lui assure une place à la table des discussions et sert ses intérêts bien au-delà du seul secteur des engrais.

❖ Axe Sahel & Afrique : Un Levier de Coopération et de Leadership Sud-Sud.

Ici, la stratégie est celle de l'interdépendance et non de la domination. Conscient de la fragilité de la région, le Maroc déploie une approche plus humanitaire et développementale qui sert une ambition politique à long terme. Plutôt que de simplement vendre une ressource, l'action de l'OCP consiste à investir dans l'écosystème agricole local, via la construction d'usines d'engrais sur place, l'adaptation des produits aux sols spécifiques, et formation des agriculteurs. Ainsi, en aidant activement ces pays à renforcer leur propre sécurité alimentaire, le Maroc se positionne comme un partenaire indispensable et un leader de la coopération Sud-Sud. L'influence gagnée par ce biais est plus profonde et durable qu'une simple domination par les ressources.

Une double posture stratégique : entre norm shaper et norm taker

Si la doctrine d'influence marocaine repose sur des invariants conceptuels, son application révèle une forte capacité d'adaptation contextuelle. L'analyse comparée des deux façades géostratégiques euro-méditerranéenne et sahélo-atlantique, met en lumière une distinction essentielle dans les finalités poursuivies et les instruments mobilisés. Tandis que l'action marocaine au Nord relève d'une logique d'insertion, son engagement au Sud repose sur une volonté explicite de structuration.

Dans l'espace euro-méditerranéen, le Maroc adopte une stratégie d'arrimage à un ordre régional déjà constitué, dominé par un acteur normatif majeur, l'Union européenne. Dans cette arène institutionnalisée et régulée, le Royaume agit en "*norm-taker*" stratégique. Il adapte proactivement ses politiques aux exigences européennes (Partenariat Vert, CBAM), non pour contester l'ordre établi, mais pour en maximiser les bénéfices et en réduire les asymétries. Cette posture pragmatique lui permet d'asseoir sa crédibilité écologique, de préserver sa compétitivité, et de s'insérer durablement dans les chaînes de valeur euro-africaines. L'interdépendance est ici négociée, le Maroc se rend indispensable sur des dossiers clés, tout en préservant sa souveraineté dans les domaines sensibles.

À l'inverse, dans l'espace sahélo-saharien, le Royaume adopte une posture de *"norm-shaper"* et d'agenda-setter. Face à un environnement fragmenté, marqué par le retrait de puissances traditionnelles et la montée des régimes militaires (AES), le Maroc cherche à structurer un nouvel ordre régional. Une stratégie qui vise à créer une interdépendance fonctionnelle où le Royaume devient le point de passage pour les flux commerciaux, logistiques et diplomatiques des pays sahéliens. Ainsi, il n'entre pas dans un cadre existant, il le façonne. À travers des projets d'envergure, gazoduc Nigeria-Maroc, port de Dakhla Atlantique, initiative atlantique pour le Sahel, il propose des solutions à des crises systémiques : Désenclavement, insécurité alimentaire, isolement diplomatique.

Cette double approche révèle une diplomatie de niche sophistiquée, capable d'osciller entre intégration dans un ordre normé au Nord, et construction d'un ordre fluide au Sud. Elle participe in fine d'une même ambition, renforcer l'autonomie stratégique du Maroc à travers une diversification des partenariats, une multiplication des interdépendances maîtrisées et une capacité d'initiative dans des espaces hétérogènes lui donnant un espace construction d'un Smart Power durable.

L'analyse croisée des stratégies déployées autour du phosphate et du levier maritime confirme la capacité du Maroc à construire un smart power adaptatif, fondé sur une lecture fine des asymétries régionales. Loin d'imposer une domination univoque, le Royaume déploie des instruments différenciés, ajustant ses leviers géoéconomiques aux dynamiques de chaque espace.

En Euro-Méditerranée, le pivot maritime incarne une stratégie d'insertion logistique dans les flux mondiaux, tandis que le phosphate y devient un outil de diplomatie verte et de conformité normative. À l'inverse, dans l'espace sahélo-atlantique, le même pivot sert à structurer un corridor autonome de développement, et le phosphate devient un vecteur de solidarité Sud-Sud et de légitimation par le bas.

Cette flexibilité stratégique, fondée sur la mobilisation contextuelle d'actifs identiques, illustre une approche mature du smart power, où l'influence s'exerce non par la contrainte, mais par la maîtrise des interdépendances, l'anticipation des besoins et la création de valeur partagée. Le Maroc ne cherche pas simplement à projeter sa puissance, mais à inscrire durablement sa présence dans des chaînes de valeur, des récits de développement, et des alliances structurelles.

Conclusion: Le Maroc, un État-Pivot en Transition, entre Insertion Stratégique et Structuration Régionale

La Confirmation d'une Ambition Géopolitique : Synthèse d'une Trajectoire de Puissance

Au terme de cette analyse, une conclusion centrale s'impose. Le Maroc s'affirme avec succès comme une puissance régionale pivot à travers le déploiement d'une stratégie de smart power sophistiquée et adaptative. Cette stratégie, loin d'être monolithique, se décline de manière contextuelle et différenciée, opérant selon une logique d'insertion stratégique dans l'ordre euro-méditerranéen établi, et une logique de structuration régionale dans l'espace sahélo-saharien fragmenté. Cette double approche, qui constitue l'hypothèse centrale de ce mémoire, témoigne d'une remarquable capacité à convertir les atouts internes en influence externe, consolidant ainsi la trajectoire ascendante du Royaume sur la scène internationale.

L'ensemble de cette recherche a validé la pertinence du cadre théorique du réalisme néoclassique pour décrypter la politique étrangère marocaine. Il a été démontré que celle-ci est le fruit d'un arbitrage continu, mené par les élites dirigeantes sous l'égide de la monarchie, entre les pressions du système international (telles que les régulations de l'Union européenne ou l'instabilité sahélienne) et les variables domestiques spécifiques au Royaume. Parmi ces variables, la stabilité institutionnelle, la légitimité historique et religieuse, ainsi que la capacité à mobiliser des ressources nationales clés se sont révélées déterminantes. En "*ouvrant la boîte noire*" de l'État marocain, ce mémoire a permis d'expliquer non seulement les orientations, mais aussi les mécanismes et les arbitrages qui sous-tendent les choix stratégiques du Maroc en matière d'influence.

Comme établi dans la première partie, l'ambition marocaine repose sur un socle de stabilité interne et sur la mobilisation stratégique de ses atouts géographiques et de ses ressources naturelles. Les concepts de "*puissance intermédiaire*" et d' "*État-pivot*" se sont avérés pertinents, non comme des étiquettes statiques, mais comme des processus dynamiques. Ce travail a ainsi défendu la thèse d'un "*État-pivot en construction*", une trajectoire portée par deux leviers centraux dont l'analyse a constitué le cœur de notre démonstration à savoir , le "*Pivot Maritime*" et le "*Phosphate-land*".

La Grammaire d'un Smart Power Adaptatif : Une Double Posture pour une Double Façade

La force de la stratégie marocaine réside dans sa capacité à moduler son smart power en fonction de la nature de son environnement. L'analyse comparative menée dans les deuxième et troisième parties a mis en lumière cette grammaire de l'influence, fondée sur une double posture pour une double façade géopolitique.

Au Nord, l'Art de l'Insertion : Le Pivot comme Partenaire Indispensable

Dans l'arène euro-méditerranéenne, la stratégie du Maroc consiste à se rendre indispensable en maîtrisant l'art de l'insertion stratégique. Il adopte une posture de "*norm-taker*⁴²²", pragmatique, non par faiblesse, mais comme un calcul réfléchi visant à acquérir un levier d'influence. Le "*Pivot Maritime*", incarné par le complexe portuaire de Tanger Med, est déployé pour intégrer le Maroc au cœur des chaînes d'approvisionnement mondiales, le transformant en un nœud logistique critique pour l'industrie et le commerce européens. Son efficacité et sa connectivité convertissent un avantage géographique en une puissance géoéconomique structurelle. Parallèlement, le "*Phosphate-land*" est mobilisé comme un outil de diplomatie de la conformité. Le Plan d'Investissement Vert de l'OCP est une réponse directe et proactive au Pacte Vert européen et au Mécanisme d'Ajustement Carbone aux Frontières (CBAM), positionnant le Maroc non comme une cible des régulations européennes, mais comme un pionnier de la transition écologique au sud de la Méditerranée. Cette démarche lui assure un accès privilégié au marché de l'UE et déverrouille des partenariats stratégiques, notamment avec l'Agence Française de Développement (AFD). La logique de smart power est ici évidente, en s'alignant sur les normes du Nord, et même en les anticipant, le Maroc atténue les asymétries et crée une relation d'interdépendance négociée dans laquelle il détient des cartes maîtresses en matière de sécurité, de migration et d'énergie.

Au Sud, la Volonté de Structuration : Le Pivot comme Architecte Régional

Dans l'espace sahélo-saharien, la logique stratégique est inversée. Face à une région fragmentée et en crise, le Maroc passe d'une posture de "*norm-take*" à celle de "*norm-shaper*" et de "*agenda-setter*⁴²³". Le "*Pivot Maritime*" est prolongé vers le sud à travers l'Initiative Royale Atlantique et le port de Dakhla Atlantique. L'objectif n'est plus de

⁴²²A la lumière des travaux d' Amitav Acharya, *Constructing Global Order: Agency and Change in World Politics* (Cambridge: Cambridge University Press, 2018)

⁴²³ Amitav Acharya, 2018.

s'intégrer dans des flux existants, mais de créer un nouveau corridor de développement, offrant aux États enclavés du Sahel une voie d'accès vitale à l'océan et restructurant les routes commerciales régionales autour d'un axe dirigé par le Maroc. Le "*Phosphate-land*" se métamorphose en un instrument de diplomatie du développement. À travers OCP Africa, l'accent n'est plus mis sur la performance industrielle, mais sur la réponse aux causes profondes de l'instabilité, l'insécurité alimentaire. En fournissant des engrais adaptés, en formant les agriculteurs et en bâtissant des écosystèmes agricoles locaux, le Maroc construit son influence par le bas, sur la base de la solidarité et du co-développement. Le smart power marocain repose ici sur sa capacité à proposer des solutions là où d'autres ont échoué, à combler un vide de gouvernance et à offrir une vision de stabilité et de prospérité qui sert directement son ambition de devenir le leader et la porte d'entrée incontestée de l'Afrique de l'Ouest.

Ces deux stratégies, bien que distinctes, ne sont pas parallèles mais s'inscrivent dans une relation dialectique. La légitimité, le capital financier et les partenariats technologiques acquis grâce à la stratégie d'insertion au Nord sont précisément les ressources qui alimentent la stratégie de structuration au Sud. Ainsi, la crédibilité acquise en tant que bon élève des normes européennes est directement convertie en capacité d'agir en tant que leader au Sud. Les deux stratégies forment une boucle auto-renforçante où l'influence dans une sphère est mise à profit pour construire l'influence dans une autre. C'est là le cœur sophistiqué du smart power adaptatif du Maroc.

Apports Théoriques et Conceptuels : Penser l'Influence depuis le Sud Global

Au-delà de l'analyse du cas marocain, cette recherche apporte une contribution à la littérature sur les relations internationales en démontrant l'applicabilité et la flexibilité de la théorie du smart power en dehors de son contexte traditionnellement américano-centré. Elle illustre comment une puissance intermédiaire du Sud global peut combiner stratégiquement ses atouts uniques de hard power (phosphates, position géographique) avec des leviers de soft power (diplomatie, stabilité, leadership religieux) pour atteindre ses objectifs de politique étrangère dans un monde multipolaire.

Ce mémoire a également introduit et validé le concept de "*Pivot Maritime*" comme un outil analytique puissant pour la géoéconomie du XXI^e siècle. Ce concept permet de dépasser les cadres géopolitiques classiques centrés sur les masses continentales (comme le Heartland) pour mettre l'accent sur le contrôle et la structuration des flux maritimes en tant que vecteur

principal de puissance. Ce concept n'est pas seulement descriptif, il est explicatif. Historiquement, la rive nord du détroit de Gibraltar, avec l'Espagne, détenait une domination logistique. Le développement de Tanger Med a lancé un défi direct et réussi au port d'Algésiras, déplaçant le centre de gravité géoéconomique vers le sud. Cela démontre comment une puissance intermédiaire peut utiliser des investissements massifs et étatiques dans les infrastructures comme un outil pacifique de rééquilibrage géopolitique, modifiant une hiérarchie séculaire sans confrontation militaire. Le *“Pivot Maritime”* devient ainsi un modèle pour comprendre comment la géoéconomie peut servir d'instrument principal de la rivalité stratégique à l'ère contemporaine.

Le cadre du réalisme néoclassique permet par ailleurs de résoudre une tension apparente au cœur de la stratégie marocaine. La politique étrangère du Royaume est animée par une quête de souveraineté, en particulier sur la question du Sahara. Pourtant, sa stratégie repose entièrement sur la création et la gestion de l'interdépendance. Pour sécuriser son intérêt national vital, l'État marocain cède stratégiquement de l'autonomie dans certains domaines pour gagner en influence dans d'autres. En acceptant les normes de l'UE (une perte partielle d'autonomie réglementaire), il devient un partenaire indispensable, renforçant ainsi sa position de négociation sur le Sahara avec des États européens clés comme l'Espagne et la France. En rendant les États sahéliens dépendants de son corridor atlantique (créant une nouvelle interdépendance), il consolide son leadership régional, isole ses rivaux et sécurise ainsi son flanc sud et ses revendications sur le Sahara. La souveraineté n'est donc pas recherchée par l'isolement, mais par la gestion habile d'un réseau de dépendances. Il s'agit là d'une application très sophistiquée du smart power, où l'interdépendance devient l'outil même de l'affirmation de la souveraineté.

Au-delà des finalités des stratégies, le Maroc incarne une fonction géopolitique singulière et stratégique, celle d'un gardien de paix, qui régule, canalise et sécurise les interactions entre les puissances globales et l'Afrique. Il ne s'agit pas simplement pour le Royaume d'aspirer à la reconnaissance ou à l'ascension dans les hiérarchies mondiales ; il s'agit de porter sur ses épaules la responsabilité historique de stabiliser, protéger et transmettre un savoir-faire diplomatique et institutionnel forgé dans l'épreuve.

Dans un monde où la période coloniale a certes pris fin formellement, mais où les logiques impériales persistent sous d'autres formes, particulièrement à l'égard des zones en crise ou fragmentées, le Maroc se positionne comme intermédiaire géostratégique, non pas en subissant les dynamiques extérieures, mais en les modulant, en les filtrant, en les transformant. Grâce à

ses infrastructures, à sa diplomatie multi-niveaux et à sa gouvernance monarchique centralisée, il agit comme trait d'union entre les puissances dominantes et les espaces africains.

Cette lecture trouve un écho puissant dans le discours prononcé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI au Sommet Maroc–Union Européenne à Grenade, où il affirme :

“L’ambition du Royaume du Maroc de contribuer à promouvoir la Méditerranée en tant qu’espace géopolitique viable et homogène n’a d’égale que l’urgence de lancer un véritable partenariat stratégique entre l’Afrique et l’Europe, fondé sur les intérêts mutuels, les défis partagés et l’avenir commun à construire⁴²⁴.”

Dans cette perspective, le Roi n’est pas seulement le garant de la stabilité interne ; il incarne une vision géopolitique de la dignité africaine, fondée sur la souveraineté, le respect mutuel et la co-construction des trajectoires de développement. Ainsi, le Maroc n’est pas un simple point de passage, mais un véritable centre de gravité moral, logistique et stratégique. Il n’aspire pas à reproduire les modèles impériaux, mais à bâtir une architecture post-impériale des relations internationales, où le Sud global retrouve sa voix, son rythme et sa souveraineté.

Recommandations, Limites et Perspectives : approfondir, formaliser et théoriser une stratégie marocaine intégrée de Smart Power

L’analyse démontre que le Maroc a amorcé de nombreux piliers du smart power, souvent avec efficacité et anticipation. Toutefois, plusieurs de ces dynamiques restent implicites, dispersées ou insuffisamment institutionnalisées. À ce titre, les recommandations suivantes ne visent pas à créer ex nihilo de nouveaux axes d’action, mais à approfondir, coordonner et théoriser une stratégie déjà en cours, afin de lui donner pleine cohérence et portée.

→ Formaliser une complémentarité transcontinentale entre Tanger Med et Dakhla Atlantique:

Le Maroc a engagé des investissements majeurs dans ces deux pôles maritimes. Il convient désormais de penser leur articulation comme une colonne vertébrale logistique Sud-Nord, au service d’une connectivité structurante entre Méditerranée, Atlantique et Sahel. Il s’agit de dépasser la juxtaposition pour entrer dans une intégration systémique et intermodale.

⁴²⁴ Voir Discours de SM le Roi Mohammed VI au Premier Sommet Maroc–UE, Grenade, 7 mars 2010, Portail Maroc,

→ Structurer une diplomatie phosphatière biface

Le Maroc met déjà en œuvre une politique différenciée selon les régions, il serait stratégique d'en faire un axe diplomatique à part entière comme et une stratégie nationale explicite, portée par une doctrine claire, affirmant ce double positionnement, technologique et normatif au Nord, agro-développemental et solidaire au Sud.

→ Instaurer une stratégie circulaire Nord-Sud cohérente et assumée

Aujourd'hui, les ressources politiques, économiques ou normatives acquises via l'alignement euro-méditerranéen ne sont pas toujours réinvesties dans la projection sahélienne de manière structurée. Il s'agit donc de mettre en place une circulation stratégique ascendante et descendante des leviers d'influence, afin que les deux volets du smart power marocain se renforcent mutuellement.

→ Transformer la dépendance géoéconomique en interdépendance stratégique régulée

Le Maroc est déjà un pont entre Europe et Afrique, mais il peut aller plus loin en se positionnant comme médiateur structurant dans les dynamiques triangulaires (Europe-Afrique, Chine-Afrique, Golfe-Afrique). Cela implique la mise en place de mécanismes d'équilibrage, de dialogue et d'intermédiation pour éviter les logiques de dépendance asymétrique, et faire émerger une architecture régulée des flux.

→ Assumer pleinement un rôle d'architecte régional et en théoriser la portée

Le Maroc agit de facto comme concepteur de corridors logistiques, de normes agricoles, de modèles de coopération. Il est temps de reconnaître ce rôle, de l'assumer publiquement et de le formuler comme une doctrine de puissance responsable, fondée non sur l'hégémonie mais sur la création d'écosystèmes durables, interconnectés et souverains.

Le succès à long terme de l'ambition marocaine dépendra de sa capacité à naviguer au sein de tensions structurelles persistantes. Il lui faudra gérer la contradiction entre ses intérêts politiques avec l'Europe et les contraintes normatives et juridiques imposées par cette dernière ; contenir une rivalité algérienne qui demeure le principal frein à une stabilité régionale durable ; et surtout, sécuriser des investissements colossaux dans un Sahel dont l'instabilité pourrait à tout moment compromettre les projets les plus audacieux. La stratégie marocaine est celle d'une puissance intermédiaire en pleine affirmation, qui a su transformer ses contraintes en leviers d'opportunité. Le chemin vers un smart power pleinement accompli

est encore long, mais la direction est claire, et la mise en œuvre, jusqu'à présent, méthodique et résiliente.

En ouverture, cette trajectoire invite à penser une nouvelle grille de lecture des puissances du Sud global, au-delà des dichotomies classiques entre centre et périphérie, force et faiblesse, dépendance et autonomie. Le Maroc incarne un modèle d'influence post-hégémonique, articulé autour de la création de valeur partagée, de la maîtrise des interdépendances et d'un État stratège capable d'évoluer dans la complexité polycentrique du monde contemporain. C'est là, peut-être, la plus grande leçon de ce parcours, dans un monde fragmenté, les nations qui tiennent les flux tiennent les clefs de l'avenir.

Bibliographie:

Ouvrages

Akesbi, N. (2017). Économie politique et politiques économiques au Maroc. Dans *Économie politique du Maroc*, ouvrage collectif, Revue Marocaine des Sciences Politiques et Sociales, Hors-série, volume XIV.

Albéra, D., Crivello, M., & Tozy, M. (2012). *Lieux d'hospitalité. Les villes et leurs marges*. Paris : Maisonneuve & Larose/Hémisphères.

Armitage, R., & Nye, J. S. (2007). *CSIS Commission on Smart Power: A Smarter, More Secure America*. Washington, D.C. : Center for Strategic and International Studies.

Balandier, G. (2006). *Le pouvoir sur scènes*. Paris : Balland.

Boulanger, P. (2021). *Géopolitique et géoéconomie du monde contemporain*. Paris : Armand Colin.

Bourdieu, P. (1982). *Ce que parler veut dire*. Paris : Fayard.

Braudel, F. (1949). *La Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II*. Paris : Armand Colin.

Buzan, B., & Waeber, O. (2003). *Regions and Powers: The Structure of International Security*. Cambridge : Cambridge University Press.

Chang, H-J. (2002). *Kicking Away the Ladder: Development Strategy in Historical Perspective*. Londres : Anthem Press.

Chase, R., Hill, E., & Kennedy, P. (1998). *The Pivotal States: A New Framework for U.S. Policy in the Developing World*. New York : W.W. Norton.

Connant, M. A. (1982). *The Oil Factor in US Foreign Policy, 1980-1990*. Lexington Books.

Cooper, A. F. (Ed.). (1997). *Niche Diplomacy: Middle Powers after the Cold War*. Londres : Palgrave Macmillan.

Cooper, A. F., Higgott, R. A., & Nossal, K. R. (1993). *Relocating Middle Powers: Australia and Canada in a Changing World Order*. Vancouver : UBC Press.

- Coustillière, J., & Vallaud, P. (2014). *Géopolitique et Méditerranée* (Vol. 2). Paris : L'Harmattan.
- Dafir, A. (2024). *La diplomatie d'influence au service des intérêts économiques: le cas du Maroc*. Thèse, Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales, Université Hassan II, Mohammedia.
- Debray, R. (1999). *Le siècle des intellectuels*. Paris : Gallimard.
- El Malki, T. (2019). *Le Maroc, quelles voies d'émergence?* Casablanca : Afrique Orient.
- Gallarotti, G. M. (2010). *Cosmopolitan Power in International Politics: A Synthesis of Realism, Neoliberalism and Constructivism*. New York : Cambridge University Press.
- Hassan II. (1976). *Le Défi*. Paris : Albin Michel.
- Hibou, B., & Tozy, M. (2020). *Tisser le temps politique au Maroc. Imaginaire de l'État à l'âge néolibéral*. Paris : Karthala.
- Holbraad, C. (1984). *Middle Powers in International Politics*. Londres : Macmillan.
- Hourani, A. (1993). *Histoire des peuples arabes*. Paris : Fayard.
- Jeangène Vilmer, J-B. (2023). *Théories des relations internationales*. Paris : Presses Universitaires de France.
- Kaplan, R. D. (2010). *Monsoon: The Indian Ocean and the Future of American Power*. New York : Random House.
- Keck, M. E., & Sikkink, K. (1998). *Activists Beyond Borders: Advocacy Networks in International Politics*. Ithaca : Cornell University Press.
- Keohane, R. O. (1984). *After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy*. Princeton : Princeton University Press.
- Khader, B. (2012). *The European Union and the Arab World: from the Rome Treaty to the "Arab Spring"*. Louvain-la-Neuve : Université catholique de Louvain.
- Lacoste, Y. (1976). *La géographie, ça sert, d'abord, à faire la guerre*. Paris : Maspero.

- Lacoste, Y. (2006). *Géopolitique: la longue histoire d'aujourd'hui*. Paris : Larousse.
- Lobell, S. E., Ripsman, N. M., & Taliaferro, J. W. (Eds.). (2009). *Neoclassical Realism, the State, and Foreign Policy*. Cambridge : Cambridge University Press.
- Lopes, C. (2019). *Africa in Transformation: Economic Development in the Age of Doubt*. Londres : Palgrave Macmillan.
- Mackinder, H. J. (1919). *Democratic Ideals and Reality. A Study in the Politics of Reconstruction*. Londres : Macmillan.
- Mahan, A. T. (1890). *The Influence of Sea Power upon History*. Boston : Little, Brown and Company.
- Mattli, W. (1999). *The Logic of Regional Integration: Europe and Beyond*. Oxford : Oxford University Press.
- Mills, R. (2008). *The Myth of the Oil Crisis: Overcoming the Challenges of Depletion, Geopolitics, and Global Warming*. Santa Barbara, CA : Praeger.
- Miossec, J-M. (2016). *Le conteneur et la nouvelle géographie des océans et des rivages de la mer. Dans le sillage de la CMA CGM*. Paris : L'Harmattan.
- Monios, J. (2018). *Ports in a Globalised World: Challenges and Opportunities for the 21st Century*. Londres : Routledge.
- Morgenthau, H. J. (1978). *Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace* (5e éd. révisée). New York : Alfred A. Knopf.
- Mvengou Cruzmerino, M. C. (2021). *Les dynamiques interrégionales afro-sud-américaines dans l'Atlantique Sud: entre "Communauté de destins" et enjeux stratégiques. Cas de la ZOPACAS et de l'ASA*. Thèse de Doctorat en Science Politique et Sociale, Université de Liège.
- Ohno, T. (1988). *Toyota Production System: Beyond Large-Scale Production*. Portland, OR : Productivity Press.
- Page, S. (2015). *Géopolitique du Nigéria*. Paris : La Découverte (Revue Hérodote).
- Ruet, J. (2016). *Des capitalismes non alignés: les pays émergents, ou la nouvelle relation industrielle du monde*. Paris : Raisons d'agir.

Spykman, N. J. (1942). *America's Strategy in World Politics: The United States and the Balance of Power*. New York : Harcourt, Brace and Company.

Sur, S. (2000). *Relations internationales* (4e éd.). Paris : Montchrestien.

Tardy, T. (2009). *L'Union africaine et la sécurité collective : vers un multilatéralisme régional?* Paris : Institut d'études de sécurité de l'Union européenne.

Thucydide. (1991). *Histoire de la guerre du Péloponnèse* (Livre V, §§ 84-116, trad. J. de Romilly). Paris : Les Belles Lettres.

Tran, E., & Zoubir, Y. H. (Eds.). (2024). *China in the Mediterranean: An Arena of Strategic Competition?* (1st ed.). Londres : Routledge.

van Agtmael, A. (2007). *The Emerging Markets Century: How a New Breed of World-Class Companies Is Overtaking the World*. New York : Free Press.

Vercueil, J. (2010). *Les pays émergents: Brésil - Russie - Inde - Chine... Mutations économiques et nouveaux défis*. Paris : Bréal.

Zakaria, F. (1998). *From Wealth to Power: The Unusual Origins of America's World Role*. Princeton, NJ : Princeton University Press.

Zakaria, F. (2008). *The Post-American World*. New York : W. W. Norton & Company.

Articles scientifiques

Aboushady, N., & Faus Onbargi, A. (2023). Green Hydrogen Partnerships between the EU and the Southern Mediterranean: Challenges and Opportunities for Coherent and Just Energy Transitions. Dans *IEMed Mediterranean Yearbook 2023: Twin Transitions in the Mediterranean: Environmental & Digital* (pp. 48-54). Barcelone : IEMed.

Acharya, A. (2018). *Constructing Global Order: Agency and Change in World Politics*. Cambridge : Cambridge University Press.

Ammor, F. M. (2019). Rapport de synthèse. Dans *L'Annuaire de la Méditerranée 2019: La Méditerranée plurielle dans un environnement de mondialisation et de déséquilibre régional* (p. 179). Rabat : GERM.

- Ammor, F. M. (2022). Forces et enjeux géopolitiques en Méditerranée: Pour une approche géopolitique. Dans *La Méditerranée comme horizon de pensée: Actes de la 47^e session* (p. 99). Rabat : Académie du Royaume du Maroc.
- Asgaraly, D. (2018, juillet). Maroc, l'émergence? *Nations Émergentes*, (35), 3.
- Behr, T. (2012). The European Union's Mediterranean Policies after the Arab Spring: Can the Leopard Change its Spots? *Amsterdam Law Forum*, 4(2), 77-88.
- Belguidoum, S., & Souiah, F. (2019). Les nouvelles routes de la soie en Méditerranée. *Confluences Méditerranée*, 109(2), 9-18.
- Bennouna, M. (1992). Le Maroc, acteur méditerranéen. Dans H. El Malki (Dir.), *Le Maroc méditerranéen la troisième dimension* (p. 103). Casablanca : Éditions Le Fenec.
- Björkdahl, A. (2008). Norm Advocacy: A Small State Strategy to Influence the EU. *Journal of European Public Policy*, 15(1), 135-154.
- Bouazza, S., Benmamoun, Z., & Hachimi, H. (2024). Strategic Analysis of Hub Port Competitiveness in the Mediterranean and Northern Europe: A Focus on Sustainability and Efficiency. *AIMS Environmental Science*, 11(2), 184-220.
- Bourqia, R. (2022). Un espace d'antinomies. Dans *La Méditerranée comme horizon de pensée: Actes de la 47^e session* (p. 5, 54). Rabat : Académie du Royaume du Maroc.
- Capasso, S., & Filoso, V. (2025). Navigating Divergence: Economic and Political Challenges in the Southern Mediterranean Since the Barcelona Declaration. Dans *Mediterranean Economies 2024*. ISMed-CNR.
- Chong, A. (2015). Smart Power and Military Force: An Introduction. *Journal of Strategic Studies*, 38(1-2), 233-244.
- Cox, R. W. (1989). Middlepowermanship, Japan, and Future World Order. *International Journal*, 44(4), 823-862.
- Croset, P., & Drissi, A. (2012). OCP: anatomie d'une transformation radicale. *Le Journal de l'École de Paris du Management*, (98), 22-28.
- Diallo, M. (2023). Politique migratoire du Maroc: mutation stratégique. *Revue Afrique contemporaine*, (264).

- Duttagupta, R., & Pazarbasioglu, C. (2021, juin). Miles to Go: The Future of Emerging Markets. *Finance & Development*, 58(2).
- El Houdaigui, R. (2022). La Méditerranée à l'épreuve d'une nouvelle équation stratégique : le temps des incertitudes! Dans E. Eldem (Dir.), *La Méditerranée comme horizon de pensée, Actes de la 47^e session de l'Académie du Royaume du Maroc* (p. 185). Rabat : Académie du Royaume du Maroc.
- El Malki, H. (2019). Rapport de synthèse. Dans *L'Annuaire de la Méditerranée 2019: La Méditerranée plurielle dans un environnement de mondialisation et de déséquilibre régional* (p. 177). Rabat : GERM.
- El Qadim, N. (2010). La politique migratoire européenne vue du Maroc: contraintes et opportunités. *Politique européenne*, 31(2), 91-118.
- Fabre, T. (2021). Pour une nouvelle politique de l'esprit. Dans *Partager l'universel. D'une rive à l'autre* (p. 21). Marseille : Arnaud Bizalion Éditeur.
- Fabre, T. (2022). Pour une nouvelle politique de l'esprit. Dans *La Méditerranée comme horizon de pensée, Actes de la 47^e session* (p. 217-218). Rabat : Académie du Royaume du Maroc.
- Fontanel, J. (2019). Géopolitique de la Méditerranée. Dans M. Matmati (Ed.), *La Méditerranée, enjeu géopolitique mondial* (pp. 30-52). Paris : L'Harmattan.
- Gallarotti, G. M. (2015). Smart Power: Definitions, Importance, and Effectiveness. *Journal of Strategic Studies*, 38(3), 245-281.
- Gouyez Ben Allal, A. (2020). Les défis sécuritaires de la région de la Méditerranée occidentale: vers une vision globale et intégrée. *Paix et Sécurité Internationales*, (8), 330.
- Gutiérrez Castillo, V. L., & García Blesa, J. J. (2013). Le Détroit de Gibraltar et l'application de la normative de l'Union Européenne relative aux énergies renouvelables. *Paix et Sécurité Internationales*, (1), 103-119.
- Hajar, B. E., & El Bouazizi, S. (2025, février). L'industrie bancaire au Maroc : évolution, défis et opportunités dans un contexte mondial en mutation. *African Scientific Journal*, 3(28), 1105–1127.

- Jordaan, E. (2003). The Concept of a Middle Power in International Relations: Distinguishing between Emerging and Traditional Middle Powers. *Politikon: South African Journal of Political Studies*, 30(1), 165-181.
- Kohnert, D. (2023). ECOWAS, once an assertive power in West Africa, reduced to a paper tiger? *Munich Personal RePEc Archive*, MPRA Paper No. 118232.
- Morin, E. (2019). Introduction générale. Dans *L'Annuaire de la Méditerranée 2019: La Méditerranée plurielle dans un environnement de mondialisation et de déséquilibre régional* (p. 17). Rabat : GERM.
- Munier, F. (2021). Puissance et géopolitique. Dans G. Delamotte & C. Tellenne (Dir.), *Géopolitique et géoéconomie du monde contemporain* (p. 9). Paris : La Découverte.
- Nduhura, A., Molokwane, T., Lukamba, M. J. M., & Mugerwa, B. (2022). Food Security: The Application of Public Private Partnerships to Feed the Hungry and Prosper Africa. *Journal of African Interdisciplinary Studies*, 6(1).
- Nolte, D. (2010). How to Compare Regional Powers: Analytical Concepts and Research Topics. *Review of International Studies*, 36(4), 881-901.
- Nossel, S. (2004). Smart Power: Reclaiming Liberal Internationalism. *Foreign Affairs*, 83(2), 131-142.
- Nouiker, F. E., & Komat, A. (2017). La transformation organisationnelle et la performance: cas de l'OCP. *Moroccan Journal of Business Studies*, 1(1), 144-145.
- Nye, J. S. (2013). L'équilibre des puissances au XXI^e siècle. *Géoéconomie*, 65(2), 19-29.
- Ogunnubi, O. (2019). The Ideational Value of Soft Power and the Foreign Policy of African Regional Powers. *Politikon: South African Journal of Political Studies*, 46(3), 287-305.
- Ouchtoubane, A., & Jebbour, M. (2023, juillet). Géopolitique du Maroc entre les puissances et l'Afrique à l'aube du 21^e siècle. *Revue des Sciences Humaines et Sociales*, (51), 341-343.
- Özkan, M. (2008). Turkey Discovers Africa: Implications and Prospects. *Africa Insight*, 37(4), 104-115.

- Park, A. S. (2022). How Middle Powers Might Best Promote Global Collective Action: A Resilient Multilateralism in History. *Journal of International and Area Studies*, 29(2), 145-162.
- Pellen-Bin, M. (Dir.). (2019). La territorialisation de la Méditerranée à l'origine de nouveaux déséquilibres. *Revue Défense nationale*, (822), 19.
- Quenot, S. (2023). *La communauté méditerranéenne peut-elle bifurquer?* HAL Archives ouvertes.
- Rose, G. (1998). Neoclassical Realism and Theories of Foreign Policy. *World Politics*, 51(1), 144-172.
- Schweller, R. L. (2004). Unanswered Threats: A Neoclassical Realist Theory of Underbalancing. *International Security*, 29(2), 159-201.
- Taliaferro, J. W., Lobell, S. E., & Ripsman, N. M. (2009). Introduction: Neoclassical realism, the state, and foreign policy. Dans S. E. Lobell, N. M. Ripsman, & J. W. Taliaferro (Eds.), *Neoclassical realism, the state, and foreign policy* (pp. 1-41). Cambridge : Cambridge University Press.
- Tang, S. (2023). Neoclassical Realism: Methodological Critiques and Remedies. *The Chinese Journal of International Politics*, 16(3), 289-310.
- Tenkoul, A. (2022). Repenser la Méditerranée à la lumière de son imaginaire. Dans E. Eldem (Dir.), *La Méditerranée comme horizon de pensée, actes de la 47e session de l'Académie du Royaume du Maroc* (p. 7). Rabat : Académie du Royaume du Maroc.
- Vermeren, P. (2018, juillet). Le Maroc, terre de contrastes. *Nations Émergentes*, (35), 8-10.
- Weitz, R. (2018). Strategic Maritime Chokepoints: Perspectives from the Global Shipping and Port Sectors. Dans G. F. Gresh (Ed.), *Eurasia's Maritime Rise and Global Security* (pp. 17-29). Cham : Palgrave Macmillan.
- Wilson III, E. J. (2008). Hard Power, Soft Power, Smart Power. *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science*, 616(1), 110-124.
- Xu, et al. (2024). Assessing the Importance of the Marine Chokepoint. *Sustainability*, 16(1), Article 384.

Sources institutionnelles

Abatan, J. E., Matongbada, M., & Kwarkye, S. (2019, 30 septembre). Les États côtiers d'Afrique de l'Ouest doivent renforcer leur résilience face à l'instabilité sahélienne. *ISS Today*, Institut d'Études de Sécurité.

Black, E., & Kaushal, S. (2025, 14 janvier). *Russia's Options for Naval Basing in the Mediterranean After Syria's Tartus*. Royal United Services Institute (RUSI).

Boukhars, A. (2017). *Morocco and the African Union: Back into the Fold*. Carnegie Endowment for International Peace.

Boussel, P. (2025, 17 janvier). Regimes in the Maghreb Take a Hard Look at Nuclear Energy. *GIS Reports Online*.

Cherkaoui, N., & Tobi, Y. (2021, octobre). *The Maghreb's Outlook Towards the Sahel: An Analysis of Morocco, Algeria, and Mauritania Standpoints*. Policy Paper PP-19-21. Rabat : Policy Center for the New South.

Crisis Group. (2025, 29 avril). *Trump's Turbulent First 100 Days: Views from Around the Globe*.

Diallo, M. (2015, 29 octobre). *Sahel & « Maroc » : Un survol historique des Almoravides à la Tijaniya*. Présentation pour la formation continue de l'EGE, Rabat.

Ditrych, O., & Ekman, A. (2024, 3 juillet). *Rehearsing for war. China and Russia's military exercises*. EUISS.

Dworkin, A. (2024, 30 janvier). *The Maghreb maze: Harmonising divergent European policies in North Africa*. European Council on Foreign Relations (ECFR).

Ekman, A. (2018, 23 mai). *China in the Mediterranean: An Emerging Presence*. Ifri.

El Houdaigui, R. (2014). La politique étrangère du Maroc vers quel positionnement? *Éditorial, OCP Policy Center*.

Fantom, N., & Serajuddin, U. (2015). *The World Bank's Classification of Countries by Income*. Policy Research Working Paper 7528. Washington, DC : World Bank.

Faustini Torres, L. (2022). *Hindering Democracy Through Migration Policies? An Analysis of EU External Migration Policies' Impacts on the Democratisation of Morocco*. Berlin : Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung.

Hami, H. (2023, 12 juillet). Géopolitique des phosphates: sécurité alimentaire, compétition et hiérarchie inversée?
Maroc Diplomatie.

International Crisis Group. (2024, 29 novembre). *Gérer les tensions entre l'Algérie et le Maroc*. Rapport Moyen-Orient et Afrique du Nord n°247.

Kanté, A., Koné, F. R., Koné, H., Souaré, I. K., Sow, D., Théroux-Bénoni, L-A., & Toupane, P. M. (2024, juin). *Rethinking responses to unconstitutional changes of government in West Africa*. West Africa Report 50. Institute for Security Studies.

Lahlou, M. (2018, novembre). *Migration Dynamics in Play in Morocco: Trafficking and Political Relationships and Their Implications at the Regional Level*. MENARA Working Papers No. 26.

Laksmana, E. A. (2019, 8 novembre). Indonesia as 'Global Maritime Fulcrum': A Post-Mortem Analysis.
Asia Maritime Transparency Initiative (AMTI), Center for Strategic and International Studies (CSIS).

Lyammouri, R. (2019, octobre). *Tribal Dynamics in the Sahel: Key to Reestablishing Peace and Development*. Policy Brief, Policy Center for the New South.

Lyammouri, R., & Ammari, F. (2025, avril). *Moroccan Sahara: Renewed U.S. Support and Its Regional Implications*. Rabat : Policy Center for the New South.

Lyammouri, R., & Bozsogi, B. (2025). *Climate and Food Security Policy Initiatives in West Africa, the Sahel, and the Lake Chad Basin*. Policy Brief PB-21/25. Rabat : Policy Center for the New South.

Machrouh, J. (2022, octobre). *Europe's strategic interest in completing the Nigeria-Morocco Gas Pipeline*. Policy Brief PB-56/22. Rabat : Policy Center for the New South.

Maggi, R., Saini Fasanotti, F., & Schiavi, F. S. (2025, 18 février). *Addressing Russia's Search for New Strongholds in the Mediterranean*. CARPO Brief 26.

- Mahmood, A. (2025, février). *The G5 Sahel: At the nexus of fragility, conflict, and climate*. Policy Brief. International Growth Centre.
- Mahmoud, M. (2020). *Le soft power du Maroc instruments, relais et recompositions*. Rabat : Institut Royal des Études Stratégiques (IRES).
- Marrakchi, M. T. (2018, 24 septembre). *Les perceptions géostratégiques du détroit de Gibraltar par les acteurs*. Communication présentée à la rencontre internationale Le détroit de Gibraltar enjeux, défis et approches des acteurs, organisée par l'IRES, Rabat.
- Mokhtari, F. Z., Bosairy, N., Konate, A. B., & Abouhal, Z. (2022). *Le Maroc, puissance régionale: Défis, facteurs clefs de succès et options stratégiques à l'horizon 2040*. Rabat : École de Guerre Économique - Campus de Rabat, MSIE 4.
- Mouline, M. T. (2017, 28-30 mars). *L'EMERGENCE DU MAROC: LES FONDEMENTS ET LES DEFIS*. Communication à la Conférence Internationale sur l'Emergence de l'Afrique, Abidjan. (Institut Royal des Etudes Stratégiques - IRES).
- Mouline, M. T. (2018, 29 juin). *Sino-Moroccan Cooperation and the New Silk Road*. Présentation, Royal Institute for Strategic Studies (IRES).
- Nabli, B. (2016, 18 mars). La géopolitique des hydrocarbures en Méditerranée. *IRIS*.
- Nedopil, C. (2024). *China Belt and Road Initiative (BRI) Investment Report 2024*. Griffith University.
- Sader, S. (2024, février). *La Méditerranée orientale: un espace maritime théâtre de rivalités régionales et internationales*. Centre Sciences Po pour la Recherche Stratégique.
- Seznec, J-F. (2016, août). *Sharing a POT OF GOLD: IRAN, QATAR AND THE PARS GAS FIELD*. MEI Policy Focus 2016-22.
- Sweijts, T., Oosterveld, W. T., Knowles, E., & Schellekens, M. (2014). *Why Are Pivot States So Pivotal? The Role of Pivot States in Regional and Global Security*. The Hague Centre for Strategic Studies.
- Tanchum, M. (2023, 10 août). *Morocco's Nuclear Option: Russian vs US Technological Cooperation to Power Its Water Scarcity Solutions*. Middle East Institute.

Tato, I. (2018). *Morocco, Spain and the EU: Security cooperation in the Western Mediterranean*. ARI (Análisis Real Instituto), n° 10/2018. Real Instituto Elcano.

Tesfaye, B. (2022). *Climate Change and Conflict in the Sahel*. Council on Foreign Relations.

Tourabi, A. (2011, novembre). *Réforme constitutionnelle au Maroc une évolution au temps des révolutions*. Arab Reform Initiative.

Yade, R., & Bassou, A. (2024, 24 mai). *Behind Morocco's Bid to Unlock the Sahel*. Policy Center for the New South.

Zoubir, Y. H. (2023). *The Western Sahara Conflict in the Algerian-Moroccan Relations*. Friedrich-Ebert-Stiftung.

Sources officielles

AFRICOM. (2021, 4 mars). *IKE Strike Group Operates with Morocco*. Africa Command.

Amnesty International. (2022, décembre). *Vérité, justice et réparations - L'Espagne et le Maroc doivent fournir des réponses aux victimes de Melilla*.

Amnesty International. (2025). *Rapport annuel : Situation des droits humains dans le monde 2024/2025*.

Bank Al-Maghrib. (2024, juillet). *Rapport sur la supervision bancaire Exercice 2023*.

Bank Al-Maghrib. (2025, avril). *Bulletin de la conjoncture économique et financière du Maroc*. Rabat : Bank Al-Maghrib.

Banque mondiale. (2022, 23 mai). *La Banque mondiale appuie le développement de l'économie bleue au Maroc*. Communiqué de presse.

Banque mondiale. (2025, 19 mars). *Le Maroc et la Banque mondiale renforcent le capital humain grâce à un nouveau financement de 600 millions de dollars*. Communiqué de presse.

Banque mondiale & S&P Global Market Intelligence. (2024). *The Container Port Performance Index 2023: A Comparable Assessment of Performance Based on Vessel Time in Port*. Washington, DC : World Bank.

Banque mondiale. (2025, 26 juin). *World Bank Group, IAEA Formalize Partnership to Collaborate on Nuclear Energy for Development*. Communiqué de presse.

- Berriane, M. (2022, janvier). *Rapport sur la situation de base pour l'indicateur commun 15: "Localisation et étendue des habitats potentiellement affectés par les modifications hydrographiques" dans la Méditerranée marocaine*. Rabat.
- Blanchard, C. M. (2021, 30 septembre). *Morocco: Background and U.S. Relations*. Congressional Research Service Report R45387.
- Bouamri, Z. (2022, avril). *Energy Transition Plan in Port of TANGER MED*. Présentation au MEDports Association Technical Seminar.
- Bureau International du Travail (BIT). (2019). *Atelier technique de prospective sur l'étude STED: Compétences pour le commerce et la diversification économique. Cas du secteur de l'automobile au Maroc*. Rabat : Bureau International du Travail.
- China-CEE Institute. (2024, 29 novembre). *Greece external relations briefing: The Port of Piraeus as a Model of Greek-Chinese Cooperation*.
- Comité de Bâle sur le contrôle bancaire. (2011, juin). *Bâle III: dispositif réglementaire mondial visant à renforcer la résilience des établissements et systèmes bancaires*. Bâle : Banque des règlements internationaux.
- Commission européenne. (2022, 18 octobre). *European Union and Morocco: A New Green Partnership*. IP/22/6362, Bruxelles.
- Commission européenne. (2024, 13 mars). *Document de travail des services de la Commission - Rapport 2023 sur les effets et avantages pour la population du "Sahara Occidental" en ce qui concerne l'extension des préférences tarifaires aux produits originaires du "Sahara Occidental"*. SWD(2024) 57 final, Bruxelles.
- Commission européenne, Représentation en France. (2023, 18 octobre). *La Commission présente un plan d'action de l'UE pour la route de la Méditerranée orientale*.
- Commission Spéciale sur le Modèle de Développement. (2021). *Le Nouveau Modèle de Développement: Libérer les énergies et restaurer la confiance pour accélérer la marche vers le progrès et la prospérité pour tous*. Rabat : CSMD.
- Conseil Économique, Social et Environnemental (CESE). (2018). *L'économie bleue: pilier d'un nouveau modèle de développement du Maroc*. Auto-saisine n° 38/2018. Rabat : CESE.
- Constitution du Royaume du Maroc. (2011, 1er juillet).

Fabre, T. (2023). *Penser la Méditerranée autrement*. Conférence, Académie du Royaume du Maroc.

Fernández, F., Barreiro Tacon, I., & Bounjoum, H. (2025, 18-19 mars). *Le projet de la liaison fixe à travers le détroit de Gibraltar*. Présentation conjointe SECEGSA-SNED, Journées Techniques Nationales AFTES, Toulouse.

Fondation Charles de Gaulle. (2023, 8 mai). *La Méditerranée: espace et enjeu d'affrontements*.

Fondation Tanger Med. (2024, mars). *Rapport d'activités 2023*.

Gouvernement du Royaume du Maroc. (2023, 7 février). *Circulaire n°3/2023 relative à la mise en place de la Commission interministérielle pour le développement de l'économie bleue (CIDEB)*. Rabat.

Groupe OCP. (2012). *Annual Report 2012*. Casablanca : OCP Group.

Groupe OCP. (2021). *Rapport Annuel OCP 2020*. Casablanca : OCP Group.

Groupe OCP. (2025, 20 mars). *Résultats au quatrième trimestre et à fin décembre 2024*. Communiqué de presse.

Haut-Commissariat au Plan (HCP). (2021). *Rapport général sur le Nouveau Modèle de Développement*. Rabat : CSMD.

Haut-Commissariat au Plan (HCP). (2024, 17 décembre). *Recensement Général de la Population et de l'Habitat 2024 - Principaux résultats*. Rabat : HCP.

Haut-Commissariat au Plan (HCP). (2024, octobre). *Note de conjoncture N° 45*. Rabat : Direction des Études et des Prévisions Financières.

Human Rights Watch. (2025). *World Report 2025: Morocco and Western Sahara*.

Institut Royal des Études Stratégiques (IRES). (2023, avril). *Les Smart Ports: Initiatives marocaines*. Focus p. 196.

International Monetary Fund (FMI). (2025, avril). *World Economic Outlook Database*. Washington, DC : IMF.

International Organization for Migration (OIM). (s.d.). *Missing Migrants Project Data*. Consulté le 8 mai 2025.

Ministère de l'Agriculture (Maroc). (2021, juillet). *Bilan et impacts du Plan Maroc Vert*.

Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (France). (2024, 29 octobre). *Signature d'une déclaration d'intention pour le renforcement de la coopération franco-marocaine dans l'enseignement supérieur et la recherche*.

Ministère de l'Industrie et du Commerce (Maroc). (2023). *Lancement de la commercialisation de la voiture NEO*. Communiqué de presse.

Ministère des Armées (France). (2023, 27 juillet). *France-Maroc une coopération militaire solide et diversifiée*.

Ministère des Affaires étrangères du Royaume du Maroc. (2022). *Bilan diplomatique 2022*.

Ministère des Affaires étrangères du Royaume du Maroc. (2023, 23 novembre). *L'Initiative Royale Atlantique en faveur des pays du Sahel*. Communiqué de presse, Rabat.

Mohammed VI. (2003, 17 février). *Discours à l'occasion du lancement des travaux de construction du port Tanger-Méditerranée*. Tanger.

Mohammed VI. (2015, 6 novembre). *Discours à Laâyoune à l'occasion du 40e anniversaire de la Marche Verte*.

Mohammed VI. (2019). *Discours au Palais des Nations*. Genève.

Mohammed VI. (2022, 21 août). *Discours à la Nation à l'occasion de la Révolution du Roi et du Peuple*.

Mohammed VI. (2023, 6 novembre). *Discours à la Nation à l'occasion du 48ème anniversaire de la Marche Verte*. Rabat.

Nations Unies. (1982, 10 décembre). *Convention des Nations Unies sur le droit de la mer*. Montego Bay.

NATO. (2025, 6 mars). *NATO's Military Presence in the East of the Alliance*.

OCP Africa. (2024). *2023 Annual Report: Towards Sustainable Agriculture in Africa*. Casablanca : OCP Africa.

OCP Corporate & Bpifrance. (2024, 29 octobre). *Bpifrance and OCP Group strengthen their strategic partnership for food security and industrial decarbonization in Africa*. Communiqué de presse, Rabat.

OCP Group & SACE. (2025, 27 mai). *Le Groupe OCP et SACE signent un accord majeur de financement vert au Maroc*. Communiqué de presse.

Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN). (2024, 17 octobre).

Visite au Maroc du représentant spécial du secrétaire général de l'OTAN pour le voisinage méridional.

Phosboucraa Foundation. (2023). *Positive Impact - Rapport Annuel 2023*. Laâyoune.

Royaume du Maroc, Ministère de l'Équipement et de l'Eau. (2012). *Stratégie Portuaire Nationale à l'Horizon 2030*. Rabat : Direction des Ports et du Domaine Public Maritime.

Sanaa, S. (2008). *Contrôle de gestion de l'Office Chérifien des Phosphates*. Mémoire de licence, École supérieure de commerce et d'administration des affaires, Casablanca.

SHORE Project. (2024, 5 août). *Discover our target regions: The Mediterranean Sea*. Consulté le 5 mai 2025.

Tanger Med. (2024). *Rapport Annuel 2023*.

Tanger Med. (2024). *Rapport Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE)*.

Tanger Med Port Authority. (2025, janvier). *Port Activity Report Year 2024*. Communiqué de presse.

Tanger Med Special Agency. (2023). *Tanger Med News - Trimestre 4*.

Trump, D. (2017, 20 janvier). *Discours d'investiture présidentielle*. Washington D.C.

U.S. Department of the Interior. (2010, mars-avril). *Assessment of Undiscovered Oil and Gas Resources of the Levant Basin Province, Eastern Mediterranean*. U.S. Geological Survey Fact Sheet 2010-3014.

U.S. Navy. (2021, 3 mars). *IKE Strike Group Operates with Morocco*. Navy.mil.

U.S. Navy. (2023, 29 août). *USS Paul Ignatius (DDG 117) Completes Exercise Atlas Handshake with the Royal Moroccan Navy*. Navy.mil.

Western Sahara Resource Watch. (2022, avril). *P for Plunder: Morocco's Exports of Phosphates from Occupied Western Sahara, 2022. With Data from 2021.*

Widodo, J. (2014, 13 novembre). *Indonesia's Maritime Axis: The Global Maritime Fulcrum.* Discours au 9e Sommet de l'Asie de l'Est, Nay Pyi Taw, Myanmar.

World Bank. (2025, 11 octobre). *OCP Group and World Bank Join Forces to Boost Food Security and Agricultural Development in West Africa.* Communiqué de presse.

World Nuclear Association. (2025, 16 mai). *Uranium from Phosphates.*

Xi Jinping. (2018, 27 août). Remarques lors du symposium sur le cinquième anniversaire de la BRI. Cité dans

Xi Jinping on the Communist Party of China's Theories on Foreign Affairs, International Department of the CPC Central Committee.

Sources statistiques

Banque mondiale. (2015). Données sur le PIB par habitant (\$ US courants) - Pays du Sud et du Nord méditerranéens.

Haut-Commissariat au Plan (HCP). (2024, 17 décembre). *Recensement Général de la Population et de l'Habitat 2024 - Principaux résultats.* Rabat : HCP.

International Monetary Fund (FMI). (2025, avril). *World Economic Outlook Database.* Washington, DC : IMF.

International Organization for Migration (OIM). (s.d.). *Missing Migrants Project Data.* Consulté le 8 mai 2025.

Ministère des Affaires étrangères du Royaume du Maroc. (2024). *Statistiques consulats ouverts au Sahara.*

Sources médiatiques

Bright, Caroline. (2023, 1er novembre). Le formidable dispositif militaire américain au Moyen-Orient. *Mondafrique.*

Filali, Kenza. (2025, 11 juin). Uranext: une usine de concentré d'uranium 'yellowcake' de 100 M\$ à El Jadida. *Le Desk.*

Groizeleau, Vincent. (2025, 17 juin). L'exercice Sea Border débute en Méditerranée. *Mer et Marine*.

Kerriou, Anne. (2025, 3 avril). Containers: 2024 Ranking of the World's Major Ports. *Upply*.

Maghreb Intelligence. (2020, 23 septembre). La marine royale marocaine privée de son vaisseau amiral pour quelques semaines.

Marine & Océans. (2024, 22 février). Le maritime est un trait d'union du Maroc avec le monde - Nasser Bourita.

Médias24. (2024, 1er février). Le Maroc assure la présidence du Conseil de paix et de sécurité de l'UA pour le mois de février.

Medina, Natalia. (2024, 2 juin). Le Maroc et le bras de fer méditerranéen. *Atalayar*.

Mont des Lettres. (s.d.). Géopolitique du détroit de Gibraltar chiffres, migrations, économie. Consulté le 21 juin 2025.

Nadi, Selim. (2025, 20 mai). Coloniser l'espace, discipliner le peuple économie du protectorat marocain. *QG Décolonial*.

Puertos del Estado busca evitar la fuga de tráfico portuario a Tánger-Med por el control de las emisiones. (2022, 13 janvier). *Europa Sur*.

Reuters. (2025, 10 février). IMF Urges Morocco's Central Bank to Adopt Inflation-Targeting Framework and Expand Tax Base.

SRMG Think. (2025, 11 février). Libya's Hydrocarbon Potential: High Stakes, High Risk.

USNI News. (2025, 6 février). Carrier USS Harry S. Truman Back in Mediterranean After 50 Days in Red Sea.

USNI News. (2025, 5 mai). USNI News Fleet and Marine Tracker: May 5, 2025.

Vjeux, Elie. (2015, 7 septembre). Heartland, Rimland: quelle théorie pour l'espace maritime contemporain? *Les Yeux du Monde*.

World Bank. (2025, 18 avril). How Algeria is Crafting a Dynamic Economy for Tomorrow.

Sites internet consultés

Géococonfluences. (2024, avril). EVP (équivalent vingt pieds).

Investopedia. (s.d.). MSCI: What Does It Stand for and Its Importance.

OCDE. (s.d.). Foreign Direct Investment (FDI).

Tanger Med Port Authority. (s.d.). Activité conteneur. Consulté le 19 juin 2025.

Tanger Med Port Authority. (s.d.). Activité hydrocarbure. Consulté le 20 juin 2025.

Tanger Med Port Authority. (s.d.). Plateforme Industrielle. Consulté le 19 juin 2025.

U.S. Department of Commerce, International Trade Administration. (s.d.). Morocco - Trade Agreements.

Documents internes / rapports non publiés

Laboratoire Public d'Essais et d'Études (LPEE). (2022). *Contrôle et suivi des travaux de construction du Port de Dakhla Atlantique*. Rapport technique, SGTM/SOMAGEC.

Entretiens

Aboudahab, Z. (2024, 1er novembre). *Le volet stratégique de l'Initiative Atlantique pour le Sahel*. Interview par Salma Aglili, en collaboration avec le Réseau de réflexion stratégique sur la sécurité au Sahel. Enregistrement audio non publié, Université Internationale de Rabat (UIR).

Le volet stratégique de l'Initiative Atlantique pour le Sahel

Partie I - Quelle est la situation géopolitique du Sahel et ses implications pour l'autonomie stratégique des États sahéliens ?

Quels sont les défis structurels qui caractérisent l'espace sahélien ?

Professeur Zakaria Aboudahab :

Le Sahel, c'est une grande région, caractérisée par des sécheresses, par des conditions climatiques extrêmes, et pleinement touchée par le changement climatique. Mais aussi par la désertification. Donc il y a des problématiques liées à la déforestation, à l'épuisement des ressources, à la fragilité des écosystèmes.

Peut-on considérer les États sahéliens comme un bloc homogène ?

Professeur Zakaria Aboudahab :

Il ne faut pas mettre tous les pays sahéliens sur un même pied d'égalité. Ils ont des points communs, bien sûr par exemple le Mali, le Burkina Faso, le Niger, le Tchad — et la Mauritanie aussi, qui est généralement incluse dans ce groupe. Mais attention : chacun de ces États a ses propres dynamiques internes.

Comment les politiques publiques peuvent-elles constituer un levier de stabilisation dans ces États ?

Professeur Zakaria Aboudahab :

Une politique publique, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des programmes gouvernementaux déclinés par l'État, budgétisés, accompagnés d'objectifs clairs, précis. Mais en même temps, ces politiques doivent pouvoir être évaluées. On parle ici de politiques publiques sectorielles : politique de l'eau, politique agricole, politique de sécurité alimentaire, politique sanitaire, etc.

Il y a même des spécialistes qui considèrent que la politique étrangère est, elle aussi, une politique publique. Et cela a du sens, surtout dans un contexte comme celui du Sahel."

Quelles sont les causes du retrait du Mali, Burkina Faso et Niger de la CEDEAO?

Professeur Zakaria Aboudahab :

Tous ont connu ce que l'Union africaine qualifie de changements anticonstitutionnels de gouvernement. Cela a commencé par le Mali, puis le Burkina Faso, puis le Niger. Et ces États ont connu des tensions, voire des clashes avec certaines puissances étrangères, notamment la France.

En quoi les formes d'organisation socio-économique aggravent-elles la vulnérabilité structurelle de la région ?

Professeur Zakaria Aboudahab :

Vous avez des formes d'organisation socio-économique qui reposent encore beaucoup sur le nomadisme, sur une faible sédentarisation, et sur le pastoralisme. Et cette activité implique en permanence de chercher de nouveaux points d'eau pour abreuver le cheptel, ce qui accentue la pression sur les ressources naturelles.

Finalement, on est dans une économie de base, dans ce qu'on appelle le secteur primaire, avec très peu d'industries de transformation.

Peut-on parler d'une quête d'autonomie stratégique sahélienne ?

Professeur Zakaria Aboudahab :

Il y a une question de dignité qui se pose. Il faut le dire. Ces trois pays Mali, Burkina Faso, Niger ont tenté de reprendre leur destin en main. Et même si l'on ne s'ingère pas dans les affaires intérieures des États, on peut reconnaître qu'il y a là une volonté de forger un nouveau concept d'autonomie stratégique.

Le PNUD considère que la sécurité humaine est totale : on ne peut pas la fragmenter en silos. Il ne s'agit pas seulement de sécurité militaire, mais aussi de protection sociale, alimentaire, sanitaire, environnementale. Tout est lié.

Partie II - En quoi l'Initiative Atlantique du Maroc constitue-t-elle un levier de coopération régionale et de stabilité durable pour le Sahel ?

Quelle est la logique stratégique qui sous-tend le projet atlantique porté par le Maroc ?

Professeur Zakaria Aboudahab :

Comment le projet atlantique, porté par le Maroc, pourrait-il renforcer la coopération régionale, et surtout, devenir un pilier pour une stabilité économique durable ?

Déjà, vous avez bien fait d'évoquer l'idée de durabilité, parce que c'est un paradigme qui a mis du temps à s'imposer, mais qui est aujourd'hui au cœur de l'agenda international. L'ONU l'a pleinement intégré à travers les Objectifs de Développement Durable (ODD) ceux de l'Agenda 2015–2030.

Quels objectifs de développement durable sont directement concernés par ce projet ?

Professeur Zakaria Aboudahab :

Si l'on regarde ces ODD :

- le numéro 1, c'est l'éradication de la pauvreté ;
- le numéro 2, c'est la lutte contre la faim ;
- et le numéro 17, c'est la coopération internationale, les partenariats globaux.

Autrement dit, on ne peut pas atteindre ces objectifs si les États restent isolés. Il faut des espaces de solidarité. Et c'est dans cette logique que s'inscrit l'Initiative Atlantique du Maroc, qui réunit aujourd'hui 23 pays africains."

Quel est le premier pilier fondamental de l'Initiative Atlantique ?

Professeur Zakaria Aboudahab :

"Le premier, c'est le désenclavement des pays sahéliens. Et je commence par celui-là parce qu'il est fondamental, et parce qu'il repose sur un droit internationalement reconnu. Il ne s'agit pas d'un geste de charité ou d'un privilège : il s'agit d'un droit d'accès à la mer.

Je fais ici référence à la Convention de Montego Bay (1982) sur le droit de la mer, qui prévoit, dans plusieurs de ses articles, que les États enclavés ou défavorisés doivent pouvoir accéder à la mer, au commerce maritime, aux flux logistiques."

Quel rôle infrastructurel joue le Maroc dans cette dynamique de désenclavement?

Professeur Zakaria Aboudahab :

Le Royaume propose de mettre à disposition ses ports atlantiques ,Tanger Med, Dakhla Atlantique, Nador West Med au profit des États sahéliens.

Cela permettrait à ces pays enclavés d’avoir un point d’ancrage maritime, une porte de sortie vers l’Atlantique. C’est un levier de désenclavement structurel, qui pourrait transformer leurs perspectives économiques.

Quelles sont les conditions de réussite de ce projet, notamment face à l’insécurité?

Professeur Zakaria Aboudahab :

Mais attention : pour que cela fonctionne, il faut garantir la sécurité. Et là, il faut bien le dire, il y a une réalité à ne pas minimiser : le terrorisme.

Les groupes armés, affiliés à Al-Qaïda au Maghreb islamique, ou au groupe État islamique au Sahel (anciennement Daech), profitent des failles sécuritaires et du manque de contrôle territorial pour s’implanter.

Que faire si certains États ne coopèrent pas pleinement ?

Professeur Zakaria Aboudahab :

Que faire si certains pays, comme la Mauritanie, ne souhaitent pas s’inscrire dans cette dynamique ? Est-ce que cela bloque tout le projet ?

Pas nécessairement. Il y a des alternatives logistiques. On peut imaginer, par exemple, des liaisons aériennes, ou des corridors indirects, permettant aux pays enclavés de bénéficier des ports marocains sans dépendre politiquement d’un seul axe terrestre.

C’est une manière de préserver la souveraineté de chacun, tout en permettant une intégration fonctionnelle."

Peut-on déjà observer des signes d’adhésion diplomatique à cette initiative ?

Professeur Zakaria Aboudahab :

Le Tchad, qui n’a pas de façade atlantique, a ouvert un consulat à Dakhla, dans le sud du Maroc. C’est une manière de marquer un soutien à l’initiative, et de s’inscrire dans cette dynamique afro-atlantique.

Partie III - Vers un Smart Power afro-atlantique ? Économie bleue, sécurité humaine et vision stratégique marocaine

En quoi consiste le second pilier de l'Initiative Atlantique du Maroc ?

Professeur Zakaria Aboudahab :

Le deuxième grand pilier de l'Initiative Atlantique, c'est celui de l'économie bleue et de la résilience durable. Et là aussi, on voit que ce n'est pas un projet improvisé. C'est une idée qui remonte à loin.

Certains éléments de cette vision peuvent être retracés dès 2003. Ensuite, l'Office Chérifien des Phosphates (OCP) a repris le flambeau à partir de 2009, avec plusieurs initiatives pour structurer une stratégie océanique africaine.

Mais cette dynamique a été mise en pause, notamment à cause des Printemps arabes, des tensions géopolitiques, de l'instabilité régionale.

Ce n'est qu'en 2022 que l'initiative a été relancée de manière formelle. Plusieurs réunions ministérielles ont eu lieu la première, la deuxième, la troisième et on a commencé à définir des axes clairs et des indicateurs de suivi.

Comment définir concrètement l'économie bleue dans ce contexte ?

Professeur Zakaria Aboudahab :

Quand on parle d'économie bleue, on parle de quoi ?

On parle de tourisme maritime, de pêcheries, de valorisation du patrimoine littoral, voire, à plus long terme, d'initiatives plus futuristes — comme des villes subaquatiques intégrées au patrimoine culturel.

Mais plus concrètement, l'économie bleue est directement liée à la sécurité alimentaire. Dans certains pays, comme le Sénégal, plus de 60 % de la subsistance alimentaire provient de la mer.

Le poisson n'est pas seulement une ressource économique : c'est une base vitale pour la souveraineté alimentaire. Et donc, la question n'est pas simplement économique ou technique. Elle est aussi stratégique et politique."

Quels autres enjeux régionaux structurent cette stratégie maritime ?

Professeur Zakaria Aboudahab :

Un autre enjeu central, c'est celui de la dépollution des mers, notamment dans les zones côtières fortement exposées aux déchets, aux rejets industriels, aux hydrocarbures.

Il faut aussi penser la lutte contre la piraterie maritime, qui sévit encore dans plusieurs zones de l'Atlantique africain.

Et au-delà de tout ça, il y a un besoin de logistique intelligente, de dialogue stratégique, de coopération sécuritaire régionale, et de gouvernance commune.

L'Initiative Atlantique ne peut pas rester un projet 'flottant', suspendu entre ambitions et inerties. Il faut l'ancrer institutionnellement, créer des mécanismes de pilotage, des groupes de réflexion, des structures de coordination.

Cette initiative s'inscrit-elle dans une vision plus large portée par le Maroc ?

Professeur Zakaria Aboudahab :

Cette initiative ne vient pas seule. Elle s'inscrit en cohérence avec d'autres grandes stratégies marocaines, notamment le gazoduc Maroc-Nigéria, qui doit traverser 13 pays et renforcer l'intégration énergétique du continent.

On peut également citer le programme d'adaptation de l'agriculture africaine au changement climatique, porté par le Maroc.

Tout cela vise à renforcer la résilience structurelle du continent.

Pourquoi la sécurité alimentaire est-elle centrale dans cette architecture géopolitique ?

Professeur Zakaria Aboudahab :

J'aimerais citer ici une phrase de Karl Marx, qui me semble très parlante :

'Un homme qui a faim ne peut pas défendre ses droits politiques. Il faut d'abord le nourrir.'

Autrement dit, le droit à l'alimentation est la base de tout le reste.

Il ne peut pas y avoir de démocratie, de citoyenneté, de souveraineté sans dignité matérielle minimale.

C'est la base du soft power structurant : nourrir d'abord, gouverner ensuite.

Quelle est la portée conceptuelle et géopolitique de cette vision marocaine ?

Professeur Zakaria Aboudahab :

Ce qu'il faut retenir, c'est que l'Initiative Atlantique portée par le Maroc n'est pas simplement un projet logistique ou maritime.

C'est une vision stratégique. Une vision qui cherche à créer un espace afro-atlantique intégré, résilient, solidaire où les pays enclavés comme le Niger ou le Burkina peuvent retrouver une place dans les flux globaux, où l'économie bleue devient un levier de sécurité, où la coopération Sud-Sud est repensée. Et comme le dit Edgar Morin :

'Penser global, agir local.'

Et surtout : penser la solidarité des vulnérabilités partagées.

Fin.